

دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی نرم افزار

فنون تحلیل برنامه به منظور اشکال زدایی خاص قلمرو خطاهای نرم افزار

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی

در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

علیرضا خلیلی یان

استاد راهنما:

دکتر احمد برآنی دستجردی

استاد مشاور:

دکتر بهمن زمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم به:

پیشگاه نورانی و آسمانی «مادرم»،

که با مهربانی و از جان گذشتگی، زندگی و وجودش را وقف نمود تا بتوانم با آسودگی سال‌های عمرم را سپری کنم. آری، خداوند عادل است چون اگرچه ثروت مالی به من نداده ولی گوهر ناب و نعمت بی‌نظیر مادری دل‌آرام را به من مرحمت کرده است؛ بالاتر از همه دارایی‌های جهان. فداکاری‌های مادرم باعث شد بتوانم سال‌های سختی که گذشت را تاب بیاورم.

مادرم، برای دریای بی‌کران زحمات، برای محبت‌های بی‌همتایت، برای روی همیشه خندانت و برای انرژی‌های خالصانه‌ات که به من بخشیدی، تو را می‌ستایم. می‌دانم که تک‌تک موفقیت‌هایی که در طی همه این سال‌ها کسب کرده‌ام، تنها با حضور تو برایم ممکن شد.

پس از مادرم، می‌خواهم این رساله را به روان انوشه مادر مادرم، خانم فاطمه کاشور و دایی مادرم، آقای محمد مهدی خوش‌دل مطیعا تقدیم کنم. هرچند روی ماهشان را هرگز ندیده‌ام، اما وصف مهر و محبت بی‌کرائشان را از مادرم بسیار شنیده‌ام.

من همه هستی‌ام را مدیون مادر و پدر بزرگوام هستم که سال‌هاست شاهد صبور، صمیمی، همدل و مهربان تلاش‌هایم در یادگرفتن هستند. آرزو دارم توفیق خدمت‌همیشگی این دو ستاره زندگی نصیبم شود تا شاید بتوانم ذره‌ای از دریای محبت آنها را جبران نمایم.

تشکر و قدردانی:

علم دریایی است بی حد و کنار طالب علمست غواص بحار
گر هزاران سال باشد عمر او او نگردد سیر خود از جست و جو

پروردگار یکتا بار دیگر مرا مورد رحمت بی‌کران خودش قرار داد تا بتوانم چندین سال را با موفقیت در دوران دکتری طی کنم. پروردگار من، تنها تو را می‌ستایم و شکرگزارم به خاطر همه نعمت‌هایی که به من عطا کردی، از جمله توفیق گذراندن این دوره پر بار. همه دانشجویان آن قدر خوشبخت نمی‌شوند که استادی به حق راهنما و خیرخواه در دوره تحصیلات تکمیلی خود داشته باشند؛ اما من این‌طور مورد رحمت خداوند قرار گرفتم، که دو تا از چنین اساتیدی در دوران دکتری خودم داشتم:

حجم مطالعه‌ها، پژوهش‌ها و فعالیت‌های من در دوران دکتری از حدّ عادی فراتر رفت. اما، اجرای آنها و نیز گردآوری و تنظیم این گزارش ممکن نبود مگر با نظارت مستقیم، صبوری و برخورداری از راهنمایی‌های ارزشمند و دایمانه استاد فرهیخته جناب آقای دکتر احمد برآنی دستجردی. بدین وسیله به زحمات این استاد مهربان و پدر دلسوز ادای احترام می‌کنم. سپس سپاسگزاری خودم را خاضعانه و صمیمانه تقدیم ایشان می‌کنم. من از ایشان، ضمن آموزه‌های گسترده علمی، درس‌هایی از بزرگ‌منشی و فضیلت آموختم. امید دارم که در سایه تداوم راهنمایی‌های ایشان در مراحل آتی به شکل شایسته‌تر از عهده مسئولیت‌ها برآیم. آرزو مندم هرگز افتخار شاگردی این استاد بی‌نظیر را از دست ندهم.

نظرات هوشمندانه و موشکافانه استاد عزیز جناب آقای دکتر بهمن زمانی، علاوه بر راهگشایی در تنگناها، همواره باعث نگرش صحیح به مطالب می‌شد. با تشکر صمیمانه از زحمات این استاد گران‌قدر. ادای احترام می‌کنم به همه پژوهشگران و نوآوران به‌خصوص در زمینه مهندسی نرم‌افزار در هر تاریخ و جغرافیا، و به همه افرادی که برای بالندگی علمی کشور، افزایش دانش همگان و آسودگی بشر می‌کوشند. از همه اساتید، محققان و دوستانی که به‌نحوی در انجام این پژوهش از آثار، هم‌فکری‌ها، حمایت‌ها و یاری‌های بی‌شائبه آنها بهره برده‌ام سپاسگزاری می‌نمایم، به‌ویژه:

- دوست و برادر عزیزم جناب آقای دکتر مجتبی وحیدی اصل، استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، به خاطر گفت‌وگوها و مشورت‌ها علمی و گشاده‌رویی همیشگی؛
- استاد فرهیخته آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، استاد بازنشسته دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران و رئیس انجمن انفورماتیک ایران، به خاطر درس‌های علمی، اخلاقی و روشنگری اهمیت زبان فارسی؛
- استاد فاضل آقای دکتر محمد ابراهیم محبوب، استاد مکانیک گرایش دینامیک سیستم‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای آموزه‌هایی در پرسشگری، شک‌ورزی علمی و اهمیت زبان فارسی.

چکیده

امروزه سیستم‌های نرم‌افزاری به دلایل مختلفی مانند محدودیت منابع مالی و انسانی، ضرورت تحویل به‌موقع و پیچیدگی خود سیستم‌های نرم‌افزاری، همراه با اشکال‌هایی عرضه می‌شوند. این مسئله باعث کاهش کیفیت محصول می‌گردد و می‌تواند منجر به خسارت‌های مالی یا جانی گردد. در بین اشکال‌های مختلف، اشکال‌های پس‌رفتی به‌وفور در مرحله نگهداری سیستم‌های نرم‌افزاری رخ می‌دهند. در این مرحله به‌خاطر تغییر ویژگی فعلی یا افزودن ویژگی جدید، تغییرهایی در کد نرم‌افزار داده می‌شود. این کار ممکن است باعث پس‌رفت سیستم شود، یعنی یک ویژگی که در نسخه قبلی درست کار می‌کرده، معیوب گردد. اشکال‌های پس‌رفتی را می‌توان به‌عنوان قلمروی خاصی از اشکال‌ها در نظر گرفت چون همه آنها در شیوه رخداد مشترک‌اند. از بین فعالیت‌هایی که برای رفع اشکال‌های پس‌رفتی باید انجام شوند، آزمون و مکان‌یابی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند و فنون خودکار مؤثری برای آنها وجود دارد. یکی از کارهای اساسی باقی‌مانده، تعمیر خودکار اشکال‌های پس‌رفتی است. به‌رغم توسعه شمار زیادی از فنون تعمیر خودکار، این زیرگرایش هنوز نابالغ است. همچنین، روشگان و چهارچوبی وجود ندارد که از آن برای طراحی فنون خاص قلمرو استفاده نماییم.

هدف اصلی این رساله، کمک به بهبود کیفیت نرم‌افزار از طریق توسعه فن تعمیر خودکار خاص قلمرو است که آن را در سه مرحله محقق کردیم. ابتدا چهارچوب «تعمیرگان» را طراحی کردیم که ۱۲۱ مؤلفه و روش اصولی تازه‌ای برای ارزیابی فنون تعمیر خودکار دارد. دوم، روشگان «سازواری» را براساس تعمیرگان توسعه دادیم که برای طراحی فن تعمیر خودکار خاص قلمرو به کار می‌رود. سوم، به کمک سازواری، «پس‌رفت‌زدا» را برای تعمیر خودکار در قلمروی خاص اشکال‌های پس‌رفتی طراحی کردیم.

برای ارزیابی راه‌کارهای پیشنهادی، تعمیرگان را برای ارزیابی پنج فن تعمیر خودکار به کار بردیم. نتایج این مطالعه حاکی است از اینکه تعمیرگان امکان ارزیابی بی‌طرف و نظام‌یافته را فراهم می‌کند و آیینمندی، نظام‌یافتگی و انضباط را وارد فرایند می‌نماید. همچنین، طراحی پس‌رفت‌زدا به کمک سازواری، کاربردپذیری روشگان تازه را در طراحی فن خاص قلمرو نشان می‌دهد. سپس از تعمیرگان برای مقایسه پس‌رفت‌زدا با فنون مبنا استفاده کردیم. نتایج مقایسه شواهدی نشان داد که پس‌رفت‌زدا از دو جهت اصلی نسبت به فنون مبنایی بهبود یافته است، یکی عدم نیاز به پیش‌پردازش دستی و دیگری عملگرهای مستقل از مجموعه داده که برای قلمروی اشکال‌های پس‌رفتی وفق یافته‌اند. در نهایت، از پس‌رفت‌زدا برای تعمیر برنامه‌های مجموعه گدفور پنج استفاده کردیم. در آزمایش‌ها پس‌رفت‌زدا موفق شد ۱۷ مورد از ۳۰ برنامه حاوی اشکال پس‌رفتی را تعمیر نماید. این یافته حاکی است که پس‌رفت‌زدا برای تعمیر اشکال‌های پس‌رفتی مؤثر است و می‌تواند حلقه اشکال‌زدایی اشکال‌های پس‌رفتی را ببندد.

واژه‌های کلیدی: اشکال‌زدایی نرم‌افزار، مکان‌یابی عیب، رفع اشکال، تعمیر برنامه، چهارچوب ارزیابی، مجموعه محک برنامه‌ها.

پیوست‌ها

پیوست الف: مطالب تکمیلی از فصل دوم

نرم‌افزار و مسایل آن. براساس اطلاعات نیویورک تایمز واژه نرم‌افزار در سال ۱۹۵۸ به‌وسیله یک متخصص فن آمار به‌نام «جان ویلدر توکی» در قالب مقاله‌ای در ماهنامه ریاضی آمریکا ابداع گردید. از آن به بعد استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار به‌طور پیوسته رواج یافت. به‌نظر می‌رسد به‌ویژه طی چند دهه گذشته تعداد سیستم‌های نرم‌افزاری که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد به‌طور چشمگیری افزایش داشته است، به‌طوری که در سال ۱۹۵۸ قابل پیش‌بینی نبود؛ از آموزش تا اقتصاد، از امور نظامی تا پزشکی و از هنر تا انواع سرگرمی‌ها، نرم‌افزار تبدیل به ابزاری شده که جامعه برای انجام امور به آن متکی است. نیاز به نرم‌افزار هر روز بیشتر می‌شود و مهندسی نرم‌افزار وظیفه تأمین آن را بر عهده دارد [۶۰].

با وجود این کاربردها و فواید، توسعه نرم‌افزار چالش‌های مهمی دارد که می‌بایست مورد توجه اساسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این حقیقت است که نرم‌افزار همیشه رفتار پیش‌بینی‌شده از خود نشان نمی‌دهد و به شیوه مطمئن رفتار نمی‌کند. با توجه به کاربرد گسترده نرم‌افزار در دنیای امروزی، عواقب عدم اطمینان از سیستم‌های نرم‌افزاری گاهی بسیار خطرناک و فاجعه‌بار است. این عواقب در قالب هزینه‌های مالی یا در قالب صدمه‌های انسانی بروز می‌نمایند و اندازه‌گیری می‌شوند [۱۰].

یکی از دلایل اصلی عدم اطمینان نرم‌افزار وجود عیوب در کد مبدأ برنامه است. بروز عیوب عمدتاً ناشی از پیچیدگی تولید نرم‌افزار و دستی بودن آن است. متأسفانه این عیوب به‌طور مکرر در نرم‌افزار رخ می‌دهند [۵۶، ۵۵] و افزایش استفاده از نرم‌افزار و افزایش درجه اتکای مردم و خدمات به نرم‌افزار مسئله عیوب نرم‌افزاری را جدی‌تر می‌سازد [۱۰].

به‌رغم آگاهی از جدیت مسئله اشکال‌ها، هنوز سیستم‌های نرم‌افزاری همراه با نقص‌های شناخته شده و شناخته نشده [۱] عرضه می‌شوند. مهم‌ترین دلیل این اقدام را عامل اقتصادی می‌دانند [۳۴۴] که نفر اول در بازار اغلب رهبر بازار در ارائه محصول و فروش می‌شود. نفر اول بودن مستلزم این است که هر چه زودتر محصول نرم‌افزاری باکیفیت حاضر شود. اما دلایل فنی هست که مانع می‌شوند نرم‌افزار باکیفیت، زود آماده شود:

- عیوب نرم‌افزاری که از طریق آزمون کشف می‌شوند بسیار بیشتر از عیوبی هستند که رفع می‌شوند [۴۵۰].
- زمان و منابع (انسانی و غیرانسانی) آزمون و اشکال‌زدایی [۵۴] محدودند. در این موارد معمولاً اشکال‌ها اولویت‌بندی می‌شوند به‌گونه‌ای که مهم‌ترین اشکال‌ها، قبل از عرضه مرتفع گردند.
- تجربه نشان می‌دهد که ایجاد نرم‌افزار بدون اشکال بسیار دشوار است^۱، همه اشکال‌ها را نمی‌توان رفع کرد [۱۰] و اشکال‌زدایی دو برابر دشوارتر از وقتی است که آن را از ابتدا می‌نویسیم [۴۱].

¹ National Vulnerability Database: <http://nvd.nist.gov/statistics.cfm>

- رفع اشکال‌های نرم‌افزاری به‌طور دستی بسیار زمان‌گیر و پرهزینه است [۱۰۸].
- نرم‌افزار هدف متحرکی است و به‌خاطر نسخه‌های جدید، ویژگی‌های جدید، محیط جدید، پیکربندی جدید، استفاده‌های جدید و وصله‌های جدید دائم تغییر می‌کند [۳۴۴]. تغییر مداوم تضمین کیفیت را زمان‌گیرتر می‌سازد.
- تعیین و بررسی تمامی اجراهای هر برنامه و پیش‌بینی عوامل محیطی تاثیرگذار بر برنامه و تأثیر گرفته از برنامه امری بسیار مشکل و حتی در برخی موارد به‌ظاهر غیرممکن است. حتی زمانی که به‌نظر می‌رسد یک برنامه در حین اجرا به‌درستی رفتار می‌کند، باز هم ممکن است اشکال‌های ظریفی وجود داشته باشند که فقط در موارد نادر و یا زمانی که مجموعه‌ای از شرایط برقرار باشد، بروز نمایند؛ برخی از اشکال‌ها تا زمانی که نرم‌افزار به‌طور عملی و در موقعیت‌های واقعی مورد استفاده قرار نگیرد آشکار نمی‌شوند. بنابر نوشته سازمان استانداردهای بین‌المللی آزمون نرم‌افزار^۱، نقص‌ها در سیستم‌ها، نرم‌افزار یا اسناد ممکن است منجر به خرابی شوند، هرچند که همیشه این‌طور نمی‌شود [۵۳].

به‌همین دلیل شرکت‌های نرم‌افزاری برای حفظ موقعیت خود در بازار، نرم‌افزار را با اشکال‌هایی که با آزمون کشف شده‌اند به بازار عرضه می‌کنند و متعهد می‌شوند در مدت کوتاهی آنها را رفع کنند. برای نمونه سیستم عامل ویندوز ۲۰۰۰ با ۶۳،۰۰۰ اشکال شناخته شده به بازار عرضه شد [۳۰] که علت آن ناکافی بودن منابع آزمون بود. رفع اشکال معمولاً از طریق عرضه وصله‌هایی برای نرم‌افزار صورت می‌گیرد. تولید وصله از فعالیت‌های ضروری در مرحله نگهداری نرم‌افزار محسوب می‌شود [۲۸] و بیشتر عمر نرم‌افزار هم در مرحله نگهداری آن سپری می‌شود. مطابق با گزارش‌های موجود [۱۶۳] تا حدود ۹۰ درصد از کل هزینه‌های پروژه‌های نرم‌افزاری برای فعالیت‌های مختلف نگهداری نرم‌افزار مصرف می‌شود. متأسفانه تکامل نرم‌افزار در مرحله نگهداری هم مشکلاتی ایجاد می‌کند. ممکن است تغییرهای ضعیف، مستند شوند یا اصلاً مستند نشوند و تغییرها ممکن است اشکال‌های جدید به‌وجود آورند. اینها فهم، آزمون و نگهداری نرم‌افزار را دشوار می‌سازند [۱۸۵].

با توجه به مطالب یاد شده، یافتن اشکال‌های برنامه می‌تواند پیش از عرضه^۲ نرم‌افزار یا بعد از استقرار^۳ آن انجام شود. قطعاً همه تولیدکنندگان نرم‌افزار می‌خواهند همه اشکال‌ها پیش از عرضه کشف و رفع شوند. به دلایلی که مطرح شد، این کار دست‌کم فعلاً قابل تحقق نیست. متأسفانه رفع اشکال‌ها بعد از عرضه نرم‌افزار گران است و مشکلاتی جدی دارد؛ گاهی بازتولید آنها مشکل است [۱۷۰] چون اطلاعات گزارش‌های اشکال ناکافی است و جمع‌آوری اطلاعات دقیق، گران و پرهزینه است؛ ممکن است موجب شود داده‌های حساس و خصوصی کاربران حین اشکال‌زدایی فاش شود [۱۷۰، ۲۴]؛ و می‌تواند باعث شود که اعتبار شرکت نرم‌افزاری در بازار رقابتی به‌خطر بیافتد [۲۴].

به‌خاطر هزینه بالای عیوب نرم‌افزار پس از استقرار، محققان و تولیدکنندگان نرم‌افزار تمرکز خود را بر یافتن و رفع خطاها در حین توسعه گذاشته‌اند. در عمل هنوز همه تولیدکنندگان نرم‌افزار اشکال‌ها را در

¹ International Software Testing Qualification Board (ISTQB)

² Before-release

³ Post-deployment

دو مرحله مذکور کشف و رفع می‌کنند، هرچند که تمایل داریم این فرایند بطور کامل در مرحله پیش از عرضه صورت گیرد. انگیزه خودکارسازی آزمون و اشکال‌زدایی هم تسریع و کم‌هزینه کردن آنهاست تا تعداد بیشتری از اشکال‌ها پیش از عرضه کشف و رفع شوند.

نمونه‌های واقعی بسیاری از خسارت‌های ناشی از اشکال‌های نرم‌افزاری و نیز مطالعه‌های آماری معتبری وجود دارد که نقطه ضعف فنون آزمون و اشکال‌زدایی و رفع اشکال موجود و ضرورت خودکارسازی آنها را نشان می‌دهند:

- به‌طور متوسط در هر ۱۰۰۰ خط از کدهای واقعی، بین ۰/۵ تا ۲۵ اشکال وجود دارد [۵۲].
- اشکال‌ها پرهزینه‌اند: فعالیت‌های آزمون، اشکال‌زدایی و درستی‌آزمایی حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد از کل هزینه‌های توسعه را به خود اختصاص می‌دهد [۶۳]. نیمی از تغییرات کد در سیستم‌های نرم‌افزاری حتی در سیستم‌های نرم‌افزاری که خوب آزموده شده‌اند به‌واسطه تعمیر اشکال‌های نرم‌افزاری صورت می‌گیرد [۱۴۱].
- نرم‌افزار حراجی شرکت صنایع «دوجونز»^۱ و شرکت معروف «پروکت و گمبل»^۲ ده‌ها سال بدون اشکال کار کرده‌اند. اما یک اشکال تایپی باعث شده که در می ۲۰۱۰ ضرری معادل به‌ترتیب ۱۰ و ۳۷ درصد در سهام دو شرکت پدید آید. این شواهد ضرورت آزمون دائمی نرم‌افزار را آشکار می‌سازند [۱۸۵].
- در سال ۱۹۹۶ اولین پرواز آزمایشی موشک اروپایی «آریان ۵» انجام شد، ۶/۳۹ ثانیه پس از پرتاب، راکت از مسیر تعیین شده منحرف و در گوین فرانسه منفجر و نابود شد و در نتیجه بیش از ۳۷۰ میلیون دلار خسارت وارد گردید [۴۸]. یکی از مشکلات نرم‌افزاری که منجر به این فاجعه گردید، سرریز محاسباتی در تبدیل نوع داده‌ها از ۶۴ بیت اعشاری ممیز شناور به ۱۶ بیت عدد صحیح علامت‌دار بود. بر روی آریان ۵، مجموعه‌ای از چهار ماهواره علمی ۵۰۰ میلیون دلاری قرار داشت که برای مطالعه و بررسی چگونگی تعامل میدان مغناطیسی زمین با بادهای خورشیدی ساخته شده بودند.
- در سپتامبر سال ۱۹۹۹ مدارگرد ۱۲۵ میلیون دلاری مریخ هنگام ورود به جو مریخ گم شد. علت این موضوع اشکال هدایت مدارگرد ناشی از استفاده از واحدهای انگلیسی به‌جای سیستم متریک در ناوبری هوایی بود.^۳
- در ۲۵ فوریه ۱۹۹۱ و در طول جنگ اول خلیج فارس موشک پاتریوت آمریکا که برای جلوگیری از اصابت موشک اسکاد عراقی شلیک شد، ناموفق بود به‌گونه‌ای که انفجار در پایگاه ارتش آمریکا در ظهران عربستان سعودی منجر به کشته شدن ۲۸ سرباز و مجروح شدن نزدیک به صد نفر دیگر گردید [۵۰]. علت، اشکال گرد کردن در نرم‌افزار بود که باعث انحراف ساعت ۰/۳۴ ثانیه در زمان شد و این موضوع موجب اشتباه در محاسبه محل برخورد موشک عراقی گردید.
- بین ژوئن ۱۹۸۵ و ژانویه ۱۹۸۷ دستگاه پرتودرمانی «تریس ۲۵» در کانادا موجب تابش بیش از

¹ DowJones

² Procter & Gamble

³ Mars climate orbiter team finds likely cause of loss: <http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msp98/news/mco990930.html>.

حد و مرگبار اشعه به تعداد زیادی از بیماران سرطانی گردید، که تخمین زده می‌شود این اشعه‌ها صد بار قوی‌تر از آن چیزی بود که به‌طور معمول برای درمان بیماران استفاده می‌شد [۵۰]. در این حادثه دست‌کم هشت نفر جان خود را از دست دادند. علت این فاجعه وجود شرایط رقابتی در نرم‌افزار تشخیص داده شد.

- در سال ۱۹۸۳ اشکال در سیستم نرم‌افزاری هشداردهنده نظامی در شوروی سابق، نزدیک بود باعث شروع جنگ جهانی سوم شود. این سیستم نرم‌افزاری به اشتباه اصابت پنج موشک بالستیک از سوی ایالات متحده به خاک شوروی را گزارش کرده بود.^۱
- یک اشکال نرم‌افزاری، پس از ارتقای پیچیده نرم‌افزار سوئیچینگ شرکت بزرگ مخابراتی «ای‌تی‌آند تی»^۲ در سال ۱۹۹۰ باعث از کار افتادن آن مرکز و بی‌پاسخ ماندن ۷۵ میلیون تماس تلفنی در سراسر ایالات متحده شد (در نشانی بند قبل).
- سازمان صدور گذرنامه بریتانیا، سیستم کامپیوتری جدید «زیمنس» را به‌کار گرفته بود که در سال ۱۹۹۹ موفق به صدور به‌طور موقوع گذرنامه برای نیم میلیون شهروند بریتانیایی نشد. سازمان، مجبور به پرداخت چند میلیون پوند خسارت به شهروندان شد (در نشانی بند قبل).
- غول خدمات تجاری، «ای‌دی‌اس»^۳، سیستمی کامپیوتری برای اژانس حمایت از کودکان^۴ بریتانیا توسعه داد که در سال ۲۰۰۴ به‌طور اشتباه به ۱/۹ میلیون نفر پول اضافه پرداخت کرد و به ۷۰۰ هزار نفر دیگر کمتر پرداخت نمود، که در مجموع ۳/۵ میلیارد پوند پرداخت را شامل می‌شد. در این سیستم نرم‌افزاری، ۲۳۹ هزار اشکال وجود داشت که ۳۶ هزارتای آن همچنان در سیستم وجود دارند و بیش از ۵۰۰ خطا نیز مستند شده‌اند (در نشانی بند قبل).
- در سال ۲۰۰۶ مشکلی در عدم تعامل صحیح میان دو نیمه از نرم‌افزار «کاتیا» وجود داشت که برای یکی از بزرگ‌ترین هواپیماهای جهان، یعنی «ایرباس A380»، طراحی و نوشته شده بود. دلیل این امر، ناهماهنگی در ارتباطات بین سازمان هوانوردی داسوی فرانسه و کارخانه هواپیماسازی در هامبورگ آلمان بود. به‌عبارت ساده، شرکت آلمانی از یک نسخه تاریخ گذشته نرم‌افزار کاتیا استفاده می‌کرد و شرکت فرانسوی از آخرین نسخه آن استفاده می‌کرد و زمانی که ایرباس، دو نیمه را گرد هم آورد، عدم تعامل این دو نسخه مشکل‌ساز شد (در نشانی بند قبل).
- حدود ۱۷ هزار هواپیما در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس در سال ۲۰۰۷ به دلیل مشکل نرم‌افزاری به اجبار به زمین نشستند (در نشانی بند قبل).
- نتایج مطالعه^۵ ۱۳۹ شرکت نرم‌افزاری در سال ۲۰۰۸ در شمال آمریکا نشان داد [۴] که هر کدام حدود ۲۲ میلیون دلار در سال برای مقابله و رفع اشکال‌های نرم‌افزاری هزینه کرده‌اند.
- پروژه‌های بزرگ و کامل شده با اشکال‌های شناخته شده عرضه می‌شوند [۹۴] و بسیاری از اشکال‌ها از جمله نقص‌های امنیتی مدت‌های طولانی کشف نشده باقی می‌مانند [۱۰۹].

¹ The top 10 IT disasters of all time: <http://www.zdnet.com/article/the-top-10-it-disasters-of-all-time>.

² AT&T

³ EDS

⁴ CSA

- گزارشی که در سال ۲۰۰۸ توسط «فبی‌آی»^۱ از مطالعه‌ی ۵۰۰ شرکت بزرگ منتشر شده، نشان داده که نقص‌های امنیتی به‌تنهایی سالیانه حدود ۲۸۹ هزار دلار هزینه دارد [۵۱].
- تخمین‌های محاسبه شده توسط مؤسسه ملی فناوری و استاندارد آمریکا (ان‌آی‌اس‌تی)^۲ در ژوئن ۲۰۰۲ نشان می‌دهد که ناکارآمدی و عدم کفایت فنون و ابزارهای آزمون نرم‌افزار به اقتصاد آمریکا بین ۲۲/۲ تا ۵۹/۵ میلیارد دلار در سال خسارت وارد می‌کند [۲۹].
- مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه کمبریج هزینه اشکال‌زدایی را در دنیا ۳۱۲ میلیارد دلار تخمین زده است و نیز نشان داده است که برنامه‌سازان حدود ۵۰ درصد از زمان خود را صرف تعمیر اشکال‌ها می‌کنند و صرف اینکه کاری کنند که کد نوشته شده (درست) کار کند [۱۰۷]. اهمیت این هزینه وقتی آشکار می‌شود که بدانیم کمک مالی اتحادیه اروپا در خلال سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به چهار کشور ایرلند، پرتغال، یونان و اسپانیا حدود ۵۱۹ میلیارد دلار بوده است.
- در حوزه امنیت، گزارش سال ۲۰۱۱ شرکت «سیمانتک» هزینه جهانی جرم‌های رایانه‌ای را سالانه حدود ۱۱۴ میلیارد دلار و هزینه زمان تلف شده را حدود ۲۷۴ میلیارد دلار برآورد کرده است که به‌علت وجود اشکال‌های امنیتی در نرم‌افزار تحمیل می‌شود.^۳ همچنین گزارش مشتریان شرکت سیمانتک هم نشان داده که یک سوم از کاربران خانگی نقص نرم‌افزاری بدخواهانه‌ای را در سال گذشته تجربه کرده‌اند [۱۵۰].
- نتایج مطالعه‌ای [۵] از رفع اشکال نرم‌افزار توسط برنامه‌سازان انسانی نشان داده است که از بین ۲ هزار مورد خطاهای رفع شده، حدود ۱۴ تا ۲۴ درصد نادرست بوده‌اند و ۴۳ درصد آنها موجب ازکارافتادگی، تخریب، توقف عملکرد یا گیرگرددن^۴ و مشکلات امنیتی در نرم‌افزار شده‌اند. به‌عبارت ساده رفع اشکال دستی ممکن است باعث بروز اشکال‌های بیشتر در کد گردد [۳۵]. بروز مشکلات امنیتی به‌خصوص در سیستم‌های نرم‌افزاری حساس دولتی، نظامی، هدایت سخت‌افزارهای دفاعی، نیروگاهی و مالی آثار جبران‌ناپذیری دارد.
- شناسایی و رفع اشکال‌های پس‌رفتی زمان‌گیر و خسته‌کننده است؛ تولید وصله‌های نرم‌افزاری روزها بلکه هفته‌ها زمان نیاز دارد و در این مدت، سیستم نرم‌افزاری با اشکال شناخته شده و طبعاً آسیب‌پذیر به کار خود ادامه می‌دهد [۳۳]. بیشتر از ۶۰ روز طول کشید تا بیش از یک سوم از ۴۵۵ اشکال پس‌رفتی که در سال ۲۰۰۷ در سیستم ردیابی اشکال «آپاچی»^۵ به‌وجود آمد، برطرف شوند [۱۴۲]. بر اساس گزارش سیمانتک، متوسط زمان از کشف یک اشکال حیاتی حافظه تا ارائه وصله تعمیر آن ۲۸ روز است.^۶ با رشد اندازه و پیچیدگی نرم‌افزار، اشکال‌زدایی خودکار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند [۳۵].
- گزارش شده که میانه زمان رفع یک اشکال تکی حدود ۲۰۰ روز است [۳۷۷].

¹ FBI

² National Institute of Standards and Technology (NIST)

³ https://www4.symantec.com/mktginfo/downloads/21182883_GA_REPORT_ISTR_Main-Report_04-11_HI-RES.pdf.

⁴ Hang

⁵ Apache Software Foundation

⁶ Symantec. Internet Security Threat Report: <http://www.symantec.com/enterprise/threatreport/index.jsp>.

- شرکت‌های متعدد و معروفی وجود دارند همچون موزیلا^۱ و گوگل^۲ که طرحی را تحت عنوان «پاداش در ازای خطا^۳» راه‌اندازی کرده‌اند [۱۹]. در این طرح به افراد و برنامه‌سازانی که بتوانند اشکال‌های نرم‌افزاری به‌خصوص اشکال‌های امنیتی را کشف کنند و کد تعمیر آن‌را بسازند پاداش‌های قابل توجهی در حد چند هزار دلار داده می‌شود.
- کشف و تعمیر دستی بعضی از اشکال‌های پس‌رفتی تا ۸/۵ سال ممکن است طول بکشد [۱۳۶].
- تولید کنندگان نسخه ۴/۱۹ لینوکس با یک اشکال امنیتی سخت‌افزاری مواجه شدند که کارشان را با تأخیر روبرو ساخت. در فرایند تولید نسخه‌های جدید لینوکس، معمولاً یک بازه دو هفته‌ای برای ادغام کد جدید وجود دارد و پس از آن تولید کنندگان شش تا هفت هفته صرف اشکال‌زدایی و رفع اشکال می‌کنند. به‌گفته لینوس توروالدز، اشکال‌ها به‌تازگی بیش از پیش اسرارآمیز شده‌اند و بر موارد کمتری تأثیر می‌گذارند^۴. نقل از اینفو وُرد، ۵ سپتامبر ۲۰۱۸.

ادامه خرابی. وقتی پیاده‌سازی سیستم با توصیف سازگاری نداشته باشد یا توصیف سیستم نادرست یا ناکامل باشند خرابی رخ می‌دهد [۲۴]. پزشکی را در نظر بگیرید که می‌خواهد بیماری یک بیمار را تشخیص دهد. بیمار با فهرستی از خرابی‌ها (نشانه‌ها) وارد مطب پزشک می‌گردد. پزشک باید عیب یا منشأ اصلی^۵ نشانه را کشف کند. برای کمک به تشخیص، پزشک ممکن است آزمایش‌هایی را درخواست دهد و به‌دنبال شرایط داخلی ناهنجار مثل فشار خون بالا یا ضربان قلب نامنظم بگردد. این شرایط ناهنجار در ادبیات ما متناظر با خطاها هستند.

هر خرابی در نرم‌افزار ناشی از آلودگی در محلی از نرم‌افزار است که آن‌هم از آلودگی دیگری ناشی شده است. این آلودگی دوم نیز از عیب نرم‌افزاری سرچشمه می‌گیرد. این زنجیره علت-معلول^۶ از عیب به خرابی را زنجیره آلودگی^۷ می‌نامند. از کارافتادگی برنامه و تولید خروجی نادرست از انواع رایج خرابی سیستم نرم‌افزاری هستند [۲۵۴].

ادامه روش‌های صوری. دلیل استفاده از عبارت «روش صوری» به‌جای عبارت «مدل‌سازی ریاضی نرم‌افزار» این است که خصوصیت ریاضی آن‌را برجسته‌سازیم [۱۹۰]. روش‌های صوری امکان استدلال در مورد فضای کامل داده‌ها و پیکربندی‌ها را فراهم می‌سازند [۱۱]. به‌خاطر هزینه‌های محاسباتی سنگین و نیاز به تخصص بالا، دو عامل مهم استفاده از روش‌های صوری را در صنعت موجه می‌سازد: به آن نیاز اساسی نیاز داشته باشد یا واقعاً از آن منفعت ببرد. سیستم‌های ایمنی حیاتی مثل صنایع دفاعی، پزشکی، هوانوردی و هسته‌ای صنعت را ملزم به استفاده از روش‌های صوری برای افزایش اعتمادپذیری می‌کند. مهندسی نرم‌افزار حوزه‌ای است که صنعت می‌تواند از روش‌های صوری در آن استفاده کند. مثلاً در روشگان توسعه از روش‌های صوری استفاده نماید. در استفاده از روش‌های صوری پنج نکته کلیدی سهیم

¹ www.mozilla.org/security/bug-bounty.html \$3,000/bug

² <http://blog.chromium.org/2010/01/encouraging-more-chromium-security.html> \$500/bug

³ Bug bounty

⁴ www.infoworld.com/article/3302371/linus-torvalds-changes-in-hardware-change-linux-development.html, Sep 5, 2018.

⁵ Root cause

⁶ Cause-effect

⁷ Infection chain

هستند [۱۱]: بلوغ و پایداری مفاهیم و ابزارهای زیربنایی؛ پشتیبانی ابزاری مناسب برای استفاده صنعتی؛ امکان اکتساب و مهارت در تخصص لازم برای استفاده درست؛ امکان تلفیق روش‌های صوری در بدنه دانش مهندسی نرم‌افزار؛ درک و پذیرش هزینه‌های اولیه تلفیق روش‌های صوری در شرکت.

ادامه تحلیل‌های ایستا و پویا. در حالت کلی، درستی، دقت، مقیاس‌پذیری و کاربردی بودن^۱ از اصول فنون تحلیل برنامه هستند [۳۳۳]. حصول همه این خصوصیات معمولاً ممکن نیست چون با هم تناقض‌هایی دارند. مثلاً، دقت بر مقیاس‌پذیری اثر می‌گذارد چون دقت بهتر باعث کاهش مقیاس‌پذیری می‌گردد و الگوریتم‌های تحلیل کد سریع‌تر، اغلب دقیق نیستند. در حوزه اشکال‌زدایی، یک تحلیل موفق باید به راحتی روی برنامه‌ها قابل استفاده باشد و هم‌زمان اشکال‌ها را با دقت بالا گزارش و رفع نماید [۳۹]. غنای دانش حاصل از سال‌ها پژوهش و مطالعه‌های تجربی عمیق نشان داده است [۳۳۳] که تحلیل‌های حساس^۲ (به زمینه، جریان، مسیر یا شیء)، بسیار پرهزینه هستند و باعث کاهش دقت و مقیاس‌پذیری می‌گردد. متأسفانه به خاطر مسایل تصمیم‌پذیری، نمی‌توان درستی و دقت تام را حفظ کرد. اگر نیاز به درستی تام نداشته باشیم، می‌توان تا حد زیادی دقت و مقیاس‌پذیری را افزایش داد.

حساس به جریان^۳: تحلیلی که ترتیب دستورها در نظر گرفته می‌شود و برای هر دستور، اطلاعات تحلیلی مجزایی محاسبه می‌شود [۳۳۳].

حساس به مسیر^۴: روشی که تحلیل کلاسیک جریان داده را با تحلیل امکان‌پذیری ترکیب می‌کند تا دقت را افزایش دهد [۳۳۳].

حساس به زمینه^۵: تحلیلی که اطلاعات محیط فراخوانی روال را هنگام تحلیل مقصد فراخوانی در نظر می‌گیرد و برای فراخوانی‌های مختلف هر روال اطلاعات مجزایی محاسبه می‌شود [۳۹].

ممیزی کد^۶: تحلیل جامعی که روی کد مبدأ یک پروژه نرم‌افزاری صورت می‌گیرد تا اشکال‌ها، رخنه‌های امنیتی و نقض مسایل متعارف برنامه‌سازی پیدا شود.

بازبینی نرم‌افزار: فرایند یا ملاقاتی که در اثنای آن یک محصول نرم‌افزاری توسط افراد پروژه، مدیران، کاربران، مشتریان یا هر شخص علاقه‌مند دیگر واری می‌شود تا نظرات یا تأیید آنها گرفته شود [۱۶۱]. وقتی بازبینی توسط افراد خبره همان شاخه علمی صورت گیرد، بازبینی هم‌تا نامیده می‌شود. بازبینی هم‌تا سطوحی دارد از غیررسمی تا رسمی شامل [۳۴۴]: برنامه‌سازی دو نفره، بازبینی کد، گردش در طول برنامه، بازرسی کد و بازبینی فنی.

برنامه‌سازی دونفره^۷: یعنی دو نفر با هم در یک ایستگاه کاری کد را تولید می‌کنند.

گردش در طول برنامه^۸: یعنی طراح یا برنامه‌نویس، اعضای تیم توسعه یا سایر افراد علاقه‌مند در

¹ Practicalability

² Sensitive

³ Flow-sensitive

⁴ Path-sensitive

⁵ Context-sensitive

⁶ Code audit

⁷ Pair programming

⁸ Code walkthrough

بخش‌های تولید نرم‌افزار را رهبری می‌کند و افراد سؤال‌هایی پرسیده و در مورد خطاهای محتمل، نقض استانداردهای توسعه و سایر مشکلات نظر می‌دهند.

بازرسی کد^۱: یعنی بازبینان در فرایندی خوش‌تعریف به دنبال نقایص می‌گردند.

بازبینی فنی^۲: تیمی از افراد با صلاحیت، مناسب بودن کد نرم‌افزار را برای کاربرد مورد نظر واریسی می‌کنند و انحراف‌های احتمالی از استانداردها و مشخصات نرم‌افزار را شناسایی می‌نمایند.

ادامه حکم آزمون. اگر برنامه‌ای حکم معلوم نداشته باشد، از طرق مختلف می‌توان به دست آورد [۲۴]: خبرگان انسانی در دامنه نرم‌افزار آن‌را بنویسند؛ از مجموعه آزمون پس‌نمایی گرفته شود؛ از گزارش اشکال‌ها اقتباس گردد؛ برنامه دیگری نوشته شود که مسئول تولید باشد؛ به‌طور خودکار تولید شود.

در کل حکم آزمون را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد [۶۴]: مشخص‌شده^۳، مشتق‌شده^۴، ضمنی و انسانی. حکم‌های مشخص شده به رویکردهای صوری‌سازی شده در مدل‌سازی و ساخت کد نرم‌افزار مربوط می‌شوند. مشخصات صوری متکی بر درجه‌ای از انتزاع هستند و طبیعتاً عنصر سربسته و نادقیقی دارند که همه مدل‌ها نمی‌توانند همه رفتار نرم‌افزار را مجسم نمایند (انتقال دهند).

حکم‌های مشتق‌شده رفتار درست و نادرست را با استفاده از اطلاعات مشتق‌شده از دست‌ساخته‌های نرم‌افزاری افتراق می‌دهند. مستندات، نتایج اجرای نرم‌افزار، خصوصیت‌های نسخه‌های تحت آزمون، مجموعه آزمون‌های پس‌نمایی و خصوصیت‌های کارایی که قبلاً اندازه‌گیری شده‌اند را می‌توان به‌عنوان حکم آزمون (در آزمون نسخه‌های بعدی) به کار برد. حکم تقریبی هم نوعی حکم مشتق‌شده است: یعنی برنامه‌ای جداگانه نوشته شود که همان ورودی‌های نرم‌افزار تحت آزمون را دریافت می‌کند و سپس خروجی‌ها مقایسه شوند.

حکم‌های ضمنی بر اطلاعات و پیش‌فرض‌های تلویحی متکی هستند، مثل نتایج تلویحی که از فروپاشی برنامه‌ای به دست آمده‌اند. حکم‌های انسانی هم وقتی استفاده می‌شود که روش‌های دیگر قابل استفاده نباشد.

خودکارسازی حکم اغلب با کمک توصیف‌های صوری، مدل‌سازی و امثال آن صورت می‌گیرد. روش خودکار باید بتواند نگاشت صحیحی بین دامنه ورودی و دامنه خروجی برقرار سازد [۳۴۶]. مدل حکمی همچون شبکه عصبی به‌صورت جعبه سیاه کار می‌کند و به کد مبدأ کاری ندارد. در مقابل روش‌های جعبه سفید همچون تحلیل ایستا یا پویا اطلاعاتی از روی کد مبدأ استخراج می‌کنند تا مدل حکم را بسازند.

به‌دلیل عدم کفایت و دقت روش‌های موجود، هنوز هم انسان منبع اصلی تعیین و تولید حکم‌هاست؛ زیرا دانش منطق برنامه، اطلاعات خاص قلمرو و انتظارات معمول از نرم‌افزار نزد انسان‌هاست. هرچند که وقتی هزاران آزمایش مطرح باشد این حکم‌ها نیز گران می‌شوند و ممکن است غیرقابل اعتماد نیز شوند [۳۴۶]. هنگامی که توصیف کاملی از خصوصیات سیستم تحت آزمون وجود نداشته باشد، می‌توان در صورت امکان از حکم‌های جزئی برای پاسخ به سؤال‌های مربوط به برخی از ورودی‌های بهره‌گرفت.

¹ Code inspection

² Technical review

³ Specified

⁴ Derived

به کمک روش‌هایی همچون آزمون فراریختی یا استخراج اطلاعات حکم از اجراها یا مستندات می‌توان حکم‌های جزئی را ساخت؛ هرچند که اغلب همین حکم‌های جزئی هم قابل ساخت نیستند [۶۴].

حکم معین تابعی است از رشته فعالیت‌های آزمون به مجموعه‌ی $\{0, 1\}$ ، تعریف‌نشده که خروجی صفر و یک به ترتیب نشانگر پذیرش و عدم پذیرش رشته فعالیت‌های آزمون توسط تابع حکم است. حکم آزمون باید خروجی درست یا رفتار درست برنامه را بداند که بتواند تصمیم‌گیری نماید. از آنجائی که نیاز نیست تابع حکم تام باشد، حالت سومی گذاشته شده که خروجی تابع تعریف نشده است. اگر تابع حکم تام^۱ باشد، آن را کامل می‌گویند. حکم D را استوار می‌گویند اگر و تنها اگر روی رشته‌ای از فعالیت‌های آزمون شامل تحریک و مشاهده داشته باشیم: $G \Leftrightarrow D$ که G مقدار حقیقی^۲ است. حکم به‌طور جزئی درست است اگر و تنها اگر استوار باشد و به‌طور تام درست است اگر استوار و کامل باشد [۶۴].

قابلیت مشاهده نرم‌افزار:^۳ میزان سادگی و سهولت مشاهده رفتار برنامه تحت آزمون برحسب خروجی‌هایش، تأثیرات گذاشته شده روی محیط و سایر اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
قابلیت کنترل نرم‌افزار:^۴ میزان سهولت و سادگی تأمین ورودی‌های برنامه تحت آزمون برحسب مقادیر، عملیات و رفتارها.

مثلاً نرم‌افزار سیستم‌های نهفته معمولاً خروجی که انسان بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد ندارند ولی بر بخشی از سخت‌افزار اثر می‌گذارند. پس قابلیت مشاهده آنها بسیار پایین است. همچنین، ورودی نرم‌افزار سیستم نهفته اغلب از تجهیزات سخت‌افزاری مثل حسگرها می‌آید که کنترل آنها دشوار است و تولید برخی ورودی‌ها سخت، خطرناک و گاهی غیرممکن است؛ در حالی که اغلب سیستم‌های نرم‌افزاری که روزانه با آنها سروکار داریم از صفحه کلید ورودی می‌گیرند. بنابراین کنترل این‌گونه سیستم‌های نرم‌افزاری ساده است. این‌گونه مشکلات قابلیت کنترل و مشاهده را معمولاً با شبیه‌سازی مرتفع می‌سازند. سیستم‌های نرم‌افزاری توزیع‌شده، مبتنی بر وب و مبتنی بر مؤلفه از جمله سایر مواردی هستند که قابلیت کنترل و مشاهده پایینی دارند.

مقادیر پیش‌وندی:^۵ هر ورودی لازم برای نرم‌افزار که آن را در حالت مناسب برای دریافت مقادیر آزمایش قرار دهد.

مقادیر پس‌وندی:^۶ هر مقدار لازم که باید پس از ارسال مقادیر آزمایش به نرم‌افزار ارسال شود. این مقادیر به دو دسته مقادیر درستی‌آزمایی و فرمان‌های خروجی تقسیم می‌شوند.
مقادیر درستی‌آزمایی:^۷ به مقادیر لازم برای دیدن نتایج مقادیر آزمایش.
فرمان‌های خروجی:^۸ مقادیر لازم برای خاتمه برنامه یا برگشت آن به حالت پایدار.

¹ Total

² درستی‌مبنایی (Ground truth) شکل دیگری از حکم است - یک نوع حکم مفهومی - که همیشه جواب درست می‌دهد.

³ Software observability

⁴ Software controllability

⁵ Prefix values

⁶ Postfix values

⁷ Verification values

⁸ Exit commands

ناظر (نقطه مرجع)^۱: موجودیتی است که رفتار اجرایی برنامه را مشاهده و قضاوت می‌کند. ناظر می‌تواند انسان یا توصیف باشد [۱].

ادامه آزمایش. آزمایش‌ها را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد. جنبه اول آنها را از نظر پوشش کد به پنج دسته تقسیم می‌کند [۶۶]:

۱. آزمایش‌های داخل مجموعه آزمون فعلی:

أ. **قابل استفاده مجدد**^۲: آزمایش‌هایی هستند که فقط بخش‌هایی از برنامه را که بین دو نسخه تغییر نکرده‌اند، می‌آزمایند. اجرای این آزمایش‌ها برای آزمون نسخه تغییر یافته برنامه ضروری نیست ولی آنها را در مجموعه آزمون نگه می‌دارند زیرا برای آزمون پس‌نمایی نسخه‌های بعدی برنامه لازم می‌شوند.

ب. **قابل آزمون مجدد**^۳: آزمایش‌هایی هستند که بخش‌های تغییر کرده از برنامه فعلی در نسخه جدید آن را می‌آزمایند. بنابراین برای آزمون نسخه تغییر کرده، این آزمایش‌ها حتماً باید اجرا شوند. فنون آزمون پس‌نمایی انتخابی اینها را پیدا می‌کنند.

ت. **منسوخ**^۴: آزمایش‌هایی هستند که ارتباط بین ورودی/خروجی‌های آنها به‌خاطر تغییر مشخصات دیگر معتبر نیست؛ به‌خاطر تغییرات برنامه، بخش‌هایی که برای آزمون آنها طراحی شده بودند را دیگر نمی‌آزمایند و سهمی در پوشش ساختاری برنامه ندارند. فنون کاهش مجموعه آزمون این موارد را شناسایی می‌نمایند.

۲. آزمایش‌های جدید که باید ساخته شوند:

أ. **ساختاری جدید**^۵: ساختارهای بخش‌های تغییر یافته نسخه جدید برنامه را پوشش می‌دهند و آنها را می‌آزمایند.

ب. **مشخصات جدید**^۶: بخش‌هایی از برنامه به‌واسطه تغییر در مشخصات یا اضافه شدن مشخصات تغییر می‌کند. آزمایش‌هایی لازم می‌شوند که این‌گونه بخش‌ها را بیازمایند.

جنبه دوم آزمایش‌ها را از نظر آشکارکنندگی به سه دسته تقسیم می‌کند [۶۲]:

أ. **آشکار کننده خطاها**^۷: آزمایش‌هایی هستند که (در اثر عیب) منجر به تولید خروجی نادرست در برنامه تغییر یافته شوند. به‌بیان دقیق‌تر، آزمایش t برای نسخه‌ی P' آشکارکننده‌ی خطا است، اگر P' با t اجرای ناموفق باشد. در حالت عمومی نمی‌توان این نوع آزمایش‌ها را شناسایی کرد.

ب. **آشکار کننده تغییرات**^۸: آزمایش‌هایی که خروجی برنامه تغییر یافته با آنها متفاوت از برنامه نسخه قبلی باشد. به‌بیان دقیق‌تر، آزمایش t برای نسخه P' و P آشکارکننده‌ی اصلاح است، اگر و تنها اگر اجرای P' با P و t خروجی‌های متفاوتی تولید نماید. در حالت عمومی شناسایی این آزمایش‌ها دشوار است.

¹ Observer (Reference point)

² Reusable

³ Retestable

⁴ Obsolete

⁵ New-structural

⁶ New-specification

⁷ Fault-revealing

⁸ Modification-revealing

ت. **پیمایش کننده تغییرات**^۱: آزمایش‌هایی هستند که باعث اجرای دستورهای تغییر یافته در نسخه جدید تغییر یافته شوند. به بیان دقیق‌تر، آزمایش t برای نسخه P' و P پیمایش‌کننده اصلاح است، اگر و تنها اگر باعث اجرای بخش‌های تغییر یافته در P' شود و یا پیش‌تر، باعث اجرای کدی در P می‌شد که در P' حذف شده باشد. شناسایی این آزمایش‌ها ساده است.

جنبه سوم آزمایش‌ها را از نظر موفقیت اجرایی به دو دسته تقسیم می‌کند [۱۴۰]:

ا. **پس‌رفتی**^۲: در نسخه‌های قبلی اجرای موفق و در نسخه فعلی اجرای ناموفق دارند.

ب. **پیش‌رفتی**^۳: در نسخه‌های قبلی اجرای ناموفق ولی در نسخه فعلی اجرای موفق دارند.

ادامه آزمون پس‌نمایی. تغییر نیاز جامعه است به خاطر فناوری‌های رو به گسترش، کاربردهای تازه و تغییر محیط و قوانین. بنابراین نیازمندی‌های نرم‌افزار هم تغییر می‌کند و متعاقب آن نرم‌افزار نیز در مرحله نگهداری باید تغییر کند [۳۶۸، ۳۴۴، ۱۸۵]. گاهی تغییر نرم‌افزار به خاطر تغییر نیازمندی‌های کاربران است که منجر به تغییر ویژگی، اضافه شدن ویژگی جدید یا حذف یک ویژگی می‌شود. گاهی تغییر برای رفع اشکال در نسخه قبلی، تغییر پیکربندی سیستم یا معماری نرم‌افزار، تغییر برای تطبیق با محیط‌ها و فناوری‌های جدید یا بهبود عملکرد نرم‌افزار صورت می‌گیرد. رفع اشکال‌ها ممکن است به‌درستی صورت نگیرد یا کامل نباشد و خودش منجر به بروز اشکال جدید گردد.

آزمون پس‌نمایی بررسی می‌کند تغییرات روی کد منجر به بروز اشکالات جدید یا بروز مجدد اشکالات قدیم نشده باشند [۲۴]. همچنین آزمون پس‌نمایی بررسی می‌کند که کدهای بدون تغییر از نسخه قبل به نسخه جدید نیز همچنان درست کار کنند. آزمون پس‌نمایی می‌تواند نرم‌افزار را هم از نظر عملکردی و هم غیرعملکردی بیازماید. آزمون پس‌نمایی فرایند پر هزینه‌ای است زیرا نوشتن مجموعه آزمون‌های جامع و مناسب بسیار زمان‌گیر است؛ نگهداری مجموعه آزمون هم هم‌زمان با تکامل سیستم هزینه‌ساز است و اجرای مکرر برنامه برای آزمون هم اغلب زمان زیادی می‌طلبد. به‌همین دلیل آزمون پس‌نمایی معمولاً در ساعت‌های خلوتی^۴ صورت می‌گیرد.

آزمون پس‌نمایی به دو دسته **پیش‌رونده**^۵ و **اصلاحی**^۶ تقسیم می‌شود [۶۶]. در نوع اول مشخصات و توصیف‌های برنامه تغییر می‌کند و برنامه تغییر کرده باید با توجه به مشخصات جدیدش آزموده شود. بنابراین نیاز به تولید آزمایش‌های جدید داریم. در نوع دوم مشخصات تغییر نمی‌کند، بلکه تغییرات نرم‌افزار به دلیل تغییر در تصمیم‌های طراحی و رفع اشکال‌ها صورت می‌گیرد. از این‌رو آزمایش‌های قبلی قابل استفاده هستند.

خطای ناشی از اثرات متقابل تغییرها^۷: خطای پس‌رفتی که اگر رشته‌ای از دستورهای تغییر کرده

باید اجرا شود تا خطا آشکار گردد و کنار گذاشتن یکی از این دستورها باعث عدم آشکارسازی خطا شود.

¹ Modification-traversing

² Regression

³ Progression

⁴ Off-peak

⁵ Progressive

⁶ Corrective

⁷ Change Interaction Error (CIE)

تکه بزرگ تغییر^۱: در ادبیات آزمون پس‌نمایی، دنباله منفردی از کدهای منبع مجاور که از یک نسخه به نسخه بعدی تغییر می‌کنند [۱۴۷-۱۴۵].

برای کاهش هزینه آزمون پس‌نمایی محققان از سه رویکرد اصلی استفاده کرده‌اند: کاهش مجموعه آزمون^۲، اولویت‌دهی آزمایه‌ها^۳ و انتخاب آزمایه‌ها^۴. به‌علاوه، تحلیل تأثیر^۵ [۳۶۸] برای انتخاب آزمایه‌های پس‌نمایی و فنون مبتنی بر جست‌وجو [14] برای تولید مجموعه آزمون‌های باکیفیت یا کم‌هزینه و افزایش مجموعه آزمون^۶ [۶۶] نیز در آزمون پس‌نمایی کاربرد پیدا کرده‌اند.

کاهش مجموعه آزمون: فنی که به‌طور دائمی مجموعه آزمون را کوچک‌تر یا کمینه می‌سازد به‌طوری‌که همچنان همه نیازمندی‌های آزمون توسط مجموعه آزمون کاهش‌یافته پوشش پیدا کنند. هدف این است که فقط آزمایه‌های غیرافزونه دوباره اجرا شوند. تعریف دقیق آن چنین است:

ورودی: یک مجموعه آزمون T ، مجموعه‌ای از نیازمندی‌های $\{r_1, \dots, r_n\}$ که باید برآورده گردند و زیرمجموعه‌های T ، که $T_1, \dots, T_n$ هستند به‌طوری‌که هر کدام از آزمایه‌های t_j که متعلق به T_i باشد، می‌تواند نیازمندی r_i را تأمین نماید.

مسئله: مجموعه نماینده^۷ از آزمایه‌ها به نام T' از T بیابید که تمامی r_i ها را برآورده نماید [۶۶].

اولویت‌دهی آزمایه: فنی که جایگشتی از آزمایه‌ها را پیدا می‌کند تا آنهایی که بخت بیشتری در کشف خطا دارند، زودتر اجرا شوند؛ کشف سریع‌تر خطاها. اولویت‌دهی اندازه مجموعه آزمون را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً همه آزمایه‌ها را با ترتیب خاصی اجرا می‌کند. تعریف دقیق آن چنین است:

ورودی: یک مجموعه آزمون T ، مجموعه‌ای از جایگشت‌های PT ، T ، و تابعی از PT به اعداد حقیقی،
 $f = PT \rightarrow \mathbb{R}$

مسئله: یافتن $T' \in PT$ به طوری که $[f(T') \geq f(T'')] (T'' \in PT) (T'' \neq T')$ [۶۶].

انتخاب آزمایه: فنی که به‌طور موقتی تعدادی از آزمایه‌های بهتر در پوشش و کشف خطا را پیدا می‌کند. هدف این است که فقط آزمایه‌هایی که تحت تأثیر تغییرها هستند دوباره اجرا شوند تا هزینه کاهش یابد. روش‌های آن به دو دسته امن و نا امن تقسیم می‌شوند و از فنون تحلیل تأثیر بهره می‌برند.

افزایش مجموعه آزمون: در پاسخ به تغییرات نرم‌افزار، باید کیفیت مجموعه آزمون سنجیده شود. اگر نرم‌افزار بخش‌های جدید یا تغییر یافته‌ای داشته باشد که با آزمایه‌های فعلی آزموده نشوند، نیاز به تولید آزمایه‌های جدید می‌شود. برای این منظور، باید بخش‌های جدید یا تغییر یافته شناسایی شوند.

تحلیل تأثیر: فنی که کد برنامه و مجموعه آزمون‌های مربوطه را تحلیل می‌کند تا تعیین کند در اثر تغییر کد، کدام آزمایه‌ها تغییر خواهند کرد. به این ترتیب زیرمجموعه مؤثری از مجموعه آزمون برای آزمون کد تغییر یافته شناسایی می‌شود.

¹ Change hunk

² Test suite reduction (TSR)

³ Test case prioritization (TCP)

⁴ Regression test selection (RTS)

⁵ Impact analysis

⁶ Test suite augmentation (TSA)

⁷ Representative set

اعتبارسنجی^۱: فرایند ارزیابی نرم‌افزار در انتهای توسعه نرم‌افزار برای اطمینان از اینکه با کاربرد مورد نظر سازگاری داشته باشد [۶۲]. به عبارت دیگر، یافتن سرنخی که نشان دهد برنامه توصیفش را برای یک کاربرد خاص مورد نظر برآورده می‌نماید^۲ [۵۵].

درستی‌آزمایی^۳: فرایندی که در آن تعیین می‌شود محصول یک مرحله از فرایند توسعه نرم‌افزار نیازمندی‌هایی که در مرحله قبل تأمین شده‌اند را برآورده می‌سازد [۶۲]. همچنین اثبات عدم وجود نقایص در برنامه نسبت به توصیف برنامه را درستی‌آزمایی می‌نامند^۴ [۵۵]. برای درستی‌آزمایی معمولاً از روش‌های صوری استفاده می‌شود.

ادامه واریسی مدل. واریسی مدل نوعی درستی‌آزمایی برنامه است که فرض می‌کنیم برنامه‌ها حالت متناهی دارند و برای توصیف برنامه‌ها از منطق مرتبه اول تک عملوندی^۵ استفاده می‌شود. منطق زمانی شامل دو دسته است: منطق زمانی خطی یا ال‌تی‌ال^۶ و منطق زمانی انشعابی^۷ مثل سی‌تی‌ال^۸ [۱۱۴].

واریسی خصوصیت^۹: درستی‌آزمایی توصیف‌های جزئی^{۱۰} با واریسی مدل یا استنتاج منطقی که اغلب متمرکز بر خصوصیات ایمنی زمانی^{۱۱} است. یک خصوصیت ایمنی زمانی برای درستی جزئی^{۱۲} توصیف صوری برای یکی از جنبه‌های رفتار درست یا رفتار مورد نیاز برنامه است [۱۶۴]. این توصیف‌ها را می‌توان با ماشین حالت متناهی نمایش داد که توالی مجاز رخدادها را نشان می‌دهند. این‌گونه توصیف‌ها را می‌توان با فنون خودکار کاوش توصیف‌ها از کد استنتاج کرد^{۱۳} [۸۰].

آزمون فراریخت^{۱۴}: راه‌بردی در آزمون است برای کاهش مشکلات ناشی از عدم وجود حکم آزمون. این آزمون از برخی خصوصیت‌های برنامه استفاده می‌کند تا در مورد خروجی درست ورودی‌هایی که حکم آنها در دسترس نیست، بتوان تصمیم‌گیری کرد [۲۷۴].

ادامه نسخه جهش‌یافته. نشان داده شده است که آزمون مبتنی بر جهش و آزمون تعمیر برنامه‌ها دوگان یا همزاد همدیگر هستند؛ از این‌رو بهینه‌سازی‌ها و فنون بهبود آزمون مبتنی بر جهش را می‌توان در تعمیر برنامه‌ها به کار برد [۱۰۵]. دوگانگی مفاهیم، قضایا یا ساختارها را به مفاهیم، قضایا یا ساختارهای

¹ Validation

^۲ محصول درستی ساخته شده است.

³ Verification

^۴ محصول به‌درستی ساخته شده است.

^۵ نوعی منطق زمانی - Monadic first-order logic

⁶ LTL

⁷ Branching-time temporal logic

⁸ Computation Tree Logic

⁹ Property checking

^{۱۰} روش‌های صوری سبک‌وزن

¹¹ Temporal-safety properties

¹² Partial-correctness temporal safety property

^{۱۳} شمارش همه توصیف‌های صحیح برای یک پروژه تصمیم‌ناپذیر است [۸۰].

¹⁴ Metamorphic

دیگری به صورت یک به یک ترجمه می‌کند و کاربردهای گسترده‌ای دارد.

تحلیل جهش بر دو فرض بنیان نهاده شده است [۳۳۷]: **فرضیه برنامه‌ساز لایق و اثر جفت‌شدگی**. بر طبق فرضیه اول، برنامه‌های معیوب خیلی نزدیک به برنامه درست معادل هستند؛ بنابراین خطاهای کاشته شده در نسخه‌های جهشی شبیه خطاهای واقعی هستند. تحلیل جهش در عمل بر مبنای شکل ضعیف‌تر قرار دارد: فرضیه برنامه‌ساز لایق نسبت به هر اشکال منفرد برقرار است. بنابراین فرضیه دوم، مجموعه آزمونی که قادر است جهش‌های مرتبه اول را تشخیص دهد، قادر خواهد بود جهش‌های مرتبه‌های بالاتر را نیز تشخیص دهد.

ادامه آزمون جهش. با فرض وجود یک آزمایش موفق t ، احتمال پوشیده شدن خطا توسط این آزمایش $1-s(t)$ است که $s(t)$ حساسیت آزمایش t است و مقدار آن را با آزمون جهش تخمین می‌زنند. با توسعه آزمون جهش می‌توان احتمال وجود خطای پنهان در برنامه را به‌ازای یک مجموعه آزمون تخمین زد. احتمال به‌دست آمده همچون سنج‌های برای اندازه‌گیری کیفیت مجموعه آزمون موفق قابل استفاده است [۳۶۴]. همه ورودی‌های حین آزمون منجر به تحریک اشکال، بروز خطا و خرابی نمی‌گردند. بنابراین شرایطی لازم است که خرابی قابل مشاهده گردد^۱ [۶۲]:

ا. **دسترسی پذیری**^۲: مکان یا مکان‌هایی که در برنامه اشکال دار هستند باید قابل دسترسی باشد.

ب. **آلودگی**^۳: بعد از اجرای مکان مورد نظر، حالت برنامه باید نادرست شود.

ت. **انتشار**^۴: حالت آلوده شده باید منتشر شود تا باعث شود خروجی برنامه نادرست گردد.

پردازه اجرایی آزمون^۵: آزمایش‌ای که در قالب قابل اجرا به‌شکل خودکار آماده شده باشد که نرم‌افزار تحت آزمون با آن اجرا شود و گزارش خروجی را تولید نماید. معمولاً پردازه اجرایی آزمون نرم‌افزار را اجرا می‌کند، نتایج را دریافت می‌نماید، آنها را با نتایج مورد انتظار مقایسه می‌کند و گزارش روشنی برای مهندس آزمون می‌سازد.

نیازمندی آزمون^۶: به عنصر ویژه‌ای از محصول یا دست‌ساخته^۷ نرم‌افزاری اطلاق می‌شود که آزمایش باید آن را برآورده سازد^۸ یا پوشش دهد^۹.

نیازمندی آزمون را می‌توان با توجه به انواع مختلف عناصر نرم‌افزاری تعریف کرد؛ مثل کد مبدأ^{۱۰} اجزای معماری، عناصر مدل‌سازی توصیف‌ها یا شرح فضای ورودی. این عناصر مختلف سطوح گوناگون

^۱ مدل اشکال - خرابی

^۲ Reachability

^۳ Infection

^۴ Propagation

^۵ Executable test script

^۶ Test requirement

^۷ Artifact

^۸ Satisfy

^۹ Cover

^{۱۰} شامل دستورهای ساده، فراخوانی توابع، دستور انشعاب، زنجیره‌های تعریف و استفاده

دانه‌بندی^۱ را معرفی می‌کنند. محاسبه عناصر ریزدانه‌تر^۲ محاسبه بیشتری می‌طلبد در حالی که عناصر درشت‌دانه‌تر^۳ دقت پایین‌تری دارند.

پوشش: به ازای مجموعه‌ای از نیازمندی‌های آزمون TR برای یک معیار پوشش مفروض C ، مجموعه آزمون T معیار C را برآورده می‌سازد اگر و تنها اگر به ازای هر نیازمندی آزمون tr در TR ، دست‌کم یک آزمایش t در T باشد که t نیازمندی tr را برآورده سازد.

معیار پوشش C_1 معیار C_2 را شامل می‌شود^۴ اگر و تنها اگر هر مجموعه آزمونی که C_1 را برآورده می‌سازد، معیار C_2 را نیز برآورده سازد. در ارتباط شامل شدن، برآورده شدن یک معیار ضمانت می‌کند که معیار دیگر نیز برآورده شود. برای نمونه معیار پوشش انشعاب^۵ شامل معیار معیار دستور هم می‌شود زیرا اگر مجموعه آزمون همه انشعاب‌ها را بپوشاند، همه دستورات هم پوشیده می‌شوند.

سطح پوشش: نسبت تعداد نیازمندی‌های آزمون که مجموعه آزمون T برآورده می‌سازد به اندازه T .

ادامه پوشش. معمولاً پوشش کد معیاری برای تخمین قدرت کشف خطای یک مجموعه آزمون بوده است. اما اخیراً در سال ۲۰۱۴ مطالعه گسترده‌ای روی ۵ پروژه جاوا با حدود ۷۲۴ هزار خط کد انجام شد [۳۳۴]. محققان ۳۱ هزار مجموعه آزمون تولید کردند و سه نوع پوشش دستور، تصمیم و شرط تغییر یافته را محاسبه کردند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه مجموعه آزمون، پوشش و سودمندی مجموعه آزمون بوده است.

محققان یافته‌های خود را این‌طور گزارش کردند: وقتی تعداد آزمایش‌های مجموعه آزمون کنترل شود، بین پوشش و سودمندی مجموعه آزمون همبستگی کم تا متوسطی وجود دارد. گونه‌های قوی‌تر پوشش بینش بیشتری در سودمندی آزمون نمی‌دهد. محققان در نهایت نتیجه گرفتند که پوشش برای شناسایی بخش‌های تحت آزمون مفید است ولی نباید برای اندازه‌گیری کیفیت مورد استفاده قرار گیرد چون شاخص سودمندی مجموعه آزمون نیست.

پوشش از دو جهت اهمیت دارد: اول، گاهی برآورده کردن یک معیار پوشش از نظر محاسباتی بسیار گران است؛ لذا مهندس آزمون سعی می‌کند سطح مشخصی از پوشش را تأمین کند. دوم، بعضی از نیازمندی‌ها را نمی‌توان برآورده کرد که به آن **نامقدور**^۶ می‌گویند^۷ مثل کدهای مرده^۸ در یک برنامه. لذا در عمل پوشش ۱۰۰ درصد غیرممکن است. برای استفاده از معیارهای پوشش دو شیوه مطرح بوده است:^۹

۱. تولید آزمایش‌ها به‌طور مستقیم که یک معیار خاص را برآورده سازند، که در پژوهش‌های

¹ Granularity

² Fine-grained

³ Coarse-grained

⁴ Subsume

⁵ هر انشعاب (Branch, Edge) یک دستور تصمیم‌گیری است. پس دستورهایی if, for, switch, while منجر به انشعاب می‌شوند.

⁶ Infeasible

⁷ کشف نیازمندی‌های غیرعملی آزمون برای اکثر معیارهای پوشش تصمیم‌ناپذیر است.

⁸ Dead code

⁹ می‌توان اثبات کرد که هر دو شیوه در حالت کلی تصمیم‌ناپذیرند.

دانشگاهی رایج است.

۲. تولید آزمایشها به طور دستی یا بختی و اندازه گیری میزان پوشش آنها بر اساس معیار خاص، که ساده تر است و در صنعت رایج است.

تولید آزمایش: روشی که بر اساس معیار یا نیازمندی های مورد نظر، داده های لازم را برای آزمون نرم افزار خاصی پیدا می کند. این کار یکی از پرزحمت ترین فعالیت های آزمون نرم افزار است و خود کارسازی آن تأثیر عمده ای بر سودمندی و کارایی آزمون دارد.

هر فن تولید آزمایش ورودی دارد که اطلاعات لازم را فراهم می سازد. رویکردهای مختلفی برای تولید خودکار و نیمه خودکار آزمایشها وجود دارند که مهم ترین آنها عبارتند از: اجرای نمادین و آزمون پوشش ساختاری، تولید مبتنی بر مدل، آزمون ترکیباتی، آزمون بختی وفق پذیر، آزمون مبتنی بر جست و جو [۶۵]. ابزارهای متعددی برای تولید خودکار آزمایشها در زبان های مختلف وجود دارد [۲۶۹]. برای نمونه دارت، کیوت و کلی برای زبان سی بسیار مشهورند. برای جاوا، رندوپ^۱، جی کرشر^۲، کارفست^۳، تی تری^۴، تست فول^۵، ای توک^۶ و اووسوئیت^۷ رواج دارند. دو ابزار دی اس سی^۸ و پد فایندر^۹ نیز در حوزه تولید آزمایش با اجرای نمادین محبوبیت دارند.

قابلیت کشف اشکال: میزان یا نسبت ورودی های لازم برای آشکار سازی اشکال.

استوار: هر فنی که بتوان اثبات کرد در حوزه همان فن مثبت کاذب^{۱۰} یا منفی کاذب^{۱۱} ندارد^{۱۲}. یعنی، الگوریتم یا فنی را استوار می گویند که همواره پاسخ صحیح یا خروجی درست برگرداند. سایر فنون با **نهایت تلاش**^{۱۳} را **نااستوار**^{۱۴} می نامند. در حوزه تعمیر خودکار، فنون با نهایت تلاش آنهاپی هستند که ضمانت نمی کنند تعمیرهای نامزد واقعاً خطا را برطرف سازند (یا حتی برنامه های قابل اجرا باشند).

کامل^{۱۵}: فن یا الگوریتمی که به ازای همه ورودی های ممکن، جواب درست را در صورت وجود بیابد.

به یاد آوری: فن بهینه سازی است برای تسریع محاسبات برنامه های کامپیوتری. روش کار این است که فراخوانی تابع برای ورودی ها در مخزنی نگهداری می شود و از فراخوانی مجدد برای ورودی هایی که قبلاً پردازش شده اند جلوگیری می شود.

¹ Randoop

² JCrasher

³ CarFast

⁴ T3

⁵ TestFul

⁶ eToc

⁷ EvoSuite: <http://www.evosuite.org/>

⁸ DSC

⁹ PathFinder

^{۱۰} گاهی به آن هشدار مثبت (False alarm) هم می گویند – False positive

^{۱۱} False negative

^{۱۲} یعنی جواب نادرست تولید نمی کند

^{۱۳} Best-effort

^{۱۴} Unsound

^{۱۵} Complete

در تعمیر خودکار برنامه‌ها، هنگام محاسبه برازندگی وصله‌های نامزد با آزمایش‌ها، آنهایی که قبلاً ارزیابی شده‌اند را ذخیره می‌کنیم و این بهینه‌سازی کارایی را بسیار بالا می‌برد زیرا ارزیابی تعمیر با آزمایش‌ها بسیار زمان‌گیر است.

کاوش توصیف‌ها (استنتاج نامتغیر)^۱: به یادگیری اظهاراتی^۲ که به ازای یکی از پیاده‌سازی‌های نرم‌افزار برقرار هستند، نامتغیر خصوصیتی است که تحت مجموعه‌ای از تبدیلات، تغییر نمی‌کند مثل تکرار حلقه‌ها برای نامتغیر حلقه یا فراخوانی متدها برای نامتغیر کلاس [۵۵].

هدف از کاوش توصیف‌ها ساخت توصیف‌های صوری از رفتار درست برنامه است که با تحلیل رفتار واقعی برنامه حاصل می‌شود. رفتار برنامه را معمولاً برحسب رشته‌ای از فراخوانی توابع یا سایر رخدادهای مهم می‌توان توصیف کرد. نمونه رفتارهای برنامه را می‌توان به‌طور ایستا از کد مبدأ یا به‌طور پویا از اجراهای فراکدگذاری شده برنامه روی ورودی‌های شاخص جمع‌آوری کرد.

معمولاً کاوشگر توصیفات این دنباله‌های اجرایی را بررسی می‌کند و توصیف‌های نامزدی می‌سازد که باید توسط برنامه‌ساز انسانی درستی‌آزمایی گردد. گاهی کاوشگر توصیف، خودکاره‌ای متناهی با حالت‌های بسیار می‌سازد و گاهی تعداد زیادی از خودکاره‌های کوچک به شکل ثابت تولید می‌کند [۸۰].

دو نوع استنتاج نامتغیر وجود دارد: نامتغیر ایستا کد مبدأ برنامه را تحلیل می‌کند تا عناصر توصیف‌ها را استنتاج نماید^۳. **تفسیر انتزاعی** نمونه‌ای از آن است. فنون ایستا استوار ولی ناکامل‌اند. نامتغیر پویا به استنتاج متغیرها در چندین اجرای یک برنامه اطلاق می‌شود. این نوع استنتاج نیاز به تحلیل ماهرانه، استادانه و پیچیده^۴ ندارد و در همه زبان‌های برنامه‌سازی قابل استفاده است زیرا روی هر چیزی که قابل اجرا باشد کار می‌کند. این فنون هیچ ضمانتی برای استواری یا کامل بودن نمی‌کنند.

در حل مسایل و برنامه‌سازی، نامتغیر رشته‌ای از گام‌های حل مسئله، شرطی است که قبل از انجام این گام‌ها درست است و بعد از اتمام کل رشته گام‌ها نیز درست باقی می‌ماند [۱۹۲]. در بسیاری از مسایل، آگاهی از نامتغیر در فضای مسئله باعث یافتن سریع جواب مسئله می‌شود و نیز کمک می‌کند دسته مسایل مشابه دیگر را نیز بتوان سریع حل کرد. نامتغیرها در حالت کلی‌تر به برنامه‌سازی با روش صحیح در حین ساخت نیز کمک می‌کند. ابتدا باید مسئله و توصیف صوری آن را مشخص کنیم. سپس تعدادی از قوانین پالایش را می‌توان برای پالایش افزایشی مشخصات مورد استفاده قرار دهیم. هر گام پالایشی، اطلاعات الگوریتمی بیشتری به توصیف‌ها اضافه می‌کند و می‌توان ثابت کرد که پالایش صحیحی است: یعنی پالایشی که با مشخصات قبلی سازگار است. در نهایت مشخصات الگوریتمی کامل مسئله اصلی به‌دست می‌آید. به‌همان شکل که می‌توان ضمانت کرد یک قضیه ریاضی صحیح است، می‌توان ضمانت کرد که الگوریتم حاصل نیز صحیح است. نامتغیرها نقش اساسی در این فرایند دارند که با پالایش گام به گام از مشخصات به کد نرم‌افزار برسیم. این رویکرد صحیح در حین ساخت برای توسعه نرم‌افزار است.

¹ Specification mining

² Assertion

^۳ استنتاج همه کلاس خصوصیات تصمیم‌ناپذیر است.

⁴ Sophisticated

دژآزمون^۱: فن خودکاری است که تلاش می‌کند با تولید داده‌های بختی برنامه یا شبکه‌ای را وادار به اجرای ناموفق نماید. این آزمون فنی است جعبه سیاه برای جست‌وجو و آزمون رفتار ناخواسته که عموماً اشکال‌های مقدماتی را پیدا می‌کند. بعضی آن‌را آزمون منفی نیز می‌نامند.

دژآزمون از روش‌های تولید خودکار آزمایش‌ها محسوب می‌شود و برای یافتن اشکال‌هایی به کار می‌رود که مربوط به قابلیت اعتماد و امنیت نرم‌افزار هستند. روش‌های بسیاری برای تولید خودکار آزمایش‌ها در ادبیات وجود دارد [۶۵]. مسئله اینجاست که اغلب اینها فقط مقدار ورودی‌ها را تولید می‌کنند و خروجی‌ها و مقایسه‌گرهای حکم ساخته نمی‌شود که تعمیر خودکار به همه آنها نیاز دارد [۲۴].

درستی^۲: توانایی یک سیستم برای اینکه مطابق با موارد مشخص شده در توصیفات عمل کند. توانایی یک سیستم در عملکرد قابل قبول در شرایطی که در توصیف نیامده، مقابله با خطاها حین اجرا یا مقابله با ورودی خطا دار را **استحکام^۳** می‌گویند. توانایی سیستم در کنترل دسترسی به منابع و در حفاظت از خودش در مقابل استفاده‌های بدخواهانه را **امنیت^۴** می‌گویند [۱۱۴]. امنیت دسته خاصی از نیازمندی‌های عملکردی سیستم است مثل احراز اصالت و کنترل دسترسی. توانایی یک سیستم در جلوگیری از مخاطرات شناخته شده و اتفاقات بد را **ایمنی^۵** می‌گویند. برای نمونه، طراحی زبان جاوا باعث شده جاوا ایمن‌تر از سی باشد چون برنامه‌ساز دسترسی به اشاره‌گرها ندارد و دسترسی غیرمجاز به حافظه جلوگیری می‌شود [۱۹۱]. از این جهت جاوا ایمنی حافظه دارد. وجود فایل کارنگاری^۶ برای احیای سیستم در مقابل شکست‌ها باعث ایمنی می‌شود. درستی و استحکام نسبت به مجموعه‌ای از نیازمندی‌های داده شده معنی پیدا می‌کند. درستی، استحکام، امنیت و ایمنی باعث اعتمادپذیر شدن نرم‌افزار می‌گردد.

اثبات مفهوم^۷: وقتی اعتبارسنجی صرفاً بخواهد نشان دهد که روشی کار می‌کند. هدف چنین شاهدهی تنها نشان دادن امکان‌پذیری است؛ پس محدود و ساده است و نتایج، تعمیم‌پذیری زیادی ندارند. **سیستم موروثی^۸:** در علم محاسبات، هر نرم‌افزار، سیستم کامپیوتری، روش یا فناوری قدیمی. معمولاً به دلایل مختلف همچون عملکرد رضایت‌بخش یا اجتناب از هزینه‌های زیاد تولید سیستم جدید، سیستم‌های موروثی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجاری موجود در بازار^۹: محصول نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری که برای عموم مردم حاضر و آماده و در دسترس برای فروش باشد.

هماندساز^{۱۰}: به سیستمی که دقیقاً مثل سیستم دیگر رفتار می‌کند و از همه قوانین سیستم اصلی تبعیت می‌نماید. همانندساز کپی کامل سیستم دیگر است و کاملاً با ورودی/خروجی‌های سیستم اصلی

¹ Fuzz testing

² Correctness

³ Robustness

⁴ Security

⁵ Safety

⁶ Log

⁷ Proof-of-Concept (PoC)

⁸ Legacy or extant

⁹ Commercial Off-The-Shelf (COTS)

¹⁰ Emulator

سازگار است ولی در محیط دیگری متفاوت از محیط سیستم اصلی کار می‌کند.

اجرای نمادین: نوعی تحلیل روی برنامه است که به جای مقادیر داده واقعی از مقادیر نمادین به عنوان ورودی استفاده می‌کند. این تحلیل متغیرهای برنامه را به صورت عبارات‌های نمادین نمایش می‌دهد و با مفسری برنامه را اجرا می‌کند. سپس تابعی از مقادیر نمادین ورودی و قیودی برای خروجی‌های هر دستور شرطی را به عنوان خروجی تولید می‌نماید. در بین ابزارهای مختلف اجرای نمادین، کلی^۱ رواج دارد. مطالعه‌های موجود نشان داده‌اند [۳۶۳] که اجرای نمادین ممکن است مشکلاتی با اندازه و پیچیدگی برنامه‌های تحلیل شده داشته باشد.

بازسازی کد^۲: فرایند تغییر ساختار و سازمان کد موجود به شکلی که رفتار خارجی آن بدون تغییر بماند. بازسازی کد خصوصیت‌های غیرعملکردی کد را همچون خوانایی و بسته‌بندی بهبود می‌دهد.

ارضاء پذیری نسبت به نظریه‌ها (اس‌ام‌تی)^۳: فرمولی در منطق مرتبه اول که در آن مجموعه متغیرهای گوناگون با گزاره‌هایی از نظریه‌های بنیادین مختلف جایگزین شده‌اند. مسئله اس‌ام‌تی تعیین می‌کند که فرمول اس‌ام‌تی ارضاء پذیر است یا خیر. هر فرمول اس‌ام‌تی تعمیم فرمول ست^۴ بولی است و زبان مدل‌سازی غنی‌تری نسبت به ست بولی به شمار می‌آید. ابزاری مثل سی‌وی‌سی‌فور^۵ برای حل فرمول‌های اس‌ام‌تی استفاده می‌شود.

راه‌بند^۶: رشته کدی که درست قبل از خواندن یا نوشتن اجرا می‌شود. راه‌بندها به طور گسترده در پیاده‌سازی زبان‌هایی دانشگاهی و تجاری همچون جاوا و سی‌شارپ موجودند [۲۷۵].

اثبات سازه‌ای^۷: بعضی از قضایای ریاضی بیان می‌کنند که نوع خاصی از اشیاء وجود دارند. برای اثبات این نوع قضایا می‌توان نشان داد که شیء مورد نظر چگونه ساخته می‌شود؛ حین اثبات، نمونه‌ای ساخته شود [۳۰۳].

موثر^۸: در حوزه تعمیر خودکار برنامه‌ها، روشی که بتواند برای دسته‌های گوناگون خطا، تعمیرهای درستی بسازد. روشی که هزینه (زمانی، حافظه، انسانی) معقولی داشته باشد، کارا^۹ نامیده می‌شود.

گزارش اشکال^{۱۰}: مجموعه‌ای از فیلدهای از پیش تعریف شده، متن با قالب آزاد و ضمیمه‌های آن. این داده‌ها در مدیریت، رده‌بندی پاسخ به خطا و تعمیر اشکال به خصوص در پایگاه داده ردیابی اشکال‌ها^{۱۱} کمک کننده هستند.

¹ KLEE: <http://klee.github.io/>

² Refactoring

³ Satisfiability Modulo Theories (SMT)

⁴ Satisfiability (SAT)

⁵ CVC4

⁶ Barrier

⁷ Constructive proof

⁸ Effective

⁹ Efficient

¹⁰ Bug report

¹¹ Bug-tracking database

رده‌بندی پاسخ به خطا^۱: در مهندسی نرم‌افزار و خصوصاً گزارش‌دهی اشکال، فرایندی است که گزارش اشکال بازبینی می‌شود که جدید و معنی‌دار باشد و حاوی اطلاعات کافی و مناسب هست یا خیر. در این صورت گزارش را به برنامه‌ساز مناسب محول می‌نماید تا آن‌را برطرف نماید.

پایگاه داده ردیابی اشکال: سیستمی که مدیریت و گزارش‌دهی مشکلات، درخواست‌ها و اشکالات سیستم نرم‌افزاری را به‌عهده دارد. این پایگاه داده‌ها گزارش‌های اشکال را ذخیره کرده و داده‌ها را هم از سمت کاربران سیستم و هم برنامه‌سازان دریافت می‌کنند.

ادامه تزریق اشکال. روش تزریق اشکال شبیه آزمون جهش است ولی با هدف متفاوت. آزمون جهش برای شناسایی مجموعه آزمون کافی به‌کار می‌رود ولی تزریق اشکال نرم‌افزاری برای اعتبارسنجی رشته عملیات مهار اشکال در زمان اجرا و ارزیابی رفتار سیستم در حضور اشکال‌های تزریقی [۱۸۴].

یک خصوصیت مهم تزریق اشکال‌های نرم‌افزاری نمایندگی^۲ آنهاست؛ یعنی حجم اشکال‌ها^۳ (مجموعه اشکال‌های لازم برای تزریق در سیستم) باید بتوانند اشکال‌های واقعی (باقی‌مانده^۴) که در محیط واقعی دیده می‌شوند را بازتولید کنند تا بتوان به‌طور واقع‌بینانه تحمل‌پذیری اشکال در شرایط اجرایی اشکال‌دار را ارزیابی نمود [۱۸۲]. اشکال‌های باقی‌مانده آنهایی هستند که در آزمون و طراحی سخت‌گیرانه نادیده گرفته شده‌اند و بر انجام درست مأموریت سیستم تأثیر منفی می‌گذارند^۵.

تزریق اشکال برای همانندسازی اشکال‌های نرم‌افزاری باقی‌مانده صورت می‌گیرد. فنون فعلی تزریق اشکال با استفاده از عملگر تولید اشکال کار می‌کنند. این عملگرها از پر تکرارترین اشکال‌های نرم‌افزار در مطالعه‌های میدانی خرابی گرفته شده‌اند. انتخاب «نوع اشکال» و «محل اشکال» تأثیر اساسی بر نمایندگی اشکال‌های تزریقی از جهت هزینه و دقت دارد [۱۸۲].

تکامل هم‌زمان^۶: نوعی از محاسبات که در آن دو یا چند جمعیت از راه‌حل‌ها، به‌طور هم‌زمان تکامل می‌یابند و برازندگی افراد در جمعیت‌های مجزا به‌هم وابستگی دارند [۱۴، ۳۱۵].

تکامل هم‌زمان ممکن است رقابتی^۷ یا همکارانه^۸ باشد [14]. در هر دو حالت، جمعیت تکامل‌یابنده طوری تحریک می‌شوند که به‌سمت راه‌حل‌های بهتر تکامل پیدا کنند. حالت رقابتی نشان‌دهنده مدل شکار و شکارچی^۹ در طبیعت است؛ تکامل طوری صورت می‌گیرد که جمعیت اول باعث شکست جمعیت دوم شود و برعکس. در حالت همکارانه جمعیت‌ها با هم برای تحقق هدف یکسان کار می‌کنند [۳۱۵].

¹ Triage

² Representativeness

³ Faultload

⁴ Residual

^۵ همانندسازی صحیح و دقیق اشکال‌های باقی‌مانده نرم‌افزاری از طریق تزریق اشکال بسیار ناشناخته است [۱۸۲].

⁶ Co-evolution

⁷ Competitive

⁸ Cooperative

⁹ Prey and Predator

پیوست ب: شرح تفصیلی کارهای مرتبط از فصل سوم

از آنجائی که زیرگرایش تعمیر خودکار به فنون چندین زیرگرایش مهندسی نرم‌افزار مثل آزمون و مکان‌یابی و چندین زیرگرایش هوش مصنوعی مثل انواع فرامکاشفه‌ها نیاز دارد، فنون بسیاری در دسته‌های مختلف به آن مربوط می‌شوند. در فصل سوم، توصیفی نسبتاً کوتاه از بدنه ضروری کارهای مرتبط ارائه کردیم. در اینجا همه جزئیات را ارائه می‌کنیم. مطالب این بخش منتشر نشده‌اند.

دستیار اشکال‌زدایی. آبراهام و اِرویگ^۱ [۳۶۰] در سال ۲۰۰۵ روشی برای اشکال‌زدایی برگ گسترده ارائه کردند که به اکسل مایکروسافت افزوده می‌شود. به‌ازای خانه‌ای که مقدار نادرست دارد، کاربر مقدار مورد انتظار یا محدوده مقدار را وارد می‌کند. سیستم پیشنهادهایی برای تغییرات لازم در خانه‌ها بر اساس استنتاج تولید می‌کند. سپس از چند روش ابتکاری استفاده می‌کند تا پیشنهادهای رتبه‌بندی نماید و پنج پیشنهادی که بالاترین رتبه را دارند به کاربر نمایش داده می‌شود.

برودی^۲ و همکاران [۳۶۱] در سال ۲۰۰۵ روشی ابداع کردند که برای تعمیر خطاهایی که دوباره رخ می‌دهند تعمیرهایی پیشنهاد می‌دهد. محققان پایگاهی از نشانه‌ها بر اساس فراخوانی پشته ساختند و آن‌را برای افزایش کارایی شاخص‌گذاری نمودند. در این پایگاه، تعمیر قبلی هر خطا نگهداری می‌شود. سپس الگوریتمی ارائه دادند که نشانه‌های خطای رخ داده را با نشانه‌های موجود در پایگاه انطباق می‌دهد تا بتواند تعمیر مناسب را پیشنهاد دهد. هدف این پژوهش کاهش هزینه‌های زیاد ناشی از نگهداری نرم‌افزار و نیاز به متخصص بوده است. محققان روش خود را پیاده‌سازی و در سطح اثبات مفهوم ارزیابی کردند.

گاهی برنامه‌ساز اولیه برنامه‌ای در دسترس نیست و درک گزارش خطای ارسالی برای برنامه‌ساز فعلی سخت است. ویمر^۳ [۳] در سال ۲۰۰۶ روشی خودکار پیشنهاد کرد که وصله پیشنهادی و مثال نقضی برای یک گزارش اشکال می‌سازد تا به‌عنوان راهنمایی جهت درک اشکال و شروع تعمیر آن مورد استفاده قرار گیرند. این روش با فرض وجود توصیف‌های صوری و با استفاده از واریسی مدل طراحی شده و فقط محدود به یک دسته از خطاهاست. مثال نقض از ابزار واریسی مدل گرفته می‌شود و شاهدهی از خطا در گزارش اشکال است. توصیف‌ها باید به‌صورت سیاست‌های ایمنی^۴ در قالب ماشین حالت متنهای داده شوند. یافتن سیاست‌های ایمنی به نوبه خود کار دشواری است. روش پیشنهادی به‌ازای سیاست‌های داده شده استوار است ولی ممکن است بخشی از رفتار اصلی برنامه را قربانی کند؛ یعنی سیاست‌های دیگری که داده نشده، خراب شوند.

ویمر روش خود را با آزمایش روی ۷۰ گزارش اشکال حاصل از دو ابزار موجود در بازار برای برنامه‌های جاوا، در سطح اثبات مفهوم اعتبارسنجی کرده است. او گزارش‌های اشکال را با وصله پیشنهادی حاصل از روش خودش، و بدون وصله پیشنهادی برای برنامه‌سازان انسانی فرستاده است تا میزان سودمندی آنها را بسنجد. حوزه روش پیشنهادی برای فضاهایی است که نرم‌افزار با خطای شناخته شده

¹ Abraham and Erwig

² Brodie

³ Weimer

⁴ Safety policy

عرضه می‌گردد و نیز مواردی که خطاها باید قبل از اعزام کد، رفع شوند. این مطالعه میزان نزدیکی وصله‌های پیشنهادی را با وصله نهایی بررسی نکرده است. همچنین بررسی نشده که آیا وصله همراه با گزارش اشکال موجب کاهش زمان تعمیر دستی می‌شود.

آشوک^۱ و همکاران [۳۵۰] سیستم پیشنهادگر دیباگ‌آدوایزور^۲ را در ۲۰۰۹ به‌عنوان دستیار اشکال‌زدایی طراحی کردند. این ابزار در مخازن نرم‌افزاری جست‌وجو می‌کند تا اطلاعاتی از تحلیل و تصحیح اشکال‌های مشابه را برای برنامه‌ساز بیابد. برنامه‌ساز نیاز خود را با پرسشی کلان حاوی اطلاعات ساخت‌یافته و غیرساخت‌یافته مثل رونوشت حافظه و خروجی اشکال‌زدا وارد می‌کند. ابزار با روش‌های پیشنهادی در مخازن نرم‌افزاری موجود جست‌وجو می‌کند. حاصل نصب این ابزار برای ۱۰۰ برنامه‌ساز در مایکروسافت نشان داده که در ۷۸٪ موارد، پاسخ‌های مفیدی به شرکت کنندگان داده شده است.

جفری^۳ و همکاران [۱۵] در سال ۲۰۰۹ ابزار باگ‌فیکس^۴ را برای کمک به اشکال‌زدایی برنامه‌سازان پیشنهاد کردند. ابزار پیشنهادی برای طیف وسیعی از برنامه‌ها و انواع مختلف اشکال‌ها قابل استفاده است. این ابزار به‌طور خودکار موقعیت‌های اشکال‌زدایی یک دستور را تحلیل می‌کند و فهرستی از پیشنهاد‌های اولویت‌دهی شده برای تعمیر گزارش می‌کند. این روش اطلاعاتی همچون ساختار ایستای دستور و مقادیر پویای موجود در دستور معیوب در اجراهای موفق و ناموفق را برمی‌دارد. سپس با کاوش قوانین انجمنی، تعمیرهای مناسب را یاد می‌گیرد و برای موقعیت‌های بعدی پیشنهاد می‌دهد. محققان روش خود را روی هشت نسخه خطادار از پنج برنامه مجموعه زیمنس آزمایش کردند.

مالک^۵ و همکاران [۳۵] در ۲۰۰۹ روش‌هایی را معرفی کردند که چگونه می‌توان عملیات تعمیر زمان اجرای جوزی [۲۰۶، ۲۰۹] را به شکل رشته دستورهای کد مبدأ تبدیل کرد. رشته دستورهای حاصل را می‌توان به‌عنوان دستیار اشکال‌زدایی مورد استفاده قرار داد. نویسندگان در این کار صرفاً مفهوم را معرفی کرده‌اند و ارزیابی انجام نشده است. همین نویسندگان [۲۲۴] در ۲۰۱۱ روش خود را در سطح اثبات مفهوم اعتبارسنجی و منتشر کردند. آزمایش‌های انجام شده روی کدهای کتابخانه‌ای جاوا و دو برنامه کد باز آنتلر^۶ و ری‌تریسر^۷ موفقیت‌های نسبی جوزی را که عمدتاً کمتر از ۵۰٪ هستند، گزارش کرده است.

هارتمن^۸ و همکاران [۳۶۲] در سال ۲۰۱۰ متوجه شدند که تفسیر پیام‌های خطا و استثناء برای برنامه‌سازان مبتدی دشوار است. برای حل این مشکل آنها هِلپ‌می‌اوت^۹ را ارائه کردند که پیشنهادهایی از چگونگی حل مشکلات مشابه توسط برنامه‌سازان قبلی ارائه می‌کند. هِلپ‌می‌اوت با فراکدگذاری، محیط برنامه‌سازی شیوه تغییرات برای حل مشکلات را جمع‌آوری می‌کند و در پایگاهی ذخیره می‌نماید. واسط پیشنهادگر سیستم پیام خطایی دریافت می‌کند و با جست‌وجو در پایگاه فهرستی از پیشنهادها به

¹ Ashok

² DebugAdvisor

³ Jeffrey

⁴ BugFix

⁵ Malik

⁶ ANTLR: <http://www.antlr.org/>

⁷ RayTracer: <https://tmcw.github.io/literate-raytracer/>

⁸ Hartmann

⁹ HelpMeOut

برنامه‌ساز نشان می‌دهد. محققان روش خود را برای دو زبان محبوب بین برنامه‌سازان مبتدی پیاده‌سازی کردند. اولی پروسیسینگ^۱، محیط برنامه‌سازی مبتنی بر جاوا است برای برنامه‌های چندرسانه‌ای و گرافیکی تعاملی. دومی آردوینو^۲ محیط برنامه‌سازی است برای میکروکنترلرها و زبان زیربنایی آن زیرمجموعه‌ای از سی‌پپ است. محققان روش خود را در سطح اثبات مفهوم مورد ارزیابی قرار دادند.

تونگ تن گوین^۳ و همکاران [۲۴۹] در سال ۲۰۱۰ ابزار فیکس‌ویزارد^۴ را برای کمک به اشکال‌زدایی برنامه‌های شی‌گرا ارائه کردند. فرضیه محققان این بود که تغییرات تعمیراتی مشابه (تعمیر عودکننده^۵) اغلب در کدهای همتا (آنهایی که نقش یکسانی دارند) رخ می‌دهد. این ابزار سه کار انجام می‌دهد: شناسایی کدهای همتا در برنامه‌های شی‌گرا، تشخیص تعمیرهای عود کننده و پیشنهاد تغییرهای مناسب برای تعمیر کد از روی تعمیر کدهای همتا. آزمایش‌های تجربی صورت گرفته برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی نشان داده‌اند که فیکس‌ویزارد در تشخیص تعمیرهای عودکننده موفقیت بالایی با متوسط دقت^۶ ۸۱٪ و بازیابی^۷ ۷۴٪ داشته است. دقت و بازیابی این ابزار در توصیه تعمیرهای مناسب به‌طور متوسط ۴۹٪ و ۷۱٪ گزارش شده است.

لوگازو و بال^۸ [۲۹۴] در سال ۲۰۱۲ روشی را برای تعمیر خطاهای خاص ارائه کردند. این روش روی کدهای مبدأ خانواده دات‌نت کار می‌کند و نیاز به قراردادهای صوری در قالب پیش‌شرط، پس‌شرط و نامتغیرهای شیئی دارد. روش پیشنهادی بر اساس اظهارهایی که مفسر انتزاعی سی‌سی‌چک^۹ تولید می‌کند، تعمیرهایی را پیشنهاد می‌کند. خطاهای مورد نظر شامل مقداردهی اولیه نادرست، شرط‌های غلط، سرریز بافر، سرریز عملیات ریاضی و مقایسه‌های نادرست روی نوع ممیز شناور هستند. محققان گزارش کرده‌اند که در آزمایش روی کتابخانه بزرگی از کدهای سی‌شارپ، روش پیشنهادی برای بیش از ۸۰٪ از اظهارهای تولید شده، تعمیراتی ساخته است.

در سال ۲۰۱۴، کالیس‌واران^{۱۰} و همکاران [۱۶] روشی به‌نام مینت‌هینت^{۱۱} ارائه کردند که نکاتی برای تعمیر برنامه‌ها پیشنهاد می‌دهد. از نظر مدل اشکال، این روشی عمومی محسوب می‌شود. این روش تحلیل همبستگی آماری روی عبارات محتمل در کد تعمیرشده انجام می‌دهد. سپس با هم‌نهش مبتنی بر انطباق الگو، نکات تعمیر را از عبارات تولید می‌کند. به‌منظور اعتبارسنجی، روش پیشنهادی برای برنامه‌های سی پیاده‌سازی شده و از دو جنبه آزمایش شده است. در آزمایش اول ابزار روی ۱۱ نسخه خطادار متعلق به ۳ برنامه یونیکس به‌کار گرفته شد که برای ۷ برنامه نکات مفید منجر به تعمیر پیشنهاد کرد. در آزمایش

¹ Processing

² Arduino

³ Tung Thanh Nguyen

⁴ FixWizard

⁵ Recurring

⁶ Precision

⁷ Recall

⁸ Logozzo and Ball

⁹ ccheck

¹⁰ Kaleeswaran

¹¹ MintHint

دوم، ابزار در اختیار ۱۰ برنامه‌ساز قرار گرفت که نتایج بهبود بهره‌وری چند جانبه را نشان داده است. اُکاریزا^۱ و همکاران [۲۹۶] در سال ۲۰۱۴ روش وجوویس^۲ را برای کمک به اشکال‌زدایی کدهای جاوا اسکریپت ارائه کردند. محققان اختصاصاً اشکال‌هایی که در زمان اجرا حین تعامل جاوا اسکریپت با ساختمان داده دام^۳ رخ می‌دهد را مورد نظر قرار دادند. برای طراحی روش پیشنهادی، ابتدا مطالعه‌ای روی ۱۹۰ گزارش اشکال انجام شده تا نوع تعمیرهای رایج برنامه‌سازان برای خطای مذکور شناسایی گردد. محققان مشاهده کردند که جایگزینی پارامتر و اعتبارسنجی دام از دسته‌های رایج تعمیر بوده‌اند. روش پیشنهادی خروجی خود را در قالب پیام‌هایی به برنامه‌ساز عرضه می‌کند. این پیام‌ها بر اساس محتوای کد داده می‌شوند و حاوی جزئیات لازم برای انجام اصلاحات روی کد است. هدف این‌است که نشانه‌های مشاهده شده حین اجرای ناموفق برنامه از بین برود. اعتبارسنجی وجوویس با آزمایش روی ۲۲ اشکال واقعی در ۱۱ برنامه صورت گرفته است. محققان گزارش کرده‌اند که روش پیشنهادی برای ۲۰ اشکال توانسته است تعمیری پیشنهاد دهد که ۱۳ مورد آن‌ها، تعمیر درستی بودند.

باریک^۴ و همکاران [۲۹۹] در سال ۲۰۱۶ ابزار فیکس‌باگز^۵ را به‌عنوان توسعه‌یابندباگز^۶ ارائه کردند. طرح پیشنهادی، تعمیرهای آهسته است که کمک بیشتری به برنامه‌سازان بنماید. این طرح در پاسخ به مشکلات تعمیرهای سریع ابزارهای موجود مطرح شده است. ابزارهای برنامه‌سازی و تحلیل ایستای موجود برای خطاهایی که پیدا می‌کنند، راه‌حل یک‌باره و غیرتعاملی پیشنهاد می‌دهند. راه‌حل‌ها، فهرستی از پیشنهادها هستند که نوعی تعمیر سریع محسوب می‌شوند. مشکل اینجاست که اگر برنامه‌ساز از این تعمیرهای سریع استفاده کند، دیگر امکان اکتشاف و بررسی سایر تعمیرها را ندارد. طرح تعمیر آهسته قصد دارد مصالحه‌ای بین روش‌های دستی و خودکار تعمیر برقرار سازد. محققان ابزار خود را در دو مطالعه روی برنامه‌سازان انسانی اعتبارسنجی کرده‌اند و مزایای تعمیرهای آهسته را با تعمیر سریع مقایسه کردند.

تعمیر موقتی زمان اجرا. بارانتیس^۷ و همکاران [۱۹۴] در ۲۰۰۳ شبیه‌ساز بختی دودویی ارائه کردند که در زمان اجرا علیه حمله تزریق کد دودویی اقدام می‌کند. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم با پیاده‌سازی نمونه‌ای بر اساس ابزار والگریند صورت گرفته است. هدف روش پیشنهادی افزایش سطح امنیت است و روش ارائه شده نوع خاصی از تعمیر زمان اجرا محسوب می‌شود.

سیدپروگلو و کرومیتیس^۸ [۱۹۵] روشی ارائه کردند که برای مقابله با حمله سرریز بافر کرم‌ها در سطح شبکه، به‌طور خودکار وصله‌های تعمیری روی کد زبان سی می‌سازد. برای این‌منظور، کد دودویی برنامه باید فراکدگذاری شود. وصله‌های تولیدی در محیط جعبه شنی وی‌ام‌ویر^۹ آزموده می‌شوند و از نوع تعمیر زمان اجرا محسوب می‌شوند. مطابق اعتبارسنجی گزارش شده، وصله‌های تولیدی هیچ شباهتی به

¹ Ocariza

² VEJOVIS

³ DOM

⁴ Barik

⁵ FIXBUGS

⁶ FindBugs

⁷ Barrantes

⁸ Sidiroglou and Kermytis

⁹ VMWare

وصله‌های تولید شده توسط برنامه‌سازان انسانی ندارند و برای ادغام آنها درون کد اصلی برنامه، عملیات دستی لازم است. این روش فرض کرده که می‌توان یک نمونه کرم از یک خانواده به‌دست آورد و به کد مبدأ دسترسی داریم. نویسندگان روش خود را با آزمایش روی ۱۷ برنامه آسیب‌پذیر اعتبارسنجی کرده‌اند. همچنین اظهار کرده‌اند که ضمانتی نیست که وصله‌های تولیدی به سیستم صدمه نزنند. روش پیشنهادی فقط برای چند دسته محدود از حمله‌های سرریز بافر شناخته شده کار می‌کند.

در سال ۲۰۰۵، سیدپروگلو و همکاران [۱۹۶] ابزار دی‌بوک^۱ را ارائه کردند که شبیه روش قبلی [۱۹۵] کار می‌کند. فراکدگذاری، حجم کد مبدأ را افزایش می‌دهد و نیاز به پایش زمان اجرا، سربار اجرایی دارد و موجب کند شدن سرعت می‌گردد. این روش صرفاً مخصوص اشکال امنیتی سرریز بافر کدهای سی است. همچنین کیفیت وصله‌های تولید شده در آزمایش روی ۱۷ برنامه، ارزیابی نشده و شواهدی نیست که آیا رفتار اصلی برنامه‌های تعمیر شده محفوظ مانده است.

اسمیرنوف و چیو^۲ [۱۹۷] در ۲۰۰۵ دیرا^۳ را ارائه کردند. این روش با ترکیب فنون ایستا و پویا برای تعمیر حمله سرریز بافر در کد مبدأ سی طراحی شده است. این روش نیاز به فراکدگذاری دارد. افزایش حجم کد، سربار اجرایی سنگین در اثر پایش زمان اجرا، عدم ارزیابی کیفیت وصله‌های تولیدی و عدم بررسی محفوظ ماندن رفتار اصلی برنامه تعمیر شده از محدودیت‌های دیرا هستند. این روش هیچ نوع بهینه‌سازی روی وصله تولیدی انجام نمی‌دهد. اعتبارسنجی روش با سه آزمایش روی پنج برنامه در سطح اثبات مفهوم انجام شده است. اسمیرنوف و همکاران [۱۹۸] در ۲۰۰۶ روش پاسان^۴ را ارائه کردند که مشابه دیرا کار می‌کند و همان محدودیت‌ها را دارد. روش پاسان به‌عنوان توسعه مترجم جی‌ان‌یوسی^۵ پیاده‌سازی شده، تعمیرهای دائمی می‌سازد و در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی هفت برنامه، اعتبارسنجی شده است.

دمسکی و رینارد^۶ [۲۰۱] در سال ۲۰۰۳ روشی خودکار و مبتنی بر مدل برای کشف و تعمیر زمان اجرا^۷ در ساختمان داده‌ها ارائه کردند. برای پیاده‌سازی لازم است قیده‌های توصیف ساختمان داده موجود باشد یا با درک کد توسط برنامه‌ساز، نوشته شوند. روش پیشنهادی موارد نقض آنها را در زمان اجرا کشف و تعمیر می‌کند. این روش مشکلاتی در ترجمه مدل توصیف‌ها به تغییرات لازم در ساختمان داده دارد. برای رفع آنها، همین نویسندگان در سال ۲۰۰۵ کار قبلی را توسعه دادند [۲۰۲] که مدل توصیف ساختمان داده را به‌طور خودکار ترجمه می‌کند تا تغییرات تعمیرکننده ساختمان داده را به‌دست آورد. استخراج دستی توصیف‌ها توسط برنامه‌سازان ممکن است سلیقه‌ای باشد و باعث گرایه این دو روش گردد. به‌همین خاطر، دمسکی و همکاران [۲۵] در سال ۲۰۰۶ روش‌های قبلی خود را توسعه دادند که توصیف‌های ساختمان داده را نیز به‌طور خودکار استخراج نماید. استخراج توصیف‌ها با کشف نامتغیرها از

¹ DYBOC

² Smirnov and Chiueh

³ DIRA

⁴ PASAN

⁵ GNU C

⁶ Demsky and Rinard

⁷ Automatic error preemption

کد توسط دیکِن^۱ محقق شده است. اعتبارسنجی سه روش مذکور در سطح اثبات مفهوم، با ارزیابی چهار برنامه واقعی به زبان سی و سی پپ انجام شده و کیفیت تعمیرها بررسی نشده است. وابستگی به توصیف‌های صوری و سربار اجرایی و افزایش حجم کد به خاطر درج کد پایش زمان اجرا از مشکلات این سه کار هستند. ممکن است در اثر تعمیر برای برآورده کردن یکی از قیدها، قید دیگری از ساختمان داده نقض گردد. ضمناً اگر تعمیر مناسبی حین اجرا پیدا نشود، برنامه به اجرای عادی خودش ادامه می‌دهد.

در سال ۲۰۰۵ سیدیروگلو و همکاران [۲۰۳] ابزار اِستِم^۲ را برای تعمیر زمان اجرا ارائه کردند که نوعی سیستم خود درمان^۳ محسوب می‌شود. اِستِم رفتار زمان اجرا را با فراکدگذاری و استفاده از آزمایش‌های پس‌نمایی مشاهده می‌کند. در اجراهای بعدی نواحی خطادار با همانندساز در سطح دستور اجرا می‌شوند. همانندساز قبل از اجرای واقعی برنامه بررسی می‌کند خطاهایی که پیشتر دیده شده‌اند دوباره عود می‌کنند یا خیر و سعی می‌کند خطا را مجازی‌سازی نماید. این فن باعث می‌شود کدی که صراحتاً برای مهار خطا نوشته نشده، به‌عنوان سازوکاری در مهار خطا جورسازی^۴ شود. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم صورت گرفته است. کند شدن اجرا و سربار محاسباتی ناشی از همانندسازی، تعمیر موقتی زمان اجرا، امکان ادامه اجرای برنامه علی‌رغم بروز خطای حافظه و نیاز به کد مبدأ جهت ساخت مقدار جایگزین برای همانندساز از مشکلات این روش هستند.

سپس لوکاستو^۵ و همکاران [۲۰۴] با معرفی روش سید^۶ در سال ۲۰۰۷، روش اِستِم را توسعه دادند. کار جدید مفهوم سیاست تعمیر را معرفی می‌کند و با بهره‌گیری از واسط مجازی، سعی می‌کند مشکل ارتباط با رسانه‌های دور را حل کند و از نادرست شدن معنای اجرایی، که در کار قبلی وجود داشت، جلوگیری نماید. هر دو روش در حوزه خطاهای خاص امنیتی برای سیستم‌های نرم‌افزاری موروثی و تجاری موجود در بازار^۷ کار می‌کنند. همچنین سید نیاز به تغییرات در سطح کد مبدأ را مرتفع می‌سازد و با ناهم‌بوداری از رفتار جریان کنترلی و داده‌ای، به کشف، تعمیر و اعتبارسنجی تعمیر کمک می‌نماید.

در ادامه سیدیروگلو و همکاران [۲۰۵] در سال ۲۰۰۹ روش آشور^۸ را پیشنهاد کردند که با معرفی مفهوم نقاط نجات^۹، دقت بیشتری نسبت به اِستِم-سید به دست آورده است. نقاط نجات توسط برنامه‌ساز برای مدیریت خرابی‌های پیش‌بینی شده درج می‌شوند تا امکان احیای سیستم در مقابل بروز خرابی‌های پیش‌بینی نشده را نیز فراهم سازند. کاهش سربار اجرایی و تنوع بیشتر خطاهای قابل مهار مزایای آن نسبت به اِستِم-سید است.

خورشید^{۱۰} و همکاران [۲۰۶، ۲۰۹] در ۲۰۰۵ جوزی^۱ را معرفی کردند که ساختمان داده‌های

¹ Daikon

² Selection Transactional Emulation (STEM)

³ Self-healing

⁴ Retrofit

⁵ Locasto

⁶ Speculative Execution for Automated Defense (SEAD)

⁷ Commercial-Off-The-Shelf (COTS)

⁸ Automatic Software Self-healing Using Rescue points (ASSURE)

⁹ Rescue points

¹⁰ Khurshid

پیچیده رایج را در کد شی گزایی نرم افزار امروزی تعمیر می کند. جوزی مبتنی بر مدل و استوار است ولی کامل نیست. همچنین نیاز به توصیف های صوری دارد که محدودیت های جامعیتی^۲ ساختمان داده ها را توصیف می کنند. جوزی یک بخش غیر قطعی دارد که چندین مقدار را به فیلد تخریب شده در ساختمان داده می دهد تا بالاخره محدودیت نقض شده را ارضاء نماید. یکی از مزایای جوزی این است که به جای استفاده از زبان های اعلانی همچون منطق مرتبه اول، از گزاره های خود زبان هدف در قالب متدی با خروجی بولین برای بیان محدودیت ها استفاده می کند. این ویژگی باعث می شود برنامه ساز نیازی به یادگیری منطق مرتبه اول نداشته باشد که با دستور زبان و معنای زبان برنامه سازی مورد نظرش متفاوت است. ضمناً بیان گزاره ها در خود زبان دستوری، امکان فرمول بندی خصوصیات غنی ساختاری را فراهم می سازد. جوزی با جاوا پیاده سازی شده و در بخشی از عملیات خودش نیاز به فراکدگذاری بایت کدهای جاوا، ابزار واریسی کننده مدل و اجرای نمادین دارد. اعتبارسنجی جوزی در سطح اثبات مفهوم و صرفاً روی درخت قرمز-سیاه انجام شده است. از محدودیت های دیگر این است که انتخاب مقدار واقعی به جای مقدار نمادین همیشه ساده و سراسر است نیست.

در سال ۲۰۰۷، الکارابلیه، خورشید و همکاران [۲۰۷] روش استارک^۳ را بر پایه جوزی معرفی کردند که با ترکیب تحلیل ایستا و پویا کار می کند. ارزیابی استارک روی ۱۰ ساختمان داده معیوب نشان داده که نسبت به جوزی، دو مرتبه بزرگی بهبود یافته است ولی در کل به واسطه ابزار خودکار اثبات قضیه، مقیاس پذیری آن محدود است. الکارابلیه، خورشید و همکاران دیگری در همان سال بهبود دیگری [۲۰۸] بر جوزی اعمال کردند. در این کار همه ساختمان داده های جاوا مثل آرایه ها هم پوشش پیدا کرده است که در جوزی تعمیر نمی شد. همچنین روش های ابتکاری جدیدتری برای محدود کردن فضای جست و جوی معرفی شده اند. ارزیابی این کار روی هفت برنامه در سطح اثبات مفهوم انجام شده است. نویسندگان گزارش کرده اند که اندازه برنامه چندان مهم نبوده ولی اندازه ساختمان داده نباید از ده هزار بیشتر شود. حسین و سالتر^۴ [۲۵۸] در سال ۲۰۱۰ با معرفی دی اس دی اس آر^۵ روشی برای تعمیر ساختمان داده ها پیشنهاد کردند. این روش برای تعمیر ساختمان داده های جاوا پیاده سازی شده است و روی بایت کدهای جاوا کار می کند. محققان روش خود را در سطح اثبات مفهوم اعتبارسنجی کرده اند و عملکرد آن با روش جوزی مقایسه شده است.

زعیم^۶ و خورشید [۲۵۶] در ۲۰۱۰ چهارچوب ترمیم^۷ را برای تعمیر زمان اجرای ساختمان داده ها ارائه کردند. این چهارچوب مبتنی بر قراردادهای صوری به زبان آلوی پیاده سازی شده است و توصیف ها را به صورت پیاده سازی غیر قطعی می بیند. ترمیم هر جهش درست روی حالت برنامه را برای هر س عدم قطعیت در توصیف ها به کار می برد. این کار توصیف را به پیاده سازی تبدیل می کند که سربار کارایی زیادی ندارد. محققان اظهار کرده اند که وجه تمایز کار آنها، استفاده از پیش شرطها و پس شرطها و قابلیت کار

¹ Juzi

² Integrity constraints

³ STatic Analysis for Repair of Complex data (STARC)

⁴ Csallner

⁵ DSDSR

⁶ Zaeem

⁷ Tarneem

روی ساختمان داده‌های پیچیده مبتنی بر اشاره‌گر است. اعتبارسنجی ترمیم در سطح اثبات مفهوم روی ساختمان داده کتاب درسی و یک کلاس از برنامه آنتلر صورت گرفته است.

در سال ۲۰۱۲ زعیم و همکاران [۲۷۵] روش کابلر^۱ را برای تعمیر زمان اجرای ساختمان داده در سیستم‌های نرم‌افزاری مستقر شده ارائه کردند. کابلر به‌عنوان ورودی نامتغیرهای کلاسی و پس‌شرط متدها را در قالب توصیف‌های زبان آلوی دریافت می‌کند. سپس ردپای پویای برنامه موقع خواندن و نوشتن از فیلدهای ساختمان داده را ثبت می‌کند. این کار با کمک راه‌بند صورت می‌گیرد. حین اجرا، هنگامی که یکی از توصیف‌ها نقض شود، حل‌کننده قیود با در نظر گرفتن پیشنهادی اجراهای قبلی و هسته‌های ارضاء ناپذیر ثبت شده، آن‌قدر حالت ساختمان داده را مورد جهش قرار می‌دهد که بالاخره از توصیف تبعیت کند. این طرح مشکل انفجار فضای حالت و مقیاس‌پذیری حل‌کننده قیود را تا حدی مرتفع می‌سازد. محققان روش خود را برای تعمیر ساختمان داده‌های جاوا در دو برنامه بزرگ و پیاده‌سازی کتابخانه‌های لیست پیوندی آزمایش نمودند. نتایج گزارش شده، برتری کابلر را نسبت به کارهای قبلی نشان می‌دهد.

سپس زعیم و همکاران [۲۵۵] در سال ۲۰۱۳ چهارچوب عمومی دریم^۲ را برای تعمیر زمان اجرای ساختمان داده‌ها ارائه کردند. چهارچوب پیشنهادی حاوی انتزاع‌های تعمیر است که نوعی به‌یادآوری محسوب می‌شود. این انتزاع‌ها چگونگی تعمیر برنامه‌های خطادار را به‌ازای سناریوهای خاصی از خطاها ذخیره می‌نمایند. این کار تعمیر خطاهای مشابه را در آینده سریع‌تر و کاراتر می‌نماید. برای اعتبارسنجی، محققان دریم را قالب دو فن تعمیر خودکار پیاده‌سازی کرده‌اند. یکی بر مبنای توصیف‌های آلوی و دیگری با توصیف‌های جاوا صورت گرفته است. سپس این دو فن روی مجموعه‌ای از برنامه‌های کوچک آزمایش و با روش جوزی مقایسه شده‌اند. برنامه‌های تحت آزمایش، عملیات پیچیده‌ای روی ساختمان داده‌های درون هر م انجام می‌دهند.

اکستریمینیتور^۳ حاصل پیاده‌سازی روشی خودکار برای تصحیح زمان اجرای خطاهاست که در سال ۲۰۰۷ توسط نووارک^۴ و همکاران [۲۳۰، ۲۳۱] ارائه شد. این ابزار با پایش زمان اجرا، خطاهای حافظه مبتنی بر هر م را در برنامه‌های اجرایی سی و سی‌پپ کشف و تعمیر می‌نماید. روش پیشنهادی با استفاده از بختی‌سازی سعی می‌کند مکان خطا را پیدا کند. اعتبارسنجی اکستریمینیتور در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی اسپک‌اینترنت‌توازین^۵ و برنامه‌هایی با تخصیص حافظه زیاد صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که روش پیشنهادی ۷۲٪ و ۸۱٪ سربار محاسباتی به‌ترتیب برای مجموعه اول و دوم داشته است. ناگاراگان^۶ و همکاران [۱۲۵] در ۲۰۰۹ روش اس‌آراس^۷ را ارائه کردند که برای احیای سیستم‌های کارساز هنگام بروز خطای تخریب حافظه استفاده می‌شود. ابتدا محققان شیوه انتشار تخریب حافظه را در برنامه‌های کارساز مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، روش اس‌آراس را طراحی کردند

¹ Cobbler

² DREAM

³ Exterminator

⁴ Novark

⁵ SPECint2000

⁶ Nagarajan

⁷ SRS

که پس از بروز از کارافتادگی، سیستم را به حالت قبل از آن می‌برد تا اجرا ادامه پیدا کند. سپس با کمک فن جلوگیری، مانع از تکرار مجدد از کارافتادگی می‌گردد. محققان گزارش کرده‌اند که اس‌آراس در آزمایش‌هایی روی اشکال‌های واقعی در برنامه‌های واقعی توانسته با موفقیت سیستم را احیاء نماید.

تیمی از محققان ام‌آی‌تی^۱ [۲۷] در سال ۲۰۰۹ ابزار کلی‌پروبو^۲ را برای تعمیر خودکار خطاها ارائه کردند. این ابزار برای سیستم‌های نرم‌افزاری موروثی، مستقرشده و موجود در بازار طراحی شده و فقط دو خطای سرریز بافر و جریان کنترل غیرمجاز را هدف قرار می‌دهد. ابزار پیشنهادی تعمیرهای موقتی روی کد دودویی در زمان اجرا می‌سازد تا برخی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی را از بین ببرد. محققان ابزار خود را در اختیار رد تیم^۳ قرار داده‌اند تا ارزیابی‌های گسترده‌ای بر عملکرد آن داشته باشند. روش پیشنهادی اطلاعاتی از نوع و محل خرابی و راه‌برد تعمیر آن ثبت می‌کند تا راهنمای برنامه‌ساز برای تعمیر کد مبدأ باشد. نیاز به پایش زمان اجرا، سربرابر اجرایی و افزایش حجم کد دودویی از نقاط ضعف کلی‌پروبو هستند.

صمیمی و همکاران [۲۴۰] در سال ۲۰۱۰ روش پلن‌بی^۴ را برای تعمیر زمان اجرای ساختمان داده‌های جاوا ارائه دادند. این روش از توصیف‌های صوری در قالب قراردادهای استفاده می‌نماید. روش کار به این صورت است که عملی که خروجی‌اش پس شرط را نقض کند، اشکالی را اعلام می‌کند. در این شرایط پلن‌بی با حل قید درستی داده شده، خروجی متفاوتی برای همان عمل تولید می‌کند که پس شرط را برآورده سازد و با بقیه حالت‌های برنامه سازگار باشد. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم روی چند ساختمان داده بسیار کوچک انجام شده است.

کاربین^۵ و همکاران [۱۳۲] جولت^۶ را در سال ۲۰۱۱ برای کشف و فرار از خطای حلقه نامتناهی ارائه کردند. جولت به کد دودویی یک برنامه می‌چسبد و رفتار زمان اجرای آن را پایش می‌کند. در ابتدای هر تکرار حلقه، جولت حالت برنامه را ذخیره می‌نماید. اگر دو تکرار متوالی حلقه، حالت یکسان برنامه داشته باشند، جولت به کاربر اطلاع می‌دهد که برنامه در حلقه نامتناهی گیر افتاده است. سپس جولت در صورت خواست کاربر، کنترل اجرا را به اولین دستور بعد از حلقه منتقل می‌کند. برای اعتبارسنجی، جولت روی پنج برنامه حاوی هشت خطای حلقه نامتناهی آزمایش شده است. نتایج این اعتبارسنجی سطح مفهومی، گزارش کرده که جولت هفت خطا را کشف کرده است. جولت فقط حلقه‌های نامتناهی را کشف می‌کند که حالت برنامه بین دو تکرار متوالی تغییر نکند و اثر چندین رشته اجرایی یک برنامه را در خاتمه برنامه در نظر نمی‌گیرد. سربرابر محاسباتی و افزایش حجم کد برنامه نیز از محدودیت‌های دیگر جولت هستند.

سپس کلینگ^۷ و همان همکاران [۱۳۳] در سال ۲۰۱۲ روش بولت^۸ را بر مبنای جولت پیشنهاد کردند. این روش برای فرار از حلقه‌های نامتناهی و حلقه‌هایی با اجرای بسیار طولانی استفاده می‌شود. بولت می‌تواند به کد دودویی برنامه‌های موجود در بازار متصل شود و از چند راه‌برد برای اجرای عملیات

¹ MIT

² ClearView

³ Red Team

⁴ Plan B

⁵ Carbin

⁶ Jolt

⁷ Kling

⁸ Bolt

خود استفاده می‌کند تا بتواند قابلیت پاسخ‌گویی برنامه را احیاء نماید. بولت حلقه‌ها را در کد دودویی کشف می‌کند، قرار گرفتن برنامه در حلقه نامتناهی را تشخیص می‌دهد، بنابر درخواست کاربر، کنترل اجرا را از حلقه خارج می‌کند و حالت برنامه را به نقطه واریسی قبلی برمی‌گرداند. محققان بولت را روی ۱۳ برنامه حاوی ۱۳ حلقه نامتناهی و ۲ حلقه با اجرای طولانی آزمایش کردند. گزارش شده که بولت از بین ۱۳ برنامه گیرافتاده در حلقه نامتناهی، ۱۱ برنامه را از حلقه خارج کرده و امکان ادامه اجرای ۱۴ حلقه از بین ۱۵ حلقه مورد بررسی را فراهم کرده است. از بین این ۱۴ مورد، در ۷ مورد نیز برنامه خروجی صحیحی داده است. محققان دو الگوی پیدا شده برای حلقه‌های نامتناهی را نیز گزارش کرده‌اند.

گورلا^۱ و همکاران [۲۲۳] در سال ۲۰۱۰ سیستمی خود درمان برای احیای برخی از خطاهای زمان اجرا ارائه کردند. این سیستم به‌طور خودکار خرابی‌های زمان اجرا را شناسایی می‌کند، آنها را مکان‌یابی می‌نماید و راهی جهت انتقال سیستم به رفتار قابل پذیرش می‌یابد. سیستم پیشنهادی نوعی تعمیر زمان اجرا محسوب می‌شود که برای تعمیر دسته خاصی از خطاهای زمان اجرا مورد استفاده می‌شود. اگرچه تمرکز بر چند دسته خاص از خطاها محدودیت این روش‌هاست، ولی مزیت آنها عدم تأثیر بر طراحی، کدنویسی و هزینه‌های سیستم موجود است. پژوهش‌ها به سمت فنون و سازوکارهای شناسایی خودکار خرابی‌ها و مهار آنها اسامی مختلفی در ادبیات دارد مثل سیستم‌های خود درمان، خود وفقی، خود مدیریتی و محاسبات خودکار.

در راستای کار قبلی، گورلا و همکاران [۱۱۶] در همان سال پیراکارهای^۲ خودکاری برای برنامه‌های وب ارائه کردند. تمرکز بر برنامه‌های وب، امکان لحاظ کردن فرض‌های ساده‌کننده برای محققان فراهم ساخت. پیراکار ارائه شده در قالب تعدادی قانون بازنویسی برنامه ساخته شده و به‌عنوان افزونه^۳ سمت کارخواه^۴ مستقر شده است. محققان آزمایش‌هایی روی واسط‌های گوناگون دو برنامه وب شامل گوگل مپس^۴ و یوتیوب^۵ انجام داده‌اند. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح مفهوم است چون داده‌های مورد استفاده در آزمایش‌ها بسیار محدودند و هیچ مطالعه انسانی برای سنجش کیفیت هم نشده است.

کارزانیکا^۶، گورلا و همکاران [۱۱۵] در سال ۲۰۱۳ ابزار آرمور^۷ را برای تعمیر موقتی زمان اجرای برنامه‌های جاوا ارائه کردند. پیراکار خودکار پیشنهادی بر مبنای افزونگی ذاتی برنامه‌ها طراحی شده است. یکی از مؤلفه‌های برنامه خطایی دارد و با کد مناسب از آن اجتناب می‌کند. مؤلفه دیگری که از نظر معنایی مشابه این مؤلفه است، از آن خطا اجتناب نمی‌کند. در زمان اجرا می‌توان از مؤلفه اول برای اجتناب از خطای مؤلفه دوم بهره‌برداری نمود. ابزار آرمور از خطای استثنائات مهارنشده پشتیبانی می‌کند. اعتبارسنجی آرمور در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی چهار برنامه با اندازه‌های متوسط حاوی خطاهای واقعی و کاشته شده انجام شده است. محققان گزارش کرده‌اند که روش آنها بین ۱۹٪ تا ۴۸٪ موارد از

¹ Gorla

² Workaround

³ Client

⁴ Google Maps

⁵ YouTube

⁶ Carzaniga

⁷ ARMOR

خطاهای منجر به خرابی، موفق شده سیستم را کاملاً عملیاتی نگه دارد و در همه موارد سربار محاسباتی معقول بوده است.

لانگ^۱ و همکاران [۱۲۸] در سال ۲۰۱۴ آرسی وی^۲ را برای تعمیر زمان اجرای دو خطای تقسیم بر صفر و ارجاع با اشاره گر پوچ ارائه کردند. آرسی وی روی کد دودویی سیستم‌های نرم‌افزاری موجود در بازار کار می‌کند و به برنامه پیوست می‌گردد. محققان داده‌های آزمایشی خود را از پایگاه سی‌وی‌ای^۳ انتخاب کردند. برای این منظور خطاهای تقسیم بر صفر و ارجاع با اشاره گر پوچ که در محدوده ژانویه ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۳ درج شده بودند، آزمایش شدند. نتایج گزارش شده نشان می‌دهد از ۱۸ خطای تحت آزمایش، آرسی وی توانسته است سیستم را در مقابل ۱۷ خطا، زنده نگه دارد تا خروجی مناسبی بدهد.

تعمیر دائمی کد. استامتنر^۴ و وتاوا^۴ [۲۰] در ۱۹۹۶ با کمک مدل اشکال^۵، روشی ارائه کردند که برای خطاهای خاص در زیرمجموعه‌ای از زبان وی‌اچ‌دی‌ال (برای توصیف سخت‌افزار)، تعمیرهای مناسب را پیشنهاد می‌دهد. محققان پس از ارائه تعاریف پایه تشخیص مبتنی بر مدل^۶، با کمک مثال‌های کوچکی از کدهای وی‌اچ‌دی‌ال، نوع مختلف خطاهای قابل وقوع را بررسی کردند. سپس نمایش این خطاها را در قالب مدل خطا و استفاده از تعمیر در تمرکزدهی جست‌وجو را مورد بحث قرار دادند. این روش فرض‌های محدودکننده‌ای دارد: در رابطه با محل تعمیرها، کد تعمیرها، مدل خطا، کاربرد دانش رفتار درست و نیاز به تغییرات کم به‌دلیل نزدیکی گونه معیوب به درست.

محققان نکاتی راجع به مسئله خودشان بیان کرده‌اند که برخی بعدها در پژوهش‌های سایر محققان در دامنه‌های دیگر تعمیر از جنبه تجربی تأیید شده‌اند: اضافه کردن یک دستور برای تعمیر برنامه تغییر پیچیده‌ای است چون درجات آزادی بسیاری شامل نوع دستور، آرگومان‌های ورودی و خروجی و نوع محاسبات وجود دارد. چند عامل تعمیر برنامه‌ها را محدود می‌سازند، دستور زبان و معنای زبان، برنامه معیوب اولیه، سنجه مربوط به پیچیدگی عملیات تعمیر و آزمایش‌های داده شده. یک عامل مهم در موفقیت روش تعمیر، محدود کردن فضای جست‌وجوی آن است: محل تغییرها، کد تعمیر و نوع خطاها. برخی از فرض‌های روش‌های تعمیر، اگرچه محدود کننده‌اند ولی به محققان در محیط‌های هوشمند اشکال‌زدایی کمک می‌کنند. سپس همین محققان [۱۹۳] با تعریف زبان تابعی ساده به‌نام ای‌یکس‌پی^۷ روشی برای تشخیص عیب^۸ و تعمیر ارائه کردند. محققان تأثیر استفاده از اسلوب‌های^۹ اشکال (مدل اشکال) را برای جایگزینی (تعمیر) و تمرکز بر تشخیص عیب مورد بحث قرار دادند.

هی و گوپتا^{۱۰} [۲۳۲] در سال ۲۰۰۴ روشی برای مکان‌یابی و تصحیح خودکار خطای درون تابع ابداع

¹ Long

² RCV

³ Common Vulnerabilities and Exposures (CVE): <https://cve.mitre.org/>

⁴ Stumpner and Wotawa

^۵ بنابر اظهار محققان [۲۰]، می‌توان به راحتی نشان داد تعداد مدل‌های اشکال برای یک برنامه در حالت کلی نامتناهی است.

⁶ Model-Based Diagnosis (MBD)

⁷ EXP

⁸ Diagnosis

⁹ Mode

¹⁰ He and Gupta

کردند. این روش فرض‌های محدود کننده بسیاری دارد: ورودی برنامه‌ای است نوشته شده با زیرمجموعه‌سی شامل داده صحیح، اعشاری، نویسه و آرایه و ساختار شرطی و حلقه؛ برنامه خاتمه عادی دارد (پس خطاهای منجر به حلقه نامتناهی یا خطای حافظه مثل دسترسی غیرمجاز شناسایی نمی‌شوند)؛ حداکثر یک خطا در تابع مورد بررسی وجود دارد؛ توصیف صوری رفتار درست به صورت پیش‌شرط‌ها و پس‌شرط‌ها موجود است که با قواعد منطق مرتبه اول نوشته شده‌اند؛ یک مجموعه آزمون که کفایت پوشش نسبت به یک معیار داشته باشد، موجود باشد.

پژوهشگران روش خود را با زبان سی و پایتون پیاده‌سازی کردند و روی چند برنامه کوچک آزمایش نمودند. در این آزمایش‌ها روش پیشنهادی توانست پنج نوع خطا را تصحیح نماید: عملگر رابطه‌ای و متغیر نادرست در گزاره شرطی، متغیر و ثابت نادرست در دستور انتساب و بعضی از مواردی که تکرارهای حلقه، تعداد نادرستی داشتند.

جایزمن^۱ و همکاران [۱۹۹] در سال ۲۰۰۵ روش محافظه‌کارانه‌ای برای تعمیر خطاها در برنامه‌های حالت متناهی ارائه کردند. این روش با فرض وجود توصیف صوری به زبان ال‌تی‌ال^۲ و تکیه بر واری مدل کار می‌کند و با ابزار وی‌آی‌اس^۳ به عنوان واری کننده مدل پیاده‌سازی شده است. برای اعتبارسنجی، محققان روش پیشنهادی را تنها روی سه برنامه واقعی در سطح اثبات مفهوم آزمایش کرده‌اند. توصیف‌های داده شده باید کامل باشند زیرا اگر خصوصیتی در توصیف تعمیر ذکر نشود، ممکن است وصله ساخته شده آن را نقض کند.

سپس استابر^۴ و همکاران [۲۰۰] در سال ۲۰۰۵ مطالعه قبلی [۱۹۹] را به شکل گسترده‌تر در مقاله دیگری منتشر کردند. روش این دو مقاله مسئله تعمیر را به شکل یک بازی مدل می‌کند که شرط برد آن، برآورده شدن توصیف‌های صوری است. بنابر اظهار محققان، این روش به‌ازای خصوصیات عمومی ال‌تی‌ال استوار است ولی کامل نیست. استواری یعنی تعمیرهای پیشنهادی به‌ازای همه رشته ورودی‌های ممکن، معتبرند. اگر توصیف داده شده نامتغیر باشد، روش پیشنهادی کامل نیز هست. هر دو روش برای تعمیر اشکال‌های تکی طراحی شده‌اند.

دنيس^۵ [۲۵۲] در سال ۲۰۰۶، روشی مبتنی بر اثبات برای مکان‌یابی و تعمیر خطای برنامه‌های تابعی پیشنهاد کرد. این روش از برش‌بندی برای مکان‌یابی خطا و از استدلال برای تعمیر استفاده می‌کند. سپس دنيس و همکاران [۲۵۳] در همان سال روش اشکال‌زدایی با کمک اثبات را پالایش و تقویت کردند. گریزماير^۶ و همکاران [۲۵۰] در سال ۲۰۰۶ روشی پیشنهاد کردند که برنامه‌های بولی را به صورت یک بازی توسعه می‌دهد و با استفاده از اجرای نمادین و واری مدل، تعمیر اشکال‌ها را پیدا می‌کند. در سال ۲۰۰۸ سامانتا^۷ و همکاران [۲۵۱] نیز روشی را برای تعمیر برنامه‌های بولی ترتیبی نادرست پیشنهاد

¹ Jobstmann

² LTL

³ VIS

⁴ Staber

⁵ Dennis

⁶ Griesmayer

⁷ Samanta

کردند. در این روش، درستی برنامه با توصیف‌های صوری در قالب پیش‌شرط و پس‌شرط باید داده شود. روش پیشنهادی با استفاده از واریسی مدل و فنون استاندارد حساب گزاره‌ها، دستورهای برنامه را حاشیه‌نویسی می‌نماید و تعمیر برنامه را می‌سازد. برپایه اظهار محققان، الگوریتم پیشنهادی کامل است.

دوبولی^۱ و ویمر [۱۲۷] در سال ۲۰۰۸ روش آپند^۲ را برای تعمیر تک‌خطایی در برنامه‌های جاوا ارائه کردند. روش پیشنهادی روی خطای اشاره‌گر پوچ کار می‌کند و کد برنامه را تغییر می‌دهد. این روش هنگام ترجمه کدی درج می‌کند که حین بروز خطا، عملیات احیای دیکته شده را انجام می‌دهد. کد درج شده به جای کد اصلی اجرا می‌شود. در صورتی که حین اجرا خطایی رخ ندهد، برنامه تغییر یافته مانند برنامه اصلی رفتار می‌کند. محققان در آزمایش‌های خود روی برنامه‌های جاوا، کمتر از ۱٪ سربار اجرایی و متوسط ۲۲٪ سربار بایت کد درج شده را گزارش کرده‌اند.

دبروی و ونگ^۳ [۲۴۱] در سال ۲۰۱۰ روشی را برای تولید تعمیر برنامه‌های سی با ترکیب جهش و مکان‌یابی اشکال ارائه کردند. روش پیشنهادی دستورهای مشکوک به خطا که روش تارانتولا رتبه‌بندی کرده است را به‌همان ترتیب جهش می‌دهند. هر وصله تولیدی با آزمایش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محققان روش خود را با آزمایش کنترل شده روی هفت برنامه زمینس و برنامه آنت در سطح اثبات مفهوم اعتبارسنجی کرده‌اند. گزارش شده است که از بین ۱۳۵ خطا، ۲۵ مورد یعنی ۱۸/۵۲٪ تعمیر شده است. محققان ادعا کرده‌اند که اگر نسخه صحیح در اختیار باشد، صرفاً با انطباق رشته می‌توان درستی وصله تعمیری را ارزیابی نمود. اولاً نسخه درست که در عمل وجود ندارد. دوم، حتی اگر نسخه درست هم در دسترس باشد، تعداد برنامه‌هایی که منطق یکسانی را پیاده‌سازی می‌کنند نامتناهی است.

در سال ۲۰۰۸ آرکوری [۲۱۰، ۲۱۱، ۳۵۸] برای اولین بار امکان تعمیر کد مبدأ برنامه‌ها را با کمک برنامه‌سازی ژنتیک معرفی کرد. روش او برازندگی برنامه‌های تکامل یافته را با مجموعه‌ای از آزمایش‌های مثبت و دست‌کم یک آزمایش منفی محاسبه می‌کند. اگر توصیف صوری برنامه به‌عنوان حکم موجود باشد، می‌توان هر تعداد آزمایش دلخواه تولید کرد.

آرکوری [۲۱۱] پیشنهاد کرده است که به‌خاطر تغییر برنامه در حال تکامل، آزمایش‌ها نیز هم‌زمان تکامل یابند، چیزی شبیه شکار و شکارچی در طبیعت. در پیشنهاد او، دو جمعیت وجود دارد. یک جمعیت به‌دنبال وصله‌هایی است که اجرای موفق با همه آزمایش‌های موجود داشته باشند. جمعیت دوم آزمایش‌هایی هستند که از روی حکم ساخته می‌شوند، به‌طوری که کاستی‌های جمعیت فعلی وصله‌ها را پیدا کنند. این تکامل هم‌زمان از نوع رقابتی است. سپس در سال ۲۰۱۱ آرکوری [۶، ۳۵۸] روش خود را توسعه داد و بر مبنای آن ابزار جَف^۴ را برای تعمیر تکاملی کدهای مبدأ جاوا ارائه نمود. آرکوری روش خود را روی پنج نسخه معیوب متعلق به هفت برنامه کوچک جاوا با خطاهای کاشته شده ارزیابی کرده است.

با الهام از پیشنهاد آرکوری، لگوس^۵ و همکاران [۴۵۰، ۳۵۷، ۲۱۴-۲۱۱، ۲۴، ۱۹، ۸] در مقاله‌های متعدد، تعمیر برنامه‌های زبان سی را با برنامه‌سازی ژنتیک معرفی کردند. این کارها در بین سال‌های

¹ Dobolyi

² APPEND

³ Debroy and Wong

⁴ Java Automatic Fault Fixer (JAFF)

⁵ Le Goues

۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ انجام شده‌اند. خروجی پژوهش‌های ادامه‌دار آنان در قالب ابزار ژن‌پرولگ^۱ ارائه شده است و بهبودهای بسیاری داده شده است. روش پیشنهادی از مجموعه آزمایش‌های مثبت و منفی برای مکان‌یابی اشکال و نیز محاسبه برازندگی برنامه‌های تکامل‌یافته استفاده می‌کند و نیاز به فراکدگذاری دارد. نسخه اولیه ژن‌پرولگ برنامه‌ها را به درخت خلاصه نحوی تبدیل می‌کند و از گونه ویژه‌سازی شده عملگرهای جهش و تقاطع برای تکامل استفاده می‌کند. این گروه پژوهشی در مطالعه‌های دیگر توابع برازندگی بهتر [۲۳] و نمایش‌ها و عملگرهای بهتری [۲۲] برای برنامه‌های در حال تکامل طراحی کردند.

ژن‌پرولگ در چندین مطالعه [۴۵۰، ۲۳، ۲۲، ۱۹] اعتبارسنجی شده است. ادعا شده که ژن‌پرولگ روی هر اشکال عمومی کار می‌کند ولی تاکنون شواهدی برای این ادعا ارائه نشده است. اشکال‌های برنامه‌های تحت آزمایش عمدتاً در زمره اشکال‌های امنیتی موجود در کدهای سی هستند. ضمناً ژن‌پرولگ برای تعمیر اشکال‌های هم‌روندی قابل استفاده نیست. در مطالعه‌ها تحلیل و بررسی‌های گسترده‌ای روی نتایج به‌دست آمده انجام شده است.

شالت^۲ و همکاران [۲۱۵، ۳۱] نیز در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ بر مبنای روش برنامه‌سازی ژنتیک لگوس، روش‌هایی برای تعمیر خودکار کدهای اسمبلی و کدهای دودویی در قالب ای‌ال‌اف، در سیستم‌های نهفته پیشنهاد کردند. روش پیشنهادی آنها طوری طراحی شده که روی چندین دستگاه تلفن همراه با حافظه و قدرت پردازشی محدود اجرا گردد.

آکلینگ^۳ و همکاران [۲۴۲] در سال ۲۰۱۱ ابزار پای‌ای‌دی‌بی^۴ را بر مبنای روش جدیدی برای تعمیر برنامه‌های پایتون ارائه کردند. این روش به‌جای کل برنامه، فقط وصله‌ها را توسط برنامه‌سازی ژنتیک تکامل می‌دهد. این کار باعث می‌شود طول کروموزوم‌ها کوچک‌شده و فضای حالت جست‌وجو را کاهش دهد. محققان روش خود را با پایتون و صرفاً برای تعمیر دو نوع خطای زبان پایتون پیاده‌سازی کرده‌اند: جایگزینی عملگرهای رابطه‌ای نادرست و جایگزینی نام‌های نادرست متغیرها. با این حال الگوریتم طوری نوشته است که محدود به زبان خاصی نباشد. اعتبارسنجی پای‌ای‌دی‌بی در سطح اثبات مفهوم روی چند برنامه بسیار کوچک انجام شده است.

صمیمی و همکاران [۲۴۳] در سال ۲۰۱۲ روشی خودکار برای تعمیر خطای «چاپ رشته‌های نویسه‌ای ثابت»^۵ در تبدیل برنامه‌های پی‌اچ‌پی به پی‌اچ‌پی‌ام‌ال پیشنهاد کردند. این روش در قالب دو ابزار پی‌اچ‌پی کوئیک‌فیکس^۶ و پی‌اچ‌پی ریپیر^۷ پیاده‌سازی شده است. ابزار اول با تحلیل ایستای دستوره‌های چاپ منفرد، پیشنهادهایی برای تعمیر خطاهای ساده می‌دهد. ابزار دوم، با تحلیل پویا، تعمیرهای عمومی‌تر انجام می‌دهد. برای این منظور، خصوصیت خروجی آزمایش‌های موجود به رشته‌ای از قیود در قالب توصیف صوری تبدیل می‌شود. حل این قیود نشان می‌دهد که چگونه باید دستور چاپ معیوب را تغییر دهیم تا

¹ GenProg: <http://dijkstra.cs.virginia.edu/genprog/>

² Schulte

³ Ackling

⁴ pyEDB

⁵ Constant prints, print string literals

⁶ PHPQuickFix

⁷ PHPRepair

همه آزمایش‌ها، اجرای موفق داشته باشند. هر دو ابزار به‌عنوان افزونه اِکلیپس پیاده‌سازی شدند. برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی، چندین برنامه پی‌اچ‌پی که صدها خطای تولید اِچ‌تی‌ام‌ال داشتند آزمایش شدند. ابزار پی‌اچ‌پی کوئیک‌فیکس چندین هزار اشکال سطحی را شناسایی کرد که با تعمیر پیشنهادی این ابزار رفع شدند. از میان اشکال‌های باقی‌مانده، ۸۶٪ توسط ابزار پی‌اچ‌پی‌ریپیر تعمیر شدند.

چن لیو^۱ و همکاران [۲۹۵] در سال ۲۰۱۳، آرتوفیکس^۲ را برای تعمیر اشکال‌های سی و سی‌پپ ارائه کردند. ادعا شده روش پیشنهادی فن تعمیر عمومی است ولی در عمل برای تعمیر اشکال‌های خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش از روی گزارش اشکال با قالب دلخواه وصله تعمیر می‌سازد. بنابراین حلقه بین ارسال گزارش خطا و تولید وصله با روش پیشنهادی بسته می‌شود. مفهوم اصلی روش پیشنهادی، دسته‌بندی نوع اشکال و ساخت وصله بر اساس چند الگوی از پیش تعریف‌شده است. برای این منظور از ترکیب الگوهای گذشته تعمیر، یادگیری ماشینی و تولید معنایی وصله‌ها استفاده می‌نماید. محققان روش خود را روی سه پروژه و سه نوع اشکال آزمایش نمودند. پروژه‌های مورد استفاده شامل هسته لینوکس، موزیلا و آپاچی و اشکال‌های هدف شامل سرریز بافر، اشاره‌گر پوچ و نشت حافظه هستند. گزارش شده که روش پیشنهادی به‌ازای ۸۱۹ گزارش اشکال، ۸۰ وصله تعمیر می‌ساخته که ۵۷ مورد، وصله‌های درست بودند.

ویمر و همکاران [۱۰۵] در سال ۲۰۱۳ ژن‌پروگ را توسعه دادند و حاصل به‌نام روش ای‌ای^۳ ارائه شد. ای‌ای با رابطه هم‌ارزی معنایی باعث کاهش چشمگیر فضای جست‌وجوی تعمیر در مقایسه با ژن‌پروگ می‌گردد. هم‌ارزی معنایی وصله‌هایی که از نظر معنایی معادل‌اند را پیدا می‌کند و دیگر آنها را ارزیابی نمی‌کند. همچنین، برای کاهش زمان محاسبه برانزنگی وصله‌های نامزد، ترتیبی جهت ارزیابی وصله‌ها و نیز اجرای آزمایش‌ها در نظر گرفته است. این مقاله بحثی نیز پیرامون همزادی آزمون جهش و روش‌های تعمیر تولید و اعتبارسنجی ارائه کرده است. در این بحث شباهت‌ها و تفاوت‌ها قاعده‌بندی شده‌اند. این بحث زمینه‌ای فراهم می‌سازد که پیشرفت‌های آزمون جهش در حوزه تعمیر خودکار نیز قابل استفاده گردد. ای‌ای روی ۱۰۵ خطای واقعی درون برنامه‌هایی با حجم مجموعاً پنج میلیون خط کد سی مورد ارزیابی تجربی قرار گرفته است. اکثر خصوصیت‌ها و مشکلات موجود در ژن‌پروگ برای ای‌ای نیز صادق هستند.

در سال ۲۰۱۲ یوهوآ کی^۴ و همکاران [۲۱۷] روش واتوریپیر^۵ را برای تعمیر برنامه‌های سی پیشنهاد کردند. این روش با استفاده از روش ترجمه مجدد ضعیف، سعی کرده زمان‌گیر بودن ترجمه و اجرای مجدد وصله‌های ژن‌پروگ را مرتفع سازد. ترجمه ضعیف با سازوکار غیرمستقیم‌سازی توابع و فراکدگذاری توسط والگریند پیاده‌سازی شده است. برای اعتبارسنجی، روش پیشنهادی روی ۶ برنامه با اندازه‌های بین ۷۷ هزار تا ۲ میلیون خط کد آزمایش شده است. نتیجه آزمایش روی برنامه آخر با حدود ۲ میلیون خط کد، سرعت ۱۲۸ برابری را نسبت به ژن‌پروگ گزارش کرده است.

¹ Chen Liu

² R2Fix

³ Adaptive Equivalence (AE)

⁴ YuHua Qi

⁵ WAutoRepair

در سال ۲۰۱۳ یوهوآ کی [۱۵۳] و برخی دیگر از همکاران روش تِرپ‌آتورِپیر^۱ را توسعه دادند که بنابر اظهار نویسندگان ۹۰٪ شبیه ژن‌پروگ است. این مقاله برای بهبود فرایند ارزیابی وصله‌ها از اولویت‌دهی آزمایش‌ها استفاده کرده است. پیاده‌سازی روش پیشنهادی با زبان اوکَمِل^۲ روی ژن‌پروگ انجام شده و خطاهای زبان سی را تعمیر می‌کند. برای اعتبارسنجی، روش پیشنهادی روی ۵ برنامه با ۱۶ خطای واقعی ارزیابی شده است و گزارش شده که موفقیت آن دست‌کم به اندازه ژن‌پروگ بوده است. وصله‌های این روش تنها یک تغییر می‌دهند و نیاز به کمینه‌سازی ندارند.

سپس یوهوآ کی و همکاران [۱۵۴] در مطالعه مشابه دیگری در سال ۲۰۱۳ ابزار ژن‌پروگ‌افال^۳ را توسعه دادند. روش پیشنهادی آنها با هدف بهره‌گیری از اثر فنون پیچیده‌تر مکان‌یابی خطا طراحی شده است. آنها به دنبال پاسخ این سؤال بودند که فنون مکان‌یابی موجود که از منظر برنامه‌سازان طراحی شده، در حوزه تعمیر خودکار چقدر سودمند است. بیشتر لگوس و همکاران [۱۲] ذکر کرده بودند که حوزه تعمیر خطا به فنون مکان‌یابی نیاز دارد که با توجه به نیاز این حوزه طراحی شده باشند. کی و همکاران، روش خود را روی ۱۱ برنامه واقعی سی و ۱۵ فن خودکار مکان‌یابی خودکار مورد ارزیابی قرار دادند. نویسندگان در مطالعه‌های دیگری [۲۲۰، ۲۱۶] در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، ضمن ارائه آراس‌ریپیر^۴، عملکرد ژن‌پروگ را با جست‌وجوی بختی مقایسه کردند. برای این منظور، آراس‌ریپیر روی ۷ برنامه و ۲۴ نسخه آزمایش شد. نتیجه نشان داد که در هدایت فرایند تولید وصله‌ها، برنامه‌سازی ژنتیک کارایی بهتری نسبت به جست‌وجوی بختی ندارد. آنها پیشنهاد کردند که هر روش بهینه‌سازی بهتر است ابتدا با روش بختی مقایسه گردد.

الخَلَف^۵ و همکاران [۱۴۴] در ۲۰۱۴ روشی مبتنی بر تعمیر تفاضلی جهت تقویت توابع معتبرسازی و پاک‌سازی^۶ ارائه کردند. تعمیرهای ساخته شده برای اجتناب از آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برنامه‌های وب ساخته می‌شود. روش پیشنهادی در قالب ابزاری به نام سِمِرپ^۷ پیاده‌سازی شده و روی پنج برنامه کد باز پی‌اچ‌پی و چند تابع پاک‌سازی جاوا اسکریپت آزمایش شده است. روش ارائه شده با گرفتن یک تابع مرجع و یک تابع هدف، عملیات معتبرسازی و پاک‌سازی در تابع هدف را بر اساس تابع مرجع تقویت می‌نماید. این کار با هم‌نهش سه نوع وصله صورت می‌گیرد: وصله معتبرسازی، وصله طول و وصله پاک‌سازی. طراحی الگوریتم بر اساس تحلیل نمادین پیش‌رو و پس‌رو روی خودکارها صورت گرفته است.

در سال ۲۰۱۵ اسمیت^۸ و همکاران [۱۰۲] دو روش ژن‌پروگ و تِرپ‌آتورِپیر را روی مجموعه اینتروکِلَس [۱۷] مورد ارزیابی قرار دادند. حاصل ارزیابی نشان داد که آزمایش‌ها معیار ناکاملی برای بررسی درستی برنامه‌های تکامل‌یافته هستند و کیفیت وصله‌ها متناسب با کیفیت مجموعه آزمون مورد استفاده

¹ TrpAutoRepair

² OCaml

³ GenProg-FL

⁴ RSRepair

⁵ Alkhalaf

⁶ Sanitization

⁷ SEMREP

⁸ Smith

می‌شود. مطالعه مذکور تأثیر پوشش مجموعه آزمون، منشأ مجموعه آزمون و کیفیت برنامه‌های آغازین برای تکامل را نیز بررسی کرده است. نتایج نشان دادند که استفاده از یک مجموعه آزمون یکسان برای ساخت وصله‌ها و ارزیابی آنها صحیح نیست چون وصله‌ها دچار بیش‌برازش نسبت به این مجموعه آزمون می‌گردند. لازم است که وصله‌ها با مجموعه آزمون متفاوتی ارزیابی گردند تا احتمال خراب کردن رفتار صحیح و آزمون نشده برنامه تحت تعمیر کمتر گردد.

که^۱، لگوس و همکاران [۱۱۰] در سال ۲۰۱۵ سرچ‌ریپیر^۲ را پیشنهاد کردند که بر مبنای مفهوم جست‌وجوی معنایی در کد طراحی شده است. روش کلی این است که تکه کد معیوب را در داخل برنامه مشخص می‌کند. سپس با جست‌وجو در مخزنی از کدهای آماده، به دنبال تکه کدی می‌گردد که از نظر معنایی شبیه تکه کد معیوب باشد. هدف از این جست‌وجو، افزایش کیفیت تعمیرهاست. سپس تکه کد پیدا شده را جایگزین کرده و وصله را ارزیابی می‌نماید. سرچ‌ریپیر بعد از اجرای مجدد آزمایش‌ها روی وصله نامزد، آنها را به سه دسته تعمیر کامل، تعمیر جزئی و غیرتعمیر تقسیم می‌کند.

برای یافتن تکه کد شبیه از نظر معنایی، سرچ‌ریپیر الگوی ورودی/خروجی تکه کدها را در قالب توصیف‌های صوری استخراج می‌کند و نیاز به ابزار خودکار حل قیود دارد. مدل‌سازی ورودی/خروجی محدودیت شدیدی برای روش پیشنهادی ایجاد می‌کند. روش پیشنهادی فرض می‌کند که کدها تکرار معنایی دارند و منطق مورد نظر در کدهای دیگر پیدا می‌شود. همچنین این مقاله فرض کرده مجموعه آزمایش‌ها استوار و کامل‌اند که البته در عمل این‌طور نیست. روش یاد شده روی ۷۷۸ برنامه سی از مجموعه اینتروکلس ارزیابی شده و با سه روش ژن‌پرولگ، ای‌ای و ترپ‌اتوریپیر مقایسه شده است. نتایج نشان داده‌اند که اکثر تعمیرهای روش پیشنهادی بیشتر از سایر روش‌ها نیست ولی ۲۰٪ تعمیرهای منحصربه‌فرد مشاهده شده، تفاوتش را آشکار می‌کند.

سید پروگلو و همکاران [۲۱۸] با ارائه کد فیچ^۳ در سال ۲۰۱۵ روشی خودکار برای تعمیر برنامه‌ها ارائه کردند. این روش مشابه سرچ‌ریپیر کد مناسبی را از برنامه دیگر برداشت می‌کند که خطای تکه کد معیوب را نداشته باشد. فرضیه پژوهشگران این است که برنامه اهداکننده کد، دستور واریسی دارد که در برنامه گیرنده جا افتاده است. کد فیچ بعد از برداشتن تکه کد، باید نام‌ها و ساختمان داده‌ها را مناسب کد گیرنده ترجمه کند. این روش فقط با یافتن یک دستور انشعاب جلوگیری کننده، کد معیوب را تعمیر می‌کند و وصله در قالب یک دستور ایف ساخته می‌شود. ضمن اینکه خود این عمل بسیار محدود است، تعمیر صورت گرفته جامع نیست و شاید قابل نگهداری هم نباشد. اعتبارسنجی روش در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی ۷ برنامه با ۱۰ خطا از سه نوع، شامل تقسیم بر صفر، سرریز صحیح و اندیس خارج از محدوده صورت گرفته است.

زیکائو کی^۴ و همکاران [۱۱۸] در سال ۲۰۱۵ میزان درستی، موجه‌نمایی و بیش‌برازش را روی در مورد ژن‌پرولگ، ای‌ای و آراس‌ریپیر ارزیابی کردند. بر اساس گزارش پژوهشگران، خطایی در زیرساخت سه سیستم مذکور وجود داشته است و بیشتر وصله‌های گزارش شده در مطالعه‌های سه فن صحیح نیستند.

¹ Ke

² SearchRepair

³ Code Phage

⁴ Zichao Qi

منشأً خطا در ارزیابی سه روش یاد شده، آزمون پذیرشی است که صرفاً بررسی می‌کند خروجی برنامه صفر شده است یا خیر و به‌درستی خروجی نگاه نمی‌کند. گزارش شده که وصله‌های حاصل از سه روش صرفاً یک تغییر ساده هستند که عملکردی را حذف می‌کند. این وصله‌ها دو اثر جنبی منفی داشته‌اند: یکی ایجاد آسیب‌پذیری‌های امنیتی و دوم از بین بردن رفتار مطلوب برنامه. سپس بر اساس یافته‌ها، روش کالی^۱ را برای زبان سی ارائه کردند و بحثی روی وصله‌های تولید شده کلی‌پروویو مطرح کردند. نتایج آزمایش‌ها روی کالی نشان داده که تعداد وصله‌های درست آن کمتر از سه روش نام‌برده نیست.

مارتینز و همکاران [۲۴۶] در مورد کالی اظهار کرده‌اند که صرفاً با حذف یا پرش^۲ از کد وصله می‌سازد. بنابراین کالی را نمی‌توان فن تعمیر برنامه در نظر گرفت. اما کالی برای شناسایی مجموعه آزمون‌های ضعیف یا اشکال‌هایی که کمتر از حد توصیف شده‌اند، کاملاً مناسب است.

تن و روی چودهاری [۱۴۰] در سال ۲۰۱۵ با معرفی رلیفیکس، روشی خودکار برای تعمیر اشکال‌های پس‌رفتی روی کدهای سی عرضه کردند. این روش با جست‌وجوی بختی، مکان‌یابی اوکیای و استفاده از آزمایش‌ها کار می‌کند. ولی چون عملگرهای آن به‌طور دستی از وصله‌های انسانی استخراج شده‌اند، کاملاً خودکار نیست. برای اعتبارسنجی، رلیفیکس روی ۷ پروژه کدباز حاوی ۳۵ خطای پس‌رفتی واقعی آزمایش شده و نتایج نیز با ژن‌پروگ مقایسه شده‌اند. بر خلاف ژن‌پروگ، روش رلیفیکس نیازی به گام کمینه‌سازی تغییرات ندارد چون با کمک تعدادی کمی عملگر، محدود به چند خط کد تعمیر می‌کند. چاندارا^۳ و همکاران [۲۲۱] با ارائه آنجِلینا^۴ در سال ۲۰۱۱ روشی برای تعمیر برنامه‌های جاوا عرضه کردند. آنجِلینا برای تعمیر خطاهای خاص طراحی شده و در پیاده‌سازی آن از وارسی‌کننده مدل جی‌پی‌اف^۵ و ابزار حل قیود کوکو^۶ استفاده شده است. اعتبارسنجی آنجِلینا در سطح اثبات مفهوم و روی چند برنامه کوچک و یک برنامه بزرگ جاوا از مجموعه‌ی اس‌آ‌آ انجام شده است. از بین ۱۰ اشکال کاشته شده در برنامه بزرگ، تنها ۴ مورد توسط آنجِلینا قابل تعمیر بود.

در سال ۲۰۱۳ گوین^۷ و همکاران [۲۲۶] سِم‌فیکس^۸ را برای تعمیر خودکار برنامه‌های سی پیشنهاد کردند. سِم‌فیکس نیاز به اجرای نمادین، استدلال خودکار، حل قیود و هم‌نهمش برنامه دارد و هزینه محاسباتی آن بالاست. شیوه طراحی سِم‌فیکس پیوندی بین فنون صحیح در حین ساخت و تولید و اعتبارسنجی برقرار می‌سازد. سِم‌فیکس از ترکیب سه فن موجود حاصل شده است: جداسازی اشکال با مکان‌یابی آماری توسط تارانولا [۹۳]، استنتاج توصیف در سطح دستور و هم‌نهمش برنامه. تنها یک دسته از اشکال‌ها را تعمیر می‌کند و تعمیرهای صورت گرفته به تغییرهای سمت چپ و راست انتساب و دستورهای شرطی محدودند.

¹ kali

² Skip

³ Chandra

⁴ ANGELINA

⁵ JPF: <http://javapathfinder.sourceforge.net/>

⁶ choco: <http://www.choco-solver.org/>

⁷ Nguyen

⁸ SemFix

در پیاده‌سازی سِم‌فیکس از کلی^۱ برای تولید قیود تعمیر و از زدتری‌اس‌ام‌تی‌سولور^۲ برای حل قیود تعمیر استفاده شده است. بخش هم‌نهمش برنامه نیز به زبان پرل نوشته شده است. به‌منظور اعتبارسنجی سِم‌فیکس، آزمایش‌هایی روی برنامه‌های اس‌آی‌آر با خطای کاشته شده و تکه‌ای از جی‌ان‌یو کور یوتیلز با خطاهای واقعی انجام شده است. سپس نتایج به‌دست آمده با ژن‌پرولگ مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. گزارش شده که سِم‌فیکس درصد موفقیت بالاتر و سرعت بیشتری نسبت به ژن‌پرولگ داشته است.

مکتف^۳ و همکاران [۲۲۷] در سال ۲۰۱۵ دایرکت‌فیکس^۴ را بر مبنای سِم‌فیکس ارائه کردند. مشابه سِم‌فیکس، دایرکت‌فیکس نیز مبتنی بر معنا و آزمون رانده است و برای تعمیر برنامه‌های سی استفاده می‌شود. تمرکز اصلی روش پیشنهادی بر تولید ساده‌ترین تعمیر ممکن از نظر میزان تغییرات است. برای این منظور، مکان‌یابی اشکال و تولید تعمیر در یک گام ترکیب شده تا بتوانند سادگی تعمیر را درون منطق انتخاب مکان اشکال قرار دهند. در طراحی دایرکت‌فیکس از حل قیود و هم‌نهمش برنامه استفاده شده است. اعتبارسنجی دایرکت‌فیکس در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی برنامه‌های اس‌آی‌آر با ۹۸ نسخه اشکال‌دار و برنامه جی‌ان‌یو کور یوتیلز^۵ با ۹ اشکال انجام شده است. سپس، نتایج آزمایش‌ها با نتایج سِم‌فیکس مقایسه شده‌اند. محققان گزارش کرده‌اند که روش پیشنهادی ۵۹٪ تعمیر موفق داشته است و در مقایسه با سِم‌فیکس تعمیرهای ساده‌تری تولید کرده که خطاهای پس‌رفتی کمتری نیز دارند. علاوه بر داده‌های آزمایشی محدود، دایرکت‌فیکس تحت تأثیر محدودیت ابزارهای حل قیود مورد استفاد هم هست. سپس مکتف و همکاران [۲۷۸] در سال ۲۰۱۶ ابزار آنجلیکس^۶ را عرضه کردند. این ابزار مشابه دایرکت‌فیکس با رویکرد مبتنی بر معنا طراحی شده است و از اجرای نمادین و حل قیود برای هم‌نهمش تعمیر استفاده می‌کند. نوآوری اصلی روش پیشنهادی افزایش مقیاس‌پذیری است که مشکل اصلی روش‌های مبتنی بر معنا به‌شمار می‌آید. محققان با معرفی قیدی به اسم آنجلیک‌فارست^۷، مقیاس‌پذیری را افزایش داده‌اند. ادعا شده که قید پیشنهادی ساده‌تر، سبک‌وزن و مستقل از اندازه برنامه است و اطلاعات معنایی کافی برای هم‌نهمش تعمیر چند مکانی دارد. علاوه بر این، آنجلیکس قادر است به‌طور هم‌زمان تعمیرهای چند مکانی برای چندین خط معیوب انجام دهد.

اعتبارسنجی آنجلیکس روی چند برنامه واقعی به زبان سی صورت گرفته است. محققان روش خود را با اس‌پی‌آر^۸ [۲۹۲] مقایسه کرده‌اند، چون از آخرین روش‌های کارآمد با رویکرد مبتنی بر جست‌وجو است. گزارش شده که روش پیشنهادی توانسته است کیفیت تعمیرها را نیز افزایش دهد. محققان با روش خود آسیب‌پذیری معروف هارت‌بلید^۹ را تعمیر و گزارش کردند که تعمیر حاصل مشابهت بسیاری به تعمیرهای انسانی دارد. یکی از مشکلات آنجلیکس این است که برای استخراج توصیف‌ها، برنامه‌های تحت تعمیر باید

¹ KLEE

² Z3 SMT Solver: <https://github.com/Z3Prover/z3>

³ Mechtav

⁴ DirectFix

⁵ GNU Coreutils

⁶ Angelix

⁷ angelic forest

⁸ SPR

⁹ Heartbleed

به‌طور دستی فراکدگذاری شود که خطاخیز و خسته‌کننده است.

کوکر و حَفِیظ^۱ [۱۱۱] در سال ۲۰۱۳ با پیشنهاد سه تبدیل روی کدهای سی، قادر به تعمیر ۴ نوع خطای نوع داده صحیح شدند. تبدیلات پیشنهادی شبیه فنون بازسازی کد هستند که با تحلیل ایستا اعمال می‌شوند و هدفشان تبدیل مدل صحیح در سی به مدل صحیح امن است. کوکر و حَفِیظ تبدیلات خود را به‌عنوان افزونه‌ای در اِکلیپس پیاده‌سازی کردند. سپس آزمایش‌هایی روی ۷۱۴۷ برنامه با مجموع حدود ۱۵ میلیون خط کد مبدأ ان‌آی‌اس‌تی^۲ و پنج برنامه کد باز با حدود ۷۰۰ هزار خط کد ترتیب دادند. نتایج نشان داده که ضمن بروز سربار خیلی کم، در همه آزمایش‌ها رفتار معیوب درست شده و رفتار عادی حفظ شده است.

مشابه پیشنهاد کوکر و حَفِیظ، شو^۳ [۲۱۹] در سال ۲۰۱۴ تبدیلهایی برای تعمیر خطای سرریز بافر در کد مبدأ سی پیشنهاد کرد. تبدیلهای پیشنهادی او عملیات روی اشاره‌گرها و فراخوانی توابع نامن را هدف قرار می‌دهد. شو تبدیلهای خود را روی ۴۵۰۵ برنامه واقعی با حدود ۲/۳ میلیون خط کد مبدأ سی آزمایش کرد. سپس درستی برنامه‌های تعمیر شده با مجموعه‌ای از آزمایش‌ها بررسی شده است. شو گزارش کرده است که تبدیلهای باعث بروز حدود سه تا شش درصد سربار اجرایی شده‌اند.

با استخراج اختلاف مدل رفتاری اشیاء بین اجراهای موفق و ناموفق، دالمیر^۴ و همکاران [۷] در سال ۲۰۰۹ پاچیکا^۵ را طراحی کردند. پاچیکا همه تعمیرهای ممکن را می‌سازد و با مجموعه آزمون پس‌نمایی آنها را ارزیابی می‌نماید. پاچیکا با حدود ۳۰ هزار خط کد زبان جاوا پیاده‌سازی شده است. اعتبارسنجی پاچیکا روی دو برنامه جاوا با مجموع ۲۶ اشکال صورت گرفته است. هر وصله نامزد، باید اجرای موفقی با آزمایش ناموفق پیش از تعمیر داشته باشد. اگر این‌طور شد، وصله با همه آزمایش‌های پس‌نمایی اجرا می‌شود و در صورت اجرای موفق، وصله معتبری خواهد بود. نتایج نشان داده که تنها برای سه اشکال تعمیر معتبری ساخته شده است. ضمناً محققان بررسی کردند که آیا تعمیر با نمونه انسانی از نظر معنایی معادل است یا خیر. ابزار پاچیکا نمونه‌ای است از ابزار کاوشگر توصیف‌ها که خروجی را در قالب ماشین حالت متناهی تولید می‌کند.

ویلکرسون و توریتز^۶ [۱۶۲] در سال ۲۰۱۰ با ارائه کسک^۷ روشی برای پوشش چرخه کامل آزمون، مکان‌یابی و تعمیر خطاهای سی‌پپ پیشنهاد کردند. مشابه پیشنهاد آرکوری [۲۱۱، ۲۱۰]، این روش با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و آزمایش‌ها، وصله تعمیر را می‌سازد. در پیشنهاد آرکوری، جمعیت برنامه‌ها چندبار تکامل می‌یابند و سپس آزمایش‌ها نیز تکامل پیدا می‌کنند. اما در کسک تکامل برنامه و آزمایش‌ها به‌طور هم‌زمان در هر نسل صورت می‌گیرد. همچنین بر خلاف پیشنهاد آرکوری، تابع برازندگی باید به‌عنوان ورودی کسک داده شود. اعتبارسنجی کسک روی برنامه مصنوعی و کوچک، مشابه آرکوری

¹ Coker and Hafiz

² NIST

³ Shaw

⁴ Dallmeier

⁵ PACHIKA

⁶ Wilkerson and Tauritz

⁷ CASC

صورت گرفته است. سپس در سال ۲۰۱۲ نویسندگان [۲۲۵] روش خود را روی دو برنامه حدوداً ۵۰۰ خطی با ۵ خطای کاشته شده، از مجموعه زیمنس آزمایش کردند.

گوپینات^۱ و همکاران [۲۲۸] در سال ۲۰۱۱ روشی خودکار برای تعمیر ساختمان داده‌های جاوا پیشنهاد کردند. این روش، برنامه معیوب را به برنامه‌ای غیرقطعی تبدیل می‌کند. سپس با توجه به توصیف‌های رفتاری داده شده، عدم قطعیت را در برنامه تولیدی هرس می‌نماید. حاصل، برنامه تعمیر شده است. برنامه ورودی باید با توصیف‌های صوری به زبان آلوی (مبتنی بر ارضاءپذیری^۲) حاشیه‌نویسی شده باشد. اگر مکان‌یابی، دستور درستی را انتخاب نکند روش پیشنهادی موفق به تعمیر نمی‌شود. محققان روش خود را صرفاً روی دو ساختمان داده کوچک آزمایش کرده‌اند که نتایج به‌نظر قابل تعمیم نیست. قابلیت‌های روش پیشنهادی نیز محدود به قابلیت‌های ابزار حل قیود می‌شود.

گوپینات، خورشید و همکاران [۲۲۹] در سال ۲۰۱۴ روشی خودکار مخصوص تعمیر قسمت شرطی دستور انتخاب در زبان اس‌کیوال^۳ پیشنهاد کردند. این روش با کمک یادگیری نیمه نظارتی، رفتار درست را از داده‌های درست یاد می‌گیرد. سپس از مدل ساخته شده برای پیش‌بینی رفتار درست داده‌های منجر به اشکال استفاده می‌کند. برای تعمیر ناسازگاری‌های موجود در پیش‌بینی، از جست‌وجوی ترکیباتی مبتنی بر ارضاءپذیری استفاده شده است. در نهایت، درخت تصمیم فشرده‌ای ساخته می‌شود که تعمیرهای موجه‌نما برای قسمت شرط معیوب دستور انتخاب پیشنهاد می‌دهد. برای ساخت مدل یادگیری و پیش‌بینی از ماشین بردار پشتیبان و برای قسمت ارضاءپذیری از مجموعه ابزار آلوی استفاده شده است. محققان روش خود را در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی هفت برنامه واقعی اعتبارسنجی کرده‌اند.

وی، پی، میر^۴ و همکاران [۱۶۵، ۴۵، ۴۴، ۳۶] در چندین مطالعه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، روش‌هایی برای تعمیر خودکار برنامه‌ها به زبان آیفیل پیشنهاد دادند. روش‌های پیشنهادی همگی با توصیف‌های صوری در قالب قراردادها کار می‌کنند و نیاز به ابزار اثبات قضیه دارند. این قراردادها به‌شکل پیش‌شرط، پس‌شرط و نامتغیرهای کلاسی تعریف می‌شوند.

ابزار اتوفیکس‌ای^۵ [۱۶۵] از بین ۴۲ خطا درون برنامه‌هایی با حجم حدود ۲ میلیون خط کد، توانست ۱۶ مورد را تعمیر کند. در این مطالعه محققان مفهوم تعمیر معتبر و صحیح^۶ را معرفی کردند. تعمیر وقتی معتبر است که با همه آزمایش‌های مثبت و منفی، اجرای موفق داشته باشد. تعمیر وقتی صحیح است که معتبر باشد و برنامه‌ساز انسانی نیز پس از واریسی آن را بپذیرد. محققان تعمیرهای خود را برای متخصصان ارسال کردند و حاصل نشان داد که این تعمیرها، نزدیک یا یکسان با تعمیرهای انسانی بودند.

ابزار اتوفیکس‌ای‌تو^۷ [۴۵] نیز با استفاده از تحلیل‌های ایستا و پویا و قراردادهای صوری، تعمیرهایی

¹ Gopinath

² SAT-based

³ SQL

⁴ Wei, Pei, Meyer

⁵ AutoFix-E

⁶ Valid and proper

⁷ AutoFix-E2

برای کدهای زبان آیفِل پیشنهاد می‌دهد. مشابه اتوفیکس‌ای از ابزار اتوتست^۱ برای کشف خطا و تولید آزمایش‌های مثبت و منفی استفاده می‌کند. کیفیت وصله‌ها نیز در دو سطح معتبر و صحیح بررسی می‌شود. اتوفیکس‌ای مبتنی بر مدل کار می‌کند در حالی که اتوفیکس‌ای تو مبتنی بر کد است. در روش مبتنی بر مدل، رفتار درست و نادرست اجراها در قالب یک مدل انتزاعی به شکل نامتغیرهای حالت ساخته می‌شود که اطلاعات حالت برنامه را در نقاط مختلف خلاصه می‌کند. اما در روش مبتنی کد، جست‌وجویی جعبه سفید در متن کد صورت می‌گیرد تا اطلاعاتی در مورد اشکال‌ها به دست آید. روش مبتنی بر کد، توسعه دهنده روش مبتنی بر مدل است تا اثربخشی روش را افزایش دهد. اعتبارسنجی اتوفیکس‌ای تو روی دو مجموعه برنامه صورت گرفته است. مجموعه اول از ۱۵ کلاس و ۳۰ کیلوبایت کد تشکیل می‌شود. مجموعه دوم حاوی ۳ کلاس و حدود ۶۷۰۰ خط کد است. نتایج نشان داده که از میان ۶۴ اشکال، اتوفیکس‌ای ۱۰ اشکال و اتوفیکس‌ای تو ۱۴ اشکال را تعمیر کرده‌اند.

سال ۲۰۱۴ ابزار اتوفیکس^۲ [۳۶] ارائه شد که برخی از مشکلات روش‌های قبلی را برطرف کرده است. آزمایش این ابزار روی برنامه‌های گسترده‌تر با ۲۰۰ اشکال در پیچیدگی‌های مختلف نشان داد که اتوفیکس توانسته ۸۶ اشکال را تعمیر کند که با وصله‌های انسانی قابل مقایسه هستند. روش پیشنهادی الگوریتم‌های قطعی دارد و از تحلیل‌های ایستا و پویا بهره می‌برد. گزارش شده که منابع محاسباتی لازم حدود ۲۰ دقیقه روی سخت‌افزار استاندارد و تجاری موجود به‌زای هر تعمیر بوده است.

در ادامه فنون تعمیر برنامه‌های آیفِل با قراردادهای، مطالعه دیگری [۴۴] صورت گرفته است که برای تعمیر برنامه، توصیف‌ها را تعمیر می‌کند. بنابر اظهار نویسندگان، اشکال برنامه، آشکارسازی اختلاف بین رفتار برنامه در پیاده‌سازی و انتظارات طراحان در توصیف‌هاست. برای تصحیح اشکال اکثراً پیاده‌سازی را تغییر می‌دهند ولی موقعیت‌هایی هست که باید توصیف برنامه تغییر کند و گاهی هر دو. اسپیک‌فیکس^۳ برای بررسی این فرض و تعمیر برنامه از طریق تعمیر توصیف‌ها، طراحی شده است. آزمایش این ابزار روی ۴۴ اشکال در کتابخانه کدهای تجاری نشان داد که ۲۵٪ تعمیرهای پیشنهادی قابل استقرار بودند.

در سال ۲۰۱۳، میوسکی^۴ و همکاران [۲۶۲] روشی را همراه با ابزار نمونه برای تعمیر برنامه‌های سی و سی‌پپ ارائه کردند. این روش با تحلیل دِچک‌یوز^۵ روی کد مبدأ، خطای عدم واریسی مقدار برگشتی از متد را کشف و تعمیر می‌نماید. اعتبارسنجی روش پیشنهادی روی پنج برنامه کد باز صورت گرفته است. دونگسان کیم^۶ و همکاران [۲۸] با ارائه روش پَر^۷ در سال ۲۰۱۳ روشی برای تعمیر خودکار برنامه‌های جاوا ارائه دادند. طراحی پر با ترکیب ژن‌پروگ و مجموعه‌ای از الگوهای از پیش تعریف‌شده توسط برنامه‌ساز انسانی صورت گرفته است. استفاده از الگوهای تعمیر برای برطرف کردن مشکل تغییرات بختی ژن‌پروگ است که منجر به تولید وصله‌های بی‌معنی می‌گردد. در این مقاله مفهوم قابلیت پذیرش

¹ AutoTest

² AutoFix

³ SpecFix

⁴ Khmelevsky

⁵ def-check-use

⁶ Dongsun Kim

⁷ PAR

برای سطحی از کیفیت وصله‌ها تعریف شده که معادل تعمیر صحیح پی و همکاران [۳۶] است. قالب‌های تعمیر از بررسی دستی ۶۰ هزار وصله برنامه‌سازان به‌دست آمده است. به‌منظور اعتبارسنجی پُر، آزمایش‌هایی روی ۱۱۹ اشکال واقعی انجام شد. پُر توانست برای ۲۷ اشکال تعمیر بسازد در حالی که ژن‌پرود موفق شد تنها برای ۱۶ اشکال، وصله تعمیری بسازد. سپس محققان از ۸۹ دانشجو و ۱۶۴ برنامه‌ساز خواستند که وصله‌های تولیدی پُر را ارزیابی کنند. بنابر گزارش نویسندگان، این افراد تأیید کردند که وصله‌های تولیدی پُر بهتر از وصله‌های ژن‌پرود پذیرفته می‌شوند.

سان^۱ و همکاران [۲۶۸] با پیشنهاد فیکس‌می‌آپ^۲ در سال ۲۰۱۳، روشی برای تعمیر سیاست‌های کنترل دسترسی در برنامه‌های پی‌اچ‌پی ارائه کردند. این روش با دریافت توصیف سطح بالای قیود صحیح کنترل دسترسی و تحلیل ایستا، قالب‌های کنترل دسترسی را مطابق با توصیف داده شده می‌سازد. در قدم بعدی از این قالب‌ها برای یافتن کنترل‌هایی که توصیف‌های داده شده را نقض کند، استفاده می‌نماید. سپس گزاره‌های مفقود را بر طبق قالب تولید شده درج می‌کند. در نهایت، برنامه تعمیر شده به برنامه‌ساز نشان داده می‌شود تا در مورد پذیرش تصمیم بگیرد. محققان فیکس‌می‌آپ را روی ۱۰ برنامه واقعی آزمایش کردند که بین ۱۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار خط کد پی‌اچ‌پی دارند. گزارش شده است که فیکس‌می‌آپ ۳۸ اشکال کنترل دسترسی را پیدا کرد و ۳۰ مورد را به‌درستی تعمیر کرد. چون فیکس‌می‌آپ بر اساس توصیف داده شده کار می‌کند، ضمانتی نیست که برنامه تعمیر شده درست باشد، چون ممکن است توصیف داده شده مشکل داشته باشد.

اسیری و بیمن^۳ [۲۷۱] در سال ۲۰۱۴ فن میوت‌ای‌پی‌آر^۴ را برای تعمیر عملگرهای دودویی در برنامه‌های سی ارائه کردند. این روش که یک فصل از رساله دکتری خانم اسیری است، دو روش ارائه کرده است. روش اول مشابه ژن‌پرود از کدهای موجود برای تعمیر استفاده می‌کند و روش دوم با الگوریتم ژنتیک، عملگرها را جهش می‌دهد تا تعمیر شوند. همچنین اثر پوشش مجموعه‌آزمون نیز بر کیفیت تعمیرها مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان کیفیت را بر حسب درستی و نگهداری‌پذیری به‌صورت کمی اندازه‌گیری کرده‌اند. آزمایش میوت‌ای‌پی‌آر روی برنامه‌های زیمنس، دو نتیجه مهم داشته است: تعمیر عملگرهای دودویی با جهش، مؤثرتر از تعمیر با برداشتن کد است. آزمایش‌هایی که پوشش دستور دارند و بختانه تولید شده‌اند، منجر به ایجاد خطاهای جدید بیشتری شده‌اند.

در سال ۲۰۱۴، روپشا سامانتا^۵ [۲۷۷] و همکاران روشی برای تعمیر خودکار برنامه‌ها ابداع کردند. مشاهده آنها این است که صوری‌سازی اشکال‌زدایی برنامه دشوار است چون اولاً خطاها انواع بسیار متنوعی دارند که به‌شکل‌های مختلفی هم ظاهر می‌شوند. دوم اینکه تعداد راه‌های برطرف کردن هر خطا هم متنوع است. سوم فضای حالت تغییرهای ممکن برای رسیدن به یک تعمیر خاص هم بسیار بزرگ است و درجه‌های آزادی بسیاری دارد. به‌همین دلیل محققان سعی کردند صوری‌سازی را با نگاه به هزینه تعمیر عینیت ببخشند. روش پیشنهادی محققان برنامه معیوب، یک تابع هزینه و بودجه تعمیر را دریافت

¹ Son

² FIXMEUP

³ Assiri and Bieman

⁴ MUT-APR

⁵ Roopsha Samanta

می‌نماید و برنامه تعمیر شده را با رویکرد آگاه از هزینه تولید می‌کند.

محققان در قالب چهارچوبی مبتنی بر انتزاع گزاره‌ها، الگوریتمی استوار و کامل برای تعمیر برنامه‌های بولی طراحی کرده‌اند. این الگوریتم طوری کار می‌کند که هزینه اصلاحات برنامه تعمیر شده از حد مشخصی بیشتر نشود. با این کار محققان سعی کرده‌اند مسئله تعمیر را به روش کمی صوری‌سازی نمایند و شهودی که برنامه‌ساز خبره حین تعمیر دارد را وارد الگوریتم‌های مکانیکی تعمیر نمایند. الگوریتم پیشنهادی در قالب ابزار نمونه‌ای بر اساس حل‌اس‌ام‌تی پیاده‌سازی شده است. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم، روی چندین برنامه معیوب سی انجام شده است.

نوپول^۱ را در ۲۰۱۴ دی‌مارکو^۲ و همکاران [۲۲۲] برای تعمیر شرط‌های معیوب ایف^۳ و پیش‌شرط‌های جا افتاده در جاوا پیشنهاد کردند. فلسفه طراحی نوپول این است که گاهی یافتن منشأ اصلی اشکال دشوار است. در این مواقع، دست‌کم با درج دستور ایف می‌توان از انتشار اشکال جلوگیری کرد. نوپول برنامه‌های معیوب و مجموعه آزمونی حاوی چندین آزمایش مثبت و دست‌کم یک آزمایش منفی را دریافت می‌کند. ابتدا با استفاده از اوکیای برای مکان‌یابی تعمیر، مقادیر مورد انتظار شرط‌ها را به دست می‌آورد. در مرحله دوم، با فراکدگذاری و ردیابی زمان اجرا، متغیرها و مقادیر واقعی آنها را جمع‌آوری می‌نماید. سپس این اطلاعات به نمونه‌ای از مسئله‌اس‌ام‌تی تبدیل می‌شود و بررسی می‌کند راه‌حلی وجود دارد یا خیر. در صورت وجود، اس‌ام‌تی به کد وصله ترجمه می‌شود.

برای پیاده‌سازی نوپول از کتابخانه اسپون^۴ برای تغییرات روی کد مبدأ جاوا، از جی‌زولتار^۵ برای مرتب کردن مکان‌های تعمیر، از جی‌اس‌ام‌تی‌لیب^۶ برای تولید فایل‌های اس‌ام‌تی‌لیب^۷ و از سی‌وی‌سی‌فور^۸ برای حل‌اس‌ام‌تی استفاده شده است. اعتبارسنجی نوپول با آزمایش روی دو برنامه مصنوعی کوچک و یک برنامه پنج هزار خطی حاوی یک اشکال واقعی انجام شده است. نوپول فقط روی برنامه‌هایی با یک اشکال کار می‌کند ضمن اینکه همه شرط‌های معیوب و پیش‌شرط‌های جا افتاده را نمی‌تواند تعمیر نماید. محدودیت‌های حل‌کننده‌های اس‌ام‌تی نیز برای نوپول مشکل‌ساز هستند.

سپس ژوان^۹ و همکاران [۲۵۹] در سال ۲۰۱۶ نوپول را با اعتبارسنجی گسترده‌تر ارائه کردند. در این مطالعه، محققان نوپول را روی ۲۲ اشکال واقعی متعلق به ۲ پروژه کد باز بزرگ ارزیابی کردند. به‌زای هر اشکال، به‌طور متوسط حدود ۲۵ هزار خط کد اجرایی در برنامه‌ها وجود دارد. از این اشکال‌ها، ۱۶ مورد ایف معیوب و ۶ مورد پیش‌شرط‌های جا افتاده بودند. محققان گزارش کرده‌اند که نوپول ۱۷ اشکال را تعمیر کرده است.

¹ NOPOL

² DeMarco

³ IF condition

⁴ Spoon: <http://spoon.gforge.inria.fr/>

⁵ GZoltar: <http://www.gzoltar.com/>

⁶ jSMTLIB: <https://github.com/smtlib/jSMTLIB>

⁷ SMTLIB

⁸ <http://cvc4.cs.stanford.edu/web/>

⁹ Xuan

گوین و همکاران [۳۰۴] در سال ۲۰۱۵، قاعده‌ای ارائه کردند که هم‌ارزی دو مسئله هم‌نهمش برنامه و درستی آزمایشی را نشان می‌دهد. محققان بر گونه‌های خاصی از دو مسئله تمرکز کردند: هم‌نهمش مبتنی بر قالب در اولی و دسترس‌پذیری در دومی. هر دو مسئله در حالت کلی تصمیم‌ناپذیرند ولی پیوند این دو مسئله به هم دو مزیت عمده در حالت نظری و عملی دارد: امکان مقایسه بین پیچیدگی‌ها و ساختارهای زیربنایی دو مسئله؛ امکان استفاده از روش‌های ابتکاری حل یکی برای دیگری. محققان به‌طور سازه‌ای اثبات کردند که هم‌نهمش مبتنی بر قالب و دسترس‌پذیری هم‌ارزند. برای این منظور حین اثبات، از ساخت استفاده کردند تا فن تعمیر نمونه‌ای به نام ستی^۱ برای تعمیر کدهای سی طراحی کنند. اعتبارسنجی ستی در سطح اثبات مفهوم روی برنامه تی‌کس^۲ از خانواده زیمنس انجام شده است. این برنامه ۴۱ نسخه دارد که در هر نسخه یک خطا کاشته شده است. محققان گزارش کرده‌اند که ستی بیش از ۶۰٪ خطاها را تعمیر کرده است.

مارکوت^۳ و مونپروس [۱۳۴] در سال ۲۰۱۵ این‌فی‌نی‌تل^۴ را برای تعمیر دائمی خطای حلقه نامتناهی روی کد مبدأ ارائه کردند. این روش نیاز به یک مجموعه آزمون حاوی دست‌کم یک آزمایشه منفی دارد. الگوریتم این‌فی‌نی‌تل بر اساس تحلیل زمان اجرای حالت حلقه و هم‌نهمش کد صحیح حاوی عبارت بولی جدید کار می‌کند. تبدیل مجموعه حالت‌های برنامه به مسئله هم‌نهمش کد با روشی مبتنی بر اِس‌ام‌تی صورت گرفته است. محققان روش خود را روی هفت اشکال واقعی و هفت اشکال کاشته شده مورد ارزیابی قرار دادند و این‌فی‌نی‌تل توانسته است همه را تعمیر نماید.

سیدروگلو و همکاران [۲۶۱] در سال ۲۰۱۵ با ارائه تپ^۵ روشی برای تعمیر دو خطای سرریز بافر و سرریز صحیح ارائه کردند. این روش اجرای برنامه سی و سی‌پپ را به‌طور پویا تحلیل می‌کند تا مکان‌های دسترسی به حافظه را بیابد. سپس به‌طور خودکار ورودی تولید می‌کند که دو خطای مذکور را در صورت وجود، آشکار نماید. در نهایت با کمک قالب‌های طراحی شده، وصله‌هایی درون کد مبدأ درج می‌کند. ادعا شده وصله درج شده باعث بروز آسیب‌پذیری جدیدی نمی‌شود چون شرطی را واری می‌کند و در صورت برقراری، از برنامه خارج می‌شود.

قالب‌های طراحی شده یکی از دو روش را به کار می‌گیرند: محاسبات بی‌خبر از خرابی^۶ یا بلوک‌های حافظه بدون کران^۷. هدف این است که برنامه در صورت دسترسی به حافظه خارج از محدوده، به اجرای خود بدون تخریب حافظه ادامه دهد و خروجی مناسبی داشته باشد. اعتبارسنجی تپ در سطح اثبات مفهوم، روی شش برنامه واقعی با دو خطای سرریز بافر و شش خطای سرریز صحیح صورت گرفته است.

^۱ CETI

^۲ tcas

^۳ Marcote

^۴ Infnitel

^۵ TAP

^۶ دور انداختن نوشتن‌هایی که روی کران‌ها انجام می‌شود و ساخت مصنوعی مقادیر هنگام خواندن از کران‌ها – Failure-oblivious

^۷ مقادیر نوشته شده روی کران‌ها را در یک جدول درهم‌سازی ذخیره می‌سازد تا موقع خواندن از آن کران‌ها، مقادیر متناظر را برگرداند –

زینگ گائو^۱ و همکاران [۱۲۹] با ارائه لیک‌فیکس^۲ در سال ۲۰۱۵، روشی خودکار برای تعمیر خطای نشت حافظه^۳ در برنامه‌های سی پیشنهاد کردند. محققان مشخصات مسئله تعمیر خطای نشت حافظه و سه شرط برای تولید تعمیرهای ایمن را توصیف کرده‌اند: تعمیری که ضمانت می‌شود موجب توقف اجرای عادی برنامه نمی‌شود. به‌خاطر همبستگی شدید مسئله کشف نشت حافظه با مسئله تحلیل اشاره‌گرها، محققان نیز روش خود را بر مبنای دی‌اس‌آی^۴ طراحی کرده‌اند: یک روش تحلیل اشاره‌گر میان‌روالی، غیر حساس به جریان، حساس به متن، حساس به دامنه، مبتنی بر یکسان‌سازی^۵ و مبتنی بر کد میانی اس‌اس‌آی^۶. روش پیشنهادی روی ۱۵ برنامه با حدود ۵۲۲ هزار خط کد آزمایش شده است. بنابر گزارش مقاله، لیک‌فیکس اکثر خطاها را با موفقیت تعمیر کرده است.

رنکینگ و پیکاک^۷ [۲۶۵] در سال ۲۰۱۵ الگوریتمی برای تعمیر خطای نوع داده‌ها در برنامه‌های جاوا ارائه کردند. این الگوریتم به‌طور خودکار مشکل برنامه‌هایی که از نظر دستوری صحیح هستند ولی مشکلاتی در سیستم نوع دارند را تعمیر می‌نماید. بر طبق اظهار محققان، هدف این روش مشکلاتی است که در اثر سرهم کردن کتابخانه کدها در پروژه‌های بزرگ پدید می‌آیند.

نیوس^۸ و همکاران [۲۷۶] در سال ۲۰۱۵ الگوریتمی برای تعمیر استنتاجی برنامه پیشنهاد کردند و کاربرد آن‌را در مورد برنامه‌های خاصی نشان دادند: برنامه‌هایی با توابع بازگشتی که روی نوع داده‌های بدون کران شامل درخت، لیست و صحیح کار می‌کنند. روش پیشنهادی، توصیف‌های داده شده توسط کاربر و برنامه معیوب را دریافت می‌کند. سپس آزمایش‌هایی از توصیف‌های داده شده به‌طور خودکار می‌سازد. با کمک این آزمایش‌ها، فنون شمارش و فنون مبتنی بر اس‌ام‌تی، تحلیل پویایی انجام می‌دهد و ردپاهای منجر به اجراهای خطا دار را جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات برای مکان‌یابی خطا مورد استفاده قرار می‌گیرند. سپس از برنامه معیوب برای هدایت فرایند استنتاج استفاده می‌شود. محققان گزارش کرده‌اند که روش پیشنهادی توانسته خطاها را در ثانیه‌ها تعمیر نماید و نتایج حاصله با سیستم لئون^۹ به‌طور صوری درستی آزمایی شده‌اند.

فن لانگ^{۱۰} و همکاران [۲۹۱] در سال ۲۰۱۵ پی‌سی‌آر^{۱۱} را برای تعمیر خودکار خطاهای زبان سی ارائه کردند. محققان ادعا کردند روش آنها عمومی است و هر خطایی که با آزمایش منفی آشکار شود، توسط پی‌سی‌آر تعمیرشدنی است. نوآوری این روش، هفت عملگر جدید برای اصلاحات روی کد و الگوریتم هم‌نهمش جدیدی برای مهار فضای حالت وصله‌هاست. عملگرهای جدید فضای جست‌وجوی غنی‌تری فراهم

¹ Qing Gao

² LeakFix

³ Memory leak

⁴ DSA

⁵ Unification

⁶ SSA

⁷ Reinking and Piskac

⁸ Kneuss

⁹ Leon

¹⁰ Fan Long

¹¹ PCR

می‌کنند و الگوریتم هم‌نهش شرط، باعث اکتشاف کاراتر و پربازده در فضای جست‌وجو می‌شود.

الگوریتم جدید، به‌جای شمارش مبتدیانه همه شرط‌های ممکن، الگوریتم هم‌نهش هوشمندانه‌تری را به‌کار می‌برد که در پنج مرحله کار می‌کند. محققان روش خود را برای تعمیر ۱۰۵ اشکال در ۷ برنامه آزمایش کردند و نتایج را با ژن‌پرولگ و ای‌ای مقایسه نمودند. بنابر گزارش مقاله، پی‌سی‌آر توانسته است برای ۴۰ اشکال وصله‌های موجه‌نما بسازد. در بین این وصله‌ها، ۱۲ وصله درست وجود دارد که از نظر عملکرد معادل وصله‌های انسانی هستند. این در حالی است که ای‌ای برای همین اشکال‌ها ۲۷ وصله باورپذیر تولید کرده که ۳ تای آن‌ها درست هستند.

سپس لانگ و رینارد [۲۹۲] در همان سال، روش اس‌پی‌آر^۱ را ارائه کردند که با ترکیب پی‌سی‌آر و تعمیر مرحله‌ای کار می‌کند. اس‌پی‌آر به‌عنوان ورودی برنامه‌ای معیوب به زبان سی و مجموعه‌ای از آزمایش‌های مثبت و منفی دریافت می‌نماید. دیدگاه کلیدی محققان این است که مرحله‌بندی فن تعمیر امکان کنار گذاشتن بیشتر تعمیرهای نامرتب را فراهم می‌سازد. در این صورت فن تعمیر می‌تواند بر نواحی امیدبخش فضای جست‌وجو تمرکز کند و عملکرد پربازده داشته باشد.

اس‌پی‌آر از همکاری مرحله‌ای سه فن کلیدی تشکیل می‌شود. در مرحله اول، اس‌پی‌آر در بین طرح‌های تبدیل از پیش طراحی شده جست‌وجو می‌کند. هر طرح برای تعمیر دسته‌ای از اشکال‌ها طراحی شده و پارامتری دارد که با مقداردهی، خانواده‌ای از تبدیل‌ها را تولید می‌کند. طرح پیدا شده، قالب انتزاعی تعمیر نامزد است. در مرحله دوم اس‌پی‌آر به‌دنبال مقدار مناسبی برای مقداردهی پارامتر قالب نامزد جست‌وجو می‌کند. اگر مقداری پیدا شد، قالب تعمیر را نمونه‌سازی می‌کند. در غیر این صورت، طرح پیدا شده و همه تعمیرهای مربوط به آن را دور می‌اندازد. در مرحله سوم، الگوریتم هم‌نهش شرط اس‌پی‌آر، عبارات منطقی را هم‌نهش می‌کند که از روی طرح تبدیل بتواند تعمیر موفق بسازد. ادعا شده که طراحی اس‌پی‌آر باعث شده فضای جست‌وجوی تعمیر به اندازه‌ی دو مرتبه‌ی بزرگی کاهش یابد.

محققان روش خود را برای تعمیر ۶۹ اشکال آزمایش کردند. آنها گزارش کردند که اس‌پی‌آر توانسته است برای ۱۱ اشکال تعمیر درست و برای ۳۷ اشکال تعمیر مرجه‌نما بسازد. همچنین نشان داده شده که فضای جست‌وجوی اس‌پی‌آر حاوی تعمیر درست ۱۹ اشکال بوده است.

لانگ و رینارد [۱۲۱] در ۲۰۱۵ پرافت^۲ را عرضه کردند. این روش برای تعمیر خطاهای عمومی برنامه‌های معیوب سی به‌کار می‌رود و نیاز به مجموعه‌ای از آزمایش‌های مثبت و منفی دارد. فرضیه محققان این است که وصله‌های موفق برنامه‌سازان انسانی در پروژه‌های مختلف، خصوصیات مشترکی دارند. اگر این خصوصیات به‌شیوه مناسبی استخراج و با روش تعمیر ترکیب شوند، شناسایی وصله‌های درست از بین وصله‌های نامزد تسهیل می‌شود. وصله‌ای درست است که هم با آزمایش‌های موجود و هم برای سایر ورودی‌ها، اجرای موفق داشته باشد. از نگاه محققان، یک راه حصول این نیازمندی این است که کد درج شده جدید، تعامل درستی با کد داخل برنامه معیوب داشته باشد.

بنابر فرضیه و نگاه کلیدی محققان، پرافت در مخزنی از سیستم‌های نرم‌افزاری کد باز جست‌وجو می‌کند تا مدل احتمالی از کد صحیح را یاد بگیرد. این مدل مستقل از هر برنامه خاص است و شیوه تعامل

¹ SPR

² Prophet

کد جدید با کد مجاور را یاد گرفته است. محققان ویژگی‌های عمومی را در نظر گرفته‌اند که جنبه‌های حیاتی تعامل کدها را آشکار سازند. پس مدل سعی می‌کند از جزئیات دستوری سطحی صرف‌نظر کند و خصوصیات درستی هسته‌ای را در سطح معنایی یاد بگیرد. از مدل یادگیری شده برای رتبه‌بندی وصله‌های نامزد استفاده می‌شود. هر وصله نامزد نیز با آزمایش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین مدل احتمالی باعث می‌شود دانش تعمیرهای انسانی درست و باکیفیت، به ماشین منتقل گردد. نتیجه نهایی، کارایی بیشتر یافتن تعمیرهای درست و افزایش کیفیت وصله‌هاست.

محققان روش خود را روی ۶۹ اشکال واقعی آزمایش کردند. آنها گزارش کردند که فضای جست‌وجوی پرافت‌حاوی تعمیر درست ۱۹ مورد از اشکال‌های مورد آزمایش بوده است؛ و روش پیشنهادی توانسته است برای ۱۵ مورد از این اشکال‌ها تعمیر درست پیدا کند. بنابر اظهار محققان، نتایج به‌دست آمده با فرضیه آنها سازگاری دارد.

اسن و جابزمن^۱ [۳۰۵] در سال ۲۰۱۵ روشی مبتنی بر روش‌های صوری برای تعمیر خودکار سیستم‌های واکنشی ارائه کردند. این روش برنامه معیوب و توصیف صوری در قالب منطق زمانی خطی را دریافت می‌کند. برنامه‌ساز همچنین باید مجموعه‌ای از ردپاهای اجرایی که می‌خواهد تعمیر درست داشته باشد را نیز تعریف کند و به‌عنوان ورودی وارد نماید. سپس روش پیشنهادی تعمیر برنامه را آن‌چنان هم‌نهم می‌کند که ضمن برآورده کردن توصیف‌های داده شده، از نظر دستوری و معنایی هم نزدیک برنامه اصلی باشد. محققان ادعا کرده‌اند که روش پیشنهادی نیاز به توصیف‌های کامل ندارد، چون برنامه معیوب را به‌عنوان بخشی از توصیف در نظر می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود بار نوشتن توصیفات برای برنامه‌ساز کمتر شود. ضمناً طراحی روش پیشنهادی باعث حفظ رفتار درست برنامه‌ها می‌شود که روش‌های تعمیر فعلی در حفظ آن مشکلات بسیاری دارند. اعتبارسنجی روش پیشنهادی روی چند برنامه نمونه صورت گرفته است.

شین‌وی تن^۲ و همکاران [۲۹۸] در سال ۲۰۱۶ مفهوم پادالگوها را در محدوده تعمیر خودکار مبتنی بر جست‌وجو پیشنهاد کردند. محققان مجموعه‌ای از تبدیل‌های عمومی ممنوع را ارائه کردند که از وصله‌های تولیدی ماشین گرفته شده‌اند. هدف از این مفهوم کاهش مشکل وصله‌های نادرست یا ناکامل است. این وصله‌ها به دلیل وجود توصیف‌های جزئی یا بیش‌برازش به قالب‌های تعمیر پدید می‌آیند. کارهایی که روی الگوهای رایج وصله‌های انسانی غلط انجام شده‌اند، متعامد پادالگوهاست.

محققان پادالگوهای عمومی خود را روی دو روش ژن‌پروگ و اس‌پی‌آر اعمال کردند. سپس آزمایش‌هایی روی ۸۶ اشکال واقعی درون ۱۲ برنامه انجام دادند. بر طبق گزارش محققان، نتایج نشان می‌دهند که پادالگوها خطوط یا توابع درست را بهتر مکان‌یابی می‌کنند، کمتر عملکرد اصلی برنامه را حذف می‌کنند و فرایند تعمیر با کارایی بیشتری صورت می‌گیرد.

فنگ یو^۳ و همکاران [۲۶۳] روش هم‌نهمی را در سال ۲۰۱۶ ارائه کردند که وصله‌هایی برای تعمیر کد مبدأ آسیب‌پذیر در برنامه‌های وب می‌سازد. روش پیشنهادی به‌عنوان ورودی یک برنامه وب، الگوی

¹ Essen and Jobstmann

² Shin Hwei Tan

³ Fang Yu

ورودی و الگوی حمله را دریافت می‌کند. سپس با تحلیل ایستای رشته‌ها به کمک خودکارها، امضای پاک‌سازی را محاسبه می‌کند. این امضاء مقادیر ورودی ایمن را نسبت به الگوی حمله داده شده مشخص می‌نماید. در نهایت، وصله تعمیر برنامه از روی امضای پاک‌سازی هم‌نهمش می‌شود. این وصله ورودی بدخواه کاربر را با کمینه تغییرات به ورودی سالم تبدیل می‌نماید. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم انجام شده و چند برنامه وب کد باز که الگوهای حمله مشترکی دارند، آزمایش شده‌اند.

فنگ‌جوآن گائو^۱ و همکاران [۲۶۴] باواینسپکتور^۲ را در سال ۲۰۱۶ برای تعمیر خودکار آسیب‌پذیری‌های سرریز بافر در کد سی ارائه کردند. این روش کد مبدأ و اختراهای ایستای آسیب‌پذیری سرریز بافر را دریافت می‌کند و تحلیل دسترس‌پذیری روی اختراها انجام می‌دهد. سپس کد معیوب را با اجرای نمادین تحت هدایت اختراهای قابل دسترس اجرا می‌کند. سپس واری می‌کند که آیا شرط‌های مسیر و قیود سرریز بافر هم‌زمان برآورده می‌شوند یا خیر. حاصل این واری، اختراهای دسترس‌پذیر را دسته‌بندی و اعتبارسنجی می‌نماید. به ازای هر اختاری که به‌درستی اعتبارسنجی شده باشد، روش پیشنهادی وصله‌ای را با کمک سه راه‌برد از پیش تعریف شده تعمیر می‌نماید. این روش به‌خاطر اجرای نمادین، سعی کرده مشکل مثبت کاذب در فنون ایستا را حل کند و مکمل آنها محسوب می‌شود. محققان گزارش کرده‌اند که باواینسپکتور توانسته است به‌طور متوسط ۷۴/۹٪ از کل اختراها را بازرسی نماید و وصله‌های تولیدی، همه آسیب‌پذیری‌ها را رفع کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ تائو جی^۳ و همکاران [۲۸۶] مفهوم محاسبه کدهای مشابه را مطرح کردند و در قالب ابزار اس‌سی‌ریپیر^۴ برای کدهای جاوا پیاده‌سازی کردند. محققان فرض کردند کدهای مشابه حاوی اجزای لازم تعمیر برای کد معیوب است. بنابراین با کمک سنجه‌هایی، تکه کدهای مشابه را پیدا می‌کنند تا از آنها به‌عنوان نامزد تعمیر استفاده کنند. سنجه‌های مورد استفاده محققان، تکه کدهای مشابه را بر اساس شباهت دستوری روی درخت خلاصه نحوی محاسبه می‌کنند. هدف از این کار، جست‌وجوی هوشمندانه فضای تعمیر و افزایش کارایی است. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم روی شش برنامه از مجموعه اینتروکلس صورت گرفته است و نشان از اثربخشی فن پیشنهادی دارد.

دیویا گوپینات^۵ و همکاران [۲۸۷] در سال ۲۰۱۶، ام‌آر^۶ را برای تعمیر دستورهای شرطی معیوب در کد جاوا ارائه کردند. ام‌آر دو مرحله اساسی دارد: تعیین رفتار درست و تولید شرط درست. ام‌آر طیف داده‌ای اجراهای موفق و ناموفق انشعاب‌های شرطی را استخراج می‌کند. سپس از یادگیری نیمه نظارتی با ماشین بردار پشتیبان، رفتار مورد انتظار شرط معیوب را پیش‌بینی می‌کند. در مرحله بعد از ابزار جی‌پی‌اف برای اکتشاف نظام‌یافته مسیرهای داخل انشعاب‌ها استفاده می‌کند تا رفتارهای درست را تعیین کند. در این فرایند، از رفتار پیش‌بینی شده برای هرس فضای جست‌وجوی حین اکتشاف مسیر بهره می‌گیرد. در نهایت، با کمک درخت تصمیم، عبارت شرطی درست را هم‌نهمش می‌نماید. محققان ام‌آر را

¹ Fengjuan Gao

² BovInspector

³ Tao Ji

⁴ SCRRepair

⁵ Divya Gopinath

⁶ MLR

در سطح اثبات مفهوم اعتبارسنجی کرده‌اند. برای این منظور، روی سه ساختمان داده‌ی درخت قرمز-سیاه، درخت دودویی جست‌وجو و لیست پیوندی دوطرفه آزمایش شده و نشانه‌های اثربخشی ام‌ال‌آر گزارش شده است.

لوریس دی‌آنتونی^۱ و همکاران [۲۸۸] در سال ۲۰۱۶ مسئله تعمیر کمی برنامه را قاعده‌بندی کردند و پیاده‌سازی آن‌را در قالب ابزار کیولوز^۲ عرضه نمودند. روش پیشنهادی برای تعمیر برنامه‌های پایتون در محیط‌های آموزشی طراحی شده است. هدف کیولوز تقویت فرایند خودکار بازخورد دادن به دانشجویان درس برنامه‌سازی مقدماتی است. روش پیشنهادی تعمیر بهینه‌ای را هم‌نهش می‌کند که تابع هدفی را روی چندین فاصله کمینه سازد. این روش تغییرات روی برنامه را از نظر دستوری و معنایی کمی‌سازی می‌کند و به این طریق فاصله دستوری و معنایی را محاسبه می‌نماید. ابزار کیولوز بر مبنای ابزار هم‌نهش اس‌کچ^۳ پیاده‌سازی شده و روی ۱۱ برنامه دانشجویی آزمایش شده است.

ریوتارو کو^۴ و همکاران [۲۸۹] در سال ۲۰۱۶ فن جدیدی برای تعمیر برنامه‌ها پیشنهاد کردند که بر مبنای یک عملگر تقاطع جدید طراحی شده است. این روش با رویکرد برنامه‌سازی ژنتیک مشابه ژن‌پرورگ کار می‌کند، اما تقاطع را بر اساس مقایسه خصوصیات برنامه تغییر کرده انجام می‌دهد. محققان روش پیشنهادی خود را در قالب ابزار مری‌ای‌جنت^۵ پیاده‌سازی و تنها روی برنامه تی‌گس از خانواده زیمنس آزمایش کردند. این روش در ابتدا خصوصیات هر جفت از آخرین برنامه‌های تغییر کرده را مقایسه می‌کند و امتیازی می‌دهد. سپس چندین جفت برنامه به ترتیب امتیاز انتخاب می‌کند. در نهایت، برنامه‌های جدید را با تقاطع روی برنامه‌های انتخابی می‌سازد.

اولیویرا^۶ و همکاران [۳۰۰]، روشی را در سال ۲۰۱۶ برای تعمیر خودکار برنامه‌های سی ارائه کردند. نوآوری این روش، نمایشی جدید برای وصله و شش عملگر تقاطع جدید، مناسب آن نمایش است. نمایش جدید هر یک از کروموزم‌ها را ریزدانه‌تر نمایش می‌دهد طوری که مقیاس‌پذیری تحت تأثیر منفی قرار نگیرد. محققان نمایش جدید خود را بر مبنای قضیه شِما^۷ [۳۰۱] و فرضیه بلوک‌های سازنده تنظیم کرده‌اند. هدف از این دو پیشنهاد، پیمایش پربازده گستره‌برازندگی، فضاهای جست‌وجو و بهبود کارایی روش تعمیر خودکار است. نتایج آزمایش‌ها نشان داده‌اند: یونیفوان‌اسپیس^۸ که بهترین عملگر تقاطع در این رویکرد هدف‌گذاری شده بوده است، توانسته ۳۴ درصد میزان موفقیت را نسبت به روش پایه ژن‌پرورگ افزایش دهد.

محققان آزمایش‌های ارزیابی خود را روی برنامه‌های کوچک انجام داده‌اند که تهدیدی علیه اعتبار خارجی نتایج مطرح می‌کند. اما به گفته آنها، این انتخاب باعث شده سایر انواع پارازیت را همچون کیفیت

¹ Loris D'Antoni

² QLOSE

³ SKETCH

⁴ Ryotaro Kou

⁵ Marriagent

⁶ Oliveira

⁷ Schema theory

⁸ UNIFISPACE

مجموعه آزمون کمینه سازند و بر اثربخشی عملگرهای طراحی شده متمرکز گردند. از این‌رو محققان انتخاب برنامه‌های کوچک را مصالحه ضروری در ارزیابی‌هایشان در نظر گرفته‌اند.

پیشنهاد‌های این مقاله برای حل مشکل نمایش و عملگر تقاطع ژن‌پرودگ بوده است. نمایش وصله در ژن‌پرودگ به صورت رشته‌ای با طول متغیر از ویرایش‌های مبتنی بر درخت^۱ است که باید روی برنامه اصلی معیوب انجام شوند. هر ویرایش به صورت سه تایی عملگر، اشکال و تعمیر، در سه فضای فرعی تعریف شده است. از آنجائی که نمایش مورد استفاده در ژن‌پرودگ قابل تجزیه نیست، عملگر تقاطع در ترکیب اطلاعات این سه فضا محدود می‌شود. محققان حدس زده‌اند که مشکل مذکور یکی از دلایل ضعف فنون تکاملی موجود در یافتن وصله‌های چند تغییری^۲ است. برای اعتبارسنجی، محققان طرح خود را روی ژن‌پرودگ پیاده‌سازی کردند. سپس آزمایش‌هایی روی ۴۳ برنامه انجام شده است. محققان گزارش کرده‌اند که نسبت به ژن‌پرودگ، روش پیشنهادی ۳۴٪ میزان تعمیر را بهبود داده است.

زوان‌باخ^۳ [۲۸۳] در رساله دکتری خودش چندین فن هم‌کار برای تعمیر خودکار برنامه‌ها ابداع کرد: طراحی تعمیر پیشینه رانده با رویکرد مبتنی بر جست‌وجو [۲۸۴]؛ طراحی روش تعمیر مبتنی بر استدلال استنتاجی برای بهره‌گیری از نقاط قوت و ضعف دو دسته فنون مبتنی بر جست‌وجو و مبتنی بر معنا [۲۷۹]؛ طراحی یک مدل پیش‌بین برخط برای پیش‌بینی اینکه آیا یک فن تعمیر مفروض در تعمیر اشکال موجود موفق عمل خواهد کرد یا خیر [۲۸۵]. او ادامه کارهای خودش را در مقالات دیگری منتشر کرده است [۲۸۰، ۲۸۲].

زوان‌باخ^۴ و همکاران [۲۸۴] در سال ۲۰۱۶ روش اچ‌دی‌ریپیر^۴ را پیشنهاد کردند. این روش با رویکرد تولید و اعتبارسنجی طراحی شده است و بر تعمیر اشکال‌های جاوا تمرکز می‌کند. نوآوری اصلی روش پیشنهادی، استفاده از پیشینه‌الگوی تعمیرها در پروژه‌های دیگر است. گفته شده این‌کار فضای جست‌وجو را کاهش می‌دهد و کارایی روش خودکار تعمیر را بالاتر می‌برد. ضمناً کیفیت وصله‌های تولید شده را نیز بالاتر می‌برد. با توجه به این نکات، ابتدا الگوی تعمیرهای تکرار شونده از ۳۰۰۰ تعمیر انجام شده در بیش از ۷۰۰ پروژه استخراج و کاوش شده‌اند. سپس با استفاده از عملگرهای جهش موجود، وصله‌های نامزد را می‌سازد. وصله‌های نامزدی که با تعمیرهای پرتکرار استخراج شده انطباق داشته باشند، احتمالاً مناسب‌ترند و به آنها اولویت بیشتری در فضای جست‌وجو داده می‌شود. یعنی برازندگی وصله‌های نامزد، به‌جای آزمایش‌ها، با فراوانی تغییرات آن در الگوهای کاوش شده محاسبه می‌گردد.

محققان روش خود را روی ۹۲ اشکال در ۵ برنامه از مجموعه دیفکتس‌فورجی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. سپس گزارش کردند که اچ‌دی‌ریپیر توانسته است اشکال‌های بیشتری را در مقایسه با ژن‌پرودگ و پَر رفع کند. همچنین گزارش کرده‌اند که اچ‌دی‌ریپیر توانسته است تعمیرهای خوش کیفیت را با هزینه محاسباتی معقول بسازد؛ این هزینه برای هر اشکال به‌طور متوسط ۲۰ دقیقه گزارش شده است.

زوان‌باخ^۴ و همکاران [۲۷۹] در سال ۲۰۱۶، با ترکیب جست‌وجوی دستوری در کد مبدأ و تحلیل

¹ Variable-length sequence of tree-based edits

² Multi-edit

³ Xuan-Bach D. Le

⁴ HDRepair

معنایی توصیف‌ها، روشی برای تعمیر عمومی ارائه کردند. روش پیشنهادی با ترکیب توصیف‌های ساختاری، درستی‌آزمایی با منطق هوآر و برنامه‌سازی ژنتیک کار می‌کند. این روش برنامه‌ای معیوب به زبان سی را دریافت می‌کند و برای آن، باید پیش‌شرط‌ها، پس‌شرط‌ها و قراردادهای یا اظهارهای کد نیز موجود باشد.

روش پیشنهادی از درستی‌آزمایی برای کشف و مکان‌یابی اشکال و استخراج فرمول‌های مربوط به اشکال‌ها استفاده می‌کند. پس از شناسایی کد معیوب، فرمول‌های توصیف مربوط به اشکال به وصله‌های نامزد تبدیل می‌شوند. سپس تحلیل ایستا درستی این وصله‌های نامزد را بررسی می‌کند و وصله‌هایی که کمترین تعداد اخطار دارند، انتخاب می‌شوند. هم‌زمان چندین وصله نامزد نیز با عملگرهای جهش ساخته می‌شود. ترکیب این دو دسته وصله با برنامه‌سازی ژنتیک تکامل پیدا می‌کنند تا نهایتاً وصله‌ای که توصیف‌ها را برآورده سازد پیدا شود. طراحی روش پیشنهادی سعی می‌کند فضای جست‌وجو را هوشمندانه‌تر پیمایش نماید. اعتبارسنجی روش پیشنهادی در سطح اثبات مفهوم روی ۱۰ برنامه‌اس‌آی‌آر صورت گرفته است.

زوان‌باخ^۱ و همکاران [۲۸۵] در سال ۲۰۱۵ روشی پیشنهادگر برای فنون تعمیر خودکار مبتنی بر برنامه‌سازی ژنتیک ساختند. برای این منظور در چند ثانیه اول اجرای فن تعمیر، ویژگی‌هایی مربوط به سودمندی روش استخراج می‌شود. سپس مدل پیش‌بین ساخته شده پیش‌بینی می‌کند آیا ابزار تحت اجرا در زمان منطقی اشکال داده شده را تعمیر خواهد کرد یا خیر. هدف این مدل کمک به برنامه‌سازان است که بهتر از وقت خود استفاده کنند. اگر مدل پیش‌بینی کرد که روش تعمیر در مدت زمان مشخص وصله مناسبی نمی‌سازد، برنامه‌سازان به‌طور دستی اقدام به اشکال‌زدایی نمایند.

محققان از ۲۳ ویژگی استفاده کرده‌اند: ۶ ویژگی مربوط به برنامه معیوب ورودی و آزمایش‌ها، ۳ ویژگی مربوط به محل‌یت نواحی مشکوک و ۱۸ ویژگی مربوط به وصله‌های نامزد اولیه. سپس دسته‌بندی با الگوریتم رندوم‌فارست^۱ حاوی ۳۰۰ درخت تصمیم، ساخته شده و با دسته‌بند بختی نیز مقایسه شده است. محققان روش خود را روی ۱۰ پروگ آزمایش کردند. مجموعه داده‌ای مورد استفاده نیز حاوی ۱۰۵ اشکال، حدود ۱۰ هزار آزمایش و ۵ میلیون خط کد بوده است. گزارش شده که مقدار ای‌یوسی^۲ برای مدل پیش‌بین ساخته شده به ۷۶٪ رسیده است. محققان در آزمایش‌های خود تأثیر چندین عامل را نیز بررسی کرده‌اند: دسته‌بندهای مختلف، یادگیری فعال، ویژگی‌های غالب و بودجه‌های زمانی مختلف.

سپس زوان‌باخ^۱ و همکاران [۲۸۰] در سال ۲۰۱۷ با ارائه جی‌فیکس^۳ روشی برای تعمیر مبتنی بر معنا برای برنامه‌های جاوا ارائه کردند. نوآوری جی‌فیکس این است که نشان می‌دهد تعمیر مبتنی بر معنا را می‌توان برای تعمیر خطاهای گوناگون جاوا، به‌طور مؤثر و کارا تحقق بخشید. این روش از اوکیای^۴ [۲۸۱] برای مکان‌یابی اشکال و از جی‌پی‌اف برای اجرای نمادین و استخراج توصیف‌ها استفاده می‌کند. محققان آنجلیکس را برای تعمیر جاوا دوباره‌نویسی کردند و ویژگی‌های جدید به آن افزوده‌اند و پیاده‌سازی حاصل

¹ RandomForest

² AUC

³ JFIX

⁴ Ochiai

در قالب افزونه اِکلیپس ارائه شده است. بنابر اظهار محققان، جِی فیکس به عنوان چهارچوبی توسعه پذیر برای مطالعه‌های تجربی و مقایسه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده است. اعتبارسنجی روش پیشنهادی روی ۴۸ اشکال از مجموعه اینتروکلس و ۹ سیستم نرم‌افزاری واقعی بزرگ‌تر به زبان جاوا انجام شده است. مین‌گیو جیانگ^۱ و همکاران [۲۷۴] در سال ۲۰۱۷ چهارچوبی برای تجمیع آزمون فراریخت با تعمیر خودکار برنامه‌های ارائه کردند. این تجمیع برای بهبود مشکل حَکَم آزمون در تعمیر خودکار پیشنهاد شده است. چهارچوب پیشنهادی ام‌تی‌ژن‌پروگ^۲ نامیده شده است و روی ۱۱۴۳ نسخه برنامه از مجموعه اینتروکلس آزمایش شده است.

ابوعصی^۳ و همکاران [۲۹۷] در سال ۲۰۱۷ روش ای‌سی‌دی‌سی^۴ را برای تعمیر خودکار برنامه‌های جاوا معرفی کردند. روش پیشنهادی سعی می‌کند تعمیری برای کد مبدأ پیدا کند که تا زمان رسیدن وصله انسانی، برنامه اجرای موفق داشته باشد. این روش زنجیره وابستگی‌های کنترلی منجر به خرابی را پیدا می‌کند. سپس به دنبال مُسنداتی^۵ در ردپای اجرای ناموفق می‌گردد که منفی کردن آنها باعث رفتار درست برنامه گردد. محققان روش خود را روی ۱۴۸ اشکال از مجموعه زیمنس و اینتروکلس آزمایش کردند. گزارش شده است که ای‌سی‌دی‌سی توانسته است ۵۶ تعمیر کامل و ۴۶ تعمیر جزئی بسازد.

تعمیر عیوب هم‌روندی. لتکو^۶ و همکاران [۲۳۳] در سال ۲۰۰۸ اتم‌ریس^۷ را برای کشف و درمان خطاهای رقابت داده‌ای و نقض تجزیه‌ناپذیری ارائه کردند. اتم‌ریس به‌طور خودکار در زمان اجرا این دو خطا را کشف می‌کند. بنابر اظهار محققان، اتم‌ریس هیچ مثبت یا منفی کاذب ندارد. برای اعتبارسنجی، ابزاری به زبان جاوا پیاده‌سازی شده و روی سه برنامه آزمایش شده است. برنامه اول مثال ساختگی کوچکی است و دو برنامه دیگر واقعی هستند و ۱۹ و بیش از ۱۴۰۰ کلاس دارند.

برادبوری و جالبِرت^۸ [۲۶] در سال ۲۰۱۰ روشی تکاملی برای تعمیر دو خطای هم‌روندی ارائه کردند. روش آنها اختصاصاً روی خطای بن‌بست و رقابت داده‌ای در کد مبدأ کار می‌کند. هیچ‌گونه اعتبارسنجی برای روش گزارش نشده است. سپس کلک و دو محقق یاد شده [۲۳۴] روش خود را گسترش دادند و در سال ۲۰۱۳ با نام ای‌آرسی^۹ پیاده‌سازی و ارزیابی کردند. این ابزار دو خطای مذکور را روی برنامه‌های هم‌روند جاوا، با الگوریتم ژنتیک بدون عملگر تقاطع تعمیر می‌کنند. اعتبارسنجی ای‌آرسی در سطح اثبات مفهوم با آزمایش روی هشت برنامه از مجموعه محک آی‌بی‌ام^{۱۰} انجام شده است. محققان گزارش کرده‌اند که ای‌آرسی توانسته خطای شش برنامه را تعمیر نماید.

¹ Mingyue Jiang

² MT-GenProg

³ Abou Assi

⁴ ACDC

⁵ Predicate

⁶ Letko

⁷ AtomRace

⁸ Bradbury and Jalbert

⁹ ARC

¹⁰ IBM

جین^۱ و همکاران [۱۸] در سال ۲۰۱۱ ای‌فیکس^۲ را برای تعمیر خودکار خطای نقض تجزیه‌ناپذیری تک‌متغیری ارائه کردند. این ابزار با تحلیل و تبدیل ایستای کد، وصله‌های تعمیر را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماید. این روش با ال‌ال‌وی‌ام^۳ ۲/۷ پیاده‌سازی شده است. محققان ای‌فیکس را برای تعمیر هشت خطای واقعی آزمایش نمودند که ای‌فیکس شش مورد را تعمیر کرد. سپس همین نویسندگان [۲۳۵] در ۲۰۱۲ روش خود را برای تعمیر خطاهای هم‌روندی دیگر توسعه دادند و سی‌فیکس^۴ را ارائه کردند. اختصاصاً خطاهای انحصار متقابل، نقض تجزیه‌ناپذیری، نقض ترتیب، رقابت داده‌ای و تعریف و استفاده غیرعادی، هدف سی‌فیکس قرار گرفتند. ابزار سی‌فیکس دو بخش دارد: ای‌فیکس و اوفیکس^۵ که هر دو با ال‌ال‌وی‌ام پیاده‌سازی شده‌اند.

پنگ لیو و چارلز ژانگ^۶ [۹] در سال ۲۰۱۲ اکسیس^۷ را ارائه کردند. این روش به‌طور خودکار خطای نقض تجزیه‌ناپذیری را در برنامه‌های هم‌روند تعمیر می‌کند. برای این منظور، از نظریه کنترل، مدل شبکه پتری و حل قیود استفاده می‌کند تا بنیان نظری برای روش خود ایجاد نماید. گاهی تعمیر خطای نقض تجزیه‌ناپذیری موجب بروز خطای دیگری همچون بن‌بست می‌گردد. اکسیس ضمانت می‌کند که وصله‌های تولیدی موجب بروز بن‌بست نشوند. آزمایش اکسیس روی ۱۳ برنامه نشان داد که وصله‌های تولیدی باعث کاهش سرعت برنامه‌های تعمیری می‌شوند ولی این کاهش تنها ۴۰٪ روش ای‌فیکس است. همچنین محققان گزارش کرده‌اند که وصله‌هایی که اکسیس ضمانت می‌کند بن‌بست ندارند، تنها ۱۰٪ سربار به برنامه‌ها تحمیل کرده‌اند.

سپس لیو و ژانگ [۲۳۶] اکسیس را توسعه و بهبود دادند و در سال ۲۰۱۴ گریل^۸ را ارائه کردند. گریل به‌طور خودکار خطاهای هم‌روندی را تعمیر می‌کند و ضمانت می‌کند وصله‌های تولیدی درست (بدون خطای هم‌روندی جدید) و بهینه باشند. برای این منظور گریل مدل تحلیلی از کد معیوب می‌سازد که هم زمینه‌ای^۹ است و هم سراسری. زمینه‌ای بودن یعنی زمینه‌های مختلف را از هم متمایز می‌کند و سراسری یعنی رفتار هم‌زمانی همه رشته‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد که وصله‌های درستی ساخته شود. برای اعتبارسنجی، محققان آزمایش‌هایی روی ۱۲ خطای واقعی انجام دادند و گریل را با ای‌فیکس و اکسیس مقایسه کردند. محققان گزارش کردند که وصله‌های تولیدی گریل بیش از ۴۰٪ کاراتر از وصله‌های دو فن دیگر هستند و تنها ۲٪ سربار بر برنامه‌های تعمیر شده تحمیل می‌نمایند.

یی‌یان لین و سن‌دیپ کال‌کارنی^{۱۰} [۲۳۷] در سال ۲۰۱۴ روشی برای اجتناب از سه خطای هم‌روندی از گونه‌های بن‌بست، پیشنهاد کردند. محققان مسئله پژوهشی خود را به مسئله بیشترین

¹ Jin

² AFix

³ LLVM

⁴ CFix

⁵ OFix

⁶ Peng Liu and Charles Zhang

⁷ Axis

⁸ Grail

⁹ Contextual

¹⁰ Yiyang Lin and Sandeep Kulkarni

ارضاء‌پذیری جزئی وزن‌دار تبدیل کردند و با استفاده از حل قیود آن‌را حل کردند. اعتبارسنجی روش پیشنهادی با آزمایش روی چند برنامه ساختگی انجام شده است. ضمناً روش پیشنهادی فرض‌های بسیاری روی سناریوهای قابل تعمیر قرار داده است که آن‌را بسیار محدود می‌سازد.

کای و کائو^۱ [۲۶۷] در سال ۲۰۱۶ با معرفی دی‌فیکسر^۲ روشی برای تعمیر خطای بن‌بست پیشنهاد کردند. این روش یکی از ریسمان‌های حاضر در بن‌بست را انتخاب می‌کند. این ریسمان دو قفل را از پیش در اختیار می‌گیرد. سپس با الگوریتمی، شرط لازم «نگهداشتن و انتظار» را از بین می‌برد تا از بروز بن‌بست جلوگیری نماید. اعتبارسنجی دی‌فیکسر با آزمایش روی ۲۰ خطای بن‌بست انجام شده که ۱۷ مورد آن از برنامه‌های واقعی و پر استفاده سی و سی‌پ هستند. مطابق گزارش محققان، روش پیشنهادی همه خطاهای مذکور را تعمیر کرده است. همچنین، بر خلاف روش‌های قبلی هیچ خطای بن‌بست جدیدی ایجاد نشده و تنها ۱/۲٪ سربار محاسباتی داشته است؛ در حالی که گریل در تعمیر ۸ خطا موفق نبوده و ۱۱/۵٪ سربار محاسباتی تحمیل کرده است.

ویهنگ ونگ^۳ و همکاران [۲۶۶] در سال ۲۰۱۶ آرو^۴ را برای تعمیر خطاهای رقابتی ارائه کردند. روش پیشنهادی با تحلیل ایستا، برخی از خطاهای رقابتی را در صفحات وب سمت کارخواه به‌طور خودکار، ایمن و مقرون به‌صرفه تعمیر می‌نماید. این روش مدل ایستایی از صفحه وب به‌صورت گراف سببی می‌سازد. این گراف، ارتباط‌های «قبل از الف رخ می‌دهد» بین عناصر صفحه را مدل می‌کند. شرایط رقابتی با شناسایی ناسازگاری‌های موجود در این گراف با گراف مورد نظر برنامه‌ساز کشف می‌شود. در نهایت، تعمیر به‌کمک حل‌کننده قیود ساخته می‌شود. اعتبارسنجی آرو با آزمایش روی ۲۰ صفحه وب تجاری واقعی صورت گرفته است. محققان گزارش کرده‌اند که روش پیشنهادی ۱۵۱ خطای رقابتی را تعمیر کرده است.

تعمیر پیکربندی. در سال ۲۰۱۷ ویس^۵ و همکاران [۳۴۵] روش تورئویز^۶ را برای تعمیر پردازش‌های پیکربندی سیستم‌های کامپیوتری ارائه کردند. این روش برای مدیران سیستم‌ها و شبکه‌ها مفید است. این سیستم‌ها معمولاً توسط پردازش‌هایی پیکربندی می‌شوند که با زبان‌های پیکربندی سیستم همچون پاپت^۷ نوشته شده‌اند. مسئله اینجاست که گاهی توصیف‌های نوشته شده اشکال دارند و ساده‌ترین راه اصلاح آنها، استفاده از پردازش‌های پوسته سیستم عامل است. اما وقتی پیکربندی در حال استفاده است، ایمن نیست با پردازش‌های پوسته پیکربندی فعلی را تغییر دهیم، چون حالت واقعی سیستم دیگر با آنچه در حالت توصیف شده در پیکربندی توصیف شده، مطابقت ندارد. به این مشکل انحراف از پیکربندی گفته می‌شود. برای حل این مشکل محققان روشی مبتنی بر هم‌نهمش برای تعمیر خودکار پیکربندی طراحی کردند. روش پیشنهادی پردازش‌های اصلاح‌کننده را در قالب کد پوسته و توصیف‌های معیوب از پیکربندی موجود را دریافت می‌کند. سپس آنها را به فرمول‌اس‌ام‌تی تبدیل می‌کند و با ابزار حل قیود فرمول را حل

¹ Cai and Cao

² DFixer

³ Weihang Wang

⁴ ARROW

⁵ Weiss

⁶ Tortoise

⁷ Puppet

می‌نماید. در نهایت وصله‌های پیشنهادی ساخته می‌شوند بطوری‌که اگر بیش از یک وصله پیشنهادی داشته باشد، آنها را رتبه‌بندی می‌نماید.

برای اعتبارسنجی، محققان روش خود را برای زبان پیکربندی پاپت پیاده‌سازی کردند و روی ۴۲ سناریوی تعمیر اجرا کردند. تعمیرهایی که بالاترین رتبه‌ها را داشته‌اند در ۷۶٪ اوقات توسط کاربر انسانی انتخاب شدند. همچنین تعمیرهای معادل انسانی به‌طور متوسط در رتبه ۱/۳۱ قرار گرفتند.

ابزارها و داده‌های حمایت از تعمیر خودکار. لگوس و همکاران [۱۷] در سال ۲۰۱۵، دو خانواده بزرگ از برنامه‌های سی شامل نسخه‌های خطا دار، آزمایش‌ها، پردازش‌ها و سایر داده‌های لازم را عرضه کردند. این دو مجموعه با روشی نظام‌یافته جمع‌آوری و پالایش شده‌اند. مجموعه اول به اسم اینتروکس، برنامه‌هایی هستند که از کلاس‌های درس برنامه‌سازی مقدماتی دانشجویان گرفته شده‌اند. مجموعه دوم به اسم منی‌باگز، حاوی نسخه‌هایی از برنامه‌های چند خطایی هستند که از مخازن عمومی کد جمع‌آوری شده‌اند.

دیفکتس فورجی [۱۷۷] پایگاهی از اشکال‌های جاواست که از پروژه‌های کد باز واقعی جمع‌آوری شده و به‌شکلی معنایی ساختاربندی شده تا در آزمایش‌های کنترل شده استفاده شود. اشکال‌های این مجموعه همگی تجدیدپذیرند و همراه آنها مجموعه آزمون جامعی هم ارائه شده است. علاوه بر پایگاه اشکال‌ها، چهارچوب اجرایی قابل توسعه برای اجرای آزمایش‌ها، تولید آزمایش‌ها، پوشش کد و تحلیل جهش هم وجود دارد. این امکانات باعث استفاده از این مجموعه در بسیاری از مطالعه‌های تجربی شده است. اشکال‌های درج شده در آن سه خاصیت را برآورده می‌سازند: مربوط به کد هستند؛ تجدیدپذیرند و اشکال جدا شده است یعنی تعمیر اشکال تغییرات نامرتبط همچون ویژگی‌ها یا بازسازی کد ندارد.

مارتینز و مونپروس [۲۷۰] در سال ۲۰۱۶ کتابخانه آستور^۱ را عرضه کردند که حاوی پیاده‌سازی جاوای سه روش تعمیر خودکار به‌نام‌های جی‌ژن پروگ‌تو^۲، جی‌کالی^۳ و جی‌میوت‌ریپیر^۴ است. این روش‌ها از روی پیاده‌سازی اولیه آنها برای تعمیر برنامه‌های سی، تولید شده‌اند. هدف محققان، تسهیل در ارزیابی‌های مقایسه‌ای و راه‌اندازی و اکتشاف فضاهای طراحی روش‌های تعمیر خودکار برای زبان جاواست. محققان ابزارهای خود را برای تعمیر ۲۲۴ خطای دیفکتس فورجی آزمایش نمودند. گزارش شده که ۳۳ اشکال یعنی ۱۴/۷٪ از مجموعه اشکال‌ها تعمیر شده‌اند.

عوامل بنیادی، زمینه‌ای و جنبی در تعمیر خودکار. مورفی هیل^۵، زیمرمان و همکاران [۲۴۴] در سال ۲۰۱۳ اولین توصیف نظام‌یافته از خصوصیات مورد توجه در طراحی تعمیر اشکال‌ها را ارائه کردند. مطالعه بر اساس مصاحبه کیفی با ۴۰ مهندس که روی محصولات نرم‌افزاری مختلفی کار می‌کنند، داده‌های حاصل از ۶ جلسه رده‌بندی اشکال‌ها^۶ و جمع‌آوری فرم نظرات که توسط ۳۲۶ مهندس پر شده‌اند، ترتیب یافته است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که عوامل بسیاری که بیشتر غیر فنی هستند، بر

¹ ASTOR

² jGenProg2

³ jKali

⁴ jMutRepair

⁵ Murphy-Hill

⁶ Triage

چگونگی تعمیر اشکالها توسط برنامه‌سازان تأثیر می‌گذارد. محققان فضای چند بُعدی برای عوامل تأثیرگذار استخراج کردند و چگونگی جست‌وجوی برنامه‌سازان را در این فضا توصیف کردند. برای نمونه، یکی از عوامل مؤثر این است که چقدر به زمان عرضه نرم‌افزار نزدیک هستیم.

زیانگ‌لونگ کونگ^۱ و همکاران [۲۷۳] در سال ۲۰۱۵ مطالعه گسترده‌ای انجام دادند تا سودمندی و کارایی تعمیر خودکار برنامه‌ها را از سه بُعد تعیین نمایند: فنون مختلف، برنامه‌های مختلف و آزمایش‌های مختلف. در این مطالعه، ۴ فن موجود برای تعمیر عمومی بررسی شده‌اند: مبتنی بر برنامه‌سازی ژنتیک، مبتنی بر جست‌وجوی بختی، مبتنی بر جست‌وجوی فراگیر و وقتی. هر چهار فن از نوع تولید و اعتبارسنجی هستند و بر مبنای فرضیه جراحی پلاستیک طراحی شده‌اند. در بُعد دوم، ۹ برنامه به زبان سی در اندازه‌های کوچک تا متوسط شامل ۱۵۳ اشکال انتخاب شدند. آزمایش‌ها در فنون تولید و اعتبارسنجی نقش مهمی دارند زیرا در مکان‌یابی و اعتبارسنجی وصله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، بُعد سوم تأثیر مجموعه آزمون‌های مختلف را بررسی کرده است. محققان نتایج مهمی گزارش کرده‌اند: عملکرد همه فنون تعمیر به‌جز بختی با قانون ۲۰-۸۰ سازگار است (۸۰٪ وصله‌های موفق در ۲۰٪ اول فضای جست‌وجو پیدا می‌شوند). در فنون قطعی، افزایش آزمایش‌های مثبت بر میزان موفقیت اثری ندارد ولی افزایش آزمایش‌های منفی تاحدودی میزان موفقیت را بهبود می‌دهد.

سپس همین نویسندگان [۳۱۰] مطالعه خود را گسترش دادند و نتایج جامع آن‌را در سال ۲۰۱۷ گزارش کردند. در این مطالعه، محققان تأثیر ۵ فن تعمیر خودکار را روی ۱۸۰ اشکال واقعی و کاشته شده در ۱۷ برنامه کوچک تا بزرگ و مجموعه آزمون‌های مختلف بررسی کردند. فنون انتخاب شده شامل ژن‌پروگ، ای‌ای، آراس‌ریپیر، کالی و فن مبتنی بر جست‌وجوی فراگیر هستند. علت انتخاب این فنون این بوده که برای تعمیر عمومی طراحی شده‌اند و وابستگی به الگوی پیشینه وصله‌ها ندارند. از بین این ۵ فن، ژن‌پروگ و آراس‌ریپیر غیرقطعی‌اند و ۳ تای دیگر الگوریتم‌های قطعی دارند. هدف محققان بررسی سودمندی و کارایی فنون در حضور ۳ عامل مختلف بوده است.

محققان یافته‌های خود را چنین گزارش کردند: فن مبتنی بر جست‌وجوی فراگیر بیشترین تعداد وصله‌ها را ساخته است و پرهزینه‌ترین بوده است. روش کالی کاراترین روش بوده است ولی سودمندی متوسطی نشان داده است. فنونی که عملکرد موفق‌تری روی برنامه‌های کوچک دارند، در مقابل برنامه‌های بزرگ پرهزینه می‌شوند یا سودمندی خود را از دست می‌دهند. آزمایش‌های ناموفق تأثیر گسترده‌تری نسبت به آزمایش‌های موفق داشتند. به‌جز آراس‌ریپیر، ۴ فن دیگر قادرند ۸۰٪ از وصله‌های موفق را در ۵۰٪ اول فضای جست‌وجو بیابند.

هائو ژونگ و ژندونگ سو^۲ [۲۴۷] در سال ۲۰۱۵ مطالعه‌ای انجام دادند که در آن ماهیت تعمیر دستی را با تعمیر خودکار مورد مقایسه قرار دادند. در این مطالعه بیش از ۹۰۰۰ اشکال واقعی از ۶ پروژه جاوا بررسی شده‌اند. برای این منظور، محققان ابزار باگ‌استت^۳ را برای استخراج، مقایسه، تحلیل و دسته‌بندی خودکار تعمیر خطاها ساخته‌اند. یکی از نتایج مهم گزارش شده این است که تعمیر خودکار

¹ Xianglong Kong

² Hao Zhong and Zhendong Su

³ BUGSTAT

برنامه تنها نیمی از فایل‌های خطادار را می‌تواند تعمیر کند چون فضای جست‌وجو به‌دنبال قالب تعمیرهای درست فوق‌العاده بزرگ است. حتی بعد از یافتن یک قالب تعمیر مناسب، تغییرات لازم برای مناسب‌سازی آن بسیار زیاد است. این موضوع قدرت بیان فنون تعمیر خودکار را بیشتر کاهش می‌دهد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر فنون تعمیر خودکار مبتنی بر هم‌نهم (مبتنی بر معنا)، قدرت موتور هم‌نهم است. با توجه به این نکته، زوان‌باخ له [۲۸۲] و همکاران در سال ۲۰۱۶ تأثیر موتور هم‌نهم را در تعمیر خودکار مبتنی بر معنا به‌طور تجربی بررسی نمودند. از آنجائی که طراحی آنجلیکس امکان استفاده از موتورهای هم‌نهم را فراهم می‌سازد، محققان چهارچوبی براساس ابزار آنجلیکس ساختند. سپس تأثیر چهار موتور هم‌نهم با تمرکز بر کیفیت وصله خروجی مشاهده شده است. هر چهار موتور از خانواده هم‌نهم برنامه با هدایت دستوری^۱ هستند.

محققان آزمایش‌هایی روی ۱۲۸ برنامه سی در مجموعه اینتروکس انجام دادند. در این آزمایش‌ها دو دسته مجموعه آزمون جعبه سیاه و جعبه سفید استفاده شده است. مجموعه اول توسط انسان ساخته شده و حین ساخت وصله به‌کار رفته است. مجموعه دوم با ابزار کلی ساخته شده و برای ارزیابی کیفیت وصله به‌کار رفته است تا از بیش‌برازش جلوگیری شود. محققان گزارش کرده‌اند که هر موتور هم‌نهم نقاط قوت و ضعف خاصی دارد و موتورها می‌توانند مکمل هم باشند. آنها باور دارند که پژوهش‌های آتی باید راه‌هایی پیدا کند که چندین موتور هم‌نهم با هم استفاده شوند تا دسته بیشتری از اشکال‌ها را بتوان تعمیر کرد.

هاروکی یوکویاما^۲ و همکاران [۲۹۰] در سال ۲۰۱۷ مطالعه‌ای روی قابلیت‌های ۳ ابزار تعمیر انجام دادند. این مطالعه از منظر دو خاصیت اشکال‌ها صورت گرفته است. خاصیت اول اولویت و خاصیت دوم بازگشایی^۳ آن است. اشکالی که اولویت بالایی دارد، برنامه‌سازان هر چه زودتر باید آن را تعمیر کنند. اشکالی که بازگشایی شده است، یعنی دست‌کم یک‌بار تعمیر آن ناموفق بوده است. فن تعمیر خودکاری که بتواند اشکال‌های اولویت‌دار و/یا بازگشایی شده را تعمیر کند، سهم اساسی در کاهش سربار کاری برنامه‌سازان دارد. محققان ۳ فن چی‌ژن پروگ، چی‌کالی و نوپول را روی ۱۳۸ اشکال در برنامه‌های جاوا مورد ارزیابی قرار دادند. گزارش شده است که چی‌ژن پروگ و نوپول بسیاری از اشکال‌های اولویت‌دار را توانستند تعمیر کند؛ ولی نوپول اصلاً نتوانسته است اشکال‌های بازگشایی شده را تعمیر نماید.

ژونگ‌زینگ یو^۴ و همکاران [۲۶۹] در سال ۲۰۱۷ تأثیر تولید آزمایشه جدید را برای حل مشکل بیش‌برازش بررسی کردند. این محققان دو روش مین‌ایمپکت^۵ و آن‌ست‌گاید^۶ را به‌ترتیب برای فنون تولید و اعتبارسنجی و مبتنی بر هم‌نهم ارائه کردند. این دو روش، برای نسخه‌ای که باید تعمیر شود، آزمایشه‌های جدیدی می‌سازد تا شاید مشکل بیش‌برازش کمتر شود. محققان از چی‌ژن پروگ [۲۷۰] برای تعمیر مبتنی بر تولید و اعتبارسنجی و از نوپول [259] برای تعمیر مبتنی بر هم‌نهم و از اووسوئیت به‌عنوان ابزار تولید آزمایشه استفاده کردند. سپس ابزارهای حاصل را روی ۲۲۴ اشکال از مجموعه

¹ Syntax-Guided Program Synthesis (SyGuS): <http://www.syguS.org/>

² Haruki Yokoyama

³ Reopened

⁴ Zhongxing Yu

⁵ MinImpact

⁶ UnsatGuided

دیفکتس فوری آزمایش کردند. تمام ابزارها و مجموعه اشکالها مربوط به زبان جاوا هستند. نتایج مهمی به دست آمد: تولید آزمایش‌های جدید باعث ساخت وصله‌های متفاوت می‌شود ولی تأثیر جزئی بر مشکل درستی و بیش‌برازش وصله دارد. نمی‌توان کورکورانه آزمایش‌های جدید تولید کرد و در سیستم تعمیر مورد استفاده قرار داد، طراحی هوشمندانه لازم است. سربار تولید آزمایش‌های جدید حین تعمیر، قابل پذیرش است. محققان نتایج گسترده‌تر مطالعه فوق با ابزار آن‌ست‌گاید روی روش نوپول را در اثر جداگانه‌ای [۳۷۳] منتشر کردند. هدف این اثر اختصاصاً تمرکز بر تخفیف مشکل بیش‌برازش در نوپول با تولید خودکار آزمایش‌های جدید بوده است و نتایج مطالعه‌ها با جزئیات بیشتر توصیف شده‌اند.

زین و ریسی^۱ [۳۰۲] نیز در سال ۲۰۱۷ تأثیر تولید آزمایش جدید را در حل مشکل بیش‌برازش بررسی کردند. برای این منظور، ابتدا تعریف صوری وصله بیش‌برازش شده را ارائه کردند و جزئیات طراحی دیف‌تی‌ژن^۲ را تشریح کرده‌اند. روش پیشنهادی ابتدا ورودی‌هایی تولید می‌کند تا تفاوت‌های معنایی بین برنامه معیوب اولیه و برنامه تعمیر شده را آشکار کنند. سپس برنامه تعمیر شده با داده‌های جدید آزموده می‌شود. با این کار محققان سعی کردند وصله‌های بیش‌برازش شده به مجموعه آزمون را شناسایی نمایند. محققان ابزار خود را روی ۴ روش تعمیر و ۸۹ اشکال آزمایش کردند. روش‌های تعمیر مورد استفاده جی‌ژن‌پروگ، جی‌کالی، نوپول و اچ‌دی‌ریپیر هستند که برای تعمیر کدهای جاوا طراحی شده‌اند. گزارش محققان نشان می‌دهد که استفاده از روش پیشنهادی، ۳۹ وصله بیش‌برازش شده را شناسایی کرد. مشکل اینجاست که دیف‌تی‌ژن برای تولید آزمایش جدید نیاز به حکم آزمون دارد، که همیشه در دسترس نیست [۳۴۶] و یکی از چالش‌های اساسی تعمیر خودکار محسوب می‌شود [۱۲].

یکی از مشکلات فنون تعمیر، مقیاس‌پذیری است که یکی از عوامل آن گلوگاه ناشی از تعداد زیاد اجراهای آزمایش‌هاست. مکتف و همکاران [۳۰۶] در سال ۲۰۱۷ روشی را پیشنهاد کردند که باعث هرس فضای جست‌وجوی فن تعمیر خودکار می‌شود. هدف روش پیشنهادی، بهبود مقیاس‌پذیری روش‌های تعمیر مبتنی بر آزمون است طوری که کیفیت وصله تولیدی تحت تأثیر منفی قرار نگیرد. این کار از طریق افزاز وصله‌ها به چند دسته هم‌ارزی آزمونی^۳ صورت می‌گیرد.

مطابق تعریف محققان، اگر دو برنامه از نظر آزمون هم‌ارز باشند، نتایج تولیدی آنها روی آزمایش‌های مجموعه آزمون موجود غیرقابل تمایز هستند. بر مبنای این تعریف، محققان دو رابطه هم‌ارزی بر اساس مقادیر زمان اجرا و وابستگی‌ها پیشنهاد کردند. سپس الگوریتمی برای اکتشاف فضای جست‌وجو پیشنهاد کردند که حین اجرای آزمایش‌ها، وصله‌ها را به دسته‌های هم‌ارزی آزمونی افزاز می‌نماید. برای اعتبارسنجی الگوریتم‌های پیشنهادی، محققان از برنامه‌های سی استفاده کردند که در ارزیابی ژن‌پروگ [۱۹] استفاده شده بودند. بر اساس گزارش‌های محققان، الگوریتم‌های پیشنهادی تعداد اجرای آزمایش‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است که باعث افزایش کارایی شده است. در ضمن، کیفیت وصله‌ها نیز تحت تأثیر منفی قرار نگرفته‌اند.

اسیری و بیمن [۲۷۲] در سال ۲۰۱۶ چهارچوبی ارائه کردند که در آن فنون مکان‌یابی اشکال بر

¹ Xin and Reiss

² DiffTGen

³ Test-equivalence

حسب عملکردشان در تعمیر خودکار مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه، ۱۰ فن مکان‌یابی برای تعمیر ۷ برنامه کوچک زیمنس و ۲ برنامه بزرگتر همگی به زبان سی، مقایسه شدند. مقایسه‌ها بر حسب سودمندی، کارایی و درستی فن تعمیر خودکار صورت گرفته‌اند. محققان فن میوت‌ای‌پی‌آر خودشان را در تعمیر برنامه‌ها به کار بردند که با جست‌وجوی فراگیر^۱ برای تعمیر عیوب عملگرها کار می‌کند. جست‌وجوی فراگیر روشی است که اگر تعمیر، انجام‌شدنی باشد قطعاً آن‌را پیدا می‌کند. از این‌رو انتخاب فن فراگیر ضروری بوده تا بتوان تنها اثر فنون مکان‌یابی را بررسی کرد. فنون تعمیر تکاملی از انتخاب بختی برای عملگر تعمیر استفاده می‌کنند. پس ممکن است تعمیر در فضای جست‌جو موجود باشد و فن مکان‌یابی هم دستور معیوب را به درستی انتخاب کرده باشد، ولی عملگر مناسب تعمیر انتخاب نشده باشد.

محققان سه نتیجه مهم از آزمایش‌های کنترلی خود گزارش کرده‌اند: همه فنون در شناسایی همه اشکال‌ها مؤثر بودند ولی وُنْگ‌تری^۲ و آمپل‌وان^۳ کمترین سودمندی را نشان داده‌اند. آمپل‌وان بدترین کارایی را نشان داده است چون ساخت انبوه گونه‌ها، تعمیر را فوق‌العاده زمان‌گیر ساخته است. از نظر درستی، فن ژاکارد تعمیرهای معتبر بیشتری تولید کرد. متأسفانه برنامه‌های مورد استفاده در آزمایش‌ها تک‌خطایی و بسیار کوچک هستند. همچنین خطاها کاشته شده هستند. بنابراین معلوم نیست نتایج به دست آمده چقدر قابل تعمیم باشند.

زین‌یوان لیو^۴ و همکاران [۳۰۸] در سال ۲۰۱۷ تأثیر آزمایش‌های ضعیف را هدف گرفتند و روش ابتکاری طراحی کردند که درستی وصله‌ها را بهتر تعیین نماید. روش پیشنهادی بر مبنای دو مشاهده شکل گرفته است. اول اینکه اجرای نسخه معیوب و تعمیرشده روی آزمایش‌های موفق، شباهت دارد ولی اجرای آزمایش‌های ناموفق روی برنامه معیوب و تعمیرشده احتمالاً متفاوت است. دوم، اگر دو آزمایش رفتار زمان اجرای مشابهی داشته باشند، احتمالاً خروجی یکسانی هم دارند. بر اساس این نتیجه‌ها محققان داده‌های ورودی جدید برای آزمون تولید می‌کنند که مجموعه آزمون موجود را تقویت کند و برای تعیین درستی وصله‌ها مورد استفاده قرار گیرد. برای اعتبارسنجی محققان فن خود را روی ۱۳۰ وصله تولید شده توسط جی‌ژن پروگ، نوپول، کالی و ای‌سی‌اس آزمایش کردند. این روش‌ها برای تعمیر برنامه‌ها جاوا و سی کاربرد دارند. گزارش شده است که فن پیشنهادی از تولید ۵۶/۳٪ وصله‌های نادرست جلوگیری کرد، بدون اینکه مانع تولید وصله‌های درست شود.

جیاجون جیانگ و بینگ‌فی زینوگ^۵ [۳۰۹] در سال ۲۰۱۷ مطالعه‌ای انجام دادند تا پاسخ این سؤال پژوهشی را بیابند: آیا می‌توان بخش اعظم اشکال‌ها را فقط با مجموعه آزمون‌های ضعیف تعمیر کرد؟ برای این منظور، تعمیرپذیری ۵۰ اشکال از مجموعه دیفکتس‌فورجی بررسی شد. همچنین هفت فن مکان‌یابی و هفت فن تعمیر خودکار که در تعمیر اشکال‌های مورد بررسی موفق بودند، بررسی شدند. محققان ضمن تعریف اشکال تعمیرشده، گزارش کردند که ۸۴٪ از این اشکال‌ها با استفاده از مجموعه آزمون‌های موجود تعمیرپذیرند. پاسخ این سؤال مهم است چون نتیجه گرفتند باید روی بهبود فنون موجود کار کنیم؛

¹ Brute-force

² Wong3

³ Ample1

⁴ Xinyuan Liu

⁵ Jiajun Jiang and Yingfei Xiong

احتمالاً مجموعه آزمون ضعیف عامل کلیدی محدود کننده نیست.

مینگ ون^۱ و همکاران [۳۰۷] در سال ۲۰۱۷ مطالعه تجربی انجام دادند تا تأثیر فضای اشکال را در تعمیر خودکار مبتنی بر جست‌وجو بررسی کنند. محققان جی‌ژن پروگ را برای تعمیر برنامه‌های جاوا و اوکیای را برای مکان‌یابی اشکال انتخاب کردند. سپس ۲۲۴ اشکال از ۴ برنامه دیفکتس فورجی انتخاب شد چون برخی از برنامه‌های آن از آزمایش‌های استاندارد جی‌یونیت^۲ استفاده نمی‌کنند. آزمایش‌های انجام شده به دنبال پاسخ سه سؤال بودند: آیا فضای اشکال با کارایی تعمیر خودکار مبتنی بر جست‌وجو همبسته می‌شود؟ اگر این‌طور است، آیا معیار اندازه‌گیری هست که قبل از اجرای پرهزینه فن تعمیر، به‌توان فضای اشکال را تخمین زد؟ آیا روش خودکاری هست که دقت فضای اشکال را بهتر کند؟

محققان نتایج را این‌طور گزارش کردند: دقت فضای اشکال بر افزایش تعداد اشکال‌هایی که درست تعمیر می‌شوند، تأثیر دارد. کارایی فن خودکار تعمیر مبتنی بر جست‌وجو را می‌توان با پوشش مجموعه آزمون و پوشش منفی جهش تخمین زد. تولید آزمایش جدید با ابزار خودکار و تقویت تولید فضای اشکال با آزمایش‌های جدید، کارایی فن تعمیر خودکار مبتنی بر جست‌وجو را افزایش می‌دهد.

مارتینز و مونپروس [۴۲] در سال ۲۰۱۳ مطالعه تجربی گسترده‌ای روی مخازن کدهای جاوا انجام دادند. محققان [۳۷۶] ابتدا مجموعه داده‌ای به نام سی‌وی‌اس‌وینتیج^۳ حاوی ۱۴ مخزن نرم‌افزاری از کدهای جاوا ایجاد کردند. این مجموعه از ۸۹،۹۹۳ تراکنش نگارش برنامه تشکیل می‌شود. محققان مجموعه داده را بررسی کردند تا پاسخ دو سؤال را بیابند: تعمیرهای واقعی از چه چیزی تشکیل می‌شوند؟ آیا می‌توان از این دانش جهت استدلال برای فضای جست‌وجو تعمیر خودکار برنامه‌ها استفاده کرد؟

برای رسیدن به پاسخ، محققان روال زیر را طی کردند: ابتدا عمل‌های تعمیر^۴ از تعمیرهای انسانی کاوش شد و از آنها عمل‌های تعمیر در سطح درخت خلاصه نحوی به‌دست آمد. سپس از عمل‌های تعمیر مدل‌های تعمیر درشت‌دانه استخراج شد. در مرحله بعد با یادگیری، تحلیل آماری و مطالعه‌های تجربی توزیع احتمالی برای هر یک از مدل‌های تعمیر به‌دست آمد. محققان از مدل تعمیر و توزیع احتمالی آن برای استدلال در مورد فضای جست‌وجو تعمیر خودکار استفاده کرده‌اند و با قضیه چند جمله‌ای زمان لازم برای پیمایش فضای جست‌وجو تعمیر خودکار را تحلیل کردند.

در نتیجه تحلیل انجام شده، محققان نتیجه گرفتند که فضای جست‌وجوی تعمیر خودکار ساختار عمیقی دارد و تعمیرهای درست به‌شدت در بعضی از بخش‌های فضای جست‌وجو متمرکز هستند. بر اساس نوع راه‌برد تعمیر، جست‌وجو ممکن است سریع یا کند صورت گیرد.

تکرار، افزونگی و جهش کد. در سال ۲۰۱۰ گِیل و سو^۵ [۱۱۲] مطالعه‌ای روی میزان یکتایی نرم‌افزار انجام دادند. برای این منظور، ۴۲۰ میلیون خط کد مبدأ در ۶۰۰۰ پروژه نرم‌افزار کد باز به زبان‌های سی و سی‌پپ و جاوا بررسی شده‌اند. در مطالعه مذکور، پاسخ به دو سؤال مورد نظر بوده است: در چه سطحی از دانه‌بندی، نرم‌افزار یکتاست؟ در یک سطح دانه‌بندی مفروض، نرم‌افزار چقدر یکتاست؟

¹ Ming Wen

² JUnit

³ CVS-Vintage

⁴ Repair action

⁵ Gabel and Su

در بررسی‌ها، محققان درجه‌ای که هر پروژه را می‌توان به‌تنهایی از مجموعه کد جمع‌آوری شده ساخت را اندازه‌گیری کرده‌اند. نتایج آزمایش‌های مفصل نشان داد که کد پروژه‌ها مقدار قابل توجهی با هم شباهت دارند و افزونگی بسیاری وجود دارد. سپس محققان کاربرد یافته‌های این مطالعه را برای برنامه‌سازی خودکار با برنامه‌سازی ژنتیک مورد بحث قرار داده‌اند.

هوآن آن گوین^۱ و همکاران [۲۳۸] در سال ۲۰۱۳ مطالعه‌ای بر میزان تکراری بودن تغییرات کد حین تکامل نرم‌افزار انجام داده‌اند. در این مطالعه، محققان به‌دنبال پاسخ این سؤال هستند که برنامه‌سازان با چه بسامدی کدها و تغییراتی که قبلاً انجام داده بودند را دوباره انجام می‌دهند و اعزام می‌نمایند. محققان، ۲۸۴۱ پروژه کد باز جاوا حاوی ۱/۷ میلیارد خط کد مبدأ جاوا را بررسی کردند. مطالعه‌ها چند نتیجه مهم داشت: در دانه‌بندی‌های کوچک، بین ۷۰٪ تا ۱۰۰٪ تغییرات کد، تکراری هستند و با افزایش دانه‌بندی، میزان این تکرار به‌طور نمایی کاهش می‌یابد. تکراری بودن کد در بین چندین پروژه، بیشتر و باثبات‌تر است تا درون یک پروژه. یادگیری تغییرات کد و پیشنهاد آنها در تکامل نرم‌افزار سودمند است. تغییرات تعمیرکننده تکراری روی کد، برای تعمیر خودکار برنامه‌ها سودمند است.

مارتینز^۲ و همکاران [۱۳۹] در سال ۲۰۱۳ مطالعه‌ای انجام دادند تا فرض ژن‌پرورگ برای افزونگی داخلی کد را اعتبارسنجی نمایند. این مطالعه مفهوم افزونگی زمانی را معرفی و قاعده‌بندی می‌کند: یک اعزام کد افزونگی زمانی دارد، اگر فقط از آنچه در اعزام‌های قبلی وجود دارد، تشکیل شده باشد. سپس محققان بیش از ۷۰۰۰ اعزام کد در ۶ پروژه کد باز را بررسی نمودند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که بخش اعظم اعزام‌هایی که کدی اضافه می‌کنند، افزونگی زمانی دارند. این نتیجه، به فرض بنیادی روش‌هایی همچون ژن‌پرورگ، ای‌ای و تِرپ‌اتورپیپر اعتبار می‌بخشد. این روش‌ها به‌طور ضمنی فرض می‌کنند که کد تعمیر خطای درون برنامه، جای دیگری در همین برنامه موجود است.

هارمان^۳ و همکاران [۱۱۳] در سال ۲۰۱۴ مطالعه‌ی تفصیلی انجام دادند و در آن فرضیه جراحی پلاستیک را قاعده‌بندی و معتبرسازی کردند. بر مبنای این فرضیه، محتوای کد لازم برای تعمیر برنامه را می‌توان از تکه کدهای موجود داخل کد پیدا کرد. فرضیه جراحی پلاستیک از دو بخش تشکیل می‌شود: ادعای اینکه تغییرات کد نسبت والدشان (برنامه‌ای که تغییرات به آن اعمال شده) تکراری هستند؛ ادعای اینکه این تکرار را می‌توان به‌طور مفید مورد بهره‌برداری قرار داد. برای بررسی هر ادعا، نویسندگان پاسخ دو سؤال را بررسی کردند: چقدر از تغییرهای روی هر کد را می‌توان از تکه کدهای موجود ساخت؟ هزینه یافتن این تکه کدها چقدر است؟ محققان ۱۵،۷۲۳ اعزام کد را در پروژه‌های کد باز جاوا بررسی نمودند. مطالعه چند نتیجه مهم داشت: کد لازم برای تعمیر را اغلب می‌توان در نسخه فعلی برنامه در حال تعمیر پیدا کرد و به‌ندرت لازم می‌شود در نسخه‌های قبل‌تر جست‌وجو کرد؛ بخشی قابل توجهی از کد تعمیر را می‌توان در همان فایل محل تعمیر پیدا کرد.

بیشتر، موفقیت عملی فرضیه جراحی پلاستیک در تعمیر خودکار، وجود کد مناسب تعمیر و مهارپذیری یافتن آن‌را در کد موجود به تصویر کشیده بود. علاوه بر این، برای پژوهش‌هایی که قصد دارند

¹ Hoan Anh Nguyen

² Martinez

³ Harman

توسعه و تعمیر نرم‌افزار را بر مبنای فرضیه جراحی پلاستیک انجام دهند، یافته‌های پژوهش هارمان و همکاران نیز پایه‌ی تجربی محکمی را فراهم آورد.

سال ۲۰۱۳ مونپروس و بادری^۱ [۲۳۹] مفهوم تعمیر سخت و نرم^۲ را با توجه به درستی نرم‌افزار معرفی کردند. تعمیر سخت متکی است بر تعریف دودویی درستی نرم‌افزار، که در ادبیات با روش‌های صوری مثل قراردادها بیان می‌شود. اما روش‌های تعمیر نرم، با تکیه بر خاصیت نرم بودن^۳ نرم‌افزار کار می‌کنند. نویسندگان تشریح می‌کنند که یکی از دو معنی نرم بودن این است که نرم‌افزار در بعضی دامنه‌ها درست مانند دی‌ان‌ای^۴ زیست‌شناسی است: می‌توان بخش‌هایی از آن را به شکل‌های پیش‌بینی نشده مورد استفاده مجدد قرار داد، ذاتاً افزونگی دارد و قابل جهش است و در برابر جهش، استحکام دارد.

شالت و همکاران [۱۸۶] مطالعه‌ای ترتیب دادند که در آن میزان استحکام جهشی^۵ و گستره خنثی^۶ یک برنامه را اندازه‌گیری کردند. استحکام جهشی کسری از جهش بختی به کد است که رفتار برنامه را تغییر نمی‌دهد. نتیجه مطالعه نشان داد که بیش از ۳۰٪ جهش‌های بختی نسبت به مجموعه آزمایش برنامه، خنثی است؛ یعنی اجرای موفق یا ناموفق را تغییر نمی‌دهد. این نتیجه در همه برنامه‌های مورد استفاده، در همه زبان‌های برنامه‌سازی مورد استفاده و در هر دو نوع جهش در سطح کد مبدأ و اسمبلی برقرار بوده است. نتیجه اینکه استحکام جهشی خاصیت ذاتی نرم‌افزار است و گونه‌های خنثی برنامه (آنهایی که روی مجموعه آزمون اجرای موفق دارند) اغلب هدف مورد نظر برنامه را برآورده می‌سازند. ضمناً گستره خنثی موفقیت روش‌های تعمیر خودکار که با محاسبات تکاملی کار می‌کنند را تا حدودی توضیح می‌دهد.

بررسی خواص تعمیرها. فرای^۷ و همکاران [۱۵۲] در سال ۲۰۱۲ مطالعه انسانی بر نگهداری‌پذیری وصله‌های تعمیری انجام دادند. در این مطالعه از ۱۵۰ شرکت‌کننده، ۱۳۲ اشکال واقعی و ۴۰ وصله متفاوت استفاده شد. نتایج مطالعه‌ها نشان داده‌اند که قابلیت نگهداری وصله‌هایی که به‌طور خودکار توسط کامپیوتر تولید شده‌اند، اندکی کمتر از وصله‌های نوشته شده توسط انسان است.

سپس محققان سیستمی پیشنهاد کردند که مستندات را به وصله‌های تولید شده توسط کامپیوتر اضافه می‌کند. این مستندات به‌طور خودکار از هم‌نهمش و خلاصه‌سازی اثرات و زمینه وصله‌های تولیدی به‌شکل انسان‌خوانا ساخته شده‌اند. آزمایش‌های بیشتر محققان نشان داد که اضافه کردن مستندات ذکر شده به وصله‌های ماشینی باعث معکوس شدن روند نتایج می‌گردد. یعنی قابلیت نگهداری وصله‌های ماشینی افزوده و وصله‌های انسانی تقریباً برابرند. نتایج گزارش شده همگی از نظر آماری معنی‌دارند.

برون^۸ و همکاران [۲۴۸] در سال ۲۰۱۳ با هدف یافتن پاسخ پنج سؤال پژوهشی، ارزیابی‌های گسترده‌ای روی ژن‌پرودگ با مجموعه اینتروکلس انجام دادند. نتایج گزارش شده به این شرح‌اند: حدود ۸۶٪ درصد از نسخه‌های اشکال‌دار توسط ژن‌پرودگ تعمیر شدند ولی شدت اشکال‌ها (بر حسب اندازه و

¹ Baudry

² Rigid and plastic

³ Plasticity

⁴ DNA

⁵ Mutational robustness

⁶ Neutral landscape

⁷ Fry

⁸ Brun

پپچیدگی مک کیب^۱) با میزان موفقیت ژن پروگ همبستگی ندارد. وصله‌های تولیدی ژن پروگ به شدت دچار بیش برآزش شده‌اند ولی وصله‌هایی که برنامه‌سازان انسانی ساخته‌اند، خیلی کمتر دچار بیش برآزش شده‌اند. هنگامی که تعداد آزمایش‌های مورد استفاده در ساخت وصله‌ها افزایش می‌یابد، گاهی بیش برآزش کمتر می‌گردد ولی موارد بیشتری هم بوده که افزایش آزمایش‌ها اثر مشخص و معنی‌داری نداشته است. اجرای ژن پروگ با استفاده از مقدارهای اولیه بختی مختلف، تنوع چندانی در وصله‌های تولیدی حاصل نمی‌کند؛ بیش برآزش این وصله‌ها اغلب از وصله‌های انسانی بیشتر است. کمینه‌سازی وصله‌های تولیدی اثر قابل توجهی بر کیفیت وصله‌ها نداشته است و بیش برآزش را کمتر نکرده است.

هنگامی که برنامه‌سازان وصله‌هایی برای تعمیر اشکال‌ها می‌نویسند، بازبین‌گرها پیش از درج درون کد نرم‌افزار، آنها را بررسی می‌کنند. وصله‌ها ممکن است رد شوند یا از برنامه‌ساز درخواست شود آن‌را بهبود دهد و دوباره ارسال کند. تائو^۲ و همکاران [۲۴۵] در سال ۲۰۱۴ در مطالعه تجربی دلایل رد شدن وصله‌ها را بررسی کردند تا به برنامه‌سازان در نوشتن وصله‌های قابل پذیرش کمک نمایند. در این مطالعه، ۳۰۰ وصله موزیلا و اِکلیپس به‌طور دستی مورد بازرسی قرار گرفت. همچنین نظرات ۲۴۶ برنامه‌ساز موزیلا و اِکلیپس به‌طور برخط جمع‌آوری شد. حاصل این بررسی‌ها منجر به استخراج ۳۰ دلیل مردود شدن وصله‌ها گشت که محققان آنها را در ۵ دسته اصلی تقسیم‌بندی نمودند. سپس محققان بررسی کردند کدام‌یک از دلایل رد وصله‌ها قاطع‌ترند و قضاوت در مورد کدام‌یک از دلایل برای بازبین‌گرها دشوار است.

پنج نتیجه مهم به‌دست آمد: تعمیرهای ناکامل و غیر بهینه، رایج‌ترین دلیل مردود شدن است. اینکه وصله‌ها ارسال شده منجر به خطای جدید می‌شود، مسئله بسیار مهمی است ولی قضاوتش دشوار است. بازبین‌گرها وصله‌های بزرگ را رد می‌کنند ولی دلیل مردود شدن صرفاً اندازه نیست، بلکه دلایلی است که منجر به اندازه بزرگ شده است که اصلی‌ترین آنها تغییرات غیرضروری است. بازبین‌گرها برخی از مشکلات همچون ناسازگاری مستندات همراه وصله‌ها را بسیار مخرب می‌دانند و وصله را رد می‌کنند، درحالی‌که برنامه‌سازان چنین نگرشی ندارند. زمان‌بندی بد در ارسال وصله و عدم ارتباط با اعضای تیم نیز منجر به مردود شدن وصله شده است.

تائو و همکاران [۳۵۹] در سال ۲۰۱۴ مطالعه انسانی انجام دادند تا بررسی کنند آیا می‌توان از وصله‌هایی که تعمیر خودکار ساخته است به‌عنوان کمکی در اشکال‌زدایی استفاده کرد. بنابر اظهار محققان، استقرار مستقیم وصله‌های حاصل از تعمیر خودکار دست کم به دو دلیل مشکل‌ساز است. یکی اینکه کیفیت وصله‌ها بسیار متغیر است و دیگر اینکه برنامه‌سازان به دلایلی همچون خوانایی و نگهداری‌پذیری کم این وصله‌ها به‌راحتی به آنها اتکاء نمی‌کنند.

محققان از ۹۵ شرکت‌کننده برای اشکال‌زدایی دعوت کردند و به ازای هر اشکال ۳ نوع راهنما^۳ در اختیار آنها گذاشتند: یک وصله بی‌کیفیت^۴، یک وصله باکیفیت^۵ و مکان اشکال در کد (نام متد). محققان چهار پدیده مهم را مشاهده کردند: وصله‌های باکیفیت به‌طور چشمگیر درستی اشکال‌زدایی را بهبود

¹ McCabe

² Tao

³ Hint

⁴ Low-quality

⁵ High-quality

می‌دهد. چنین بهبودی برای اشکال‌های سخت‌تر، واضح‌تر است. موقع استفاده از وصله‌های بی کیفیت، میزان درستی اشکال‌زدایی کمتر از وقتی است که مکان اشکال داده می‌شود. زمان اشکال‌زدایی به‌طور چشمگیری نه تنها تحت تأثیر کمک‌های اشکال‌زدایی بلکه نوع شرکت‌کننده و اشکال خاص تحت تعمیر است. نتیجه اینکه مزایای استفاده از وصله‌های تعمیر خودکار برای کمک به اشکال‌زدایی وابسته به کیفیت وصله‌هاست. وقتی قرار باشد از چنین وصله‌هایی برای کمک به اشکال‌زدایی استفاده کنیم، کنترل کیفی شدیدی روی وصله‌های تولیدی تعمیر خودکار لازم است. محققان همچنین با تحلیل کیفی بازخوردهای شرکت‌کنندگان نتایجی برای شیوه بهبود و استفاده از وصله‌های تعمیر خودکار به‌دست آوردند.

مارتینز، دوریوکس^۱، مونپروس و همکاران [۲۴۶] در سال ۲۰۱۶ مطالعه‌ای برای تعمیر اشکال‌های واقعی توسط سه روش تعمیر موجود انجام دادند. برای اشکال‌ها از مجموعه دیفکتس‌فورچی [۱۷۷] استفاده شده است و روش‌های تعمیر مورد استفاده چی‌ژن‌پروگ، چی‌کالی و نوپول بوده‌اند. محققان گزارش کرده‌اند که هر ۳ روش با هم، ۴۷ مورد از ۲۲۴ اشکال‌ها را با تولید ۸۴ وصله تعمیر کرده‌اند. بررسی دستی وصله‌های تولیدی نشان داده است که فقط ۱۱ وصله، بدون شک درست بوده‌اند. نتیجه اینکه تعمیر خودکار روی برنامه‌های واقعی جاوا با اشکال‌های واقعی نیز کار می‌کند. بیش‌برازش مختص زبان یا مجموعه محک و ضعف‌های آن نیست، بلکه مشکل بنیادی‌تری است. مجموعه محک دیفکتس‌فورچی حاوی اشکال‌هایی است که بسیار ضعیف توصیف شده‌اند. فرایند جست‌وجوی وصله برای یک اشکال مجزا چند دقیقه طول می‌کشد و این نکته از جنبه عملی ارزشمند است.

مرور و ارزیابی فنون تعمیر خودکار. لگوس و همکاران [۱۲] در سال ۲۰۱۳ چالش‌های حوزه تعمیر خودکار را مورد بحث قرار دادند. محققان بر پایه تجربیات حاصل از طراحی روش‌هایی موفق و مطالعه‌های گسترده روی آنها وضعیت فعلی و نیازهای پژوهشی آینده را ترسیم کرده‌اند. چالش‌های مطرح شده در هفت بخش دسته‌بندی شده‌اند و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.

مونپروس و بادری [۲۳۹] در سال ۲۰۱۳ دو خانواده از رویکردهای تعمیر خودکار را به‌نام‌های تعمیر سخت و نرم نام‌گذاری کردند. سپس آنها را به‌طور کیفی مورد ارزیابی و بحث قرار دادند.

مونپروس [۵۷] در سال ۲۰۱۴ مقاله‌ای نوشت که در آن با مطرح کردن مسائل مختلف، تحلیل منتقدانه خود را نسبت به پَر [۲۸] مطرح کرده است. برای نمونه او معتقد است که بعضی از ارزیابی‌های تجربی پَر نسبت به روش پیشنهادی سوگیری شده‌اند. یا اینکه پَر در مورد چگونگی آماده‌سازی مجموعه داده مطلبی ذکر نکرده است. ضمن اینکه نحوه مقایسه نتایج پَر و ژن‌پروگ، بدون در نظر گرفتن دسته اشکال‌ها صحیح نبوده است. در ادامه، مونپروس با مطرح کردن معیارهای قابلیت درک، درستی، کامل بودن و قابلیت پذیرش، راهنمایی برای ارزیابی فنون خودکار تعمیر برنامه‌ها ارائه کرده است.

سپس در سال ۲۰۱۵ زیکائو کی و همکاران [۱۱۸] با چند معیار محدود، سه روش تعمیر خودکار موجود را بررسی کردند. مشکل اینجاست که استفاده از سه معیار کلی امکان ارزیابی جامع فنون را فراهم نمی‌کند. همچنین، استفاده از چند معیار برای ارزیابی فنون مخصوص، مانع از تعمیم‌پذیری آنها می‌شود. برای مرتفع کردن کاستی کارهای مونپروس و کی، خلیلیان و همکاران [۱۸۷] در سال ۲۰۱۶، معیارهای گسترده‌ای را برای ارزیابی جامع و تعمیم‌پذیر فنون تعمیر خودکار برنامه‌ها ارائه کردند.

¹ Durieux

یوهوا کی^۱ و همکاران [۳۷۴] در سال ۲۰۱۷ بحث کوتاهی در مورد سنجه‌های ارزیابی فنون تعمیر خودکار برنامه ارائه کردند. نویسندگان روی مقاله‌های پنج محل اصلی انتشار کارهای تعمیر خودکار بین سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بازبینی نظام‌یافته‌ای انجام دادند. حاصل این کار منجر شد به شناسایی هشت سنجه برای ارزیابی اثربخشی و چهار سنجه برای ارزیابی کارایی فنون تعمیر خودکار. بنابر اظهار محققان فقدان سنجه‌های مشترک خطر مطرح شدن نتایج ناسازگار یا حتی متناقض را افزایش می‌دهد. در این مقاله بحثی راجع به شیوه اندازه‌گیری سنجه‌های فهرست شده و اهمیت هر کدام در هر زمینه کاربردی و نسبت به همدیگر دیده نمی‌شود.

مونپروس [۱] در سال ۲۰۱۷ مروری گسترده از فنون تعمیر خودکار نرم‌افزار ارائه کرده است. او ابتدا مفاهیم لازم و واژگان ضروری را تعریف کرده است. سپس بر پایه سلسله مراتبی ریزدانه دو خانواده بزرگ از فنون شامل فنون تعمیر خودکار رفتار و حالت برنامه را بررسی کرده است. به‌ازای هر فن تحلیلی از ویژگی‌های مثبت و منفی نیز ارائه شده است. مرور مذکور به هیچ وجه بازبینی نظام‌یافته ادبیات یا مطالعه نقشه‌برداری [۳۶۷] نیست.

گازولا^۲ و همکاران [۳۶۶] در سال ۲۰۱۷ مروری روی فنون تعمیر خودکار انجام دادند. محققان ۱۰۸ مقاله مطرح در تعمیر خودکار را شناسایی کردند. سپس آنها را از نظر مفاهیم، الگوریتم‌ها و رویکردها سازمان‌دهی و روشن‌گری کردند. محققان ابتدا چهارچوبی مفهومی تعریف کردند تا نشان دهند در حالت عمومی چگونه فناوری تعمیر کار می‌کنند و چه ارتباطی با فناوری‌های خوددرمانی دارند. چهارچوب آنها هر دو رویکرد درمان و تعمیر را پوشش می‌دهد و جنبه‌های مشترک و متفاوت آنها را روشن می‌نماید. سپس محققان فنون مورد بررسی را مورد بازبینی و تحلیل منتقدانه قرار دادند. سپس نتایج و شواهد به‌دست آمده از مقالات را تجمیع کردند. در نهایت چالش‌های موجود و مسایل باز حوزه تعمیر خودکار را به تفصیل مورد بحث قرار دادند.

حکم آزمون. شاه‌امیری و همکاران [۳۴۶، ۱۴۳] در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ چهارچوبی برای تولید و مقایسه خودکار حکم آزمون پیشنهاد کردند. آنها سه چالش را در خودکارسازی فعالیت‌های مربوط به حکم آزمون شناسایی کردند. چالش اول تولید خودکار خروجی‌های منتظره است که با پیشنهاد تحلیل ارتباط ورودی و خروجی حل کردند. چالش دوم نگاشت ورودی به خروجی منتظره است که حکم چندشبه‌ای مبتنی بر چندین شبکه عصبی را پیشنهاد کردند که هر شبکه مسئول یکی از خروجی‌های نرم‌افزار است. چالش سوم مقایسه‌گر خودکار است که برای حل آن پیشنهاد کردند از مقدار آستانه استفاده شود. آستانه کمی تحمل‌پذیری در مقایسه خروجی مدل حکم و خروجی واقعی نرم‌افزار ایجاد می‌کند و دقت مدل را افزایش می‌دهد.

محققان [۱۴۳] همچنین مقایسه‌ای بین فنون قبلی و روش پیشنهادی از نظر برطرف کردن چالش‌های شناسایی شده انجام دادند. آنها برای اعتبارسنجی روش خود را روی دو برنامه واقعی به زبان سی‌شارپ آزمایش کرده‌اند. سپس نتایج به‌دست آمده با روش تک شبکه عصبی نیز مقایسه شده است. همچنین از حکم تولیدی برای کشف خطاهای تزریقی روی نسخه‌های جهش‌یافته نیز استفاده کردند.

¹ Yuhua Qi

² Gazzola

بنابر گزارش محققان، صحت مدل حکم پیشنهادی به ۹۸/۳٪ رسیده است و توانسته است تا ۹۸٪ از خطاهای تزریقی را کشف نماید. همچنین دقت و صحت مدل چند شبکه‌ای نسبت به تک شبکه‌ای بهبود نشان داده است. هر چند اندازه سیستم‌های نرم‌افزاری مورد آزمایش در حدود هزار خط بوده‌اند و ورودی/خروجی‌های ساده عددی داشته‌اند، ولی نتایج قابل توجهی به دست آمده است. ضمناً آزمایش‌ها نشان می‌دهند که استفاده از چندین شبکه عصبی باعث توزیع پیچیدگی نرم‌افزار می‌شود و دقت مدل حکم افزایش می‌یابد. وقتی کد مبدأ نرم‌افزار تحت آزمون در دسترس نباشد، استفاده از روش‌های جعبه سیاه مثل شبکه عصبی انتخاب مناسبی است.

وینیتا^۱ و همکاران [۳۴۷] در سال ۲۰۱۴ دو روش برای تولید خودکار حکم آزمون با شبکه عصبی و درخت تصمیم ارائه کردند. اعتبارسنجی روش پیشنهادی بسیار محدود در سطح اثبات مفهوم روی برنامه مثلث صورت گرفته است. جونجی چن^۲ و همکاران [۳۴۹] در سال ۲۰۱۶ روشی برای انتخاب داده‌های حکم آزمون پیشنهاد کردند که هدفش کاهش داده‌های حکم آزمون حین ساخت است. این روش با تحلیل ایستا کار می‌کند و از روی زنجیره تعریف و استفاده متغیرها در برنامه تحت آزمون، گرافی به اسم گراف احتمالی جایگزینی تعریف می‌کند. محققان روش خود را روی دو برنامه زبان سی و نه برنامه جاوا مورد ارزیابی قرار داده‌اند و با دو روش پویای قبلی نیز مقایسه کرده‌اند. بنابر نتایج گزارش شده، روش پیشنهادی در بیشتر موارد از دو روش پویای قبلی کارا تر بوده و اثربخشی بیشتری داشته است.

انتقال کد. اِرل بر و همکاران [۳۱۲] در سال ۲۰۱۶ مسئله فرایبوند خودکار نرم‌افزار را قاعده‌بندی کردند و الگوریتم و ابزاری برای آن ارائه کردند. روش پیشنهادی به‌طور خودکار، عملکردی از نرم‌افزار اهداکننده استخراج می‌کند و در نرم‌افزار گیرنده فرایبوند می‌کند. آزمون توسط مجموعه آزمون پس‌نمایی نشان می‌دهد که عملیات، حین استخراج کد و بعد از کاشتن رفتار مطلوب را نشان دهد و رفتار موجود در نرم‌افزار گیرنده را خراب نکند.

محققان روش خود را در قالب ابزار میواس کال‌پل^۳ پیاده‌سازی کردند. این ابزار ابتدا نقطه ورودی را در اهدا کننده شناسایی می‌کند که ویژگی مطلوب را پیاده‌سازی می‌کند و بعد از آن نقطه کاشت در گیرنده شناسایی می‌شود. سپس کدی به اسم «آرگان: اندام» شناسایی و استخراج می‌شود. اندام همه کدهای مربوط به ویژگی مورد نظر است. در مرحله بعد تغییرات گسترده‌ای در کد انجام می‌شود تا با فضای نام و زمینه کد گیرنده سازگار گردد. محققان روش خود را روی پنج اهداکننده و سه گیرنده آزمایش کردند. روش پیشنهادی در ۱۲ مورد از ۱۵ آزمایش توانست فرایبوند موفق انجام دهد که اجرای موفق روی همه آزمایش‌های پس‌نمایی داشته باشند.

سید پروگلو و همکاران [۳۱۱] در سال ۲۰۱۵ فن خودکاری برای انتقال کد پیشنهاد کردند که بر مبنای شکافتن و باز ترکیب کد^۴ کار می‌کند. این فن از انتقال ژن‌ها در زیست‌شناسی الهام گرفته شده است. انتقال ژن‌ها، اندامگان را قادر می‌سازد عملکرد مفیدی که در سایر اندامگان تکامل پیدا کرده و

¹ Vineeta

² Junjie Chen

³ μSCALPEL

⁴ Program fracture and recombination

پالایش شده را اکتساب نمایند.

این فن به‌عنوان ورودی چندین برنامه را دریافت می‌کند تا تکه کد^۱ مناسبی را برای جایگزینی، حذف یا ترکیب در برنامه دیگر پیدا کند. فن پیشنهادی روشی خودکار برای شناسایی و انتقال محاسبات بین چندین برنامه است. این فن کمک می‌کند از حجم عظیمی از کدهای موجود به‌طور پربازده در کاربردهای مختلفی استفاده کنیم: تولید خودکار برنامه‌های جدید حاوی بهترین یا مطلوب‌ترین عملکردی که در جای دیگر ساخته شده، حذف خودکار آسیب‌پذیری‌های امنیتی، جوان‌سازی^۲ مؤثر نرم‌افزار، حذف خودکار عملکرد نامطلوب یا کهنه، بهبود کارایی، سادگی، قابلیت تحلیل و وضوح.

مستندسازی تغییرات کد. بیوز^۳ و ویمر [۳۱۳] در سال ۲۰۱۰ روشی خودکار ارائه کردند که از روی تغییرات کد، مستندات لازم را تولید می‌کند. این روش از روی تفاوت‌های دلخواه در برنامه، مستندات خوانا برای برنامه‌سازان هم‌نهمش می‌کند. محققان روش خود را دلتاداک^۴ نامیده‌اند که با ترکیب اجرای نمادین و روش جدیدی برای خلاصه‌سازی کد طراحی شده است. محققان در مطالعه تجربی مشاهده کردند که خروجی ابزارهایی همچون دیف^۵ نمی‌تواند جایگزین مستندات انسانی شوند. همچنین معلوم شد که پیام‌هایی که برای تغییرات کد تولید می‌شوند دو هدف دارند: چه تغییری رخ داد و چرا. سپس با بررسی بیشتر معلوم شد که تولید خودکار مستندات برای اینکه چرا تغییر رخ داد کار دشواری است ولی تولید مستندات برای اینکه چه تغییراتی رخ داد به‌طور مکانیکی قابل انجام است.

محققان الگوریتم پیشنهادی خود را روی مجموعه داده‌های واقعی آزمایش کردند و مستندات تولید شده را با ۲۵۰ پیام تولید شده توسط برنامه‌سازان مقایسه کردند. با کمک مطالعه انسانی، محققان دریافتند که مستندات تولید شده توسط دلتاداک می‌تواند جایگزین یا مکمل ۸۹٪ از مستندات فعلی گردند. با این حال، دلتاداک فقط آنچه تغییر کرده را خلاصه می‌کند و دلیل تغییر و شیوه انجام (یعنی مبنای منطقی) آن را توضیح نمی‌دهد.

زیمرمان و همکاران [۳۶۹] در سال ۲۰۱۰ ابزار کیوزیلا^۶ را ارائه کردند که در موقعیتی که کاربران با اشکال و گزارش اشکال مواجه می‌شوند، قابل استفاده است. این ابزار آموزش می‌بیند تا کیفیت گزارش اشکال جدید را اندازه‌گیری کند. سپس پیشنهاد می‌کند چه عناصری به گزارش اضافه شود تا کیفیت گزارش بهتر گردد.

مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو. در سال ۲۰۱۲ هارمان و همکاران [۱۴] مرور جامعی در مورد فنون، روند پژوهشی و کاربردهای مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو انجام دادند. بخش اعظمی از فنون تعمیر خودکار برنامه‌ها از فنون مبتنی بر جست‌وجو استفاده می‌کنند؛ پس این فنون تعمیر زیرمجموعه‌ی مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو هستند. محققان در مقاله خود مفاهیم این زمینه بزرگ پژوهشی را تشریح کردند و آثار منتشره آن‌را از ابتدا تا پایان سال ۲۰۰۸ بررسی کردند.

¹ Shard

² Rejuvenation

³ Buse

⁴ DELTADOC

⁵ diff

⁶ CUEZILLA

علت انتخاب این تاریخ، ظهور انبوهی از مقالات است که مرور تفصیلی بعد از آن را بسیار دشوار می‌سازد. سپس محققان زمینه‌های مهندسی نرم‌افزار را دسته‌بندی کردند تا فنون مبتنی بر جست‌وجوی هر شاخه را شناسایی کنند. با این کار آنها توانستند خلأهایی در مهندسی نرم‌افزار که می‌توانند از فنون مبتنی بر جست‌وجو بهره‌مند شوند را تعیین کنند. مقاله همچنین برای سنجش کمی، تحلیل روند و توزیع فعالیت‌ها مهندسی نرم‌افزاری مورد توجه، داده‌های عددی مفصلی را نیز ارائه کرده است.

بهبود تکاملی نرم‌افزار. لگوس و همکاران [۳۱۷] در سال ۲۰۱۰ بحث کردند که به‌خاطر پیچیدگی سیستم‌های نرم‌افزاری نوین، مسلماً باید به‌سمت خودکارسازی بیشتر فنون توسعه و نگهداری نرم‌افزار حرکت کرد؛ یا به‌سخن خلاصه: «وقت آن است که انسان از این چرخه خارج گردد.» سپس محققان بیان کردند که برای رسیدن به این هدف، می‌توان نرم‌افزار را مثل «یک سیستم پیچیده رو به تکامل» نگاه کرد که نمونه‌اش در طبیعت و بوم‌سامانه‌های زیستی^۱ موجود است.

به عقیده محققان، فنون الهام گرفته از زیست‌شناسی باعث افزایش درک و بهبود تحلیل نرم‌افزار می‌گردند؛ ضمن اینکه امکان طراحی روش‌های مستحکم برای بهبود، نوشتن و اشکال‌زدایی کد را فراهم می‌آورند. در این صورت مهندسی نرم‌افزار نوین می‌تواند با بهره‌مندی از سازوکارهای ملهم از طبیعت، کیفیت نرم‌افزار را از جنبه‌های گوناگون بهبود دهد. آنها باور دارند که گستره تکاملی بر توسعه نرم‌افزار امکان توضیح نظری قوانین را میسر می‌سازد: مثلاً پیش‌بینی نظری در مورد توزیع اندازه خطا یا مقیاس‌بندی زمان توسعه با اندازه پروژه و غیره.

وایت^۲ و همکاران [۳۱۵] در سال ۲۰۱۱ چهارچوبی پیشنهاد کردند که با روش‌های تکاملی، ویژگی‌های غیرعملکردی برنامه‌ها را بهبود می‌دهد. چهارچوب پیشنهادی به‌عنوان ورودی تابعی به زبان سی و مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را دریافت می‌کند. سپس برنامه را تکامل می‌دهد تا خصوصیت‌هایی همچون زمان اجرا، مصرف حافظه و مصرف انرژی بهبود یابند. خصوصیت‌های غیرعملکردی مذکور به‌خصوص در طراحی سیستم‌های نهفته کم هزینه و کم مصرف اهمیت دارد.

بنابر گفته محققان، مترجم‌های امروزی همیشه نمی‌توانند بهینه‌سازی‌هایی انجام دهند که ضمن حفظ معنای اصلی برنامه، ویژگی‌های غیرعملکردی را نیز بهینه نماید. چهارچوب پیشنهادی از برنامه‌سازی ژنتیک برای تغییرات برنامه، از تکامل هم‌زمان آزمایش‌ها برای آزمون مؤثر و از بهینه‌سازی چندهدفه به‌منظور لحاظ کردن هم‌زمان خصوصیت‌های عملکردی و غیرعملکردی استفاده می‌کند. تکامل هم‌زمان رقابتی در معرض اثر ملکه قرمز و مشکل از دست دادن شیب است. محققان با بهره‌گیری از روش‌های سخت‌گیر آزمایشی، چهارچوب خود را روی ۸ برنامه زیر ۱۰۰ خط کد ارزیابی کردند. نتایج گزارش شده نشان می‌دهد که چهارچوب پیشنهادی توانسته است بهینه‌سازی‌های قابل ملاحظه‌ای انجام دهد که هنوز مترجم‌ها قادر نیستند.

لنگدون و هارمان^۳ [۳۷۶] در سال ۲۰۱۵ روشی برای بهینه‌سازی نرم‌افزار ارائه کردند. این روش با کمک برنامه‌سازی ژنتیک نسخه‌هایی از سیستم‌های نرم‌افزاری موجود می‌سازد که از نظر عملکردی و

¹ Biological ecosystem

² White

³ Langdon and Harman

غیرعملکردی بهبود یافته‌اند. روش پیشنهادی در زمره فنون مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو قرار می‌گیرد که اکتشاف چندهدفه انجام می‌دهد.

محققان روش خود را روی نرم‌افزار بوتی^۱ آزمایش کردند. این نرم‌افزار به زبان سی‌پپ نوشته شده و در تحلیل داده‌های حاوی رشته‌های دی‌ان‌ای کاربرد گسترده‌ای دارد. در آزمایش‌ها، نسخه‌هایی تولید شد که جواب‌های خروجی بهبودیافته تولید می‌کنند و بسیار سریع‌تر اجرا می‌شوند. نرم‌افزار تحت آزمایش محققان سیستم پیچیده‌ایست که حدود ۵۰ هزار خط کد دارد. به این ترتیب محققان نتیجه گرفتند که بهبود ژنتیکی نرم‌افزار در مورد سیستم‌های نرم‌افزاری واقعی مقیاس‌پذیر است.

پکه^۲ و همکاران [۳۱۶] در سال ۲۰۱۷ بررسی مروری جامعی در مورد فنون بهبود ژنتیکی نرم‌افزار انجام دادند. بهبود ژنتیکی ریشه در زمینه‌های قدیمی همچون هم‌نهمش برنامه، برنامه‌سازی ژنتیک و تبدیل برنامه دارد ولی اخیراً به‌عنوان زمینه پژوهشی مستقلی مطرح شده است. واژه بهبود ژنتیکی از مطالعه‌های اخیر [۳۱۸، ۳۱۵] گرفته شده است که همگی اهداف مشابهی داشتند ولی از واژگان کمی متفاوت همچون بهبود تکاملی و بهبود ژنتیکی برنامه‌ها استفاده کرده‌اند.

بهبود ژنتیکی از جست‌وجوی خودکار جهت یافتن نسخه‌های بهبودیافته نرم‌افزار موجود استفاده می‌کند. بهبود نرم‌افزار شکل‌های گوناگونی دارد: بهبود خصوصیت‌های غیر عملکردی مثل مصرف انرژی و حافظه و زمان اجرا، تعمیر برنامه و توسعه عملکرد سیستم موجود. بنابر اظهار محققان، بهبود ژنتیکی زمینه نوظهوری است که در بسیاری زمینه‌ها به‌خوبی درک نشده و خوش‌تعریف هم نیست. به همین دلیل هنوز دانش کافی انباشته نشده که مرور نظام‌یافته ادبیات روی این زمینه قابل انجام باشد.

این مرور بر مقالات بین ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ تمرکز کرده است و ۳۱۳۲ مقاله را شناسایی کرده است. با تعیین چندین معیار محققان ۶۶ مقاله هسته‌ای را بین مقاله‌های پیدا شده تعیین کردند. محققان پنج عنوان پژوهشی را در حوزه بهبود تکاملی شناسایی کردند: تبدیل برنامه، هم‌نهمش برنامه، برنامه‌سازی ژنتیک، آزمون و اعتبارسنجی نرم‌افزار و مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر جست‌وجو. محققان گزارش کرده‌اند که ۹۶٪ از مقاله‌های پیدا شده از الگوریتم‌های تکاملی و اختصاصاً ژنتیک استفاده کرده‌اند و حدود ۶۰٪ کارهای انجام شده هم مربوط به سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ هستند.

محققان در بخشی از مطالب خود پیرامون نتایج تجربی بحث کرده‌اند که کاربردپذیری بهبود ژنتیکی را آشکار می‌سازند. نتایج تجربی مذکور که اخیراً به‌دست آمده‌اند، برخی از مفروضات موجود را بی‌اعتبار می‌سازند. این مفروضات بر اساس استنتاج‌های منطقی در مورد سرشت نظری برنامه‌سازی و محاسبات به‌دست آمده بودند و دارای سابقه طولانی بودند. بر طبق اظهار محققان، مطالعه‌های تجربی اخیر شواهدی فراهم می‌سازند که اگرچه فضای نظری برنامه‌ها فوق‌العاده بزرگ است ولی فضای عملی که کدهای انسانی در آن پخش شده‌اند، بسیار محدودتر است. این محدودیت باعث می‌شود کدهایی که برنامه‌سازان نوشته‌اند نسبت به بهبود ژنتیکی رامش بیشتری نشان دهند.

جست‌وجو در کد مبدأ. خانم استولی^۳ [۳۲۳] در قالب رساله دکتری خود در سال ۲۰۱۳ روشی

¹ Bowtie2

² Petke

³ Stolee

برای جست‌وجوی معنایی در کد با استفاده از حل‌کننده‌های اس‌ام‌تی پیشنهاد داده است. ایشان ابتدا مفهوم اولیه کار را منتشر کردند [۳۲۲]. سپس مطالعه‌ای روی یاهوپایپس^۱ انجام دادند [۳۲۱] تا کشف کنند چگونه برنامه‌سازان مصرف‌کننده^۲ و اجتماعات^۳ آنها از مخازن عمومی کد استفاده می‌کنند. سپس جزئیات تفصیلی فن پیشنهادی برای حل جست‌وجوی معنایی در کد مبدأ منتشر شده است [۳۱۹]. نهایتاً فن جست‌وجوی کد مبدأ با پرسش‌های ورودی/خروجی تعمیم یافته است [۳۲۰] و با قابلیت‌های افزوده رتبه‌بندی و سنجش منتشر شده است.

در این روش برنامه‌سازان توصیف‌های سبک‌وزنی را به‌عنوان مثال‌هایی از ورودی‌ها و خروجی‌های مورد انتظار می‌نویسند. سپس حل‌کننده اس‌ام‌تی در مخزن به‌دنبال تکه کدی می‌گردد که با این توصیف‌ها مطابقت نماید. مخزن حاوی قیده‌های متعددی است که از قبل تولید شده‌اند. هر قید متناظر با یک تکه کد در مخزن کدهای مبدأ است و رفتار آن را تخمین می‌زند. روش پیشنهادی جست‌وجوی کد را از حالت دستوری به طرف معنایی برده است تا تکه کدهای مرتبط‌تری پیدا شود. هدف روش پیشنهادی افزایش مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری و کاهش مشکلات ناشی از نیاز به توصیف‌های پیچیده است. محققان روش پیشنهادی را در قالب ابزار سَتسی^۴ برای زیرمجموعه‌ای از سه زبان پیاده‌سازی کردند: کتابخانه استرینگ^۵ در جاوا، زبان آمیزه یاهوپایپس و دستور سِلکت^۶ در اس‌کیوال. هدف از این آزمایش‌ها بررسی قابلیت تعمیم، کاربردپذیری و مصالحه‌های روش پیشنهادی بوده است.

آزمایش‌ها روی روش پیشنهادی سودمندی آن‌را در یافتن کد مرتبط نشان داده است. محققان گزارش کرده‌اند که روش پیشنهادی با روش‌های جست‌وجوی دستوری کدهای جاوا، حتی در مخازن کوچک نیز رقابت می‌کند. ضمن اینکه روش آن‌قدر انعطاف‌پذیر است که به‌تنهایی با در ترکیب با جست‌وجوی دستوری هم کار می‌کند. همچنین دقت و انعطاف‌پذیری به‌دست آمده باعث مشکلات کارایی شده است که محققان عوامل زیربنایی و راه‌کارهای تخفیف این مشکلات را نیز شناسایی کرده‌اند.

استنتاج نامتغیرها و توصیف‌های برنامه. در سال ۲۰۰۱ ارنست^۷ و همکاران [۳۲۴] فونونی را پیشنهاد دادند که به‌طور پویا نامتغیرهای محتمل را استنتاج می‌نماید. محققان [۳۲۶] روش خود را در قالب ابزار دِیکِن^۸ پیاده‌سازی کردند. سپس ابزار ساخته شده روی دو دسته از برنامه‌ها مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این آزمایش‌ها نشان داده است که استنتاج نامتغیرها دست‌کم برای برنامه‌های کوچک، دقیق و مفید است. در نهایت محققان به‌طور کمی مسائل مقیاس‌پذیری همچون زمان و دقت را به‌عنوان تابعی از مجموعه آزمون‌ها و نقاط فراکدگذاری شده برنامه بررسی نمودند. نتایج نشان داد که زمان اجرای استنتاج با تعداد نقاط ردیابی شده، مربع تعداد متغیرهای در محدوده یک نقطه برنامه و اندازه مجموعه آزمون همبستگی خطی دارد.

¹ Yahoo! Pipes

² End-user

³ Community

⁴ Satsy

⁵ String

⁶ select

⁷ Ernst

⁸ Daikon

ویمر و نکولا^۱ [۳۲۵] در سال ۲۰۰۵ روشی برای کاوش توصیف‌های زمانی پیشنهاد کردند که برای کشف خطا مورد استفاده قرار گیرد. محققان مشاهده کرده‌اند که برنامه‌ها اغلب در طول مسیرهای جریان کنترلی استثنائی دچار خطا می‌شوند. یعنی به‌خاطر دلایلی همچون عدم آزمون یا ناآگاهی برنامه‌ساز از منشأ خطاهای زمان اجرا، کد خطاپردازی خودش خطا دارد.

بر این اساس، روش پیشنهادی به‌طور خودکار از اطلاعاتی در مورد کدهای خطاپردازی استفاده می‌کند تا قوانین ایمنی زمانی را یاد بگیرد. تمرکز بر قسمت‌های خطاپردازی سودمندی کاوشگر را برای کشف توصیف‌های مفید در کشف خطا بالاتر می‌برد. برای اعتبارسنجی محققان روش خود را روی برنامه‌های جاوا آزمایش کردند و موفق شدند ۶۹ توصیف پیدا کنند. با این توصیف‌ها آنها توانستند بیش از ۴۳۰ اشکال را در یک میلیون خط کد پیدا کنند. آنها همچنین با مقایسه کیفی روش خود با چهار کاوشگر دیگر، نشان دادند که مفروضات آن روش‌ها در عمل برقرار نیستند.

گوین و همکاران [۳۲۷] در سال ۲۰۱۲ روشی برای استنتاج نامتغیرهای چندجمله‌ای و آرایه‌ای بر اساس تحلیل پویا ارائه کردند. محققان فنون ریاضی که تاکنون در کشف پویای نامتغیرها استفاده نشده بودند را برای افزودن قابلیت‌های جدید مورد استفاده قرار دادند: حل معادله، حل سیستم‌تی و ساخت چندمنظوره. محققان موفق شدند معادله‌ها و نامعادله‌هایی بین چندجمله‌ای‌های غیرخطی روی متغیرهای برنامه پیدا کنند. همچنین رابطه‌های خطی نیز بین متغیرهای آرایه‌ای چندبعدی نیز پیدا کردند. برای اعتبارسنجی، محققان آزمایش‌های مقدماتی روی ۲۴ الگوریتم ریاضی و پیاده‌سازی الگوریتم رمزنگاری ای‌اس^۲ انجام دادند. بر طبق گزارش آنها، شواهدی از آزمایش‌ها به‌دست آمد که روش پیشنهادی در یافتن نامتغیرهای مذکور سودمند است.

لگوس و ویمر [۸۰] در سال ۲۰۱۲ روشی برای بهبود نتایج کاوش توصیف‌ها ارائه کردند. روش پیشنهادی در مرحله پیش‌پردازش کیفیت کد را با کمک سنج‌های مهندسی نرم‌افزار اندازه‌گیری می‌کند. این اطلاعات بخت درست بودن کد را تخمین می‌زنند. سپس اطلاعات به‌دست آمده را به کاوشگر خصوصیت‌های زمانی اضافه می‌کنند تا دقت و کارایی آن افزایش یابد. نتایج آزمایش‌های محققان نشان داده که روش پیشنهادی موفق شده است توصیف‌های مفید را روی بیش از یک و نیم میلیون خط کد با مثبت کاذب کمتر پیدا کند.

رابیلارد^۳ و همکاران [۳۲۸] در سال ۲۰۱۳ مرور جامعی انجام دادند تا فنون خودکار استنتاج خصوصیت‌ای‌پی‌آی‌ها^۴ را بررسی نمایند. مسئله اینجاست که دانش لازم برای استفاده درست از ای‌پی‌آی‌ها ممکن است به‌طور کامل یا واضح مستند نشده باشد. از طرفی، اگرچه استفاده از ای‌پی‌آی به‌سادگی فراخوانی یک تابع است ولی به‌خاطر مفروضات و نیازمندی‌های پنهان، فراخوانی ای‌پی‌آی‌های بزرگ و پیچیده چالش‌هایی به‌وجود می‌آورد. بنابراین فونونی توسعه پیدا کردند که خصوصیت‌های ای‌پی‌آی‌ها را برای استفاده درست از آنها استنتاج نمایند.

¹ Necula

² AES

³ Robillard

⁴ API

محققان یک دهه از پژوهش‌ها بر فنون خودکار استنتاج خصوصیات ای‌پی‌آی‌ها را بررسی کردند. آنها نتیجه مرور خود را در سه بُعد ترکیب کردند و مورد تحلیل قرار دادند: خصوصیت‌های استنتاج شده، فنون کاوش و مطالعه‌های تجربی. سپس بیش از ۶۰ فن پیدا شده را در ۵ گروه دسته‌بندی و سازمان‌دهی نمودند: الگوی استفاده نامرتب، الگوی استفاده ترتیبی، توصیف رفتار، نقشه مهاجرت و اطلاعات عمومی.

اجرای نمادین. پاسارینو و ویسر^۱ [۳۲۹] در سال ۲۰۰۹ و کادر و سن^۲ [۳۳۰] در سال ۲۰۱۳ مروری از فنون اجرای نمادین برای آزمون نرم‌افزار انجام دادند. بالدونی^۳ و همکاران [۳۳۱] نیز در سال ۲۰۱۶ مروری تفصیلی و گسترده‌تر بر فنون اجرای نمادین انجام دادند.

گاهی لازم می‌شود برای بررسی برقراری یک خاصیت کل فضای ورودی‌های ممکن را آزمون کنیم که این کار غیرعملی است. اجرای نمادین به روشی نظام‌یافته بسیاری از مسیرهای اجرایی برنامه را اکتشاف می‌نماید. در حالت کلی هیچ روش خودکاری برای تصمیم‌گیری در مورد برقراری خصوصیتی خاص وجود ندارد و در عمل از تحلیل‌های تقریبی و ابتکاری استفاده می‌شود.

اجرای نمادین به جای استفاده از مقادیر داده‌ای واقعی، از مقادیر نمادین استفاده می‌کند و خروجی تابعی است از مقادیر نمادین ورودی. وقتی اجرای نمادین روی برنامه خاتمه می‌یابد، یکی از مسیرهای امکان‌پذیر^۴ برنامه پیمایش شده است و در خروجی یک قید (محدودیت) به اسم شرط مسیر تولید می‌شود. قید یادشده در قالب فرمول فاقد سور مرتبه اول روی عبارات نمادین است. این قید سپس با یک ابزار واریسی کننده مدل (حل‌کننده قیود) حل می‌شود تا مقادیر واقعی تولید شوند. این ابزار معمولاً بر اساس س‌ام‌تی کار می‌کند.

فنون اجرای نمادین را دست‌کم به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: فنون کلاسیک و نوین. فنون کلاسیک با تحلیل ایستای برنامه کار می‌کنند. متأسفانه اگر مسیر نمادین توسط حل‌کننده قیود به‌طور کارا قابل حل نباشد، فن کلاسیک قادر به تولید ورودی‌های واقعی نخواهد بود. مثلاً ممکن است قیدها غیرخطی باشند یا بخشی از کد در دسترس نباشد. کدهای مبدأ کتابخانه‌ای یا فراخوانی‌های سیستم عامل کدهای خارجی هستند که برای اجرای نمادین در دسترس نیستند تا فراکدگذاری شوند.

برای کاهش مشکلات اجرای نمادین کلاسیک از ترکیب اجرای واقعی و اجرای نمادین در فنون امروزی استفاده شده است. آزمون گنکولیک^۵ و آزمون تولید شده با اجرا^۶ دو نمونه از خانواده فنون نوین هستند. یکی از مزایای کلیدی ترکیب اجرای واقعی و نمادین این است که عدم دقت ناشی از تعامل با کد خارجی یا اتمام مهلت زمانی^۷ ابزار حل‌کننده قیود، با استفاده از مقادیر واقعی کاهش می‌یابد؛ اگرچه این بهبود باعث فدا شدن تمامیت^۸ می‌گردد و بعضی از مسیرهای اجرایی امکان‌پذیر بررسی نمی‌شوند.

از جنبه نظری اجرای نمادین جامع، روشگان استوار و کاملی برای تحلیل تصمیم‌پذیری است.

¹ Păsăreanu and Visser

² Cadar and Sen

³ Baldoni

⁴ Feasible

⁵ Concolic testing

⁶ Execution-Generated Testing (EGT)

⁷ Timeout

⁸ Completeness

استواری از منفی کاذب جلوگیری می‌کند و کامل بودن از مثبت کاذب جلوگیری می‌نماید. متأسفانه فعلاً اجرای نمادین جامع برای برنامه‌های بزرگ، مقیاس‌پذیر و عملی نیست. به‌همین دلیل استواری فدای کارایی می‌شود.

انفجار تعداد مسیرها و فضای حالت، مشکلات هزینه و مقیاس‌پذیری حل‌کننده قیدها، مدل‌سازی حافظه، اداره کردن هم‌روندی، چگونگی تعامل با محیط و کد خارجی، اداره کردن حلقه‌ها و اجرای نمادین روی کدهای دودویی از چالش‌های فنون اجرای نمادین هستند که راه‌حلهایی برای کاهش مشکلات آنها پیشنهاد شده‌اند. موتور اجرای نمادین مشتری اصلی حل‌کننده قیود هستند که بارها حین اجرای نمادین مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین محدودیت‌ها و مشکلات کارایی این ابزارها به اجرای نمادین هم منتقل می‌شود و گلوگاه اصلی کارایی و زمان اجرا را پدید می‌آورد.

از جمله ابزارهای آزمون کنکولیک می‌توان به دارت^۱، کیوت^۲، جی‌کیوت^۳ و کریست^۴ اشاره کرد. ابزار اگزیه^۵ و توسعه آن کلی نیز با رویکرد آزمون تولید شده با اجرا طراحی و پیاده‌سازی شدند.

در سال ۲۰۱۱ رابلر^۶ و همکاران [۳۳۲] روشی ارائه کردند که به‌طور خودکار شرایط خرابی را شناسایی می‌کند. پس از اجرای خراب یک برنامه، روش پیشنهادی با کمک اجرای نمادین پویا شرط مسیر منجر به خرابی را محاسبه می‌کند. سپس با استفاده از حل‌کننده قیود از بین قیدهای موجود در شرط مسیر، شرط‌های عمومی خرابی را استنتاج می‌نماید. محققان روش پیشنهادی خود با استفاده از موتور اجرای نمادین پویای جی‌پی‌اف و حل‌کننده قیود سی‌وی‌سی‌تری^۷ پیاده‌سازی کردند. سپس ارزیابی مقدماتی انجام دادند تا فواید بالقوه آن‌را به‌تصور بکشند. این ارزیابی چالش‌های موجود برای بهبود روش پیشنهادی را نیز آشکار ساخت.

اشکال‌ها. آنویک^۸ و همکاران [۷۵] در سال ۲۰۰۶ روشی نیمه خودکار ارائه کردند که بعد از رسیدن گزارش خطا، تعداد اندکی از برنامه‌سازان مناسب در تیم را پیشنهاد می‌دهد که می‌توان بررسی گزارش خطا را به آنها محول نمود. این روش از روی مخزن گزارش‌های خطا که برای تیم و نرم‌افزار فعلی در حال کار است، نوع گزارش‌های قابل حل توسط هر برنامه‌ساز را یاد می‌گیرد. سپس برای هر گزارش جدید، سیستم چند نفر را پیشنهاد می‌دهد و در نهایت فردی باید از بین افراد پیشنهادی، شخص مناسبی را انتخاب کند. محققان روش خود را روی گزارش‌های اشکال سه پروژه ارزیابی کرده‌اند. محققان دقت روش خود را روی اِکلیپس و فایرفاکس به‌ترتیب ۵۷٪ و ۶۴٪ گزارش کرده‌اند و روی جی‌سی‌سی^۹ نتایج قوی مشاهده نکرده‌اند.

¹ DART

² CUTE

³ jCUTE

⁴ CREST

⁵ EXE

⁶ RøBler

⁷ CVC3

⁸ Anvik

⁹ gcc

هونگ چنگ^۱ و همکاران [۳۳۹] در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد کردند که از گراف کاوی برای بهبود مکان‌یابی و شناسایی متن خطا استفاده شود. آنها گراف اجرای برنامه را در دو سطح دانه‌بندی متد و بلوک اولیه ساختند که گره گراف یک متد یا بلوک اولیه است و یال‌ها فراخوانی و برگشت از متدها یا گذر از بلوک‌ها. سپس روی مجموعه‌ای از گراف‌های اجرای موفق و ناموفق گراف کاوی انجام دادند تا زیرگراف‌های متمایز را پیدا کنند. این زیرگراف‌ها جریان برنامه درست و معیوب را از هم جدا می‌سازد و به مکان‌یابی دقیق‌تر خطا کمک می‌کند. همچنین زیرگراف‌های مذکور اطلاعات زمینه‌ای برای درک و تعمیر اشکال‌ها دارند. محققان بخش گراف کاوی را با کمک الگوریتم لیپ^۲ پیاده‌سازی کردند و آن‌را توسعه دادند که فهرست رتبه‌بندی شده از k زیرگراف متمایز برتر را تولید نماید. محققان سودمندی و کارایی روش خود را با آزمایش روی مجموعه زمینس نشان دادند.

برد^۳ و همکاران [۳۳۵] در سال ۲۰۰۹ مخازن سیستم‌های ردیابی اشکال و ثبت پیشینه تغییرات نسخه‌های برنامه‌ها را بررسی کردند. از این مخازن داده‌هایی استخراج می‌شود که در کاربردهای گوناگون استفاده می‌شود، مثل ساخت مدل آماری پیش‌بین اشکال و فرضیه‌هایی در مورد فرایند ایجاد اشکال. متأسفانه فرایندها و انسان‌ها کامل نیستند و در مخازن یاد شده تنها بخشی از تعمیر اشکال‌ها ثبت می‌گردد. با توجه به این مشکل محققان بررسی کردند که آیا داده‌های این مخازن نمایشی عادلانه و منصفانه از جمعیت کامل تعمیر اشکال‌ها هستند؟ محققان گزارش کردند که در آزمایش‌های خود شواهد قوی از گرایه نظام‌یافته در این داده‌ها پیدا کردند. در بررسی‌های بعدی محققان دریافتند که گرایه در مخازن مذکور مشکل حیاتی است که سودمندی فنون ساخت مدل آماری پیش‌بین اشکال و تعمیرپذیری فرضیه‌های آزمون شده روی این داده‌ها را به‌طور جدی تهدید می‌نماید.

یوتارو کاشیوا^۴ و همکاران [۳۴۱] در سال ۲۰۱۴ مطالعه آزمایشی^۵ برای شناسایی تنوع خطاها انجام دادند. از نظر محققان فنون کاوش مخازن نرم‌افزاری با همه خطاها یکسان رفتار می‌نمایند و تأثیر آنها را بر کاربران و برنامه‌سازان در نظر نمی‌گیرند. این موضوع بر پیش‌بینی، مکان‌یابی و رده‌بندی پاسخ به خطاها تأثیر می‌گذارد. برای بهبود انجام‌پذیری و سودمندی عملی فنون کاوش مخازن نرم‌افزاری باید خطاهای پرتأثیر شناسایی شوند. محققان پس از مطالعه چهار پروژه کد باز موفق شدند شش نوع خطای پرتأثیر در بین سایر خطاهای گزارش شده شناسایی نمایند.

زونینگ یین^۶ و همکاران [۵] در سال ۲۰۱۱ مخازن کدهای سه سیستم عامل کد باز و یک سیستم عامل تجاری را از نظر اعتبار تعمیر خطاها بررسی کردند. این مطالعه در پی این مشاهده بوده است که تعمیرهای خطا توسط انسان ناکامل‌اند یا باعث بروز خطاهای جدید می‌شوند. محققان مخازن کد لینوکس،

¹ Hong Cheng

² LEAP

³ Bird

⁴ Yutaro Kashiwa

⁵ مطالعه مقدماتی در مقیاس کوچک است که برای ارزیابی هزینه، زمان، رخدادهای منفی، امکان‌پذیری و اندازه تأثیر ترتیب می‌یابد تا بتوان اندازه نمونه مناسب را پیش‌بینی کرد و قبل از اجرای آزمایش در مقیاس اصلی بتوان طراحی مطالعه را بهبود بخشید - Pilot

⁶ Zuoning Yin

اُپن سولاریس^۱، فری بی‌اس‌دی^۲ و یک سیستم عامل تجاری را تحت بررسی قرار دادند. محققان یافته‌های خود را این‌طور گزارش کردند: دست‌کم بین ۱۴/۸٪ تا ۲۴/۴٪ از تعمیرهای اشکال‌های بعد از عرضه نادرست بوده‌اند. تعمیر درست خطاهای هم‌روندی مشکل‌تر از سایر انواع خطاها بوده است. برنامه‌سازان و بازبین‌های تعمیرهای نادرست، معمولاً دانش کافی در مورد کد تحت بررسی نداشته‌اند.

سیوپا^۳ و همکاران [۴۷] در سال ۲۰۱۱ تعداد و سرشت خطاهایی که آزمون بختی آشکار می‌کند را بررسی نمودند. محققان برنامه‌های شی‌گرای نوشته شده با زبان آیفیل و مجهز به قراردادهای در قالب پس‌شرط را هدف قرار دادند. برای این منظور سودمندی و کارایی آزمون بختی را به‌صورت مطلق و نسبی سنجش کردند.

بخش اول بررسی محققان مطالعه تجربی است که روی ۲۷ کلاس آیفیل صورت گرفته است. محققان هر کلاس را با ۳۰ عدد اولیه به مولد اعداد بختی ابزار اتوتست مورد اجرا قرار دادند و در کل ۱۲۱۵ ساعت آزمون بختی انجام شد. تحلیل شش میلیون خرابی آشکار شده نشان داد که تعداد نسبی خطاهای آشکار شده با آزمون بختی در طول زمان قابل پیش‌بینی است، اما اجراهای مختلف مولد آزمایش خطاهای متفاوتی را آشکار ساخته است. همچنین معلوم شده که آزمون بختی خطاها را به‌سرعت پیدا می‌نماید.

در بخش دوم، محققان سرشت عیوب آشکار شده را با آزمون بختی بررسی کردند. برای این منظور، دسته‌بندی ویژه‌ای حاوی ۲۱ طبقه ارائه شد و اجرای ابزار اتوتست روی ۳۹ کلاس آیفیل، ۱۶۵ اشکال را آشکار ساخت. محققان خطاهای آشکار شده در سه شرایط را با دسته‌بندی پیشنهادی مقایسه کردند: آزمون بختی، آزمون دستی و خطاهای آشکار شده در محل استفاده واقعی کاربر. معلوم شد که هر فن در کشف گونه‌های مختلف خطا خوب است، هیچ فنی شامل فن دیگر نیست و هر کدام سهم متفاوتی دارند. نتیجه نهایی این است که موقع مقایسه راه‌بردهای آزمون هم تعداد و هم سرشت عیوب را باید لحاظ کرد.

ناتلا^۴ و همکاران [۱۸۲] در سال ۲۰۱۳ مطالعه گسترده‌ای انجام دادند تا میزان نمایندگی^۵ اشکال‌های نرم‌افزاری تزریق شده را بررسی نمایند. سال‌هاست که برای سنجش میزان استحکام و اعتمادپذیری نرم‌افزار در مقابل خطاهای باقی‌مانده^۶، از فنون تزریق اشکال استفاده شده است. اشکال‌های تزریقی سعی می‌کنند رفتار اشکال‌های باقی‌مانده را همانندسازی نمایند.

محققان بیش از ۳/۸ میلیون آزمایش منفرد روی ۳ سیستم نرم‌افزاری انجام دادند. نتیجه این آزمایش‌ها نشان داده است که سهم عمده‌ای (تا ۷۲٪) از خطاهای تزریقی را نمی‌توان نماینده خطاهای باقی‌مانده‌ای در نظر گرفت که به‌طور پیوسته با آزمون پس‌نمایی کشف می‌شوند. همچنین محققان دریافتند که نمایندگی خطاهای تزریقی تحت تأثیر مکان آن‌هاست. محققان براساس یافته‌های خود روش جدیدی پیشنهادی کردند که اشکال‌های تزریقی را پالایش می‌کند تا آنهایی که نماینده نیستند را حذف نماید. پالایش هوشمندانه اشکال‌ها دقت نتایج (ارزیابی نرم‌افزار با خطاهای تزریقی) را بالا می‌برد و

¹ Open Solaris

² Free BSD

³ Ciupa

⁴ Natella

⁵ Representativeness

⁶ Residual

هزینه‌های تزریق خطاها را کاهش می‌دهد.

کیکوچی^۱ و همکاران [۳۳۸] در سال ۲۰۱۴ میزان نمایندگی خرابی‌های تزریقی را بررسی کردند. محققان ۴۳،۷۴۲ رویداد از کارافتادگی لینوکس نگارش رِدَهت^۲ را جمع‌آوری کردند و سلسله‌فعالیت‌های تزریق را با سیف^۳ (روش جدید تزریق اشکال) انجام دادند. آنها ۵۰،۰۰۰ اشکال در سیستم فایل لینوکس تزریق کردند و ۷۱،۴۷۰ اجرا از یک حجم کاری گرفتند. سپس نتایج حاصل از تزریق را با نتایج واقعی مقایسه کردند. بنابر اظهار محققان، نتایج مقدماتی نشان داده است که خرابی‌های حاصل از خطاهای تزریقی نماینده خرابی‌های واقعی نیستند؛ احتمالاً به‌خاطر اینکه خطاهای تزریق شده به اندازه کافی نماینده نیستند یا حجم کاری واقعی نیست.

در سال ۲۰۱۴ رِنه جاست^۴ و همکاران [۳۳۶] بررسی کردند آیا نسخه‌های جهش‌یافته نرم‌افزار جایگزین معتبر اشکال‌های واقعی هستند یا خیر. محققان دنبال پاسخ این سؤال بودند که توانایی مجموعه آزمون در کشف جهش‌ها با توانایی آنها در کشف اشکال‌های واقعی همبستگی دارد؟ برای این منظور محققان روی ۳۵۷ اشکال واقعی در ۵ پروژه کد باز حاوی ۳۲۱،۰۰۰ خطا کد حاوی آزمایش‌های دستی و خودکار تولید شده آزمایش کردند. بنابر گزارش آنها، همبستگی آماری معنی‌دار بین کشف نسخه‌های جهش‌یافته و خطاهای واقعی مشاهده شد.

راهول گوپینات^۵ و همکاران [۳۳۷] هم در سال ۲۰۱۴ درستی فرضیه برنامه‌ساز لایق را برای تحلیل جهش بررسی نمودند. محققان خصوصیات ۲۴۰،۰۰۰ تعمیر اشکال و دیگر تغییرها را در ۵،۰۰۰ برنامه به ۴ زبان جاوا، پایتون، هاسکل و سی مطالعه کردند. بر طبق گزارش آنها هر خطای معمولی ۳ تا ۴ توکن نیاز دارد و به‌ندرت معادل عملگرهای سنتی جهش است. محققان همچنین دریافتند که عملگرهای بهینه جهش در یک زبان ممکن است در زبان دیگر بهینه نباشند.

ژیکیانگ زو^۶ و همکاران [۳۴۰] در سال ۲۰۱۴ مفهوم فراکدگذاری سلسله‌مراتبی را معرفی کردند. اشکال‌زدایی آماری همه برنامه را فراکدگذاری را می‌نماید تا نمای اجرایی برنامه را جمع‌آوری کند. اما چون بخش اعظم برنامه درست است، فراکدگذاری کامل غیرضروری و بی‌فایده است. برای حل این مشکل محققان مفهوم فراکدگذاری سلسله‌مراتبی و انتخابی را پیشنهاد کردند تا کارایی اشکال‌زدایی آماری تقویت گردد. مطالعه تجربی محققان حدود ۴۰٪ تا ۶۰٪ صرفه‌جویی در مصرف دیسک، حافظه و زمان پردازش را نشان داده است.

برنامه‌سازی خودکار. آرکوری و یائو [۳۵۴، ۳۵۸] در سال ۲۰۱۰ چهارچوب مفهومی نوینی ارائه کردند که برای برنامه‌سازی خودکار تکاملی از روی توصیف‌های صوری استفاده می‌شود. این روش جمعیتی از برنامه‌های نامزد را با جمعیتی از آزمون واحد به‌طور هم‌زمان تکامل می‌دهد: اولی با برنامه‌سازی ژنتیک و دومی با فنون آزمون مبتنی بر جست‌وجو. برازندگی برنامه‌ها با تعداد آزمایش‌های

¹ Kikuchi

² RedHat

³ SAFE

⁴ René Just

⁵ Rahul Gopinath

⁶ Zhiqiang Zuo

دارای اجرای موفق اندازه‌گیری می‌شود. برآزندگی آزمون‌های واحد نیز بر اساس تعداد برنامه‌هایی که وادار به اجرای ناموفق می‌کنند، محاسبه می‌شود. تکامل هم‌زمان برنامه‌ها و آزمون‌ها به‌روش رقابتی صورت می‌گیرد و منجر به رقابت توانمندسازی تسلیحاتی^۱ می‌گردد که هر یک از دو جمعیت پیوسته کارایی خود را بهبود می‌دهند تا منجر به تکامل برنامه‌ای گردد که توصیف‌های داده شده را برآورده نماید.

محققان سعی کردند با به‌کارگیری فنون کمکی مثل برنامه‌سازی خودکار N نسخه‌ای، توصیف صوری و سلسله مراتب وابستگی بین توابع در سیستم‌های نرم‌افزاری بزرگ، کارایی سیستم‌های الهام گرفته از طبیعت (مثل سیستم شکار و شکارچی در اینجا) را بهبود دهند. محققان نمونه‌ای از چهارچوب مفهومی خود را پیاده‌سازی کردند و با استفاده از هفت مسئله در مطالعه تجربی، ارزیابی در سطح مفهوم ارائه نمودند. محققان نتیجه گرفتند که محاسبات الهام گرفته از طبیعت را می‌توان برای حل مسائل خیلی چالشی مهندسی نرم‌افزار به‌کار گرفت.

اولمو^۲ و همکاران [۳۵۶] در سال ۲۰۱۴ مروری از فرامکاشف‌های ازدحامی برای برنامه‌سازی خودکار ارائه کردند. برای حل مسئله برنامه‌سازی خودکار روش‌های مبتنی بر فرامکاشف و سایر روش‌ها موجود هستند. تمرکز مرور محققان روش‌های برنامه‌سازی خودکار مبتنی بر هوش ازدحامی است که زیرمجموعه فرامکاشف‌ها هستند. محققان این دسته از فنون را برنامه‌سازی ازدحامی^۳ می‌نامند. اختصاصاً برنامه‌سازی مورچه‌ای^۴، برنامه‌سازی توده‌ای ازدحامی^۵، برنامه‌سازی توده زنبورها^۶، برنامه‌سازی گله‌ای^۷، برنامه‌سازی کرم شب‌تاب^۸ و برنامه‌سازی توده ماهی‌های مصنوعی^۹ بررسی شده‌اند.

¹ Arms race

² Olmo

³ Swarm Programming (SP)

⁴ Ant Programming (AP)

⁵ Particle Swarm Programming (PSP)

⁶ Bee Swarm Programming (BSP)

⁷ Herd Programming (HP)

⁸ Firefly Programming (FP)

⁹ Artificial Fish Swarm Programming (AFSP)

پیوست ج: مجموعه محک جدیدی از برنامه‌ها و فنون ساخت و تحلیل آنها

در این پیوست به این سؤال پژوهشی پاسخ می‌دهیم که چگونه می‌توان محک‌های تکمیلی ساخت تا مشکلات ناشی از کاربرد محک‌های یکسان از برنامه‌ها کاهش یابد؟ این پیوست به جزئیات ساخت کدفوربنچ^۱ [۳۷۸] می‌پردازد و سؤال پژوهشی ما را پاسخ می‌دهد. کاربرد مستقیم مجموعه محک ساخته شده برای ارزیابی فن تعمیر تازه ماست که جزئیات آزمایش‌های تجربی آن در فصل ششم تشریح می‌شود. کاربرد دیگر محک ساخته شده در ارزیابی‌های گسترده‌ای است که می‌تواند برای انواع فنون تحلیل برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. دوریکس و آبریو [۳۸۰] و گیِمِشی^۲ و همکاران [۳۸۶] ضمن استناد به محک ما به این نکته اشاره کرده‌اند. کدفوربنچ سه نوآوری کلیدی دارد که عبارت‌اند از:

- یک بازبینی از مجموعه محک‌های موجود و چهارچوبی مبتنی بر معیار برای ارزیابی مجموعه محک‌های مورد استفاده در تحلیل برنامه‌ها؛
- یک روشگان برای تولید نظام‌یافته مجموعه محک بزرگی از اشکال‌ها که شاخص نقص‌های موجود در برنامه‌های محاسباتی و الگوریتمی هستند؛
- مجموعه کد برنامه‌ها و آزمایش‌ها، حاوی بیش از ۳ میلیون برنامه و بیش از ۳۰۰ میلیون خط کد در ۴۱ نسخه از ۲۸ زبان برنامه‌سازی که که تنوع بسیاری در انواع برنامه‌ها، محاسبات، اشکال‌ها، سبک‌های برنامه‌سازی و تخصص برنامه‌سازان دارد.

در این پیوست ابتدا در مورد مجموعه محک‌ها، ضرورت آنها و بیان مسئله صحبت می‌کنیم. در قسمت بیان مسئله چهارچوب تازه‌ای ارائه می‌دهیم که به کمک آن می‌توان محک‌های مهندسی نرم‌افزار را ارزیابی و مقایسه کرد. سپس با چهارچوب پیشنهادی محک‌های موجود را مقایسه می‌کنیم تا ضرورت توسعه محک‌های جدید را نشان دهیم. در بخش بعد، محک جدید را معرفی می‌کنیم. ابتدا مخزن دریافت برنامه‌ها معرفی می‌شود و سپس روشگانی که برای ساخت محک به‌کار برده‌ایم را تشریح می‌کنیم. در قسمت بعدی معرفی محک، آمارهایی از محتوای محک و خواص برنامه‌های درون آن ارائه می‌کنیم. دو بخش بعدی این پیوست به ارائه جزئیات پیمایش برخط روی برنامه‌سازان برنامه‌های درون محک و مکان‌یابی عیوب برنامه‌های درون محک اختصاص دارد. این پیوست را با بحثی در مورد پیامدها، کاستی‌ها و خطوط کارهای آتی محک ارائه شده و نیز خلاصه فصل به پایان می‌بریم.

۱- بیان مسئله

علوم نوین به‌طور روزافزونی به پژوهش‌های تجدیدپذیر نیاز دارد. اما به‌سختی می‌توان به تجدیدپذیری تمام‌عیار دست پیدا کرد [۱۷]. در مقاله‌ای که سال ۲۰۱۳ توسط مجله اکونومیست منتشر شد [۳۸۱]، از اعتبار پژوهش‌های موجود به‌شدت انتقاد شده بود. بنابر اظهار آن مقاله، پژوهش‌های موجود اغلب یا تجدیدپذیر نیستند یا گزاره‌های بی‌معنا و غیرمنطقی را بیان می‌کنند که در اساس قابل نتیجه‌گیری نیست. مقاله اشاره دارد که مشکل اعتبار پژوهش‌ها در رشته‌های مختلفی از زیست‌فناوری تا علوم رایانش

¹ Codeforces Benchmark: Code4Bench

² Gyimesi

رواج دارد. به دلایل مختلف پژوهش‌ها ممکن است تجدیدپذیر نباشند [۱۷]. برای نمونه، به‌کارگیری روشگان آماری ضعیف، طراحی ضعیف آزمایش‌ها، بازبینی‌های ناکافی و مجموعه داده‌های انحصاری. از بین این عوامل، فقدان مجموعه داده‌های استاندارد و خوش‌تعریف سهم عمده‌ای در تجدیدناپذیری پژوهش‌ها کنونی داشته است. متأسفانه محققان مجموعه داده‌ها را اغلب فقط برای پژوهش انفرادی خودشان ساخته‌اند و دیگر در دسترس نیستند. محققان علوم کامپیوتر سعی کردند این مشکل را با ساخت و عرضه عمومی مجموعه محک‌هایی مثل مینی‌ست‌هک^۱ [۳۸۲]، زیمنس^۲ [۱۷۲] و اسپیک^۳ برطرف کنند.

یک محک خوش‌تعریف مزایایی دارد [۱۷]: اول باعث ساده‌سازی در تجدید و بازتولید آزمایش‌ها می‌شود و منجر به تولید نتایج تعمیم‌پذیر می‌گردد. دوم، امکان می‌دهد فنونی که مسئله یکسانی حل می‌کنند را با هم مستقیماً مقایسه کنیم. سوم کمک می‌کند محققان پیشرفت فنی یک رشته پژوهشی در حال تکامل را اندازه‌گیری کنند. نهایتاً محک‌ها منجر به ایجاد انسجام بین محققان یک رشته پژوهشی می‌شوند که به‌نوبه خود باعث می‌شود وقتی آن رشته بالغ شود، سریع‌تر پیشرفت کند [۳۸۴].

۱-۱- مسایل و مشکلاتی در مورد محک‌ها

ملاحظات هاستند که ضرورت و نیاز به محک‌ها و تنوع آنها را آشکار می‌سازند. ما این مسایل را در چهار بُعد بررسی می‌کنیم.

مطالعه‌های تجربی. هم‌زمان با توسعه یک فن جدید محققان با مطالعه‌های تجربی فن جدید را می‌آزمایند تا شواهد تجربی ارائه کنند [۱۷]. عموماً چنین مطالعه‌های تجربی فقط در حد اثبات مفهوم صورت می‌گیرد؛ یعنی اینکه فن پیشنهادی کار می‌کند. در موارد دیگر محققان مطالعه‌های تجربی گسترده‌تری ترتیب می‌دهند تا بهتر بتوانند اتکاءپذیری فنون خودشان را به اثبات برسانند. گاهی هم محققان صرفاً مطالعه‌های تجربی ترتیب می‌دهند تا چندین فن موجود را از نظر عملکردی و کارایی با هم مقایسه نمایند [۲۴۶]. در هر صورت، در سال‌های اخیر محققان به‌شکل فزاینده‌ای از آزمایش‌های تجربی استفاده کرده‌اند. مسئله مهم این است که برای حصول نتایج قاطع و تعمیم‌پذیر در مورد اثربخشی و کارایی فنون، مطالعه‌های تجربی باید روی مجموعه داده‌های خوش‌طراحی و بی‌گرایه ترتیب یابند [۳۸۵]. استخراج داده‌های خام از مخازن موجود و سازمان‌دهی آنها در قالب‌های مناسب نیاز به تلاش محاسباتی و انسانی قابل توجهی دارد. به‌همین دلیل محققان تلاش می‌کنند یک‌بار این داده‌ها را استخراج کنند و در قالب استاندارد آماده سازند تا بار راه‌اندازی آزمایش‌های تجربی بعدی توسط سایر محققان را کم کنند [۱۷]. مطالعه‌های تجربی روی مجموعه داده‌های مشترک به دو دلیل علمی‌تر است: یکی اینکه می‌توان پیشرفت هر فن خاص را روی آن مجموعه داده به‌وضوح نشان داد. دوم اینکه گزاره‌هایی که در مورد مقایسه فنون بیان می‌شوند با معنی‌تر و قابل اعتمادترند.

گرایه. یک تهدید مهم علیه استفاده از مجموعه محک‌ها، خطر به‌وجود آمدن نوعی گرایه در نتایج ارزیابی است. از یک طرف محققان ممکن است فنون خود را تنظیم کنند تا روی محک هدفشان جواب‌های خوبی بدهد. مثلاً آن‌چنان که گازولا و همکاران ذکر کردند [۳۶۶]، محک‌ها برای مقایسه فنون

¹ MiniSAT Hack

² Siemens

³ SPEC: Open Systems Group Policies and Procedures Document, Available: <https://www.spec.org/osg/policy.html>.

تعمیر خودکار ضروری‌اند؛ اما این فنون در معرض بیش‌برازش به محک‌های هستند. از این‌رو گازولا و همکاران نتیجه گرفتند که زیرگرایش تعمیر خودکار برنامه‌ها به مجموعه محک‌های بیشتر و متنوع‌تر نیاز دارد. در صورت تامین چنین محک‌هایی محققان، مثلاً در زیرگرایش تعمیر خودکار می‌توانند فنون خود را روی چندین محک ارزیابی کنند تا نتایجی که گزارش می‌کنند قاطع‌تر و تعمیم‌پذیرتر باشد و خطر گرایه شواهد تجربی به‌خاطر مجموعه محک‌های محدود کاهش یابد.

از طرف دیگر، مجموعه محکی که سهم بیشتری از داده‌ها خاصیت خاصی داشته باشند، به‌نفع فنی عمل می‌کند که روی آن خاصیت تمرکز کرده‌اند. مثلاً آن‌چنان که مونپروس هم گفته [۵۷]، محکی که حاوی عیوب دسته خاصی باشد به نفع فنون تعمیری است که برای تعمیر خطاهای آن دسته طراحی شده‌اند. این حالت حتی برای فنون زیرگرایش آزمون نرم‌افزار و مکان‌یابی عیوب هم می‌تواند رخ دهد. بنابراین، مقایسه فنون روی چنین مجموعه محک‌هایی منصفانه نخواهد بود.

گرایه در مجموعه محک‌ها ممکن است سهوی یا عمدی باشد. مثلاً برد و همکاران [۳۳۵] شواهد قوی از وجود گرایه پیدا کردند. این گرایه در مجموعه‌های محک‌هایی دیده شد که از تاریخچه رفع خطاها در سیستم‌های نرم‌افزاری کدباز و واقعی ساخته شده بودند. آنها مشاهده کردند که این گرایه را می‌توان به ناکامل بودن فرایندها و انسان‌ها نسبت داد. به‌همین دلیل محک‌هایی که شیوه ساخت مشابهی داشته باشند، ممکن است فقط حاوی بخشی از همه جمعیت رفع خطاها باشند. پس محققان نتیجه گرفتند که گرایه مشکل بحرانی است که در محک‌ها رواج فراوانی دارد و تعمیم پیش‌فرض‌هایی که بر وجود این محک‌ها متکی هستند را تهدید می‌کند.

نسخه‌های جهش‌یافته و عیوب کاشته شده. قبلاً گفتیم که حجم بسیار قابل توجهی از عیوب و وصله‌های تعمیری آنها در مخازن سیستم‌های ردیابی اشکال سیستم‌های نرم‌افزاری کد باز موجود است [۱۷۷]. اما به‌واسطه تلاش زیاد در استخراج آنها، محک‌های قبلی شمار اندکی از عیوب واقعی را استخراج و عرضه کرده‌اند. به‌همین دلیل است که استفاده از عیوب کاشته شده و نسخه‌های جهش‌یافته اغلب به‌عنوان جایگزین استفاده می‌شود. نشان داده شده [۳۳۶] که چنین عیوبی بسیار متفاوت از عیوب واقعی هستند. مثلاً ناتلا و همکاران [۱۸۲] نشان دادند که سهم عظیمی از عیوب کاشته شده درون مجموعه داده‌ها (تا حدود ۷۲ درصد) شاخص عیوب باقی‌مانده‌ای که با آزمون پس‌نمایی کشف می‌شوند، نیستند.

بلوغ فنون. به‌محضی که فنون یک رشته پژوهشی بالغ شوند، این قابلیت را پیدا می‌کنند که در صنعت مورد استفاده قرار گیرند. در چنین شرایطی باید موقعیت‌های دقیقی که یک فن بالغ در آنها خوب کار می‌کند را بشناسیم، که توسط زیمرمان اشاره شده است [صفحه ۶۷، ۱۰۴]. ضمناً عوامل موفقیت این فنون را نیز باید شناسایی کنیم. برای تحقق چنین هدفی، محققان و کارورزان باید فنون خودشان را تحت بررسی‌های کلان قرار دهند که بتوانند سؤال‌های بسیاری را در مورد عملکرد فنون پاسخ دهند. یک مؤلفه ضروری و کلیدی در برآورده کردن این هدف وجود مجموعه محک‌هایی است که تنوع بسیاری از چندین بُعد داشته باشند و متفاوت و مکمل محک‌های موجود باشند.

۲-۱- ارزشیابی پس‌بینانه و چهارچوب ارزیابی مبتنی بر معیار

ما ۱۲ معیار ارائه می‌دهیم که بعضی از آنها به‌شکلی قبلاً به‌وسیله تن و همکاران [۳۷۲] ارائه شده‌اند ولی اکثر آنها جدید هستند. هدف این معیارها تشکیل چهارچوبی است که بتوان با آنها محک‌هایی از برنامه‌ها

را ارزیابی کرد. به همین دلیل عمومی تر از آنهایی هستند که توسط تن و همکاران برای زیرگرایش تعمیر خودکار ارائه شده‌اند. ما به کمک این معیارها ۲۰ مجموعه محک موجود را ارزیابی می‌کنیم که حاصل در جدول ج-۱ خلاصه شده است.^۱ ستون‌های این جدول به معیارها اختصاص پیدا کرده و در سطرها مجموعه محک‌ها قرار گرفته‌اند. هدف اختصاصی ما از این ارزیابی به تصویر کشیدن دانش روز از محک‌های موجود و به تبع آن شناسایی خلأهای فعلی است.

جدول ج-۱: ارزیابی ۲۰ مجموعه محک با ۱۲ معیار

محک‌ها	ساخت	زبان(ها)	نوع کد مبدأ	مجموعه آزمون	اندازه برنامه‌ها	معیارها			ماهیت عیوب		
						تعداد پروژه‌ها	نوع برنامه	جداشدن عیوب			
SIR & Siemens [172]	ن.ی.	C/Java	باز	ب	کوچک- بزرگ	زیاد	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	اکثراً کاشته شده
CVS-Vintage [376]	ن.ی.	Java	باز	ب	بزرگ	زیاد	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
CoREBench [136]	ن.ی.	C	باز	ب	متوسط- بزرگ	کم	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
IntroClass [17]	ن.ی.	C	باز	ب	کوچک	متوسط	دانشجویی	خ	ب: دستی زیاد	عمومی	واقعی
IntroClassJava [375]	ن.ی.	Java	باز	ب	کوچک	متوسط	دانشجویی	خ	ب: دستی زیاد	عمومی	واقعی
ManyBugs [17]	ن.ی.	C	باز	ب	بزرگ	متوسط	صنعتی	خ	ب: دستی زیاد	عمومی	واقعی
iBUGS [43]	ن.ی.	Java	باز	ب	بزرگ	کم	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
Defects4J [177]	ن.ی.	Java	باز	ب	متوسط- بزرگ	متوسط	صنعتی	ب	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
Codeflaws [372]	ن.ی.	C	باز	ب	کوچک	زیاد	الگوریتمی	خ	ب: خودکار زیاد	عمومی	واقعی
MARMOSSET [176]	ن.ی.	Java	باز	ب	کوچک- متوسط	زیاد	دانشجویی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
SAMATE [393]	ن.ی.	C/C++	باز	ب	کوچک- متوسط	زیاد	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	امنیتی	واقعی
JaConTeBe [371]	ن.ی.	Java	باز	ب	بزرگ	متوسط	صنعتی	خ	متوسط	هم-روندی	واقعی
BUGBENCH [175]	ن.ی.	C/C++	باز	ب	متوسط- بزرگ	زیاد	صنعتی	خ	متوسط	حافظه-ای	واقعی
BUGSJS [386]	ن.ی.	JavaScript	باز	ب	متوسط- بزرگ	زیاد	صنعتی	ب	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
BEARS [387]	ن.ی.	Java	باز	ب	متوسط- بزرگ	زیاد	صنعتی	ب	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
BugSwarm [388]	ن.ی.	Java/Python	باز	ب	زیاد	زیاد	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
Bugs.jar [389]	ن.ی.	Java	باز	ب	بزرگ	متوسط	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
Defexts [390]	ن.ی.	Kotlin/Groovy	باز	ب	متوسط- بزرگ	زیاد	صنعتی	ب	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
Debsource [391]	ن.ی.	چندین زبان اکثراً C/C++	باز	خ	بزرگ	زیاد	صنعتی	خ	تعداد عیوب زیاد	عمومی	واقعی
QuixBugs [392]	ن.ی.	Java/Python	باز	ب	کوچک	زیاد	الگوریتمی	ب	ب: دستی متوسط	عمومی	کاشته شده

ستون «ماهیت عیوب» اشاره دارد به اینکه عیوب برنامه‌های محک کاشته شده هستند یا واقعی‌اند. ستون «نوع عیوب» به دسته عیوب اشاره می‌کند. ستون «تعداد عیوب» تعداد نسخه‌های معیوب را مشخص می‌نماید. ستون «طبقه‌بندی عیوب» نشان می‌دهد که آیا نوع عیوب طبقه‌بندی شده‌اند یا خیر.

^۱ برای جزئیات بیشتر به مرجع [۳۷۸] مراجعه نمایید.

ستون «جدا شدن عیوب» مشخصه این نکته است که آیا نسخه معیوب فقط حاوی تغییرهایی است که به بروز عیب منجر شده‌اند یا تغییرهای بیشتری هم دارد. به عبارت دیگر، نسخه پیرایش شده حاوی تغییرهای نامربوطی مثل اضافه شدن ویژگی جدید یا بازسازی کد نباشد. ستون «نوع برنامه» مشخص می‌کند برنامه‌ها در صنعت استفاده می‌شود یا برای تکالیف دانشجویی نوشته شده یا ماهیت الگوریتمی دارند که برای شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی برنامه‌سازی نوشته شده است. ستون «تعداد پروژه‌ها» به شمار پروژه‌های یکتای درون محک اشاره دارد. ستون «اندازه برنامه‌ها» طول برنامه‌ها از نظر تعداد خطوط را نشان می‌دهد. ستون «مجموعه آزمون» مشخص می‌کند که همراه برنامه‌ها آزمایش‌های لازم نیز ارائه شده‌اند یا خیر. ستون «نوع کد مبدأ» برای جدا کردن نوع برنامه‌ها از نظر کدباز یا کدبسته است. ستون «زبان» برای مشخص کردن زبان برنامه‌سازی کدهای درون محک در نظر گرفته شده است. نهایتاً ستون «ساخت» هم به شیوه به کار رفته در ساخت مجموعه محک اشاره می‌کند. نظام‌یافته بودن یعنی از شیوه‌ای روشمند، تکرارپذیر و منظم استفاده شده است. در جدول نمادهای «ب»، «خ» و «ن.ی.» به ترتیب به معنای بله، خیر و نظام‌یافته هستند.

باید توجه کرد که مقیاس «تعداد» برای عیوب و پروژه‌ها متفاوت است ولی رابطه نسبی بین محک‌ها را نشان می‌دهند. برای نمونه، تعداد ۱۴ پروژه در سی‌وی‌اس‌وینتیج زیاد است ولی ۱۹ عیب در باگ‌بنچ متوسط محسوب می‌شود. همچنین باید خاطر نشان کنیم که روش و درجه نظام‌یافتگی بین محک‌ها نیز متفاوت است.

داده‌های درون جدول ج-۱ نتایجی دارد و استنباطهایی از آنها می‌توان کرد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، مجموعه محک‌هایی لازم داریم که از پروژه‌های کدبسته گرفته شده باشند. نتایج آزمایش‌ها روی پروژه‌های کدباز ممکن است شاخص خواص برنامه‌های کدبسته نباشند. به علاوه، مجموعه محک تازه‌ای با عیوب کاشته شده دیگر اصلاً مطلوب نیست. مجموعه محک‌های موجود اغلب برنامه‌هایی تنها به سه زبان دارند شامل سی، سی‌پپ و جاوا. درحالی‌که زبان‌های برنامه‌سازی جدیدتری هست که به‌طور گسترده‌ای در صنعت استفاده می‌شود و مجموعه محک‌هایی برای آنها لازم است، مثل کاتلین، روبی، پایتون و پی‌اچ‌پی. هر مجموعه محک خوش‌ساخت باید به‌طور نظام‌یافته ساخته شود تا هم محققان به استواری آن اعتماد داشته باشند و هم بتوانند محک‌های تازه‌ای را با روش مشابه از مخازن خودشان بسازند.

اخیراً تن و همکاران^۱ [۳۷۲] محکی به نام کدفلوز^۲ ساخته‌اند که از وب‌گاه کدفورسز^۳ گرفته شده است. کدفورسز محلی است که در آن مسابقه‌های برنامه‌سازی اجرا می‌شود و برنامه‌سازانی از سراسر دنیا در آن شرکت می‌کنند. در مخزن این وب‌گاه حجم انبوهی از کدهای مسابقه‌های برگزار شده نگهداری می‌شود که باعث شده مخزن غنی از کد برنامه‌ها به زبان‌های مختلف باشد. کدفلوز حاوی فقط ۳،۹۰۲ نقص داخلی ۷،۴۳۶ برنامه به زبان سی/سی‌پپ است. این موضوع آن‌را از دو جهت زبان و حجم برنامه‌ها بسیار محدود می‌سازد. مجموعه محکی که ما می‌سازیم حاوی چند صد میلیون برنامه و بیش از بیست زبان برنامه‌سازی در محدوده زمانی بزرگی است که از همین وب‌گاه کدفورسز گرفته شده است.

¹ Tan et al.

² Codeflaws

³ Codeforces: <https://codeforces.com/>

۳-۱- درس‌های آموختنی و جمع‌بندی

در بخش ۲-۱ درس‌هایی آموختیم. اول اینکه محک‌های خوش‌طراحی اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای ارزیابی‌های علمی دارند و سهم شایانی در تکرار و تجدیدپذیری آزمایش‌های مهندسی نرم‌افزار دارند. باید توجه کرد که تنظیم پارامتر، عناصر بختی و روشگان آماری دیگر عوامل تأثیرگذار بر تجدیدپذیری آزمایش‌ها هستند. مطالعه‌های تجربی برای ارزیابی و مقایسه فنون به‌طور فزاینده‌ای به محک‌های استاندارد و مشترک نیاز دارند. همچنین یاد گرفتیم که محک‌های خوش‌طراحی بیشتری لازم است که از گرایه نتایج در آزمایش‌ها جلوگیری کند. علاوه بر اینها دیدیم که عیوب کاشته شده و نسخه‌های جهشی اغلب عملکرد عیوب واقعی را ندارند. درس دیگر این است که ارزیابی‌های جامع برای بلوغ فنون لازم است، که این ارزیابی‌ها به مجموعه محک‌های متنوع‌تری نیاز دارد که متفاوت از محک‌های کنونی باشند.

از ارزشیابی پس‌بینانه یاد گرفتیم که محک‌های بیشتری لازم داریم که ضرورتاً خوش‌طراحی، ساخته شده به شیوه نظام‌یافته و تماماً تجدیدپذیر باشند. علاوه بر این شرایط ضروری، محک‌های جدید باید ویژگی‌های زیر را تا جای ممکن برآورده کنند: تعداد زیاد خطاهای واقعی، تعداد زیادی برنامه واقعی، تنوع از نظر زبان برنامه‌سازی، برنامه‌هایی با ماهیت مختلف، برنامه‌های گرفته شده از سیستم‌های مختلف نسخه‌بندی، برنامه‌هایی که در مدت طولانی تکامل یافته و پیرایش شده باشند و نهایتاً تأمین زیرساختی برای به‌روزرسانی مداوم مجموعه داده.

خلاهای پژوهشی توصیف شده انگیزه‌ای شدند که محک جدیدی بسازیم که بخشی از نیازهای موجود را برطرف نماید. ما محک جدید را بر اساس درس‌های آموختنی ذکر شده طراحی می‌کنیم و هدفمان تولید محکی متفاوت از محک‌های موجود با تنوع محتوایی است که مکمل محک‌های موجود گردد. هدف غایی محک ما کاهش گرایه، افزایش تعمیم‌پذیری نتایج آزمایش‌های تجربی و امکان تکرار و تجدیدپذیری آزمایش‌ها در شاخه‌های مختلف تحلیل برنامه و تضمین کیفیت برنامه است.

۲- محک جدید

محک، شیء مرجع یا استاندارد است که فنون را بر اساس آن می‌توانیم ارزیابی یا مقایسه کنیم [۱۷]. هدف ما از ساخت محک جدید موسوم به کُدفوربنچ ایجاد مجموعه‌ای بی‌گرایه از برنامه‌ها و عیوب به زبان‌های مختلف است که به‌عنوان نماینده‌ای از نمونه‌های واقعی عمل کند. برای این منظور ما برنامه‌های وب‌گاه کدفورسز را استخراج کردیم چون:

- حاوی برنامه‌های الگوریتمی است که ماهیت متفاوتی از پروژه‌های صنعتی و تجاری دارد؛
 - حاوی عیوب واقعی است که احتمالاً تاحدودی با عیوب سیستم‌های نرم‌افزاری تجاری و صنعتی متفاوت‌اند؛
 - برنامه‌ها به زبان‌های بسیار متنوعی نوشته شده‌اند؛
 - حاوی شمار کثیری از برنامه‌هاست؛
 - برنامه‌سازان از ملیت‌های مختلف و سطوح بسیار مختلفی از تخصص هستند؛
 - برای هر مسئله (پروژه) مشخص و تعریف شده شمار بسیاری برنامه وجود دارد؛
 - به ازای هر برنامه‌ساز و هر مسئله، چندین نسخه وجود دارد که تکامل آن برنامه را نشان می‌دهد.
- مسئله‌های الگوریتمی [۳۹۶-۳۹۴، ۳۴۲] اغلب شبیه آزمون‌های هوش هستند که در آنها از برنامه‌ساز

بررسی حالت‌های مختلف، شمارش، روش‌های بازگشتی، معماهای منطقی، گراف‌ها و بازی‌ها خواسته می‌شود. همچنین این مسئله‌ها ممکن است شامل مسئله‌هایی در هندسه، شبیه‌سازی و زمان‌بندی باشند. افزون بر اینها مسائلی در نظریه محاسبات، زبان‌ها و خودکارها که با رشته‌ها، عبارات‌های منظم و دستور زبان سروکار دارند، نیز در مسئله‌های الگوریتمی مطرح می‌شوند.

طراحی مسئله‌های الگوریتمی عموماً مشتمل بر اصول بنیادی ریاضی است. اغلب مسایل الگوریتمی با الهام از تفکرات محققان بزرگ در گرایش‌های مختلف علوم رایانش همچون ریاضی گسسته، نظریه گراف، سیستم‌های توزیع شده، رمزنگاری، طراحی سیستم و منطق طراحی می‌شوند. برای مسئله‌های الگوریتمی یافتن تنها یک راه‌حل موفق کافی است، حتی اگر برنامه نوشته شده خوانا و قابل نگهداری نباشد. جست‌وجو و مکاشفه به‌دنبال یافتن راه‌حل برای یک مسئله الگوریتمی نیاز به دیدگاه خاصی به مسئله دارد که «تفکر الگوریتمی»^۱ نامیده می‌شود. تصور و شمارش حالت‌های مختلف یک مسئله و انتخاب مدل ذهنی مناسب ابزارهای ضروری این نوع تفکر به‌شمار می‌آیند. این مفاهیم به ظاهر ساده‌اند؛ اما نیاز به ذهنی خلاق دارند که در حل یک مسئله عینیت یابند.

ویژگی‌های ذکر شده عموماً برای برنامه‌های الگوریتمی یکتا هستند و در برنامه‌های تجاری و صنعتی به‌طور خالص و یکجا دیده نمی‌شوند. پس ماهیت برنامه‌های الگوریتمی تقریباً با ماهیت برنامه‌های تجاری و صنعتی فرق دارد. این تفاوت در موردهای آزمایشی ویژگی کلیدی است که می‌تواند داده‌های اضافی جدیدی در کنار محک‌های موجود فراهم آورد و کمک کند فنون خود را از منظر دیگری ارزیابی کنیم. روی‌هم‌رفته ویژگی‌های برنامه‌های موجود در وب‌گاه کدفورسز همسو با هدف ما هستند که کدفوربنچ مکمل مجموعه محک‌های فعلی گردد.

۱-۲- روشگان ساخت محک

شکل ج-۱ نمای کلی روشگان ساخت کدفوربنچ را نشان می‌دهد. ما این مجموعه را به‌روشی نظام‌یافته روی داده‌های کدفورسز ساخته‌ایم. محک حاصل را چندان نمی‌توان در آزمایش‌های کنترلی به‌کار برد زیرا برای چنین آزمایش‌هایی لازم است عواملی مثل مجموعه آزمون یا کیفیت برنامه را به‌شکلی اصولی تغییر دهیم، که چنین چیزی برای داده‌های کدفورسز عملی نیست. کدفورسز برنامه‌های با اندازه‌های نسبتاً کوچک دارد. این ویژگی باعث می‌شود محک حاصل مناسب ارزیابی‌های اثبات مفهوم یا ارزیابی فنونی باشد که هنوز در طراحی مقدماتی‌شان قرار دارند و روی برنامه‌های خیلی بزرگ مقیاس‌پذیر نیستند.

¹ Algorithmic thought

شکل ج-۱: نمای کلی روشگان عمومی در ساخت کدفوربنچ

منبع استخراج داده‌های کدفوربنچ وب‌گاه کدفورسز است. برنامه‌سازان از سرتاسر دنیا کدهای خود را به‌ازای مسئله‌های مختلف الگوریتمی که در وب‌گاه عرضه شده است، ارسال می‌کنند. وب‌گاه درستی برنامه‌های ارسالی را بررسی می‌کند و برنامه ارسالی کاربر را با رأی (قضاوت) خودش برچسب‌گذاری می‌کند. کدفورسز به‌ازای هر مسئله، صورت مسئله و ورودی و خروجی‌های نمونه را عرضه می‌نماید. محتوای وب‌گاه کدفورسز برای همه کاربران در دسترس عمومی قرار دارد. برای خزش و دریافت داده‌ها نیاز به هیچ عمل ورود^۱ با حساب کاربری نیست. وب‌گاه کدفورسز واسط برنامه‌سازی^۲ ارائه می‌کند که با آن می‌توان به فهرست همه مسابقه‌ها دسترسی پیدا کرد. در ابتدا ما با کمک این واسط فهرست همه مسابقه‌ها را گرفتیم. سپس خزنده وب ویژه‌ای با پایتون درون محیط پای‌چارم^۳ توسعه دادیم. در قدم بعدی برنامه خزنده را اجرا کردیم که همه برنامه‌های ارسالی به وب‌گاه و سایر داده‌های مرتبط به آنها را برداشت کند. در نهایت داده‌ها را کارساز^۴ داخلی خود ذخیره کردیم.

ما داده‌هایی را از کدفورسز استخراج کردیم که در بازه بین 2010/5/29-19:05:04 و 2017/8/21-08:52:30 قرار داشتند. فرایند استخراج داده‌ها حدود یک‌ماه در سال ۲۰۱۷ طول کشید. ما خزنده ویژه خودمان را توسعه دادیم چون با واسط برنامه‌سازی کدفورسز نمی‌توان برنامه‌های ارسالی کاربران یا آزمایشه‌ها را استخراج کرد. کل فرایند استخراج داده‌ها خودکار و نظام‌یافته است.

اندازه اولیه داده‌های خزیده شده حدود ۳۰۰ گیگابایت بود. در کل ما ۳،۴۲۱،۳۵۷ صفحه اچ‌تی‌ام‌ال را دریافت کردیم. داده‌های دریافت شده حاوی صفحاتی با کدهای اچ‌تی‌ام‌ال و سی‌اس‌اس بودند. بنابراین تمام داده‌های بی‌ربط و فرمان‌های اچ‌تی‌ام‌ال^۵ را حذف کردیم. این کار با پردازش‌های به زبان اس‌کیوال و جاوا صورت گرفت. به‌جز داده‌های بی‌ربط و فرمان‌های اجرایی، ما هیچ داده دیگری را حذف نکردیم در نهایت داده‌ها بخش‌بندی شدند و در قالب جدولی در پایگاه داده مای‌اس‌کیوال نسخه ۵/۷ ذخیره شدند. در خاتمه عملیات پاک‌سازی، اندازه محک حدود ۶/۹ گیگابایت شد.

داده‌های موجود در پایگاه داده به دو قسمت تقسیم می‌شوند: یکی آنهایی که داده واقعی و صریحی برای آنها در وب‌گاه کدفورسز وجود دارد. این داده‌ها عبارت‌اند از: نویسنده کد، مسئله و ورودی و خروجی-های نمونه (خروجی‌های نمونه همان خروجی‌های منتظره هستند)، زبان برنامه‌سازی، کد شناسایی برنامه ارسالی (که توسط وب‌گاه به‌طور یکتا به هر برنامه ارسالی از هر کاربر اختصاص داده می‌شود)، کد مبدأ برنامه، زمان اجرایی برنامه ارسالی، زمان ارسال کد به وب‌گاه و حافظه مصرفی برنامه ارسالی. دسته دوم داده‌ها آنهایی هستند که ما با محاسبه به‌دست آوردیم و داده‌های مشتق محسوب می‌شوند. این داده‌ها شامل این موارد هستند: تعداد خطوط کد هر برنامه، تعداد عیوب درون هر برنامه ارسالی، مکان

¹ Login

² Application Program Interface (API)

³ <https://www.jetbrains.com/pycharm/>

⁴ Server

⁵ Tags

عیوب، تعداد و درصد خطوط کد اضافه شده، حذف شده و تغییر کرده یک برنامه معیوب نسبت به یک برنامه صحیح پذیرفته شده، درصد شباهت کد معیوب یک مسئله نسبت به کد صحیح پذیرفته شده همان مسئله به ازای هر کاربر و تعداد خطوط کاملاً یکسان در هر جفت از برنامه معیوب و صحیح. باید خاطر نشان کنیم که داده‌های عیوب فقط برای برنامه‌های سی و سی‌پپ محاسبه شده‌اند.

۲-۲- مجموعه کدفورینچ

کدفورینچ حاوی کدهایی است که در مجموع با ۴۱ نسخه ۲۸ زبان برنامه‌سازی نوشته شده‌اند. جدول ج-۲ این زبان‌های برنامه‌سازی و نسخه‌های آنها را نشان می‌دهد.

جدول ج-۲: همه زبان‌های برنامه‌سازی و نسخه‌های آنها در کدفورینچ

GNU C	Go	Python 3	GNU C++ 14	Java 8	FPC	MS C#
GNU C11		Python 2	GNU C++ 11 ZIP	Java 7		Mono C#
		PyPy 2	MS C++	Java 8 ZIP		
		PyPy 3	GNU C++ 11	Java 6		
			GNU C++			
			GNU C++ 0X			
Ruby	PHP	Delphi	Kotlin	JavaScript	Haskell	OCaml
Scala	Pike	Befubge	Cobol	Factor	Secret-171	Roco
F#	Io	Rust	Tcl	Perl	D	J

به‌ازای هر مسئله در کدفورینچ دست‌کم یک برنامه ارسالی وجود دارد. کاربران در انتخاب زبان برنامه‌سازی برای نوشتن برنامه‌شان آزادی عمل دارند. اغلب به ازای هر مسئله و هر کاربر، چندین برنامه وجود دارد که در آنها هم نسخه‌های معیوب و هم نسخه صحیح وجود دارد. اما ضمانتی نیست که حتماً برنامه صحیح به ازای هر کاربر و هر مسئله وجود داشته باشد و ممکن است همه نسخه‌ها معیوب باشند. برای اجرای هر برنامه کافی است که مترجم مناسب موجود باشد. پس از اجرا، برای بررسی درستی برنامه باید خروجی‌های واقعی برنامه را با خروجی‌های منتظره مقایسه کرد.

جدول ج-۳ جزئیاتی از تعداد برنامه‌ها، خطوط کد آنها و تعداد نسخه‌های معیوب را خلاصه کرده است.^۱ مجموعه کدفورینچ در کل ۳,۴۲۱,۳۵۷ برنامه حاوی ۳۰۶,۰۵۳,۱۰۵ خط کد در ۴۱ نسخه از ۲۸ زبان برنامه‌سازی دارد. آن‌چنان که در جدول مشاهده می‌شود، جی‌ان‌یو سی‌پپ و اف‌شارپ به‌ترتیب بیشترین و کمترین برنامه‌های ارسالی را دارند.

جدول ج-۳: آمار برنامه‌ها، تعداد خطوط کد و تعداد نسخه‌های معیوب به‌ازای هر زبان

شماره	زبان برنامه‌سازی	تعداد برنامه‌های ارسالی	تعداد خطوط کد	تعداد نسخه‌های معیوب
1	GNU C++ 14	604,155	58,418,002	345,928
2	GNU C	93,492	4,634,465	60,931
3	MS C++	164,912	14,886,818	106,892
4	GNU C++ 11	906,811	88,444,932	534,567
5	FPC	47,522	2,961,927	31,439
6	GNU C++	1,167,214	90,585,859	699,850
7	Java 8	154,087	21,467,893	89,628
8	Python 3	52,433	1,621,994	30,124
9	Go	3,011	338,161	1,789
10	D	742	110,164	418
11	MS C#	14,896	2,826,048	9,420

^۱ برای جزئیات بیشتر به مرجع [۳۷۸] مراجعه کنید.

12	GNU C 11	18,574	877,738	12,157
13	Python 2	36,469	1,163,272	21,417
14	PyPy 2	4,507	382,779	2,710
15	Ruby	3,806	108,234	2,025
16	PHP	2,570	253,156	2,012
17	PyPy 3	3,222	135,100	1,937
18	Delphi	9,698	653,667	6,687
19	Kotlin	4,739	356,247	2,547
20	JavaScript	3,020	127,542	1,965
21	Haskell	3,585	151,038	2,116
22	OCaml	543	44,715	366
23	Scala	2,131	203,455	1,261
24	Mono C#	5,199	601,314	3,714
25	Java 7	27,931	2,877,542	16,609
26	Rust	599	105,121	349
27	Perl	784	23,186	465
28	GNU C++ 11	1,083	4,874,716	1,83
29	Java 8 ZIP	107	55,884	107
30	J	2,673	77,625	1,970
31	GNU C++ 0X	34,746	3,354,724	21,184
32	Java 6	22,988	2,790,928	14,621
33	Pike	4,076	116,549	2,727
34	Befunge	4,343	41,780	2,318
35	Cobol	2,114	62,374	1,677
36	Factor	2,606	44,431	1,254
37	Secret-171	158	1,712,126	113
38	Roco	3,136	125,618	1,317
39	Tcl	3,752	69,040	2,134
40	F#	15	188	13
41	Io	2,908	76,753	1,701

مشابه مجموعه اینتروکلس، کدفوربنچ هم حاوی تاریخچه و پیشینه نسخه‌های برنامه‌هاست. بنابراین احتمال وجود نسخه‌های تکراری در آن زیاد است؛ چیزی که در مورد اینتروکلس واقعاً وجود دارد. به همین دلیل ما نیز سعی کردیم نسخه‌های تکراری را نیز پیدا کنیم. در این صورت هر کاربر کدفوربنچ می‌تواند در صورت نیاز آنها را خارج کند. برای این کار ما پروژه اس‌کیوال نوشتیم که هر جفت نسخه را به صورت متنی و حرف‌به‌حرف مقایسه می‌کند. ما همه جفت‌های همه گروه‌ها را مقایسه کردیم که هر گروه حاوی برنامه‌های یک مسئله و یک زبان برنامه‌سازی است. هر نسخه برنامه‌ای که به عنوان تکراری شناسایی شود، دقیقاً مانند نسخه دیگری از آن برنامه است.

در کل ما توانستیم ۵۰۳،۱۱۰ برنامه ارسالی تکراری از بین ۳،۴۲۱،۳۵۷ برنامه پیدا کنیم که حدود ۳ درصد کل مجموعه داده است. سپس در جدول «source» داخل پایگاه داده ستونی به نام «isduplicated» اضافه کردیم که نشان می‌دهد کدام برنامه تکراری است. مقادیر ۰ و ۱ درون این ستون به ترتیب نشان‌گر یکتایی یا تکراری بودن هر برنامه هستند.

مشابه مجموعه مارموست ما نیز کدفوربنچ را در قالب پایگاه داده ذخیره کردیم. هدف این بوده که هر کاربر بتواند داده‌ها یا اطلاعات دلخواهش را با پرس‌وجوهای مناسب از پایگاه داده واکنشی نماید.

مجموعه کدفوربنچ نسخه ۱/۰/۰ در مخزن زودو^۱ بارگذاری شده و به طور عمومی در دسترس همگان قرار دارد. این مخزن امکان ذخیره‌سازی طولانی مدت و نسخه‌بندی مجموعه را فراهم می‌کند. مجموعه محک ساخته شده تحت شماره شناسایی اشیای رقمی^۲ 10.5281/zenodo.2582968 و تحت مفاد و شرایط مجوز بین‌المللی سی‌سی‌بی‌فور^۳ در دسترس قرار گرفته است. به علاوه، این مجموعه در مخزن

¹ <https://zenodo.org/record/2582968>

² Digital Object Identifier (DOI)

³ Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

گیت‌هاب^۱ نیز بارگذاری شده است که در آن اطلاعات اضافی و پرده‌های نمونه‌ای نیز قرار داده‌ایم.

- در ساخت مجموعه کدفوربنچ، هدف این بوده که محتوایش قابلیت‌ها و مزایای زیر را نشان دهد:
- کمک به محققان در ترتیب‌دهی مطالعه‌های نظام‌یافته و اندازه‌گیری‌های بی‌طرف روی فنون مختلف تحلیل برنامه شامل: آزمون نرم‌افزار، مکان‌یابی عیب، تعمیر خودکار، پیش‌بینی نقص، تکامل برنامه، خطاخیزی و تحلیل نامتغیرها؛
 - کمک به محققان در ترتیب‌دهی مطالعه‌های طولی روی نسخه‌های یک نرم‌افزار و مطالعه‌های عرضی روی چندین نرم‌افزار؛
 - کمک به محققان در مطالعه عوامل شخصیتی تاثیرگذار روی فعالیت‌های برنامه‌سازی؛
 - کمک به محققان در ارزیابی فنون تازه‌ای که هنوز روی برنامه‌های خیلی بزرگ مقیاس‌پذیر نیستند؛
 - کمک به مدرسان در آموزش فنون حل مسئله در حین برنامه‌سازی؛
 - کمک به کارورزان در شناسایی موقعیت‌ها و عواملی که تحت آنها اثربخشی فن خاصی بیشتر می‌شود؛
 - کمک به کارورزان در طراحی سیستم‌های دستیار و پیشنهادگر اشکال‌زدایی که در مثلاً محیط‌های توسعه یکپارچه ادغام شده باشد.

خاطر نشان می‌کنیم که ارائه کدفوربنچ به معنای این نیست که سایر محک‌های موجود سودمند نیستند یا دیگر اثربخشی ندارند. همچنین تصدیق می‌کنیم که کدفوربنچ به‌هیچ وجه جامع نیست. اما هدف از کدفوربنچ این بوده که مکمل سایر محک‌ها باشد و توانایی‌های آنها را تقویت نماید. به‌عبارت دیگر کدفوربنچ فرصت گسترده‌تری در اختیار محققان و کارورزان قرار می‌دهد تا فنونشان را بی‌طرفانه‌تر ارزیابی کنند و نتایجی تعمیر‌پذیرتر و قاطع‌تر از اثربخشی و کاربردپذیری فنونشان گزارش کنند. بر اساس چهارچوب ارائه شده در بخش ۲-۱، ارزیابی کدفوربنچ در جدول ج-۴ نشان داده شده است:

جدول ج-۴: ارزیابی کدفوربنچ بر اساس معیارهای ارزیابی سایر محک‌ها

محک‌ها	ساخت	زبان(ها)	نوع کد مبدأ	مجموعه آزمون	اندازه برنامه‌ها	معیارها						
						تعداد پروژه‌ها	نوع برنامه	جداشدن عیوب	طبقه‌بندی عیوب	تعداد عیوب	نوع عیوب	ماهیت عیوب
Code4Bench [378]	ن-ی	۴۱ نسخه از ۲۸ زبان	باز	ب	کوچک-متوسط	زیاد	الگوریتمی	خ	ب	زیاد	عمومی	واقعی

- روی‌هم‌رفته برنامه‌های درون کدفوربنچ چنین ویژگی‌هایی دارند:
- همگی توسط برنامه‌ساز انسانی برای حل یک مسئله عینی و خوش‌تعریف نوشته شده‌اند؛
 - ماهیت برنامه‌ها الگوریتمی است، یعنی جنبه‌های حل مسئله و فکری در آنها بر خود کدنویسی غلبه دارد و یافتن راه‌حل کار ساده‌ای نیست؛
 - برنامه‌ها کدهای صحیح، تک‌خطایی یا چندخطایی هستند؛

¹ <https://github.com/code4bench/Code4Bench>

- هر برنامه توسط یک (یا به ندرت دو یا سه) برنامه‌ساز نوشته شده تا یک تیم برنامه‌ساز.

۳- پیمایش برخط

برای کسب اطلاعات مردم‌نگاشتی^۱ و عادت‌های برنامه‌سازانی که برنامه‌های وب‌گاه کدفورسز را نوشته‌اند، پیمایش برخطی ترتیب دادیم. برای این منظور پیامی از طریق واسط پیام‌رسانی وب‌گاه به برنامه‌سازان ارسال کردیم. در این پیام به‌طور خلاصه هدف از پیمایش برخط را توضیح دادیم و از آنها خواستیم از طریق پیوند درج شده پرسش‌نامه برخطی را پر کنند. در کل هدف از این پیمایش برخط شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت‌ها برنامه‌سازی شرکت‌کنندگان بوده است. ما داده‌های حاصل را در جدول‌های جداگانه‌ای در پایگاه داده کدفوربنچ درج کردیم. در آینده می‌توان از این منبع غنی برای تحلیل‌های گوناگونی روی عادت‌های برنامه‌سازی افراد انجام داد.

پیمایش برخط حدود چهار ماه در بازه زمانی 2018/5/8-16:47:58 تا 2018/9/10-16:38:45 روی یک کارساز دانشگاهی فعال بود. پرسش‌نامه ما دو بخش ضروری و اختیاری دارد که اولی حاوی هفت سؤال و دومی حاوی شش سؤال است. جدول ج-۵ سؤال‌ها را فهرست کرده است.

جدول ج-۵: ساختار و محتوای پرسش‌نامه برای پیمایش برخط

قسمت ضروری		
ID	Questions	Answers
1	Select your gender	Male Female
2	How old are you?	Choose type
3	Select your country	Choose
4	Select your state	Choose
5	Select your city	Choose
6	Is programming your main job	Yes No Second job
7	What time do you program?	Late night (0-4) Early morning (4-8) Morning (8-12) Noon (12-16) Afternoon (16-20) Night (20-24)
قسمت اختیاری		
8	Select marital status	Single Married Divorced Have one child Have two children Have more than two children
9	Select your education level	Under diploma Diploma Bachelor Master PhD
10	Is software engineering your field of study?	Yes No Not exactly but something like that
11	How many years have you been programming?	Choose type
12	How many hours per month do you program?	Choose type
13	Do you program in team or alone?	I'm programming in a team I'm programming alone Both of them

¹ Demographic

ما سؤال‌ها را بر اساس تجربه و درکی که خودمان از برنامه‌سازی داشتیم و با مشورت با همکاران خود طراحی کردیم. در مجموع پرسش‌نامه توسط ۱،۱۳۴ نفر پر شد. همه این افراد به قسمت ضروری پاسخ دادند ولی تنها ۷۸۶ نفر به قسمت اختیاری جواب دادند^۱.

۴- مکان‌یابی عیب

مکان عیوب در برنامه‌های وب‌گاه کدفورسز نامعلوم است. بنابراین ما ترتیبی دادیم تا مکان عیوب را مشخص کنیم. به دلیل حجم بالای برنامه‌ها، مکان‌یابی دستی مقدور نبود. بنابراین ما روش خودکاری را به کار گرفتیم که با آن توانستیم عیوب را مکان‌یابی نماییم. روش ما قابل استفاده بود چون در اغلب موارد نسخه صحیح به‌ازای نسخه معیوب هر برنامه در چرخه تکامل وجود داشت. مکان‌یابی فرایند ما شباهت‌هایی با فرایند مورد استفاده توسط رینایرز و ریس^۲ [۹۲] دارد.

کدهای ارسالی وب‌گاه کدفورسز را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. در گروه اول، همه برنامه‌های ارسالی یک کاربر به‌ازای یک مسئله صحیح‌اند؛ پس هیچ نسخه معیوبی وجود ندارد. در گروه دوم، همه برنامه‌های ارسالی یک کاربر به‌ازای یک مسئله معیوب‌ند؛ و نسخه صحیحی وجود ندارد. در گروه سوم، به‌ازای یک مسئله و یک کاربر، هم نسخه‌های معیوب و هم صحیح وجود دارد. فرایند خودکار ما برای مکان‌یابی عیب یک برنامه، متکی به نسخه صحیح متناظر همان برنامه است. بنابراین فرایند خودکار ما صرفاً برای برنامه‌های گروه سوم قابل استفاده است. ما از زبان جاوا برای پیاده‌سازی فرایند خودکار مکان‌یابی عیب استفاده کردیم.

ما دو جدول اضافی در پایگاه داده کدفورسز قرار داده‌ایم به نام «`realfaultslocations`» و «`realfaultslocations_c_cpp`». این جدول‌ها اطلاعات عیوب را نگهداری می‌کنند.

در جدول اول ما مکان عیوب به‌ازای همه برنامه‌های همه‌ی زبان‌های برنامه‌سازی را در گروه سوم قرار داده‌ایم. برای این منظور، ما هر یک از نسخه‌های معیوب را با هر یک از نسخه‌های صحیح متناظر به‌ازای هر مسئله و هر کاربر در گروه سوم جفت کردیم. به‌ازای هر جفت، ما تفاضل متنی را محاسبه کردیم تا مکان عیب را برای هر یک از نسخه‌های معیوب بیابیم. در حالتی که چندین خط بین دو نسخه معیوب و صحیح تغییر کرده باشند، اولین (زودترین، بالاترین) خط را به‌عنوان مکان عیب در نظر می‌گیریم. هر سطر از جدول، به یک چنین جفتی تعلق دارد.

در جدول دوم، مکان عیوب برنامه‌ها را صرفاً برای زبان‌های سی و سی‌پپ نگهداری می‌کنیم. روش کار نیز مشابه جدول اول است؛ با این تفاوت که ما همه نسخه‌های معیوب را جفت نکردیم. بلکه، ما با استفاده از زمان ارسال برنامه، تنها آخرین نسخه معیوب ارسالی به‌ازای هر کاربر و هر مسئله را در گروه سوم پیدا کردیم. سپس این نسخه معیوب را با همه نسخه‌های صحیح همان کاربر و همان مسئله جفت کردیم. در نهایت ما توانستیم ۹،۱۲۳،۲۴۵ سطر در جدول اولی و ۵۶۳،۵۷۵ سطر در جدول دوم درج کنیم.

در جدول دوم ما میزان شباهت کدها را نیز محاسبه و درج کردیم. هر سطر از جدول دوم یک جفت

^۱ جزئیات بیشتر در مورد سؤال‌ها و جدول‌های پایگاه داده مربوط به پیمایش برخط در مرجع [۳۷۸] آمده است.

^۲ Renieres and Reiss

برنامه را نشان می‌دهد که یکی کد معیوب و دیگری کد صحیح است. برای این دو نسخه، ما شباهت کدها را با کمک ابزار ماس^۱ از دانشگاه استنفورد انجام دادیم. همچنین تعداد خطوط کد یکسان بین دو نسخه را نیز محاسبه کردیم. مقدار این دو کمیت نیز در جدول دوم درج شده‌اند. این داده‌ها برای تحلیل‌هایی همچون یافتن همسانه‌های کد^۲ می‌تواند مفید باشد.

یک چالش در تفاضل متنی این است که فضاهای خالی و خطوط جدید نیز پیرایش در نظر گرفته می‌شوند. به همین دلیل ما پیش‌پردازشی روی کدها انجام دادیم تا فضاهای اضافی و خطوط خالی را حذف کنیم. به این ترتیب نویسه‌هایی که فضای خالی نباشند به‌عنوان پیرایشی روی کد در نظر می‌گیریم. سپس فرایند مکان‌یابی را روی جفت کدها انجام دادیم. بعد مکان‌های عیب به‌دست آمده را با کد اصلی منطبق کردیم تا بتوانیم مکان عیوب را برحسب مکان‌هایشان در کد اصلی (قبل از پیش‌پردازش) مشخص نماییم. در مواردی که به نتایج به‌دست آمده مشکوک بودیم از ابزار برخط تفاضل کد^۳ استفاده کردیم و نتیجه آن را با فرایند خودمان مقایسه کردیم. ما هیچ نوع مغایرت در هیچ‌یک از موارد پیدا نکردیم.

طبقه‌بندی عیوب. بعد از شناسایی مکان عیوب، ما آنها را به‌صورت درشت‌دانه در سه گروه درجی، حذفی و پیرایشی دسته‌بندی کردیم. تن و همکاران [۳۷۲] عیوب مجموعه کدهای سی و سی‌پپ را به‌طور ریزدانه‌تر و براساس تفاضل دستوری بین برنامه معیوب و نسخه وصله‌شده طبقه‌بندی کردند و این برخلاف طبقه‌بندی درشت‌دانه ماست. علت این است که هدف آنها ساخت محکی است که اختصاصاً برای دامنه تعمیر خودکار استفاده شود که در آنجا دانشی از دسته خطا کمک شایانی به موفقیت فرایند تعمیر می‌کند. اما محک ما شامل کدهایی است که با زبان‌های برنامه‌سازی متنوعی نوشته شده‌اند. این موضوع دلالت دارد بر اینکه ارائه طبقه‌بندی عمومی ممکن است مقدور نباشد و طبقه‌بندی اختصاصی بر اساس زبان برنامه‌سازی لازم است. همچنین، محک ما هدف عمومی‌تری دارد؛ که مجموعه در انواع تحلیل‌های برنامه، آزمون نرم‌افزار، مکان‌یابی، تعمیر برنامه، استخراج نامتغیر و تکامل برنامه مورد استفاده قرار گیرد. طبقه‌بندی ریزدانه عیوب برنامه‌های کدفوربنچ را می‌توان به‌عنوان کارهای آتی انجام داد.

به‌عنوان جمع‌بندی اینکه عیوب یا نسخه‌های معیوب درون کدفوربنچ چنین ویژگی‌هایی دارند:

- همگی مربوط به کد مبدأ هستند؛
- همگی شاخص عیوب واقعی‌اند؛
- همگی طبقه‌بندی‌های درشت‌دانه دارند؛
- عموماً عیوب منطقی و محاسباتی هستند، متفاوت از عیوب امنیتی یا هم‌روندی یا حافظه‌ای؛
- عموماً تجدیدپذیرند چون به‌ندرت عواملی مثل بختانگی، شرایط رقابتی یا عوامل محیطی در تجدیدپذیری آنها دخالت می‌کنند. تن و همکاران [۳۷۲] گزارش کردند که برخی از برنامه‌های سی و سی‌پپ هستند که عیوب آنها تجدیدناپذیرند. در هر صورت، ما از وجود چنین مشکل‌هایی آگاه نیستیم چون برنامه‌ها را اجرا نکرده‌ایم.

¹ <https://theory.stanford.edu/~aiken/moss/>

² Code clones

³ <https://www.diffchecker.com/>

۵- بحث

در این بخش برخی از ملاحظات، استنباطها، محدودیت‌ها و تهدیدهای علیه اعتبار را مطرح می‌کنیم. هیچ مجموعه محکی تاکنون تمام‌عیار نبوده است [۱۷] و کدفوربنچ هم نیست. مجموعه محک‌ها اغلب اشتراک‌هایی از جهت روشگان ساخت، ویژگی‌ها و حتی محتوی دارند. اما هر مجموعه محک مناسب باید محتوا و ویژگی‌های تازه‌ای هم عرضه کند. در این‌صورت آزمایش‌های تجربی روی محک‌های تازه منجر به تولید نتایجی با تعمیم‌پذیری بیشتر می‌گردد. و نیز به محققان و کارورزان کمک می‌کند موقعیت‌های بیشتری که یک فن در آنها موفق می‌شود یا شکست می‌خورد و عوامل مؤثر را شناسایی نمایند. قطعاً کدفوربنچ آن‌قدر عمومی نیست که با آن به‌توان هر نوع فنی در محدوده‌اش را ارزیابی کرد. اما انتظار داریم حجم وسیع برنامه‌ها و تنوع زبان‌های برنامه‌سازی کدفوربنچ، سودمندی و کاربردپذیری آن را بیشتر نماید. مشابه دیگر محک‌های موجود، کدفوربنچ هم ممکن است در معرض این خطر باشد که محققان فنون خود را فقط روی این محک بهینه‌سازی کنند و عمومیت تنزل یابد. مشکل دیگر این است که برنامه‌های کدفوربنچ ممکن است آن‌چنان خوانا و قابل نگهداری نباشند و همه نوع پردازشی مانند پروژه‌های صنعتی نداشته باشند. این مشکلات مانع می‌شود برنامه‌ها به همه نوع محاسبات تعمیم‌پذیر شوند و تهدیدی علیه اعتبار خارجی مجموعه محسوب می‌شود. اگر آگاه باشیم که کدفوربنچ را باید در کنار چندین محک دیگر به‌کار ببریم، تهدید اعتبار خارجی کاهش می‌یابد.

کدفوربنچ ممکن است حاوی انواع عیوب نباشد. برای کاهش این خطر، ما چند میلیون برنامه را از همه برنامه‌سازان بین‌المللی در بازه طولانی هفت ساله وب‌گاه جمع‌آوری کردیم. ما روشگان خود را ارائه کردیم تا سایر محققان بتوانند در سال‌های آتی برنامه‌های بیشتری را از کدفورسز دریافت کنند و شیوه‌ای سازگار با مجموعه فعلی پالایش کنند و به مجموعه اضافه نمایند.

برای شناسایی نسخه‌های تکراری ما صرفاً از تفاضل متنی ساده استفاده کردیم. اما برنامه‌های ارسالی بسیاری ممکن است وجود داشته باشند که در واقع یکسان‌اند؛ ولی وجود فضاهای خالی یا خطوط خالی اضافی یا حتی آکولادهای باز و بسته اضافی و موارد مشابه باعث شده روش ما آنها را نسخه متفاوتی شناسایی کند. بدیهی است استفاده از فنون پیشرفته‌تر برای بررسی شباهت، می‌تواند نسخه‌های تکراری بیشتری را شناسایی نماید.

در نسخه فعلی کدفوربنچ ما بررسی نکردیم که اجرای برنامه‌های بارگیری شده همان‌طور باشد که در کدفورسز اجرا شده‌اند. تهدیدی وجود دارد که شاید برنامه‌هایی باشند که رفتاری متفاوت از آنچه در کدفورسز ارائه شده داشته باشند. در این‌صورت هر مطالعه‌ای که از چنین برنامه‌هایی استفاده کرده باشد، ممکن است تفسیرهای گمراه‌کننده‌ای از نتایج داشته باشد. از یک‌طرف درستی‌آزمایی دستی به‌واسطه حجم بالای برنامه‌های کدفوربنچ مقدور نیست [۳۸۷]. از طرف دیگر درستی‌آزمایی خودکار هم چالش‌های اساسی دارد. این چالش‌ها ناشی از تفاوت در زبان‌های برنامه‌سازی و نسخه‌های مختلف مترجم آنها و تفاوت‌هایی در استاندارد زبان‌ها است [۳۸۶]. باید خاطر نشان کنیم که ما با فرایندی خودکار عین همان برنامه عرضه شده در وب‌گاه کدفورسز را بارگیری کرده‌ایم و در پایگاه داده عرضه می‌کنیم. بنابراین هر گونه مغایرتی خارج از محدوده کار و مسئولیت ماست.

در شکل فعلی کدفوربنچ ما زیرساختی برای واکشی، ترجمه و آزمون برنامه‌ها عرضه نکردیم. اگر

کاربری این عمل‌های اتمی را به‌طور متفاوت اجرا کند، ممکن است رفتار ناسازگاری بین چند کاربر رخ دهد و منجر به مقایسه‌های گمراه‌کننده بین مقاله‌ها گردد. مسئله اینجاست که توسعه چنین زیرساختی به‌خاطر نیاز به درجه بالای خودکارسازی [۳۸۷] چالش‌های فنی اساسی دارد. چالش‌ها در اثر تفاوت در نسخه‌ها، پیاده‌سازی‌ها، استانداردها، پیکربندی‌ها و چهارچوب‌های آزمون زبان‌ها ظاهر می‌شوند [۳۸۶].

با این وجود ما کوشش کردیم کدفوربنچ را به‌شکلی ساده و یک‌نواخت در سرتاسر همه برنامه‌ها و زبان‌ها ارائه کنیم. بعضی از عملیات را در حال حاضر باید نسبت به هر کاربرد، جداگانه پیاده‌سازی کرد. اگر اندکی دقت در پیاده‌سازی صرف شود، خطر مغایرت‌های احتمالی کمینه خواهد شد.

برای شناسایی مکان عیوب ما از فنون متداول مکان‌یابی استفاده نکردیم. علت این‌است که این فنون همچون روش‌های طیف‌محور، فهرستی از مکان‌های محتمل به عیب را بر اساس امتیاز مشکوکی ارائه می‌کنند. اما ما به‌دلیل دسترسی به نسخه صحیح، توانستیم از روش قطعی‌تری برای مکان‌یابی استفاده کنیم و برای هر برنامه معیوب به تنها یک مکان برسیم. اگرچه مکان‌های تعیین شده ممکن است همیشه دقیق نباشند، اما برای آزمایش‌های تجربی و پژوهش‌های آتی روی انواع زمینه‌های تضمین کیفیت کد می‌توانند مفید باشند.

بیش از ۴۰ روش مکان‌یابی طیف محور وجود دارد [۱۵۸] و هر کدام شمار کثیری از دستوره‌های مشکوک به عیب تولید می‌کنند. از طرفی تولید امتیازهای مشکوکی به‌سادگی با ابزارهای موجود فراکدگذاری و کتابخانه‌های موجود میسر است. بنابراین ضرورتی به این شیوه مکان‌یابی در مورد برنامه‌های کدفوربنچ دیده نشد.

سیستم‌های نرم‌افزاری پیوسته در حالت توسعه و تکامل‌اند و مداوماً زبان‌ها و بن‌انگاره‌های^۱ جدید برنامه‌سازی ظاهر می‌شوند. به‌همین دلیل سبک برنامه‌سازی و عیوب موجود در برنامه‌های به زبان سی ممکن است دیگر نماینده سبک‌ها و عیوب برنامه‌ها به زبان‌های جدیدتر مثل پایتون و کاتلین نباشند. این تهدید مهمی برای مجموعه محک‌های تک‌زبانه است. کدفوربنچ این تهدید را قویاً با شمول کدهایی از ۴۱ نسخه‌ی ۲۸ زبان برنامه‌سازی کاهش دادیم. این ویژگی دلالت دارد بر این نکته که طراحان فنون اشکال‌زدایی در زبانی مثل پایتون دیگر نیاز به تولید نسخه‌هایی با عیوب کاشته شده ندارند.

ساخت مجموعه محک‌های چندزبانه از جمله کدفوربنچ روند تازه‌ای را در ساخت مجموعه محک‌هایی از کد برنامه‌ها باز می‌کند. همچنین غنای اطلاعات موجود در کدفوربنچ از نظر برنامه‌ها، داده‌های عیوب و داده‌های پیمایش برخط فرصت‌هایی را برای به‌کارگیری فنون یادگیری ماشینی روی کدها به‌وجود می‌آورد. زیرا دقت فنون یادگیری ماشینی معمولاً به حجم بالای داده‌های آموزشی و تنوع آنها متکی است؛ که این نیازمندی مهم در کدفوربنچ تأمین شده است.

۶- جمع‌بندی و کارهای آتی

در این بخش به‌دنبال پاسخ به این سؤال پژوهشی بودیم که چگونه می‌توان محک‌های تکمیلی ساخت تا مشکلات ناشی از کاربرد محک‌های یکسان از برنامه‌ها کاهش یابد؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا ضرورت ساخت محک‌های تازه با تنوع بیشتر را شناسایی کردیم. این ضرورت ناشی از نیاز به کاهش گرایه و

¹ Paradigm

افزایش تعمیم‌پذیری نتایج و افزایش تجدیدپذیری آزمایش‌های تجربی است. بر این اساس هدف ما تولید مجموعه محک جدیدی از کدها بود که حاوی انبوهی از برنامه‌ها به زبان‌های برنامه‌سازی گوناگون باشد. ما هدف خود را با استخراج کدهای موجود از مخزن کدفورسز تحقق بخشیدیم. وجود بیش از ۳۰۰ میلیون خط کد در بیش از ۳ میلیون برنامه با ماهیت الگوریتمی که در ۴۱ نسخه از ۲۸ زبان برنامه‌سازی نوشته شده‌اند، محک جدیدی را فراهم کرد. این محک مکمل محک‌های موجود می‌شود و می‌تواند اتکاء‌پذیری نتایج گزارش شده در آزمایش‌های تجربی را بالاتر ببرد. ما داده‌های عیوب برنامه‌ها را محاسبه کردیم و پیمایش برخطی از برنامه‌سازان نیز انجام دادیم. همه اینها در پایگاه داده‌ای ذخیره شده و در کارساز همگانی در دسترس عموم قرار گرفته است. محک حاصل، شیوه ساخت و محتوای آن سؤال پژوهشی مطرح‌شده را پاسخ می‌دهد.

اثر این محک در کوتاه مدت این است که: می‌توان از ساختار پایگاهی محک اطلاعات دلخواه را پرس‌وجو کرد؛ با فنون یادگیری ماشینی دانش نهفته‌ای از غنای داده‌های آن استنباط کرد؛ و محک‌های بیشتری از مخازن مشابه ساخت. در بلندمدت اثر این محک این است که اعتبار تحقیقات و یافته‌های بشر و تجدیدپذیری علم را افزایش می‌دهد. کدفوربنچ از چند جهت قابل توسعه است:

- دسته‌بندی درشت‌دانه و ریزدانه اشکال‌ها؛
- ساخت وب‌گاهی که کاربران بتوانند به‌طور برخط پرس‌وجوهای دلخواه خود را روی کدفوربنچ اجرا کنند و خروجی مورد نظر را دریافت نمایند.

پیوست د: فعالیت‌ها و دستاوردهای جانبی رساله

در این رساله به تفصیل قدم‌های خود را برای پیشرفت زیرگرایش تعمیر خودکار برنامه توصیف کردیم. اما علاوه بر کارهای اصلی که در رساله توصیف کردیم، فعالیت‌های افزوده دیگری نیز انجام داده‌ایم. این فعالیت‌ها را در اینجا ذکر می‌کنیم چون به کار اصلی رساله مرتبط‌اند، برای انجام آنها وقت قابل توجهی صرف کرده‌ایم و دستاوردهای قابل انتشار تکمیل شده یا در شرف تکمیل دارند.

فعالیت اول در مورد معادل فارسی واژگان مرتبط بوده است. برای بسیاری از واژگان فنی و تخصصی زیرگرایش اشکال‌زدایی نرم‌افزار معادل‌های خوب وجود دارد. از ابتدای پژوهش این معادل‌ها از وب‌گاه انجمن انفورماتیک^۱ یا فرهنگستان زبان فارسی^۲ شناسایی شدند و در سرتاسر رساله به‌طور سازگار از آنها استفاده شده است. در مواردی هم موفق نشدیم معادل مناسبی پیدا کنیم. بنابر اظهار ریاست انجمن انفورماتیک، شورای تخصصی واژه‌گزینی چند سالی است که فعالیت نمی‌کند. از طرفی صیانت از زبان فارسی برای ما مهم است و یک راه پاس‌داشت آن از طریق نگارش فارسی خالص در این رساله تخصصی است. بنابراین تصمیم گرفتیم معادل مناسب بسازیم. هرچند ساخت واژگان معادل فارسی در حالت عمومی خارج از تخصص ماست، ولی سعی کردیم مراحل را طی کنیم که به معادل منطقی برسیم.

برای این منظور، به چند منبع برخط معتبر مراجعه کردیم. ابتدا در لغت‌نامه انگلیسی عمومی ریشه‌شناسی لغت را بررسی کردیم. سپس در لغت‌نامه انگلیسی تخصصی به دنبال تعریف فنی واژه گشتیم. بعد از آن به وندها و ریشه‌های فارسی مراجعه کردیم تا معادل‌هایی برای هر یک از اجزای کلمه انگلیسی پیدا کنیم. در نهایت با الهام از معادل‌های مشابه موجود سعی کردیم ترکیب فارسی مناسبی بسازیم. در این فرایند هدف این بوده که ظاهر واژه رسانای مفهوم تخصصی آن باشد و ابهام معنایی نداشته باشد. ما حاصل کار خود در یافتن یا ساخت معادل‌های مختلف را در وب‌گاه لغت‌نامه برخط آبادیس^۳ درج کردیم.

فعالیت دوم در مورد مطالعه عمیق کتاب‌هایی است که در جدول د-۱ فهرست شده‌اند. کتاب اول سهم عظیمی در بهبود توان پژوهشی، روش پژوهش، نگارش فنی و تخصصی و تفکر علمی نگارنده این رساله داشته است. مطالعه عمیق و موشکافانه کتاب اول برای هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی در رشته کامپیوتر قویاً ضرورت دارد. کتاب دوم نیز به‌غایت در رساله‌نویسی مؤثر سهیم است و برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی هر رشته‌ای مفید واقع می‌شود. سومین کتاب به آزمایش کردن در مهندسی نرم‌افزار اختصاص دارد. بسیاری از نوآوری‌های گرایش مهندسی نرم‌افزار قابل اثبات نیستند؛ پس محقق اثربخشی فن خودش را از طریق مطالعه‌های تجربی نشان می‌دهد. کتاب سوم دستورالعمل علمی آزمایش‌های مهندسی نرم‌افزار را به‌طور جامع و کاربردی توضیح می‌دهد. به‌خصوص بخش آزمون فرضیه آماری آن جالب توجه است. چهارمین کتاب نیز خودآموز جامعی در فنون مکاشفه‌ای، فرامکاشفه‌ای و تکاملی جست‌وجو در فضای حالت و بهینه‌سازی است. این کتاب برای هر محقق که به‌طور مستقیم در زمینه‌های یادشده پژوهش می‌کند یا از آنها در پژوهش خودش استفاده می‌کند بسیار مفید است. فایده کتاب از آنجاست که هر فصل

¹ <http://isi.org.ir/index.asp>

² <https://tools.wmflabs.org/farhangestan/static/searchform.html>, <https://dic.irandoc.ac.ir/home/index>

³ <https://abadis.ir/user/akhalilian/>

آن توسط یکی از بهترین محققان بین‌المللی نوشته شده و کل کتاب حاوی نکات کاربردی و عملی است.

جدول د-۱: کتاب‌های مهم برای محققان رشته مهندسی کامپیوتر و گرایش نرم‌افزار

شماره	عنوان
۱	Writing for computer science [343]
۲	How to Write a Better Thesis – David Evans et al. – 2014
۳	Experimentation in software engineering [407]
۴	Search methodologies: introductory tutorials in optimization and decision support techniques [365]

فعالیت سوم در مورد مطالعه‌های نظام‌یافته است. یک فصل از رساله ما به تولید تعمیرگان اختصاص دارد که برای آن پیمایشی نسبتاً نظام‌یافته انجام شده است. برای این کار ما به بررسی عمیق شیوه مطالعه نظام‌یافته پرداختیم. کیچن‌هام و چارترز [۴۰۲] با اقتباس از علوم پزشکی، اولین مقاله را برای دستورالعمل مطالعه‌های نظام‌یافته در مهندسی نرم‌افزار منتشر کرده‌اند. سپس در سال‌های گذشته دستورالعمل‌های بهبودیافته‌ای نیز توسط ایشان و دیگران منتشر شده است.

سرعت تولید و پیشرفت علم و انتشار آثار پژوهشی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. پس ممکن است محققان فرصت کمتری برای بررسی همه کارهای موجود داشته باشند. مطالعه‌های نظام‌یافته حاوی ترکیب خلاصه‌ای از آثار پژوهشی منتشرشده در یک رشته و بازه زمانی هستند. آنها به‌طور منضبط، تکرارپذیر و روشمند ترتیب یافته‌اند تا نتایجی که گزارش می‌کنند اتکاء‌پذیر و باکیفیت باشد. پس مطالعه‌های نظام‌یافته ارزشمند و ضروری‌اند چون باعث صرفه‌جویی قابل توجه در وقت و انرژی محققان و کمک و سرعت‌بخشی به پیشرفت علم در جهت‌های مفید و لازم می‌شوند.

تا جایی که بررسی کرده‌ایم، بیشتر دستورالعمل‌های منتشرشده در نشریه‌های اینفورمیشن‌اند سافت‌ور تکنولوژی^۱ و سیستمز‌اند سافت‌ور^۲ دیده می‌شوند. بر اساس آثار منتشرشده، محققان در ۱۵ سال گذشته انبوهی از مطالعه‌های نظام‌یافته در مهندسی نرم‌افزار ترتیب داده‌اند. حاصل بررسی‌های ما در مورد پیشرفت مطالعه نظام‌یافته منجر به جمع‌آوری مطالب گسترده‌ای در جنبه‌های مختلف ترتیب‌دهی یک مطالعه نظام‌یافته شد، که عبارت‌اند از: انواع مطالعه‌های نظام‌یافته، شیوه اجرای هر نوع، فنون بهبودیافته هر کدام، منابع و شیوه‌های مختلف شناسایی مقاله‌های هدف مطالعه، روش‌های آماری کنترل اتکاء‌پذیری و کیفیت نتایج و شیوه‌های گوناگون دسته‌بندی، فراتحلیل و هم‌نهمش نتایج. همه اینها در گزارشی مستند شده‌اند و مقاله تفصیلی از آن آماده خواهد شد.

¹ <https://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology>

² <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-systems-and-software>

مراجع

- [1] M. Monperrus, "Automatic Software Repair: a bibliography," *ACM Computing Surveys*, vol. 51, no. 1, pp. 1–24, 2018.
- [2] C. Gavidia-Calderon, F. Sarro, M. Harman, and E. T. Barr, "Game-theoretic analysis of development practices: Challenges and opportunities," *J. Syst. Softw.*, vol. 159, no. 110424, p. 110424, 2020.
- [3] W. Weimer, "Patches as better bug reports," *Proceedings of the 5th international conference on Generative programming and component engineering - GPCE '06*, 2006.
- [4] Ballou, M. C. Improving software quality to drive business agility. White paper. *International Data Corporation*, 2008
- [5] Z. Yin, D. Yuan, Y. Zhou, S. Pasupathy, and L. Bairavasundaram, "How do fixes become bugs?," *Proceedings of the 19th ACM SIGSOFT symposium and the 13th European conference on Foundations of software engineering - SIGSOFT/FSE '11*, 2011.
- [6] A. Arcuri, "Evolutionary repair of faulty software," *Applied Soft Computing*, vol. 11, no. 4, pp. 3494–3514, 2011.
- [7] V. Dallmeier, A. Zeller, and B. Meyer, "Generating Fixes from Object Behavior Anomalies," *2009 IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, 2009.
- [8] Forrest, S., Nguyen, T., Weimer, W., & Le Goues, C. "A genetic programming approach to automated software repair," In *Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation*, pp. 947-954, ACM, 2009.
- [9] P. Liu and C. Zhang, "Axis: Automatically fixing atomicity violations through solving control constraints," *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [10] Jeffrey, D. B. *Dynamic state alteration techniques for automatically locating software errors* (Doctoral dissertation, University of California Riverside), 2009.
- [11] Almeida, J. B., Frade, M. J., Pinto, J. S., & de Sousa, S. M. *Rigorous software development: an introduction to program verification*. Springer Science & Business Media, 2011.
- [12] C. L. Goues, S. Forrest, and W. Weimer, "Current challenges in automatic software repair," *Software Quality Journal*, vol. 21, no. 3, pp. 421–443, 2013.
- [13] R. Demillo, R. Lipton, and F. Sayward, "Hints on Test Data Selection: Help for the Practicing Programmer," *Computer*, vol. 11, no. 4, pp. 34–41, 1978.
- [14] M. Harman, S. A. Mansouri, and Y. Zhang, "Search-based software engineering," *ACM Computing Surveys*, vol. 45, no. 1, pp. 1–61, 2012.
- [15] D. Jeffrey, M. Feng, N. Gupta, and R. Gupta, "BugFix: A learning-based tool to assist developers in fixing bugs," *2009 IEEE 17th International Conference on Program Comprehension*, 2009.
- [16] S. Kaleeswaran, V. Tulsian, A. Kanade, and A. Orso, "MintHint: automated synthesis of repair hints," *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE 2014*, 2014.
- [17] C. L. Goues, N. Holtschulte, E. K. Smith, Y. Brun, P. Devanbu, S. Forrest, and W. Weimer, "The ManyBugs and IntroClass Benchmarks for Automated Repair of C Programs," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 41, no. 12, pp. 1236–1256, 2015.
- [18] G. Jin, L. Song, W. Zhang, S. Lu, and B. Liblit, "Automated atomicity-violation fixing," *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 46, no. 6, pp. 389–400, 2011.
- [19] C. L. Goues, M. Dewey-Vogt, S. Forrest, and W. Weimer, "A systematic study of automated program repair: Fixing 55 out of 105 bugs for \$8 each," *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [20] Stumptner, M., & Wotawa, F. "Model-based program debugging and repair," In *Proc. Ninth International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems (IEA/AIE'96)*, pp. 155-160, 1996.
- [21] P. Deepsertkul, P. Bhattarakosol, and F. O'Brien, "Automatic detection and correction of programming faults for software applications," *Journal of Systems and Software*, vol. 78, no. 2, pp. 101–110, 2005.

- [22] C. L. Goues, W. Wemer, and S. Forrest, “Representations and operators for improving evolutionary software repair,” *Proceedings of the fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference - GECCO '12*, 2012.
- [23] E. Fast, C. L. Goues, S. Forrest, and W. Weimer, “Designing better fitness functions for automated program repair,” *Proceedings of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation - GECCO '10*, 2010.
- [24] Le Goues, C. *Automatic program repair using genetic programming* (Doctoral dissertation, University of Virginia), 2013.
- [25] B. Demsky, M. D. Ernst, P. J. Guo, S. Mccamant, J. H. Perkins, and M. Rinard, “Inference and enforcement of data structure consistency specifications,” *Proceedings of the 2006 international symposium on Software testing and analysis - ISSTA'06*, 2006.
- [26] Bradbury, J. S., & Jalbert, K. “Automatic repair of concurrency bugs,” In *International symposium on search based software engineering—fast abstracts*, pp. 1-2, 2010.
- [27] J. H. Perkins, G. Sullivan, W.-F. Wong, Y. Zibin, M. D. Ernst, M. Rinard, S. Kim, S. Larsen, S. Amarasinghe, J. Bachrach, M. Carbin, C. Pacheco, F. Sherwood, and S. Sidiroglou, “Automatically patching errors in deployed software,” *Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles - SOSP '09*, 2009.
- [28] D. Kim, J. Nam, J. Song, and S. Kim, “Automatic patch generation learned from human-written patches,” *2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2013.
- [29] NIST. “The economic impacts of inadequate infrastructure for software testing,” NIST Planning Report 02-3, 2002.
- [30] CNN, “Will bugs scare off users of new Windows 2000,” 2000.
- [31] E. Schulte, J. Dilozeno, W. Weimer, and S. Forrest, “Automated repair of binary and assembly programs for cooperating embedded devices,” *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 48, no. 4, pp. 317–328, 2013.
- [32] Khalilian, A., Baraani-Dastjerdi, A., Zamani, B. “CGenProg: Adaptation of Cartesian Genetic Programming with Migration and Opposite Guesses for Automatic Repair of Software Regression Faults,” Accepted for publication in *Expert Systems with Applications*, .
- [33] Rescorla, E. Security holes... Who cares? In *USENIX Security*, 2003.
- [34] D. Qiu, B. Li, S. Ji, and H. Leung, “Regression testing of web service: A systematic mapping study,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 47, no. 2, pp. 1–46, 2015.
- [35] M. Z. Malik, K. Ghori, B. Elkarablieh, and S. Khurshid, “A Case for Automated Debugging Using Data Structure Repair,” *2009 IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, 2009.
- [36] Y. Pei, C. A. Furia, M. Nordio, Y. Wei, B. Meyer, and A. Zeller, “Automated Fixing of Programs with Contracts,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 40, no. 5, pp. 427–449, 2014.
- [37] J. Penix, “Large-scale test automation in the cloud (Invited industrial talk),” *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [38] P. Godefroid, M. Y. Levin, and D. Molnar, “SAGE: Whitebox Fuzzing for Security Testing,” *Queue*, vol. 10, no. 1, pp. 20–27, 2012.
- [39] A. Bessey, K. Block, B. Chelf, A. Chou, B. Fulton, S. Hallem, C. Henri-Gros, A. Kamsky, S. Mcpeak, and D. Engler, “A few billion lines of code later,” *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 2, pp. 66–75, 2010.
- [40] Wong, W. E., & Debroy, V. “A survey of software fault localization,” *Department of Computer Science, University of Texas at Dallas*, Technical Report UTDCS-45, 9, 2009
- [41] Kernighan, B. W., & Plauger, P. J. “The elements of programming style,” *The elements of programming style*, by Kernighan, Brian W.; Plauger, P. J. New York: McGraw-Hill, c1978., 1, 1978.
- [42] M. Martinez and M. Monperrus, “Mining software repair models for reasoning on the search space of automated program fixing,” *Empirical Software Engineering*, vol. 20, no. 1, pp. 176–205, 2013.
- [43] V. Dallmeier and T. Zimmermann, “Extraction of bug localization benchmarks from history,” *Proceedings of the twenty-second IEEE/ACM international conference on Automated software engineering - ASE '07*, 2007.
- [44] Y. Pei, C. A. Furia, M. Nordio, and B. Meyer, “Automatic Program Repair by Fixing Contracts,” *Fundamental Approaches to Software Engineering Lecture Notes in Computer Science*, pp. 246–260, 2014.

- [45] Y. Pei, Y. Wei, C. A. Furia, M. Nordio, and B. Meyer, “Code-based automated program fixing,” *2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2011)*, 2011.
- [46] R. Ramsin and R. F. Paige, “Process-centered review of object oriented software development methodologies,” *ACM Computing Surveys*, vol. 40, no. 1, pp. 1–89, 2008.
- [47] I. Ciupa, A. Pretschner, M. Oriol, A. Leitner, and B. Meyer, “On the number and nature of faults found by random testing,” *Software Testing, Verification and Reliability*, vol. 21, no. 1, pp. 3–28, 2011.
- [48] M. Dowson, “The Ariane 5 software failure,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, vol. 22, no. 2, p. 84, 1997.
- [49] H. Do, “Recent advances in regression testing techniques,” In *Advances in Computers*, Elsevier, 2016, pp. 53–77.
- [50] M. Zhivich and R. K. Cunningham, “The Real Cost of Software Errors,” *IEEE Security & Privacy Magazine*, vol. 7, no. 2, pp. 87–90, 2009.
- [51] Richardson, R. *FBI/CSI computer crime and security survey*. Technical report, http://www.gocsi.com/forms/csi_survey.jhtml, 2008.
- [52] McConnell, S. *Code complete*. Pearson Education, 2004.
- [53] Müller, T., Graham, D., Friedenber, D., & Van Veendendal, E. Certified Tester Foundation Level Syllabus. *Journal of International Software Testing Qualifications Board*, 2011.
- [54] Naone, E. So Many Bugs, So Little Time. MIT Technology Review, 2010.
- [55] Zeller, A. *Why programs fail: a guide to systematic debugging*. Elsevier, 2009.
- [56] The Guardian. Why we all sell code with bugs, 2006.
- [57] M. Monperrus, “A critical review of ‘automatic patch generation learned from human-written patches’: essay on the problem statement and the evaluation of automatic software repair,” *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE 2014*, 2014.
- [58] R. H. Rosero, O. S. Gómez, and G. Rodríguez, “15 years of software regression testing techniques — A survey,” *Int. j. softw. eng. knowl. eng.*, vol. 26, no. 05, pp. 675–689, 2016.
- [59] A. Orso and G. Rothermel, “Software testing: a research travelogue (2000–2014),” *Proceedings of the on Future of Software Engineering - FOSE 2014*, 2014.
- [60] Pradel, M. *Program Analyses for Automatic and Precise Error Detection* (Doctoral dissertation, ETH), 2012.
- [61] C. L. Goues, M. Pradel, and A. Roychoudhury, “Automated program repair,” *Communications of the ACM*, vol. 62, no. 12, pp. 56–65, 2019.
- [62] Ammann, P., & Offutt, J. *Introduction to software testing*. Cambridge University Press, 2016.
- [63] Hailpern, B., & Santhanam, P. “Software debugging, testing, and verification,” *IBM Systems Journal*, 41(1), 4–12, 2002.
- [64] E. T. Barr, M. Harman, P. McMinn, M. Shahbaz, and S. Yoo, “The Oracle Problem in Software Testing: A Survey,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 41, no. 5, pp. 507–525, 2015.
- [65] S. Anand, E. K. Burke, T. Y. Chen, J. Clark, M. B. Cohen, W. Grieskamp, M. Harman, M. J. Harrold, P. McMinn, A. Bertolino, J. J. Li, and H. Zhu, “An orchestrated survey of methodologies for automated software test case generation,” *Journal of Systems and Software*, vol. 86, no. 8, pp. 1978–2001, 2013.
- [66] S. Yoo and M. Harman, “Regression testing minimization, selection and prioritization: a survey,” *Software Testing, Verification and Reliability*, 2010.
- [67] L. D. Moura and N. Bjørner, “Z3: An Efficient SMT Solver,” *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems Lecture Notes in Computer Science*, pp. 337–340, 2008.
- [68] S. Owre, J. M. Rushby, and N. Shankar, “PVS: A prototype verification system,” *Automated Deduction—CADE-11 Lecture Notes in Computer Science*, pp. 748–752, 1992.
- [69] C. Flanagan and K. R. M. Leino, “Houdini, an Annotation Assistant for ESC/Java,” *Lecture Notes in Computer Science FME 2001: Formal Methods for Increasing Software Productivity*, pp. 500–517, 2001.
- [70] D. Smith, “KIDS: a semiautomatic program development system,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 16, no. 9, pp. 1024–1043, 1990.
- [71] T. Emerson and M. Burstein, “Development of a constraint-based airlift scheduler by program synthesis from formal specifications,” *14th IEEE International Conference on Automated Software Engineering*, 1999.

- [72] A. Solar-Lezama, “The Sketching Approach to Program Synthesis,” *Programming Languages and Systems Lecture Notes in Computer Science*, pp. 4–13, 2009.
- [73] S. Gulwani, “Dimensions in program synthesis,” *Proceedings of the 12th international ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice of declarative programming - PPDP '10*, 2010.
- [74] Reis, C. R., & de Mattos Fortes, R. P. “An overview of the software engineering process and tools in the Mozilla project,” 2002.
- [75] J. Anvik, L. Hiew, and G. C. Murphy, “Who should fix this bug?,” Proceeding of the 28th international conference on Software engineering - ICSE '06, 2006.
- [76] S. Gulwani, “Dimensions in program synthesis,” *Proceedings of the 12th international ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice of declarative programming - PPDP '10*, 2010.
- [77] Rice, H. G. “Classes of recursively enumerable sets and their decision problems,” *Transactions of the American Mathematical Society*, 358-366, 1953.
- [78] M. D. Ernst, J. H. Perkins, P. J. Guo, S. Mccamant, C. Pacheco, M. S. Tschantz, and C. Xiao, “The Daikon system for dynamic detection of likely invariants,” *Science of Computer Programming*, vol. 69, no. 1-3, pp. 35–45, 2007.
- [79] M. Gabel and Z. Su, “Testing mined specifications,” Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the Foundations of Software Engineering - FSE '12, 2012.
- [80] C. L. Goues and W. Weimer, “Measuring Code Quality to Improve Specification Mining,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 38, no. 1, pp. 175–190, 2012.
- [81] Lippmann, R., Kirda, E., and Trachtenberg, A., editors “Recent Advances in Intrusion Detection,” Vol. 5230 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer Berlin/Heidelberg, 2008.
- [82] T. Ball, M. Naik, and S. K. Rajamani, “From symptom to cause,” *Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages - POPL '03*, 2003.
- [83] A. Groce and D. Kroening, “Making the Most of BMC Counterexamples,” *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, vol. 119, no. 2, pp. 67–81, 2005.
- [84] S. Chaki, A. Groce, and O. Strichman, “Explaining abstract counterexamples,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, vol. 29, no. 6, pp. 73–82, 2004.
- [85] Johnson, S. C. “Lint, a C program checker,” *Bell Telephone Laboratories*, 1977.
- [86] D. Hovemeyer and W. Pugh, “Finding bugs is easy,” *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 39, no. 12, pp. 92–106, 2004.
- [87] W. R. Bush, J. D. Pincus, and D. J. Sielaff, “A static analyzer for finding dynamic programming errors,” *Software: Practice and Experience*, vol. 30, no. 7, pp. 775–802, 2000.
- [88] S. Souto and M. d' Amorim, “Time-space efficient regression testing for configurable systems,” *J. Syst. Softw.*, vol. 137, pp. 733–746, 2018.
- [89] Stallman, R., Pesch, R., & Shebs, S. Debugging with GDB. *Free Software Foundation*, 51, 02110-1301, 2002.
- [90] N. Nethercote and J. Seward, “Valgrind,” *Proceedings of the 2007 ACM SIGPLAN conference on Programming language design and implementation - PLDI '07*, 2007.
- [91] Forrest, S. “Genetic algorithms: principles of natural selection applied to computation,” *Science*, 261(5123), 872-878, 1993.
- [92] M. Renieres and S. Reiss, “Fault localization with nearest neighbor queries,” *18th IEEE International Conference on Automated Software Engineering*, 2003.
- [93] J. A. Jones and M. J. Harrold, “Empirical evaluation of the tarantula automatic fault-localization technique,” *Proceedings of the 20th IEEE/ACM international Conference on Automated software engineering - ASE '05*, 2005.
- [94] B. Liblit, A. Aiken, A. X. Zheng, and M. I. Jordan, “Bug isolation via remote program sampling,” *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 38, no. 5, pp. 141–154, 2003.
- [95] M. Chen, E. Kiciman, E. Fratkin, A. Fox, and E. Brewer, “Pinpoint: problem determination in large, dynamic Internet services,” *Proceedings International Conference on Dependable Systems and Networks*, 2002.
- [96] R. Abreu, P. Zoetewij, and A. V. Gemund, “An Evaluation of Similarity Coefficients for Software Fault Localization,” *2006 12th Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC'06)*, 2006.
- [97] K. Nishizono, S. Morisaki, R. Vivanco, and K. Matsumoto, “Source code comprehension strategies and metrics to predict comprehension effort in software maintenance and evolution tasks - an empirical study with industry practitioners,” *2011 27th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM)*, 2011.

- [98] D. Kozlov, J. Koskinen, M. Sakkinen, and J. Markkula, "Assessing maintainability change over multiple software releases," *Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice*, vol. 20, no. 1, pp. 31–58, 2008.
- [99] Y. Jia and M. Harman, "An Analysis and Survey of the Development of Mutation Testing," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 37, no. 5, pp. 649–678, 2011.
- [100] Y. Tao, Y. Dang, T. Xie, D. Zhang, and S. Kim, "How do software engineers understand code changes?," *Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the Foundations of Software Engineering - FSE '12*, 2012.
- [101] Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. *The art of software testing*. John Wiley & Sons, 2011.
- [102] E. K. Smith, E. T. Barr, C. L. Goues, and Y. Brun, "Is the cure worse than the disease? overfitting in automated program repair," *Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering - ESEC/FSE 2015*, 2015.
- [103] Tassey, G. "The economic impacts of inadequate infrastructure for software testing," *National Institute of Standards and Technology, RTI Project, 7007(011)*, 2002.
- [104] W. Weimer, "Advances in Automated Program Repair and a Call to Arms," *Search Based Software Engineering Lecture Notes in Computer Science*, pp. 1–3, 2013.
- [105] W. Weimer, Z. P. Fry, and S. Forrest, "Leveraging program equivalence for adaptive program repair: Models and first results," *2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2013.
- [106] S. Gustafson, A. Ekárt, E. Burke, and G. Kendall, "Problem Difficulty and Code Growth in Genetic Programming," *Genetic Programming and Evolvable Machines*, vol. 5, no. 3, pp. 271–290, 2004.
- [107] Britton, T., Jeng, L., Carver, G., Cheak, P., & Katzenellenbogen, T. "Reversible debugging software," Technical Report, *University of Cambridge, Judge Business School*, 2013.
- [108] C. Weiss, R. Premraj, T. Zimmermann, and A. Zeller, "How Long Will It Take to Fix This Bug?," *Fourth International Workshop on Mining Software Repositories (MSR'07:ICSE Workshops 2007)*, 2007.
- [109] P. Hooimeijer and W. Weimer, "Modeling bug report quality," *Proceedings of the twenty-second IEEE/ACM international conference on Automated software engineering - ASE '07*, 2007.
- [110] Y. Ke, K. T. Stolee, C. L. Goues, and Y. Brun, "Repairing Programs with Semantic Code Search (T)," *2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2015.
- [111] Z. Coker and M. Hafiz, "Program transformations to fix C integers," *2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2013.
- [112] M. Gabel and Z. Su, "A study of the uniqueness of source code," *Proceedings of the eighteenth ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering - FSE '10*, 2010.
- [113] Barr, E. T., Brun, Y., Devanbu, P., Harman, M., & Sarro, F. "The plastic surgery hypothesis," In *Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering* (pp. 306-317). ACM, 2014.
- [114] Bertrand Meyer, Carlo A. Furia, Sebastian Nanz. *Software Verification, Course Slides*, ETH Zürich, 2014.
- [115] A. Carzaniga, A. Gorla, A. Mattavelli, N. Perino, and M. Pezze, "Automatic recovery from runtime failures," *2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2013.
- [116] A. Carzaniga, A. Gorla, N. Perino, and M. Pezzè, "Automatic workarounds for web applications," *Proceedings of the eighteenth ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of software engineering - FSE '10*, 2010.
- [117] M. Harman, "Automated patching techniques," *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 5, pp. 108–108, 2010.
- [118] Z. Qi, F. Long, S. Achour, and M. Rinard, "An analysis of patch plausibility and correctness for generate-and-validate patch generation systems," *Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2015*, 2015.
- [119] Motwani, R., & Raghavan, P. *Randomized Algorithms*. Cambridge University Press, 1995.
- [120] A. Arcuri and L. Briand, "A Hitchhiker's guide to statistical tests for assessing randomized algorithms in software engineering," *Software Testing, Verification and Reliability*, vol. 24, no. 3, pp. 219–250, 2012.

- [121] F. Long and M. Rinard, “Automatic patch generation by learning correct code,” *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 51, no. 1, pp. 298–312, 2016.
- [122] Sidiroglou-Douskos, S., Lahtinen, E., Long, F., & Rinard, M. “Automatic error elimination by multi-application code transfer,” Technical Report MIT-CSAIL-TR-2014-024, 2014.
- [123] S. Sidiroglou-Douskos, E. Lahtinen, F. Long, and M. Rinard, “Automatic error elimination by horizontal code transfer across multiple applications,” *Proceedings of the 36th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation - PLDI 2015*, 2015.
- [124] E. D. Berger and B. G. Zorn, “DieHard: probabilistic memory safety for unsafe languages” *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 41, no. 6, pp. 158–168, 2006.
- [125] V. Nagarajan, D. Jeffrey, and R. Gupta, “Self-recovery in server programs,” *Proceedings of the 2009 international symposium on Memory management - ISMM '09*, 2009.
- [126] Rinard, Martin C., Cristian Cadar, Daniel Dumitran, Daniel M. Roy, Tudor Leu, and William S. Beebe. “Enhancing Server Availability and Security Through Failure-Oblivious Computing,” In *OSDI*, vol. 4, pp. 21–21, 2004.
- [127] K. Dobolyi and W. Weimer, “Changing Java’s Semantics for Handling Null Pointer Exceptions,” *2008 19th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)*, 2008.
- [128] F. Long, S. Sidiroglou-Douskos, and M. Rinard, “Automatic runtime error repair and containment via recovery shepherding,” *Proceedings of the 35th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation - PLDI '14*, 2013.
- [129] Q. Gao, Y. Xiong, Y. Mi, L. Zhang, W. Yang, Z. Zhou, B. Xie, and H. Mei, “Safe Memory-Leak Fixing for C Programs,” *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, 2015.
- [130] H. H. Nguyen and M. Rinard, “Detecting and eliminating memory leaks using cyclic memory allocation,” *Proceedings of the 6th international symposium on Memory management - ISMM '07*, 2007.
- [131] Sidiroglou-Douskos, S., Lahtinen, E., & Rinard, M. “Automatic discovery and patching of buffer and integer overflow errors,” Technical Report MIT-CSAIL-TR-2015-018, 2015.
- [132] M. Carbin, S. Misailovic, M. Kling, and M. C. Rinard, “Detecting and Escaping Infinite Loops with Jolt,” *Lecture Notes in Computer Science ECOOP 2011 – Object-Oriented Programming*, pp. 609–633, 2011.
- [133] M. Kling, S. Misailovic, M. Carbin, and M. Rinard, “Bolt: on-demand infinite loop escape in unmodified binaries,” *Proceedings of the ACM international conference on Object oriented programming systems languages and applications - OOPSLA '12 and ACM SIGPLAN Notices*, vol. 47, no. 10, pp. 431–450, 2012.
- [134] Marcote, S. R. L., & Monperrus, M. “Automatic repair of infinite loops,” Technical Report. *arXiv preprint arXiv:1504.05078*, 2015.
- [135] M. Kim, T. Zimmermann, R. Deline, and A. Begel, “Data Scientists in Software Teams: State of the Art and Challenges,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 44, no. 11, pp. 1024–1038, 2018.
- [136] M. Böhme and A. Roychoudhury, “CoREBench: studying complexity of regression errors,” *Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2014*, 2014.
- [137] D. Qi, A. Roychoudhury, Z. Liang, and K. Vaswani, “Darwin: An approach to debugging evolving programs” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 21, no. 3, pp. 1–29, 2012.
- [138] A. Zeller, “Yesterday, my program worked. Today, it does not. Why?,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, vol. 24, no. 6, pp. 253–267, 1999.
- [139] M. Martinez, W. Weimer, and M. Monperrus, “Do the fix ingredients already exist? an empirical inquiry into the redundancy assumptions of program repair approaches,” *Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE Companion 2014*, 2014.
- [140] S. H. Tan and A. Roychoudhury, “relifix: Automated Repair of Software Regressions,” *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, 2015.
- [141] M. Böhme, B. C. D. S. Oliveira, and A. Roychoudhury, “Regression tests to expose change interaction errors,” *Proceedings of the 2013 9th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering - ESEC/FSE 2013*, 2013.

- [142] K. J. Hoffman, P. Eugster, and S. Jagannathan, "Semantics-aware trace analysis," *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 44, no. 6, pp. 453–464, 2009.
- [143] S. R. Shahamiri, W. M. N. W. Kadir, S. Ibrahim, and S. Z. M. Hashim, "An automated framework for software test oracle," *Information and Software Technology*, vol. 53, no. 7, pp. 774–788, 2011.
- [144] M. Alkhalaf, A. Aydin, and T. Bultan, "Semantic differential repair for input validation and sanitization," *Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2014*, 2014.
- [145] M. Martinez, L. Duchien, and M. Monperrus, "Automatically Extracting Instances of Code Change Patterns with AST Analysis," *2013 IEEE International Conference on Software Maintenance*, 2013.
- [146] S. K. Nath, R. Merkel, M. F. Lau, and T. K. Paul, "Towards a Better Understanding of Testing if Conditionals," *2012 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference*, 2012.
- [147] K. Pan, S. Kim, and E. J. Whitehead, "Toward an understanding of bug fix patterns," *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 3, pp. 286–315, 2008.
- [148] D. Jeffrey, Y. Wang, C. Tian, and R. Gupta, "Isolating bugs in multithreaded programs using execution suppression," *Software: Practice and Experience*, vol. 41, no. 11, pp. 1259–1288, 2011.
- [149] N. M. Minhas, K. Petersen, J. Börstler, and K. Wnuk, "Regression testing for large-scale embedded software development – Exploring the state of practice," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 120, no. 106254, p. 106254, 2020.
- [150] Consumer Reports. "Online exposure: social networks, mobile phones, and scams can threaten your security," Technical Report, 2011.
- [151] Y. Jia and M. Harman, "An Analysis and Survey of the Development of Mutation Testing," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 37, no. 5, pp. 649–678, 2011.
- [152] Z. P. Fry, B. Landau, and W. Weimer, "A human study of patch maintainability," *Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2012*, 2012.
- [153] Y. Qi, X. Mao, and Y. Lei, "Efficient Automated Program Repair through Fault-Recorded Testing Prioritization," *2013 IEEE International Conference on Software Maintenance*, 2013.
- [154] Y. Qi, X. Mao, Y. Lei, and C. Wang, "Using automated program repair for evaluating the effectiveness of fault localization techniques," *Proceedings of the 2013 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2013*, 2013.
- [155] C. Parnin and A. Orso, "Are automated debugging techniques actually helping programmers?," *Proceedings of the 2011 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA '11*, 2011.
- [156] S. Ali, J. H. Andrews, T. Dhandapani, and W. Wang, "Evaluating the Accuracy of Fault Localization Techniques," *2009 IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, 2009.
- [157] X. Xie, T. Y. Chen, F.-C. Kuo, and B. Xu, "A theoretical analysis of the risk evaluation formulas for spectrum-based fault localization," *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 22, no. 4, pp. 1–40, 2013.
- [158] W. E. Wong, R. Gao, Y. Li, R. Abreu, and F. Wotawa, "A Survey on Software Fault Localization," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 42, no. 8, pp. 707–740, 2016.
- [159] S. Mondal and R. Nasre, "Mahtab: Phase-wise acceleration of regression testing for C," *J. Syst. Softw.*, vol. 158, no. 110403, p. 110403, 2019.
- [160] Wiegers, K. E. "Peer reviews in software: A practical guide," Boston: Addison-Wesley, 2002.
- [161] IEEE Std. 1028. IEEE Standard for Software Reviews, clause 3.5, 1997.
- [162] J. L. Wilkerson and D. Tauritz, "Coevolutionary automated software correction," *Proceedings of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation - GECCO '10*, 2010.
- [163] Seacord, R. C., Plakosh, D., & Lewis, G. A. *Modernizing legacy systems: software technologies, engineering processes, and business practices*, Addison-Wesley Professional, 2003.
- [164] O. Kupferman and R. Lampert, "On the Construction of Fine Automata for Safety Properties," *Automated Technology for Verification and Analysis Lecture Notes in Computer Science*, pp. 110–124, 2006.

- [165] Y. Wei, Y. Pei, C. A. Furia, L. S. Silva, S. Buchholz, B. Meyer, and A. Zeller, “Automated fixing of programs with contracts,” *Proceedings of the 19th international symposium on Software testing and analysis - ISSTA '10*, 2010.
- [166] P. Seibel, “Codiers at Work: Reflections on the craft of programming,” 2009.
- [167] Z. Zojaji, B. T. Ladani, and A. Khalilian, “Automated program repair using genetic programming and model checking,” *Applied Intelligence*, vol. 45, no. 4, pp. 1066–1088, 2016.
- [168] G. Jin, A. Thakur, B. Liblit, and S. Lu, “Instrumentation and sampling strategies for cooperative concurrency bug isolation,” *Proceedings of the ACM international conference on Object oriented programming systems languages and applications - OOPSLA '10*, 2010.
- [169] P. A. Nainar and B. Liblit, “Adaptive bug isolation,” *Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering - ICSE '10*, 2010.
- [170] W. Jin and A. Orso, “BugRedux: Reproducing field failures for in-house debugging,” *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [171] A. J. Offutt, “Investigations of the software testing coupling effect,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, vol. 1, no. 1, pp. 5–20, 1992.
- [172] H. Do, S. Elbaum, and G. Rothermel, “Supporting Controlled Experimentation with Testing Techniques: An Infrastructure and its Potential Impact,” *Empirical Software Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 405–435, 2005.
- [173] M. Hutchins, H. Foster, T. Goradia, and T. Ostrand, “Experiments on the effectiveness of dataflow- and control-flow-based test adequacy criteria,” *Proceedings of 16th International Conference on Software Engineering*, 1994.
- [174] V. Dallmeier and T. Zimmermann, “Extraction of bug localization benchmarks from history,” *Proceedings of the twenty-second IEEE/ACM international conference on Automated software engineering - ASE '07*, 2007.
- [175] Lu, S., Li, Z., Qin, F., Tan, L., Zhou, P., & Zhou, Y. “Bugbench: Benchmarks for evaluating bug detection tools,” In *Workshop on the evaluation of software defect detection tools* (Vol. 5), 2005.
- [176] J. Spacco, J. Strecker, D. Hovemeyer, and W. Pugh, “Software repository mining with Marmoset,” *Proceedings of the 2005 international workshop on Mining software repositories - MSR '05*, 2005.
- [177] R. Just, D. Jalali, and M. D. Ernst, “Defects4J: a database of existing faults to enable controlled testing studies for Java programs,” *Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2014*, 2014.
- [178] S. Kim, T. Zimmermann, K. Pan, and E. J. J. Whitehead, “Automatic Identification of Bug-Introducing Changes,” *21st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE'06)*, 2006.
- [179] J. Śliwerski, T. Zimmermann, and A. Zeller, “When do changes induce fixes?,” *Proceedings of the 2005 international workshop on Mining software repositories - MSR '05*, 2005.
- [180] Z. Vasicek and L. Sekanina, “Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware,” *Genetic Programming and Evolvable Machines*, vol. 12, no. 3, pp. 305–327, 2011.
- [181] K. Yu, M. Lin, J. Chen, and X. Zhang, “Towards automated debugging in software evolution: Evaluating delta debugging on real regression bugs from the developers’ perspectives,” *Journal of Systems and Software*, vol. 85, no. 10, pp. 2305–2317, 2012.
- [182] R. Natella, D. Cotroneo, J. A. Duraes, and H. S. Madeira, “On Fault Representativeness of Software Fault Injection,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 39, no. 1, pp. 80–96, 2013.
- [183] J. Arlat, M. Aguera, L. Amat, Y. Crouzet, J.-C. Fabre, J.-C. Laprie, E. Martins, and D. Powell, “Fault injection for dependability validation: a methodology and some applications,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 16, no. 2, pp. 166–182, 1990.
- [184] M. Cukier, D. Powell, and J. Ariat, “Coverage estimation methods for stratified fault-injection,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 48, no. 7, pp. 707–723, 1999.
- [185] Kung, D. *Object-oriented Software Engineering: An Agile Unified Methodology*. McGraw-Hill Higher Education, 2013.
- [186] E. Schulte, Z. P. Fry, E. Fast, W. Weimer, and S. Forrest, “Software mutational robustness,” *Genetic Programming and Evolvable Machines*, vol. 15, no. 3, pp. 281–312, 2013.

- [187] A. Khalilian, A. Baraani-Dastjerdi, and B. Zamani, "On the evaluation of automatic program repair techniques and tools," *2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)*, 2016.
- [188] A. Khalilian, A. Baraani-Dastjerdi, and B. Zamani, "Automatic Program Repair: An Investigation of the Literature and Systematic Review of Prominent Techniques," *Computing Science Journal*, vol. 5, pp. 64-83, 1396.
- [189] Gabbrielli, M., & Martini, S. *Programming Languages: Principles and Paradigms*. Springer Science & Business Media, 2010.
- [190] J. Rushby, "Formal Methods and their Role in the Certification of Critical Systems," *Safety and Reliability of Software Based Systems*, pp. 1-42, 1997.
- [191] P. H. Hartel and L. Moreau, "Formalizing the safety of Java, the Java virtual machine, and Java card," *ACM Computing Surveys*, vol. 33, no. 4, pp. 517-558, 2001.
- [192] D. G. Kourie and B. W. Watson, "The Correctness-by-Construction Approach to Programming," *Springer Science & Business Media*, 2012.
- [193] Stumptner, M., & Wotawa, F. "A model-based approach to software debugging," In *Proceedings on the Seventh International Workshop on Principles of Diagnosis*, 1996.
- [194] E. G. Barrantes, D. H. Ackley, T. S. Palmer, D. Stefanovic, and D. D. Zovi, "Randomized instruction set emulation to disrupt binary code injection attacks," *Proceedings of the 10th ACM conference on Computer and communication security - CCS '03*, 2003.
- [195] S. Sidiroglou and A. Keromytis, "Countering Network Worms Through Automatic Patch Generation," *IEEE Security and Privacy Magazine*, vol. 3, no. 6, pp. 41-49, 2005.
- [196] S. Sidiroglou, G. Giovanidis, and A. D. Keromytis, "A Dynamic Mechanism for Recovering from Buffer Overflow Attacks," *Lecture Notes in Computer Science Information Security*, pp. 1-15, 2005.
- [197] Smirnov, A., & Chiueh, T. C. "DIRA: Automatic Detection, Identification and Repair of Control-Hijacking Attacks," In *The 12th Annual Network and Distributed System Security Symposium*, 2005.
- [198] Smirnov, A., Lin, R., & Chiueh, T. C. "Pasan: Automatic patch and signature generation for buffer overflow attacks," 2006.
- [199] B. Jobstmann, A. Griesmayer, and R. Bloem, "Program Repair as a Game," *Computer Aided Verification Lecture Notes in Computer Science*, pp. 226-238, 2005.
- [200] S. Staber, B. Jobstmann, and R. Bloem, "Finding and Fixing Faults," *Lecture Notes in Computer Science Correct Hardware Design and Verification Methods*, pp. 35-49, 2005.
- [201] B. Demsky and M. Rinard, "Automatic detection and repair of errors in data structures," *Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented programming, systems, languages, and applications - OOPSLA '03*, 2003.
- [202] B. Demsky and M. Rinard, "Data structure repair using goal-directed reasoning," *Proceedings of the 27th international conference on Software engineering - ICSE '05*, 2005.
- [203] Sidiroglou, S., Locasto, M. E., Boyd, S. W., & Keromytis, A. D. "Building a reactive immune system for software services," In *Proceedings of the Annual Conference on USENIX Annual Technical Conference* (pp. 11-11). USENIX Association, 2005.
- [204] Locasto, M. E., Stavrou, A., Cretu, G. F., & Keromytis, A. D. "From STEM to SEAD: Speculative Execution for Automated Defense," In *USENIX Annual Technical Conference* (pp. 219-232), 2007.
- [205] Sidiroglou, S., Laadan, O., Perez, C., Viennot, N., Nieh, J., & Keromytis, A. D. (2009). Assure: automatic software self-healing using rescue points. *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, 37(1), 37-48.
- [206] S. Khurshid, I. García, and Y. L. Suen, "Repairing Structurally Complex Data," *Model Checking Software Lecture Notes in Computer Science*, pp. 123-138, 2005.
- [207] B. Elkarablieh, S. Khurshid, D. Vu, and K. S. Mckinley, "Starc," *Proceedings of the 22nd annual ACM SIGPLAN conference on Object oriented programming systems and applications - OOPSLA '07*, 2007.
- [208] B. Elkarablieh, I. Garcia, Y. L. Suen, and S. Khurshid, "Assertion-based repair of complex data structures," *Proceedings of the twenty-second IEEE/ACM international conference on Automated software engineering - ASE '07*, 2007.
- [209] B. Elkarablieh and S. Khurshid, "Juzi," *Proceedings of the 13th international conference on Software engineering - ICSE '08*, 2008.

- [210] A. Arcuri, "On the automation of fixing software bugs," Companion of the 13th international conference on Software engineering - ICSE Companion '08, 2008.
- [211] A. Arcuri and X. Yao, "A novel co-evolutionary approach to automatic software bug fixing," *2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence)*, 2008.
- [212] T. Nguyen, W. Weimer, C. L. Goues, and S. Forrest, "Using Execution Paths to Evolve Software Patches," *2009 International Conference on Software Testing, Verification, and Validation Workshops*, 2009.
- [213] Nguyen, T., Weimer, W., Le Goues, C., & Forrest, S. "Fixing Real Bugs in Real Programs using Evolutionary Computing," In *Computer Science University of New Mexico Student Conference (CSUSC)*, 2009.
- [214] Weimer, W., Forrest, S., Le Goues, C., & Nguyen, T. "Automatic program repair with evolutionary computation," *Communications of the ACM*, 53(5), 109-116, 2010.
- [215] E. Schulte, S. Forrest, and W. Weimer, "Automated program repair through the evolution of assembly code," *Proceedings of the IEEE/ACM international conference on Automated software engineering - ASE '10*, 2010.
- [216] Y. Qi, X. Mao, Y. Lei, Z. Dai, and C. Wang, "Does Genetic Programming Work Well on Automated Program Repair?," *2013 International Conference on Computational and Information Sciences*, 2013.
- [217] Y. Qi, X. Mao, Y. Wen, Z. Dai, and B. Gu, "More efficient automatic repair of large-scale programs using weak recompilation," *Science China Information Sciences*, vol. 55, no. 12, pp. 2785-2799, 2012.
- [218] S. Sidiroglou-Douskos, E. Lahtinen, F. Long, and M. Rinard, "Automatic error elimination by horizontal code transfer across multiple applications," *Proceedings of the 36th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation - PLDI 2015*, 2015.
- [219] A. Shaw, "Program transformations to fix C buffer overflows," Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE Companion 2014, 2014.
- [220] Y. Qi, X. Mao, Y. Lei, Z. Dai, and C. Wang, "The strength of random search on automated program repair," *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE 2014*, 2014.
- [221] S. Chandra, E. Torlak, S. Barman, and R. Bodik, "Angelic debugging," Proceeding of the 33rd international conference on Software engineering - ICSE '11, 2011.
- [222] F. Demarco, J. Xuan, D. L. Berre, and M. Monperrus, "Automatic repair of buggy if conditions and missing preconditions with SMT," *Proceedings of the 6th International Workshop on Constraints in Software Testing, Verification, and Analysis - CSTVA 2014*, 2014.
- [223] Gorla, A., Pezze, M., Wuttke, J., Mariani, L., & Pastore, F. "Achieving cost-effective software reliability through self-healing," *Computing and Informatics*, 29(1), 93-115, 2012.
- [224] M. Z. Malik, J. H. Siddiqui, and S. Khurshid, "Constraint-based program debugging using data structure repair," *2011 Fourth IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation*, 2011.
- [225] J. L. Wilkerson, D. R. Tauritz, and J. M. Bridges, "Multi-objective coevolutionary automated software correction," *Proceedings of the fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference - GECCO '12*, 2012.
- [226] H. D. T. Nguyen, D. Qi, A. Roychoudhury, and S. Chandra, "SemFix: Program repair via semantic analysis," *2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2013.
- [227] S. Mechtaev, J. Yi, and A. Roychoudhury, "DirectFix: Looking for Simple Program Repairs," *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, 2015.
- [228] D. Gopinath, M. Z. Malik, and S. Khurshid, "Specification-Based Program Repair Using SAT," *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems Lecture Notes in Computer Science*, pp. 173-188, 2011.
- [229] D. Gopinath, S. Khurshid, D. Saha, and S. Chandra, "Data-guided repair of selection statements," *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE 2014*, 2014.
- [230] G. Novark, E. D. Berger, and B. G. Zorn, "Exterminator," *Proceedings of the 2007 ACM SIGPLAN conference on Programming language design and implementation - PLDI '07*, 2007.
- [231] E. D. Berger, "Software needs seatbelts and airbags," *Communications of the ACM*, vol. 55, no. 9, pp. 48-53, 2012.

- [232] H. He and N. Gupta, “Automated Debugging Using Path-Based Weakest Preconditions,” *Fundamental Approaches to Software Engineering Lecture Notes in Computer Science*, pp. 267–280, 2004.
- [233] Letko, Z., Vojnar, T., & Křena, B. “AtomRace: data race and atomicity violation detector and healer,” In *Proceedings of the 6th workshop on Parallel and distributed systems: testing, analysis, and debugging* (p. 7). ACM, 2008.
- [234] D. Kelk, K. Jalbert, and J. S. Bradbury, “Automatically Repairing Concurrency Bugs with ARC,” *Multicore Software Engineering, Performance, and Tools Lecture Notes in Computer Science*, pp. 73–84, 2013.
- [235] Jin, G., Zhang, W., Deng, D., Liblit, B., & Lu, S. “Automated Concurrency-Bug Fixing,” In *OSDI* (Vol. 12, pp. 221-236), 2012.
- [236] P. Liu, O. Tripp, and C. Zhang, “Grail: context-aware fixing of concurrency bugs,” *Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering - FSE 2014*, 2014.
- [237] Y. Lin and S. S. Kulkarni, “Automatic repair for multi-threaded programs with Deadlock/Livelock using maximum satisfiability,” *Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2014*, 2014.
- [238] H. A. Nguyen, A. T. Nguyen, T. T. Nguyen, T. N. Nguyen, and H. Rajan, “A study of repetitiveness of code changes in software evolution,” *2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2013.
- [239] Monperrus, M., & Baudry, B. “Two Flavors in Automated Software Repair: Rigid Repair and Plastic Repair,” In *Dagstuhl Seminar n° 13061 "Fault Prediction, Localization, and Repair"* (p. 5), 2013.
- [240] H. Samimi, E. D. Aung, and T. Millstein, “Falling Back on Executable Specifications,” *ECOOP 2010 – Object-Oriented Programming Lecture Notes in Computer Science*, pp. 552–576, 2010.
- [241] V. Debroy and W. E. Wong, “Using Mutation to Automatically Suggest Fixes for Faulty Programs,” *2010 Third International Conference on Software Testing, Verification and Validation*, 2010.
- [242] T. Ackling, B. Alexander, and I. Grunert, “Evolving patches for software repair,” *Proceedings of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary computation - GECCO '11*, 2011.
- [243] H. Samimi, M. Schafer, S. Artzi, T. Millstein, F. Tip, and L. Hendren, “Automated repair of HTML generation errors in PHP applications using string constraint solving,” *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [244] E. Murphy-Hill, T. Zimmermann, C. Bird, and N. Nagappan, “The design of bug fixes,” *2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2013.
- [245] Y. Tao, D. Han, and S. Kim, “Writing Acceptable Patches: An Empirical Study of Open Source Project Patches,” *2014 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution*, 2014.
- [246] M. Martinez, T. Durieux, R. Sommerard, J. Xuan, and M. Monperrus, “Automatic repair of real bugs in java: a large-scale experiment on the defects4j dataset,” *Empirical Software Engineering*, vol. 22, no. 4, pp. 1936–1964, 2016.
- [247] H. Zhong and Z. Su, “An Empirical Study on Real Bug Fixes,” *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, 2015.
- [248] Brun, Y., Barr, E., Xiao, M., Le Goues, C., & Devanbu, P. “Evolution vs. intelligent design in program patching,” *Technical Report <https://escholarship.org/uc/item/3z8926ks>, UC Davis: College of Engineering*, 2013.
- [249] T. T. Nguyen, H. A. Nguyen, N. H. Pham, J. Al-Kofahi, and T. N. Nguyen, “Recurring bug fixes in object-oriented programs,” *Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering - ICSE '10*, 2010.
- [250] A. Griesmayer, R. Bloem, and B. Cook, “Repair of Boolean Programs with an Application to C,” *Computer Aided Verification Lecture Notes in Computer Science*, pp. 358–371, 2006.
- [251] R. Samanta, J. V. Deshmukh, and E. A. Emerson, “Automatic Generation of Local Repairs for Boolean Programs,” *2008 Formal Methods in Computer-Aided Design*, 2008.
- [252] Dennis, L. A. “Program slicing and middle-out reasoning for error location and repair,” *DISPROVING'06: Non-Theorems, Non-Validity, Non-Provability*, 34, 2006.

- [253] Dennis, L. A., Monroy, R., & Nogueira, P. "Proof-directed debugging and repair," In *Seventh Symposium on Trends in Functional Programming* (Vol. 2006, pp. 131-140), 2006.
- [254] D. Jeffrey, V. Nagarajan, and R. Gupta, "Execution suppression," *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, vol. 32, no. 5, pp. 1–36, 2010.
- [255] R. N. Zaeem, M. Z. Malik, and S. Khurshid, "Repair Abstractions for More Efficient Data Structure Repair," *Runtime Verification Lecture Notes in Computer Science*, pp. 235–250, 2013.
- [256] R. N. Zaeem and S. Khurshid, "Contract-Based Data Structure Repair Using Alloy," *ECOOP 2010 – Object-Oriented Programming Lecture Notes in Computer Science*, pp. 577–598, 2010.
- [257] M. E. Joorabchi, A. Mesbah, and P. Kruchten, "Real Challenges in Mobile App Development," *2013 ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, 2013.
- [258] I. Hussain and C. Csallner, "Dynamic symbolic data structure repair," *Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering - ICSE '10*, 2010.
- [259] J. Xuan, M. Martinez, F. Demarco, M. Clement, S. L. Marcote, T. Durieux, D. L. Berre, and M. Monperrus, "Nopol: Automatic Repair of Conditional Statement Bugs in Java Programs," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 43, no. 1, pp. 34–55, 2017.
- [260] M. Hamill and K. Goseva-Popstojanova, "Common Trends in Software Fault and Failure Data," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 35, no. 4, pp. 484–496, 2009.
- [261] Sidirogrou-Douskos, S., Lahtinen, E., & Rinard, M. "Automatic discovery and patching of buffer and integer overflow errors," Technical Report MIT-CSAIL-TR-2015-018, 2015.
- [262] Khmelevsky, Y., Rinard, M., & Sidirogrou-Douskos, S. "A source-to-source transformation tool for error fixing," In *Proceedings of the 2013 Conference of the Center for Advanced Studies on Collaborative Research* (pp. 147-160). IBM Corp, 2013.
- [263] F. Yu, C.-Y. Shueh, C.-H. Lin, Y.-F. Chen, B.-Y. Wang, and T. Bultan, "Optimal sanitization synthesis for web application vulnerability repair," *Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2016*, 2016.
- [264] F. Gao, L. Wang, and X. Li, "BovInspector: automatic inspection and repair of buffer overflow vulnerabilities," *Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering - ASE 2016*, 2016.
- [265] A. Reinking and R. Piskac, "A Type-Directed Approach to Program Repair," *Computer Aided Verification Lecture Notes in Computer Science*, pp. 511–517, 2015.
- [266] W. Wang, Y. Zheng, P. Liu, L. Xu, X. Zhang, and P. Eugster, "ARROW: automated repair of races on client-side web pages," *Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2016*, 2016.
- [267] Y. Cai and L. Cao, "Fixing deadlocks via lock pre-acquisitions," *Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering - ICSE '16*, 2016.
- [268] Son, S., McKinley, K. S., & Shmatikov, V. "Fix Me Up: Repairing Access-Control Bugs in Web Applications," In *NDSS*, 2013.
- [269] Yu, Z., Martinez, M., Danglot, B., Durieux, T., & Monperrus, M. "Test Case Generation for Program Repair: A Study of Feasibility and Effectiveness," *arXiv preprint arXiv:1703.00198*, 2017.
- [270] M. Martinez and M. Monperrus, "ASTOR: a program repair library for Java (demo)," *Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2016*, 2016.
- [271] F. Y. Assiri and J. M. Bieman, "An Assessment of the Quality of Automated Program Operator Repair," *2014 IEEE Seventh International Conference on Software Testing, Verification and Validation*, 2014.
- [272] F. Y. Assiri and J. M. Bieman, "Fault localization for automated program repair: effectiveness, performance, repair correctness," *Software Quality Journal*, vol. 25, no. 1, pp. 171–199, 2016.
- [273] X. Kong, L. Zhang, W. E. Wong, and B. Li, "Experience report: How do techniques, programs, and tests impact automated program repair?," *2015 IEEE 26th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)*, 2015.
- [274] M. Jiang, T. Y. Chen, F.-C. Kuo, D. Towey, and Z. Ding, "A metamorphic testing approach for supporting program repair without the need for a test oracle," *Journal of Systems and Software*, vol. 126, pp. 127–140, 2017.

- [275] R. N. Zaeem, D. Gopinath, S. Khurshid, and K. S. Mckinley, "History-Aware Data Structure Repair Using SAT," *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems Lecture Notes in Computer Science*, pp. 2–17, 2012.
- [276] Kneuss, E., Koukoutos, M., & Kuncak, V. "Deductive program repair," In *International Conference on Computer Aided Verification* (pp. 217-233). Springer, Cham, 2015.
- [277] R. Samanta, O. Olivo, and E. A. Emerson, "Cost-Aware Automatic Program Repair," *Static Analysis Lecture Notes in Computer Science*, pp. 268–284, 2014.
- [278] S. Mehtaev, J. Yi, and A. Roychoudhury, "Angelix: Scalable multiline program patch synthesis via symbolic analysis," *Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering - ICSE '16*, 2016.
- [279] X.-B. D. Le, Q. L. Le, D. Lo, and C. L. Goues, "Enhancing Automated Program Repair with Deductive Verification," *2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, 2016.
- [280] X.-B. D. Le, D.-H. Chu, D. Lo, C. L. Goues, and W. Visser, "JFIX: semantics-based repair of Java programs via symbolic PathFinder," *Proceedings of the 26th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2017*, 2017.
- [281] R. Abreu, P. Zoetewej, and A. J. V. Gemund, "On the Accuracy of Spectrum-based Fault Localization," *Testing: Academic and Industrial Conference Practice and Research Techniques - MUTATION (TAICPART-MUTATION 2007)*, 2007.
- [282] X.-B. D. Le, D. Lo, and C. L. Goues, "Empirical Study on Synthesis Engines for Semantics-Based Program Repair," *2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, 2016.
- [283] X.-B. D. Le, "Towards efficient and effective automatic program repair," *Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering - ASE 2016*, 2016.
- [284] X. B. D. Le, D. Lo, and C. L. Goues, "History Driven Program Repair," *2016 IEEE 23rd International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, 2016.
- [285] X.-B. D. Le, T.-D. B. Le, and D. Lo, "Should fixing these failures be delegated to automated program repair?," *2015 IEEE 26th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)*, 2015.
- [286] T. Ji, L. Chen, X. Mao, and X. Yi, "Automated Program Repair by Using Similar Code Containing Fix Ingredients," *2016 IEEE 40th Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, 2016.
- [287] D. Gopinath, K. Wang, J. Hua, and S. Khurshid, "Repairing Intricate Faults in Code Using Machine Learning and Path Exploration," *2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, 2016.
- [288] L. D'Antoni, R. Samanta, and R. Singh, "Qlose: Program Repair with Quantitative Objectives," *Computer Aided Verification Lecture Notes in Computer Science*, pp. 383–401, 2016.
- [289] R. Kou, Y. Higo, and S. Kusumoto, "A Capable Crossover Technique on Automatic Program Repair," *2016 7th International Workshop on Empirical Software Engineering in Practice (IWESEP)*, 2016.
- [290] H. Yokoyama, Y. Higo, and S. Kusumoto, "Evaluating Automated Program Repair Using Characteristics of Defects," *2017 8th International Workshop on Empirical Software Engineering in Practice (IWESEP)*, 2017.
- [291] Long, F., Qi, Z., Achour, S., & Rinard, M. "Automatic Program Repair with Condition Synthesis and Compound Mutations," Technical Report MIT-CSAIL-TR-2015-004, 2015.
- [292] F. Long and M. Rinard, "Staged program repair with condition synthesis," *Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering - ESEC/FSE 2015*, 2015.
- [293] T. Punter, M. Ciolkowski, B. Freimut, and I. John, "Conducting on-line surveys in software engineering," *2003 International Symposium on Empirical Software Engineering ISESE 2003*, 2003.
- [294] F. Logozzo and T. Ball, "Modular and verified automatic program repair," *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 47, no. 10, pp. 133–146, 2012.
- [295] C. Liu, J. Yang, L. Tan, and M. Hafiz, "R2Fix: Automatically Generating Bug Fixes from Bug Reports," *2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification and Validation*, 2013.

- [296] J. F. S. Ocariza, K. Pattabiraman, and A. Mesbah, "Vejovis: suggesting fixes for JavaScript faults," *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE 2014*, 2014.
- [297] Assi, R. A., Trad, C., & Masri, W. "ACDC: Altering Control Dependence Chains for Automated Patch Generation," *arXiv preprint arXiv:1705.00811*, 2017.
- [298] S. H. Tan, H. Yoshida, M. R. Prasad, and A. Roychoudhury, "Anti-patterns in search-based program repair," *Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering - FSE 2016*, 2016.
- [299] T. Barik, Y. Song, B. Johnson, and E. Murphy-Hill, "From Quick Fixes to Slow Fixes: Reimagining Static Analysis Resolutions to Enable Design Space Exploration," *2016 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, 2016.
- [300] V. P. L. Oliveira, E. F. D. Souza, C. L. Goues, and C. G. Camilo-Junior, "Improved Crossover Operators for Genetic Programming for Program Repair," *Search Based Software Engineering Lecture Notes in Computer Science*, pp. 112–127, 2016.
- [301] Koza, J. R. *Genetic programming: on the programming of computers by means of natural selection* (Vol. 1). MIT press, 1992.
- [302] Q. Xin and S. P. Reiss, "Identifying test-suite-overfitted patches through test case generation," *Proceedings of the 26th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2017*, 2017.
- [303] Sipser, M. *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning, 2012.
- [304] T. Nguyen, W. Weimer, D. Kapur, and S. Forrest, "Connecting Program Synthesis and Reachability: Automatic Program Repair Using Test-Input Generation," *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems Lecture Notes in Computer Science*, pp. 301–318, 2017.
- [305] Von Essen, C., & Jobstmann, B. "Program repair without regret," *Formal Methods in System Design*, 47(1), 26-50, 2015.
- [306] Mechtaev, S., Xiang, G., Tan, S. H., & Roychoudhury, A. "Partitioning Patches into Test-equivalence Classes for Scaling Program Repair," *arXiv preprint arXiv:1707.03139*, 2017.
- [307] Wen, M., Chen, J., Wu, R., Hao, D., & Cheung, S. C. "An Empirical Analysis of the Influence of Fault Space on Search-Based Automated Program Repair," *arXiv preprint arXiv:1707.05172*, 2017.
- [308] Liu, X., Zeng, M., Xiong, Y., Zhang, L., & Huang, G. "Identifying Patch Correctness in Test-Based Automatic Program Repair," *arXiv preprint arXiv:1706.09120*, 2017.
- [309] Jiang, J., & Xiong, Y. "Can defects be fixed with weak test suites? An analysis of 50 defects from Defects4Jm," *arXiv preprint arXiv:1705.04149*, 2017.
- [310] X. Kong, L. Zhang, W. E. Wong, and B. Li. "The impacts of techniques, programs and tests on automated program repair: An empirical study," *Journal of Systems and Software*, vol. 137, pp. 480–496, 2018.
- [311] Sidiroglou-Douskos, S., Davis, E., & Rinard, M. "Horizontal code transfer via program fracture and recombination," Technical Report MIT-CSAIL-TR-2015-012, 2015.
- [312] E. T. Barr, M. Harman, Y. Jia, A. Marginean, and J. Petke, "Automated software transplantation," *Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2015*, 2015.
- [313] R. P. Buse and W. R. Weimer, "Automatically documenting program changes," *Proceedings of the IEEE/ACM international conference on Automated software engineering - ASE '10*, 2010.
- [314] M. Harman, "Why the Virtual Nature of Software Makes It Ideal for Search Based Optimization," *Fundamental Approaches to Software Engineering Lecture Notes in Computer Science*, pp. 1–12, 2010.
- [315] D. R. White, A. Arcuri, and J. A. Clark, "Evolutionary Improvement of Programs," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 15, no. 4, pp. 515–538, 2011.
- [316] J. Petke, S. O. Haraldsson, M. Harman, W. B. Langdon, D. R. White, and J. R. Woodward, "Genetic Improvement of Software: A Comprehensive Survey," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 22, no. 3, pp. 415–432, 2018.
- [317] Le Goues, C., Forrest, S., & Weimer, W. "The case for software evolution," In *Proceedings of the FSE/SDP workshop on Future of software engineering research* (pp. 205-210). ACM, 2010.
- [318] M. Orlov and M. Sipper, "Flight of the FINCH Through the Java Wilderness," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 15, no. 2, pp. 166–182, 2011.

- [319] Stolee, K. T., Elbaum, S., & Dobos, D. “Solving the search for source code,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, 23(3), 26, 2014.
- [320] K. T. Stolee, S. Elbaum, and M. B. Dwyer, “Code search with input/output queries: Generalizing, ranking, and assessment,” *Journal of Systems and Software*, vol. 116, pp. 35–48, 2016.
- [321] K. T. Stolee, S. Elbaum, and A. Sarma, “Discovering how end-user programmers and their communities use public repositories: A study on Yahoo! Pipes,” *Information and Software Technology*, vol. 55, no. 7, pp. 1289–1303, 2013.
- [322] K. T. Stolee and S. Elbaum, “Toward semantic search via SMT solver,” *Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the Foundations of Software Engineering - FSE '12*, 2012.
- [323] K. T. Stolee, Solving the search for source code (Doctoral dissertation, University of Nebraska, Lincoln), 2013.
- [324] M. Ernst, J. Cockrell, W. Griswold, and D. Notkin, “Dynamically discovering likely program invariants to support program evolution,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 99–123, 2001.
- [325] W. Weimer and G. C. Necula, “Mining Temporal Specifications for Error Detection,” *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems Lecture Notes in Computer Science*, pp. 461–476, 2005.
- [326] M. D. Ernst, J. H. Perkins, P. J. Guo, S. Mccamant, C. Pacheco, M. S. Tschantz, and C. Xiao, “The Daikon system for dynamic detection of likely invariants,” *Science of Computer Programming*, vol. 69, no. 1-3, pp. 35–45, 2007.
- [327] T. Nguyen, D. Kapur, W. Weimer, and S. Forrest, “Using dynamic analysis to discover polynomial and array invariants,” *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [328] M. P. Robillard, E. Bodden, D. Kawrykow, M. Mezini, and T. Ratchford, “Automated API Property Inference Techniques,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 39, no. 5, pp. 613–637, 2013.
- [329] C. S. Păsăreanu and W. Visser, “A survey of new trends in symbolic execution for software testing and analysis,” *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, vol. 11, no. 4, pp. 339–353, 2009.
- [330] C. Cadar and K. Sen, “Symbolic execution for software testing,” *Communications of the ACM*, vol. 56, no. 2, pp. 82–90, 2013.
- [331] Baldoni, R., Coppa, E., D’Elia, D. C., Demetrescu, C., & Finocchi, I. “A survey of symbolic execution techniques,” *arXiv preprint arXiv:1610.00502*, 2016.
- [332] J. Rossler, A. Orso, and A. Zeller, “When Does My Program Fail?,” 2011 IEEE Fourth International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops, 2011.
- [333] C. Hammer and G. Snelling, “Flow-sensitive, context-sensitive, and object-sensitive information flow control based on program dependence graphs,” *International Journal of Information Security*, vol. 8, no. 6, pp. 399–422, 2009.
- [334] L. Inozemtseva and R. Holmes, “Coverage is not strongly correlated with test suite effectiveness,” *Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE 2014*, 2014.
- [335] C. Bird, A. Bachmann, E. Aune, J. Duffy, A. Bernstein, V. Filkov, and P. Devanbu, “Fair and balanced?,” *Proceedings of the 7th joint meeting of the European software engineering conference and the ACM SIGSOFT symposium on The foundations of software engineering on European software engineering conference and foundations of software engineering symposium - ESEC/FSE '09*, 2009.
- [336] Just, R., Jalali, D., Inozemtseva, L., Ernst, M. D., Holmes, R., & Fraser, G. “Are mutants a valid substitute for real faults in software testing?,” In *Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering* (pp. 654-665). ACM, 2014.
- [337] R. Gopinath, C. Jensen, and A. Groce, “Mutations: How Close are they to Real Faults?,” *2014 IEEE 25th International Symposium on Software Reliability Engineering*, 2014.
- [338] N. Kikuchi, T. Yoshimura, R. Sakuma, and K. Kono, “Do Injected Faults Cause Real Failures? A Case Study of Linux,” *2014 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops*, 2014.

- [339] H. Cheng, D. Lo, Y. Zhou, X. Wang, and X. Yan, "Identifying bug signatures using discriminative graph mining," *Proceedings of the eighteenth international symposium on Software testing and analysis - ISSTA '09*, 2009.
- [340] Z. Zuo, S.-C. Khoo, and C. Sun, "Efficient predicated bug signature mining via hierarchical instrumentation," *Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis - ISSTA 2014*, 2014.
- [341] Y. Kashiwa, H. Yoshiyuki, Y. Kukita, and M. Ohira, "A Pilot Study of Diversity in High Impact Bugs," *2014 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution*, 2014.
- [342] Smullyan, R. M. *What is the name of this book?: the riddle of Dracula and other logical puzzles*. Dover Publications, 2011.
- [343] J. Zobel, *Writing for Computer Science*. London: Springer, 2014.
- [344] M. Stamp, *Information security: principles and practice*. John Wiley & Sons, 2011.
- [345] A. Weiss, A. Guha, and Y. Brun, "Tortoise: Interactive system configuration repair," *2017 32nd IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2017.
- [346] S. R. Shahamiri, W. M. N. Wan-Kadir, S. Ibrahim, and S. Z. M. Hashim, "Artificial neural networks as multi-networks automated test oracle," *Automated Software Engineering*, vol. 19, no. 3, pp. 303–334, 2011.
- [347] Singhal, A., & Bansal, A. "Generation of test oracles using neural network and decision tree model," In *Confluence The Next Generation Information Technology Summit (Confluence), 2014 5th International Conference-* (pp. 313-318). IEEE, 2014.
- [348] J. Chen, W. Hu, D. Hao, Y. Xiong, H. Zhang, L. Zhang, and B. Xie, "An empirical comparison of compiler testing techniques," *Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering - ICSE '16*, 2016.
- [349] Chen, J., Bai, Y., Hao, D., Zhang, L., Zhang, L., Xie, B., & Mei, H. "Supporting oracle construction via static analysis," In *Automated Software Engineering (ASE), 2016 31st IEEE/ACM International Conference on* (pp. 178-189). IEEE, 2016.
- [350] B. Ashok, J. Joy, H. Liang, S. K. Rajamani, G. Srinivasa, and V. Vangala, "DebugAdvisor: a recommender system for debugging," *Proceedings of the 7th joint meeting of the European software engineering conference and the ACM SIGSOFT symposium on The foundations of software engineering on European software engineering conference and foundations of software engineering symposium - ESEC/FSE '09*, 2009.
- [351] S. Sidirogrou-Douskos, E. Lahtinen, N. Rittenhouse, P. Piselli, F. Long, D. Kim, and M. Rinard, "Targeted Automatic Integer Overflow Discovery Using Goal-Directed Conditional Branch Enforcement," *Proceedings of the Twentieth International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems - ASPLOS '15*, 2015.
- [352] G. T. Leavens, A. L. Baker, and C. Ruby, "JML: A Notation for Detailed Design," *Behavioral Specifications of Businesses and Systems*, pp. 175–188, 1999.
- [353] J. Woodcock and J. Davies, *Using Z: specification, refinement, and proof*. London: Prentice Hall, 1996.
- [354] A. Arcuri and X. Yao, "Co-evolutionary automatic programming for software development," *Information Sciences*, vol. 259, pp. 412–432, 2014.
- [355] G. Palshikar, "Applying formal specifications to real-world software development," *IEEE Software*, vol. 18, no. 6, pp. 89–97, 2001.
- [356] J. L. Olmo, J. R. Romero, and S. Ventura, "Swarm-based metaheuristics in automatic programming: a survey," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 4, no. 6, pp. 445–469, 2014.
- [357] W. Weimer, T. Nguyen, C. L. Goues, and S. Forrest, "Automatically finding patches using genetic programming," *2009 IEEE 31st International Conference on Software Engineering*, 2009.
- [358] A. Arcuri, *Automatic software generation and improvement through search based techniques* (Doctoral dissertation, The University of Birmingham), 2009.
- [359] Tao, Y., Kim, J., Kim, S., & Xu, C. "Automatically generated patches as debugging aids: a human studym" In *Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering* (pp. 64-74). ACM, 2014.
- [360] R. Abraham and M. Erwig, "Goal-Directed Debugging of Spreadsheets," *2005 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC'05)*m 2005.

- [361] M. Brodie, S. Ma, G. Lohman, L. Mignet, N. Modani, M. Wilding, J. Champlin, and P. Sohn, “Quickly Finding Known Software Problems via Automated Symptom Matching,” *Second International Conference on Autonomic Computing (ICAC'05)*, 2005.
- [362] B. Hartmann, D. Macdougall, J. Brandt, and S. R. Klemmer, “What would other programmers do,” *Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems - CHI '10*, 2010.
- [363] Y. Li, S. C. Cheung, X. Zhang, and Y. Liu, “Scaling Up Symbolic Analysis by Removing Z-Equivalent States,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 23, no. 4, pp. 1–32, 2014.
- [364] J. Laski, W. Szermer, and P. Luczycki, “Error masking in computer programs,” *Software Testing, Verification and Reliability*, vol. 5, no. 2, pp. 81–105, 1995.
- [365] Burke, E. D., & Kendall, G. *Search methodologies: introductory tutorials in optimization and decision support techniques*. Second Edition. Springer, 2014.
- [366] Gazzola, L., Micucci, D., & Mariani, L. “Automatic Software Repair: A Survey,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, 45(1), 34-67, 2019.
- [367] Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. “Systematic literature reviews in software engineering—a systematic literature review,” *Information and software technology*, 51(1), 7-15, 2009.
- [368] B. Li, X. Sun, H. Leung, and S. Zhang, “A survey of code-based change impact analysis techniques,” *Software Testing, Verification and Reliability*, vol. 23, no. 8, pp. 613–646, 2012.
- [369] T. Zimmermann, R. Premraj, N. Bettenburg, S. Just, A. Schroter, and C. Weiss, “What makes a good bug report?,” *IEEE trans. softw. eng.*, vol. 36, no. 5, pp. 618–643, 2010.
- [370] H. Zhong and H. Mei, “Mining repair model for exception-related bug,” *J. Syst. Softw.*, vol. 141, pp. 16–31, 2018.
- [371] Z. Lin, D. Marinov, H. Zhong, Y. Chen, and J. Zhao, “JaConTeBe: A benchmark suite of real-world java concurrency bugs (T),” In *2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, 2015.
- [372] S. H. Tan, J. Yi, Yulis, S. Mechtaev, and A. Roychoudhury, “Codeflaws: a programming competition benchmark for evaluating automated program repair tools,” In *2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C)*, 2017.
- [373] Z. Yu, M. Martinez, B. Danglot, T. Durieux, and M. Monperrus, “Alleviating patch overfitting with automatic test generation: a study of feasibility and effectiveness for the Nopol repair system,” *Empir. Softw. Eng.*, vol. 24, no. 1, pp. 33–67, 2019.
- [374] Y. Qi, W. Liu, W. Zhang, and D. Yang, “On the evaluation metrics of automated program repair,” In *2017 International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA)*, 2017.
- [375] Durieux, T., & Monperrus, M. “IntroClassJava: A Benchmark of 297 Small and Buggy Java Programs,” *Technical Report #hal-01272126*, University of Lille, 2016.
- [376] Monperrus, M., & Martinez, M. “CVS-Vintage: A Dataset of 14 CVS Repositories of Java Software,” *Technical Report #hal-00769121*, University of Lille, 2012.
- [377] S. Kim and E. J. Whitehead Jr., “How long did it take to fix bugs?,” In *Proceedings of the 2006 international workshop on Mining software repositories - MSR '06*, 2006.
- [378] A. Majd, M. Vahidi-Asl, A. Khalilian, A. Baraani-Dastjerdi, and B. Zamani, “Code4Bench: A multidimensional benchmark of Codeforces data for different program analysis techniques,” *Journal of Computer Languages*, vol. 53, pp. 38–52, 2019.
- [379] W. B. Langdon and M. Harman, “Optimizing existing software with genetic programming,” *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 19, no. 1, pp. 118–135, 2015.
- [380] T. Durieux and R. Abreu, “Critical review of BugSwarm for fault localization and program repair,” *arXiv [cs.SE]*, 2019.
- [381] Economist. “How Science Goes Wrong,” 409(8858), 2013.
- [382] Matti Jarvisolo and Allen Van Gelder, Editors. “MiniSAT Hack,” *16th International Conference on the Theory and Applications of Satisfiability (SAT)*, 2013.
- [383] F. S. Ocariza Jr. and B. Zhao, “Localizing software performance regressions in web applications by comparing execution timelines,” *Softw. Test. Verif. Reliab.*, 2020.
- [384] S. E. Sim, S. Easterbrook, and R. C. Holt, “Using benchmarking to advance research: a challenge to software engineering,” In *Proceedings of 25th International Conference on Software Engineering*, 2003.

- [385] Menzies, T., Williams, L., & Zimmermann, T. *Perspectives on Data Science for Software Engineering*. Morgan Kaufmann, 2016.
- [386] P. Gyimesi et al., “BUGSJS: a benchmark and taxonomy of JavaScript bugs,” *Softw. Test. Verif. Reliab.*, 2020.
- [387] F. Madeiral, S. Urli, M. Maia, and M. Monperrus, “BEARS: An extensible java bug benchmark for automatic program repair studies,” In *2019 IEEE 26th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*, 2019.
- [388] D. A. Tomassi et al., “BugSwarm: Mining and continuously growing a dataset of reproducible failures and fixes,” In *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2019.
- [389] R. K. Saha, Y. Lyu, W. Lam, H. Yoshida, and M. R. Prasad, “Bugs.jar: A large-scale, diverse dataset of real-world Java bugs,” In *Proceedings of the 15th International Conference on Mining Software Repositories - MSR '18*, 2018.
- [390] S. Benton, A. Ghanbari, and L. Zhang, “Defects: A curated dataset of reproducible real-world bugs for modern JVM languages,” In *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion)*, 2019.
- [391] M. Caneill, D. M. Germán, and S. Zacchiroli, “The Debsources Dataset: two decades of free and open source software,” *Empir. Softw. Eng.*, vol. 22, no. 3, pp. 1405–1437, 2017.
- [392] D. Lin, J. Koppel, A. Chen, and A. Solar-Lezama, “QuixBugs: a multi-lingual program repair benchmark set based on the quixey challenge,” In *Proceedings Companion of the 2017 ACM SIGPLAN International Conference on Systems, Programming, Languages, and Applications: Software for Humanity - SPLASH Companion 2017*, 2017.
- [393] National Institute of Standards and Technology (NIST). SAMATE – Software Assurance Metrics and Tool Evaluation. Available: https://samate.nist.gov/Main_Page.html, 2018.
- [394] Levitin, A., & Levitin, M. *Algorithmic puzzles*. First Ed., Oxford University Press, 2011.
- [395] Shasha, D. E. *The puzzling adventures of Dr. Ecco*. Revised edition. Dover Publications, 1997.
- [396] Shasha, Dennis. *Codes, puzzles, and conspiracy*. W H Freeman & Co., 1992.
- [397] C. L. Goues, M. Pradel, and A. Roychoudhury, “Automated program repair,” *Commun. ACM*, vol. 62, no. 12, pp. 56–65, 2019.
- [398] Wieringa, R. J. *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer, 2014.
- [399] M. Martinez, *Extraction and analysis of knowledge for automatic software repair* (Doctoral dissertation, Université Lille 1), 2014.
- [400] J. N. Hooker, “Testing heuristics: We have it all wrong,” *J. Heuristics*, vol. 1, no. 1, pp. 33–42, 1995.
- [401] H. Zhang, M. A. Babar, and P. Tell, “Identifying relevant studies in software engineering,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 53, no. 6, pp. 625–637, 2011.
- [402] Kitchenham, B., & Charters, S. “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering version 2.3,” *Technical Report. Software Engineering Group, Keele University and Department of Computer Science University of Durham*, 2007.
- [403] T. Kosar, S. Bohra, and M. Mernik, “A Systematic Mapping Study driven by the margin of error,” *J. Syst. Softw.*, vol. 144, pp. 439–449, 2018.
- [404] V. Garousi, M. Felderer, and T. Hacaloğlu, “Software test maturity assessment and test process improvement: A multivocal literature review,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 85, pp. 16–42, 2017.
- [405] Wohlin, C., Runeson, P., Neto, P. A. D. M. S., Engström, E., do Carmo Machado, I., & De Almeida, E. S. “On the reliability of mapping studies in software engineering,” *Journal of Systems and Software*, 86(10), 2594–2610, 2013
- [406] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, “Systematic mapping studies in software engineering,” In *Ease*, vol. 8, pp. 68–77, 2008.
- [407] Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. *Experimentation in software engineering*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [408] W. Afzal, S. Alone, K. Glocksien, and R. Torkar, “Software test process improvement approaches: A systematic literature review and an industrial case study,” *J. Syst. Softw.*, vol. 111, pp. 1–33, 2016.
- [409] S. Ali, Y. Hafeez, S. Hussain, and S. Yang, “Enhanced regression testing technique for agile software development and continuous integration strategies,” *Softw. Qual. J.*, 2019.

- [410] M. Khatibsyarbini, M. A. Isa, D. N. A. Jawawi, and R. Tumeng, "Test case prioritization approaches in regression testing: A systematic literature review," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 93, pp. 74–93, 2018.
- [411] J. F. Miller, "Cartesian genetic programming: its status and future," *Genet. Program. Evolvable Mach.*, vol. 21, no. 1–2, pp. 129–168, 2020.
- [412] T. Jones, & S. Forrest, "Fitness distance correlation as a measure of problem difficulty for genetic algorithms," In *Proc. 6th Internat. Conf. on Genetic Algorithms*, 1995.
- [413] Holland, J. H. "Genetic algorithms," *Scientific american*, 267(1), 66-73, 1992.
- [414] Goldberg, D. E. *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- [415] Van Belle, T. *Modularity and the evolution of software evolvability*. PhD thesis, University of New Mexico, Albuquerque, NM, 2004.
- [416] Belle, T. V., & Ackley, D. H. "Code factoring and the evolution of evolvability," In *Proceedings of the 4th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*, pp. 1383-1390, 2002.
- [417] R. Harper, "Spatial co-evolution: Quicker, fitter and less bloated," In *Proceedings of the fourteenth international conference on Genetic and evolutionary computation conference - GECCO '12*, 2012.
- [418] Radcliffe, N. J. "The algebra of genetic algorithms," *Annals of mathematics and artificial intelligence*, 10(4), 339-384, 1994.
- [419] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, and J. D. Ullman, *Compilers: Principles, techniques, and tools*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2006.
- [420] J. A. Walker, Y. Liu, G. Tempesti, and A. M. Tyrrell, "Automatic code generation on a MOVE processor using Cartesian genetic programming," In *Evolvable Systems: From Biology to Hardware, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg*, pp. 238–249, 2010.
- [421] S. Yazdani, J. Shanbehzadeh, and E. Hadavandi, "MBCGP-FE: A modified balanced cartesian genetic programming feature extractor," *Knowl. Based Syst.*, vol. 135, pp. 89–98, 2017.
- [422] J. F. Miller, "The alchemy of computation: designing with the unknown," *Nat. Comput.*, vol. 18, no. 3, pp. 515–526, 2019.
- [423] Jeffrey, D. "Regression Testing," In *CSc 620. Slide 5-7*. 2006.
- [424] A. Manazir and K. Raza, "Recent Developments in Cartesian Genetic Programming and its Variants," *ACM Comput. Surv.*, vol. 51, no. 6, pp. 1–29, 2019.
- [425] S. Yazdani and J. Shanbehzadeh, "Balanced Cartesian Genetic Programming via migration and opposition-based learning: application to symbolic regression," *Genet. Program. Evolvable Mach.*, vol. 16, no. 2, pp. 133–150, 2015.
- [426] V. Mrazek, Z. Vasicek, and L. Sekanina, "Evolutionary approximation of software for embedded systems: Median function," In *Proceedings of the Companion Publication of the 2015 on Genetic and Evolutionary Computation Conference - GECCO Companion '15*, 2015.
- [427] Holland, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence*. MIT press, 1992.
- [428] R. Purushothaman and D. E. Perry, "Toward understanding the rhetoric of small source code changes," *IEEE trans. softw. eng.*, vol. 31, no. 6, pp. 511–526, 2005.
- [429] D. Zou, J. Liang, Y. Xiong, M. D. Ernst, and L. Zhang, "An empirical study of fault localization families and their combinations," *IEEE trans. softw. eng.*, pp. 1–1, 2019.
- [430] B. Liblit, "Reflections on the role of static analysis in cooperative bug isolation," In *Static Analysis, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg*, pp. 18–31, 2008.
- [431] S. Zhang and C. Zhang, "Software bug localization with markov logic," In *Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering - ICSE Companion 2014*, 2014.
- [432] S. Hosseini, B. Turhan, and D. Gunarathna, "A systematic literature review and meta-analysis on cross project defect prediction," *IEEE trans. softw. eng.*, vol. 45, no. 2, pp. 111–147, 2019.
- [433] F. Long and M. Rinard, "An analysis of the search spaces for generate and validate patch generation systems," In *Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering - ICSE '16*, 2016.
- [434] X. Liu and H. Zhong, "Mining stackoverflow for program repair," In *2018 IEEE 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*, 2018.

- [435] Daylight, E. G., Wirth, N., Hoare, T., Liskov, B., Naur, P., & Grave, K. D. *The dawn of software engineering: From turing to Dijkstra*. Lonely Scholar. Persian Translation by Ebrahim Naghibzadeh-Mashyaekh, Iran Society of Informatics, 2012.
- [436] D. Simon, "Biogeography-Based Optimization," *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 12, no. 6, pp. 702–713, 2008.
- [437] R. Ramsin and R. F. Paige, "Iterative criteria-based approach to engineering the requirements of software development methodologies," *IET Softw.*, vol. 4, no. 2, p. 91, 2010.
- [438] H. Yokoyama, Y. Higo, K. Hotta, T. Ohta, K. Okano, and S. Kusumoto, "Toward improving ability to repair bugs automatically: A patch candidate location mechanism using code similarity," In *Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing - SAC '16*, 2016.
- [439] M. Ergezer, D. Simon, and D. Du, "Oppositional biogeography-based optimization," In *2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 2009.
- [440] S. Rahnamayan, H. R. Tizhoosh, and M. M. A. Salama, "Quasi-oppositional Differential Evolution," In *2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, 2007.
- [441] M. Basu, "Quasi-oppositional differential evolution for optimal reactive power dispatch," *Int. j. electr. power energy syst.*, vol. 78, pp. 29–40, 2016.
- [442] H. R. Tizhoosh, "Opposition-based learning: A new scheme for machine intelligence," In *International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation and International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce (CIMCA-IAWTIC'06)*, 2006.
- [443] A. Khalilian, A. Baraani-Dastjerdi, and B. Zamani, "APRSuite: A suite of components and use cases based on categorical decomposition of automatic program repair techniques and tools," *Journal of Computer Languages*, vol. 57, no. 100927, p. 100927, 2020.
- [444] D. H. Wolpert and W. G. Macready, "No free lunch theorems for optimization," *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 1, no. 1, pp. 67–82, 1997.
- [445] S. Poulding, P. Emberson, I. Bate, and J. Clark, "An efficient experimental methodology for configuring search-based design algorithms," In *10th IEEE High Assurance Systems Engineering Symposium (HASE'07)*, 2007.
- [446] T. M. Abdellatif, L. F. Capretz, and D. Ho, "Automatic recall of software lessons learned for software project managers," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 115, pp. 44–57, 2019.
- [447] M. Cordy, R. Rwemalika, M. Papadakis, and M. Harman, "FlakiMe: Laboratory-controlled test flakiness impact assessment. A case study on mutation testing and program repair," *arXiv [cs.SE]*, 2019.
- [448] R. Abou Assi, C. Trad, M. Maalouf, and W. Masri, "Coincidental correctness in the Defects4J benchmark," *Softw. Test. Verif. Reliab.*, vol. 29, no. 3, p. e1696, 2019.
- [449] G. Wu, R. Mallipeddi, and P. N. Suganthan, "Ensemble strategies for population-based optimization algorithms – A survey," *Swarm Evol. Comput.*, vol. 44, pp. 695–711, 2019.
- [450] C. L. Goues, T. Nguyen, S. Forrest, and W. Weimer, "GenProg: A Generic Method for Automatic Software Repair," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 38, no. 1, pp. 54–72, 2012.
- [451] R. Alur, R. Singh, D. Fisman, and A. Solar-Lezama, "Search-based program synthesis," *Commun. ACM*, vol. 61, no. 12, pp. 84–93, 2018.
- [452] R. Poli and M. Graff, "There is a free lunch for hyper-heuristics, genetic programming and computer scientists," In *Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg*, pp. 195–207, 2009.
- [453] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep learning*. MIT press, 2016.
- [454] A. Hindle, E. T. Barr, Z. Su, M. Gabel, and P. Devanbu, "On the naturalness of software," In *2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, 2012.
- [455] T. A. Walsh, G. M. Kapfhammer, and P. McMinn, "Automatically identifying potential regressions in the layout of responsive web pages," *Softw. Test. Verif. Reliab.*, 2020.
- [456] A. Andrews, A. Alhaddad, and S. Boukhris, "Black-box model-based regression testing of fail-safe behavior in web applications," *J. Syst. Softw.*, vol. 149, pp. 318–339, 2019.
- [457] Henderson-Sellers, Brian, Jolita Ralyté, Pär J. Ågerfalk, and Matti Rossi. *Situational method engineering*. Heidelberg: Springer, 2014.
- [458] Farahani, Farima Farmahini, and Raman Ramsin. "GMAP: A Generic Methodology for Agile Product Line Engineering." ICSEA 2017, 168, 2017.

- [459] Farahani, Farima Farmahini, and Raman Ramsin. "Methodologies for Agile Product Line Engineering: A Survey and Evaluation." In *SoMeT*, pp. 545-564. 2014.
- [460] Dehghani, Razieh, and Raman Ramsin. "Methodologies for developing knowledge management systems: an evaluation framework." *Journal of Knowledge Management*, vol. 19, no. 4, pp. 682-710, 2015.
- [461] Agh, Halimeh, Félix Garcia, Mario Piattini, and Raman Ramsin. "Requirements for adopting software process lines." *Journal of Systems and Software*, 164: 110546, 2020.
- [462] Maleki, Nasrin Ghasempour, and Raman Ramsin. "Agile web development methodologies: a survey and evaluation." In *International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications*, pp. 1-25. Springer, Cham, 2017.
- [463] Dehghani, Razieh, and Raman Ramsin. "An abstract methodology for developing knowledge management systems." In *2014 10th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT)*, pp. 110-115. IEEE, 2014.

Abstract

Today, software systems are released with some faults due to the various reasons such as the limitations in financial and human resources, the necessity for on-time software release, and the complexity of the software systems themselves. This issue leads to low-quality product and can cause huge losses. Among the fault types, software regression faults are prevalently introduced during the maintenance stage of the software lifecycle. At this stage, some features may be changed or some new features may be added. To address these tasks, some modifications are carried out on the software source code. The modifications may cause the software to regress, that is, a correct behavior in the previous version can no longer work correctly. Since all software regression faults are sharing a same way of introduction, they can be considered as a specific domain of faults. Among the activities that address regression faults, regression testing and fault localization have received much attention, yielding sophisticated automatic techniques. A major remaining task to be addressed is to automatically fix regression faults. Despite the development of a proliferation of automatic program repair (APR) techniques, the subfield is still immature. In addition, there lacks a framework, a principled method, and a methodology which can be used to design domain-specific APR techniques.

The main objective of this thesis is to help improve the quality of software through developing domain-specific APR techniques, which we could accomplish in three stages. First, we have developed *APRSuite* framework, which comprises 121 components and a new principled method by which we can evaluate APR techniques. Second, we have developed *Consilience* methodology, by which we are enabled to design domain-specific APR techniques. Third, we have applied Consilience to design *CGenProg*, which is used for automatic repair of software regression faults.

To evaluate the proposed approaches, first we have applied APRSuite to evaluate five APR techniques. The results of this study suggest that APRSuite can provide the possibility of objective and systematic evaluation; it can also introduce discipline into the evaluation process. In addition, the design of CGenProg is an evaluation of Consilience in that it is applicable for domain-specific development of APR techniques. Then, we have used APRSuite to compare CGenProg with baseline techniques. The results of this study provide evidence that CGenProg is an improvement over the baseline techniques in terms of two major aspects; one aspect is independence of any manual pre-processing and another is the repair operators, which are independent of any dataset and are adapted to the domain of regression faults. Finally, we applied CGenProg to repair faulty programs within Code4Bench. In the experiments, CGenProg could repair 17 out of 30 programs. This result suggests that CGenProg is effective to repair regression faults and can be used to close the debugging loop of software regression faults.

Keywords: Software Debugging, Fault Localization, Bug Fix, Program Repair, Taxonomic Framework, Benchmark Suite of Programs.

University of Isfahan
Faculty of Computer Engineering
Department of Software Engineering

Program Analysis Techniques for Domain-Specific Debugging of Software Errors

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Degree of Doctor of Philosophy in Software Engineering**

By:
Alireza Khalilian

Supervisor:
Dr. Ahmad Baraani-Dastjerdi

Advisor:
Dr. Bahman Zamani